

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung
Masterarbeit

Die Begleitung des Kindergarteneintritts von Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu den subjektiven Betrachtungsweisen von Eltern und Kindergartenlehrpersonen zu den unterstützenden Faktoren für einen erfolgreichen Kindergarteneintritt.

Eingereicht von: Stefanie Joseph
Begleitung: Anne Steudler
Datum: 14.11.2022

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Fragestellung wie der Kindertageeintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich gelingen und begleitet werden kann. Hierfür wurden vier syrische oder kurdische Familien und zwei Kindertagelehrpersonen mittels Leitfadenterviews zu ihren Erfahrungen befragt. Die Aussagen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit dem aktuellen Forschungsstand verglichen.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass transitorische Räume wie beispielsweise eine Kita oder eine Spielgruppe als hilfreiche Vorbereitung für den Kindertageübertritt empfunden werden. Weitere positive Faktoren sind die Begleitung durch die HFE, das Vorwissen der Eltern zum Schulsystem in der Schweiz, die Deutschkenntnisse der Familie, die interkulturellen Kompetenzen der Lehrpersonen sowie die Ressourcen des Kindertages.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich beim Erstellen der Masterarbeit unterstützt haben.

Ein Dankeschön geht an die Familien und die Kindergartenlehrpersonen, welche ich im Rahmen der Interviews befragen durfte. Ihre Offenheit und Bereitschaft haben mich sehr erfreut und ich konnte nicht nur für diese Arbeit viel aus den Begegnungen mitnehmen.

Ein weiterer Dank geht an meinen Arbeitgeber, den heilpädagogischen Dienst St.Gallen - Glarus. Ich möchte mich gerne bei meiner Chefin, Barbara Jäger, herzlich für die verständnisvolle Haltung und die finanzielle Unterstützung bei der Organisation der Dolmetscher*innen für die Interviews bedanken. Ebenfalls möchte ich mich bei meinen Arbeitskolleginnen bedanken, welche mir die Kontakte zu den Familien und Kindergartenlehrpersonen ermöglicht und organisiert haben.

Vielen herzlichen Dank meiner Mentorin Anne Steudler für die wertvolle, bestärkende und kompetente Begleitung.

Vielen Dank an Jeannette Ringger für die Korrektur und das Durchlesen der Arbeit.

Ein letzter Dank geht an meinen Ehemann für die Unterstützung zu Hause, das Freihalten meiner Zeit und die immer wieder motivierenden Worte.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.3 Fragestellungen und Zielsetzung	2
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2. Theoretischer Bezugsrahmen	3
2.1 Verständnis von Kultur und Migration	3
2.1.1 Migration	3
2.1.2 Kultur.....	5
2.1.3 Unterschied von Kultur und Migration	6
2.1.4 Integration	6
2.2 Kulturell unterschiedliche pädagogische Vorstellungen	7
2.2.1 Bindungstheorie	8
2.2.2 Autonomie	10
2.2.3 Verbundenheit	11
2.2.4 Zusammenhang Entwicklung und Kultur	12
2.3 Familien mit Migrationshintergrund in der HFE.....	12
2.3.1 Herausforderungen in der Zusammenarbeit.....	13
2.3.2 kulturspezifische Begleitung / interkulturelle Kompetenzen	16
2.3.3 Beratung und Gespräche mit Dolmetscher*innen	18
2.4 Kontext Familien mit syrischem oder kurdischem Hintergrund.....	19
2.5 Kindergarteneintritt.....	20
2.5.1 Übergänge in der Bildungslaufbahn	20
2.5.2 Anforderungen des Kindergartens an das Kind.....	22
2.5.3 Anforderungen des Kindergartens an die Eltern	23
2.5.4 Transitorische Räume.....	25
2.5.5 optimale Bedingungen für einen gelungenen Kindergarteneinstieg.....	26
2.6 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens	27
2.7 Präzisierung der Fragestellungen	31
3. Forschungsmethodik	32
3.1. Forschungsdesign.....	32
3.1.1 Forschungsmethode	32
3.1.2 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview	33
3.1.3 Sampling	34
3.1.4 Pre-Test	35
3.1.5 Durchführung der Interviews.....	35
3.2 Datenauswertung	36
3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung	36
3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse.....	36
4. Darstellung der Ergebnisse	39
4.1 Darstellung der Ergebnisse.....	39

4.1.1 Hauptkategorie Kindertarteneintritt	39
4.1.2 Hauptkategorie transitorische Rume	45
4.1.3 Hauptkategorie HFE	47
4.1.4 Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede	48
4.1.5 Hauptkategorie Interdisziplinare Zusammenarbeit	50
5. Interpretation und Diskussion	51
5.1 Interpretation und Diskussion.....	52
5.2 Beantwortung der Fragestellung	58
5.3 Methodenkritik	60
5.3.1 Leitfadenterview	60
5.3.2 Transkription	61
5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse.....	61
6. Fazit und Ausblick	61
6.1 Schlussfolgerungen fur die HFE	62
6.2. Ausblick.....	63
7. Verzeichnisse	64
7.1 Abbildungsverzeichnis	64
7.2 Literaturverzeichnis	64

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

„38% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren hatten 2020 einen Migrationshintergrund (2 766 000 Personen)" (Bundesamt für Statistik, 2021). Familien mit Migrationshintergrund gehören in der heilpädagogischen Früherziehung zum Arbeitsalltag. Sie unterscheiden sich in den meisten Themen kaum von der klassischen Schweizer Familie. Auch sie wollen die bestmögliche Förderung für ihr Kind, haben Schwierigkeiten in Alltagssituationen wie den Mahlzeiten oder dem Schlafen, müssen eventuelle Diagnosen verarbeiten und ihre Kinder zu jeglichen Therapieterminen bringen. Sie stellen keine homogene Gruppe dar und unterscheiden sich beispielsweise in Bildungsstatus oder Grund der Migration (Sarimski, 2017, S. 320). Beim Heilpädagogischen Dienst St.Gallen-Glarus wurden im Jahr 2020 614 Kinder und ihre Familien begleitet, wobei 314 davon einen Migrationshintergrund hatten (Statistik des Heilpädagogischen Dienstes St.Gallen-Glarus). Um den Rahmen dieser Arbeit etwas einzugrenzen, liegt der Fokus der Arbeit auf Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund. Kinder mit syrischer Staatszugehörigkeit bilden am heilpädagogischen Dienst St.Gallen-Glarus im Jahr 2020 mit 17 Kindern die fünftgrösste Menge der Kinder mit ausländischen Nationalitäten (Statistik des Heilpädagogischen Dienstes St.Gallen-Glarus).

In der Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund ist ein besonderes Augenmerk auf den Kindergarteneintritt zu legen. Ein Kindergarteneintritt ist nicht nur für das Kind, sondern für die gesamte Familie eine grosse Veränderung und Herausforderung. Es ist oftmals der erste Kontakt mit der Erziehungs- und Bildungskultur der Schweiz. Kinder mit Migrationshintergrund aus sozial unterprivilegierten Familien haben signifikant mehr Mühe im Bildungssystem der Schweiz. „Kinder, die in Familien mit Migrationshintergrund aufwachsen, in denen Deutsch nicht die Familiensprache ist, sind in ihren Bildungschancen benachteiligt, wenn sie nicht bis zum Schuleintritt die deutsche Sprache ausreichend beherrschen“ (Sarimski, 2017, S.331). Dass Kinder mit Migrationshintergrund überdurchschnittlich Mühe mit dem Schweizer Schulsystem haben, beschreiben auch Lanfranchi & Sempert (2012, S. 146). Dies hat mehrere Gründe auf verschiedenen Ebenen. Einer der Gründe sind die fehlenden Deutschkenntnisse beim Kindergarteneintritt. Falls die Kinder den Kindergarten in ihrem Wohnumfeld besuchen, sind dies oft Schulen, welche einen hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund haben. Deshalb besteht weniger Gelegenheit, die deutsche Sprache zu üben.

Ein weiterer Grund ist die unzureichende Unterstützung von zu Hause. „Flüchtlingsfamilien mangelt es an konkreten Kenntnissen über bestehende Normen, Werte und rechtliche Grundlagen ..." (Abdallah-Steinkopff, 2015, S. 110). Ebenfalls fehlen ihnen oftmals ausreichende Kenntnisse über das Schulsystem, um sinnvoll bei der Schulwahl mitsprechen und entscheiden zu können (ebd.). Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse werden Informationen der Schule nicht verstanden und umgesetzt.

Der Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund und Armut ist ebenfalls ein Grund für die Chancenungleichheit im Schulsystem. Oftmals sind Familien mit Migrationshintergrund von Armut betroffen. „In umfangreichen US-amerikanischen Studien aus den 1990er Jahren zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Herkunft aus Familien mit niedrigem Einkommen und niedrigem Bildungsniveau mit niedrigeren Intelligenztestleistungen, schlechteren Schulnoten und schlechterem Abschneiden in Schulleistungstests“ (Sarimski, 2017, S. 303). Hinzu kommt ausserdem die institutionelle und systemische Diskriminierung, welche Personen mit einem Migrationshintergrund immer noch täglich erleben. Im Bereich der Lehrpersonenausbildung wird seit einiger Zeit in das Thema der Chancengleichheit, der Stigmata jeder Person und der Interkulturellen Pädagogik investiert. Dies sind nur einige Gründe, welche das überdurchschnittliche Scheitern der Kinder mit Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem zu erklären versuchen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

„Kinder aus Familien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sind eine grosse und bedeutsame Zielgruppe der Frühen Förderung. Um bestmögliche Bedingungen für die Entwicklung der Kinder zu schaffen, sind die gelingende Kooperation und der gemeinsame Blick von Eltern und Fachpersonen auf das Kind zentrale Voraussetzungen“ (Schöllhorn, 2015, S. 13). Die Kinder, welche heilpädagogische Früherziehung in Anspruch nehmen, verfügen über eine Behinderung oder einen Entwicklungsrückstand in einem oder mehreren Bereichen ihrer Entwicklung. Wenn nun also davon ausgegangen wird, dass Kinder mit Migrationshintergrund aus sozial unterprivilegierten Familien bereits ohne Entwicklungsrückstand signifikant mehr Mühe im Bildungssystem der Schweiz haben, müssen die Kinder aus den jeweiligen Familien mit Entwicklungsrückstand besonders gut begleitet werden. Beratung und Begleitung der Familie gehören zu den Kernaufgaben der HFE. „Die Unterstützung und Beratung der Eltern beginnt mit der Zeit der Diagnosemitteilung, ist jedoch über den gesamten Förderprozess eine kontinuierliche Aufgabe der Fachkräfte der Frühförderung“ (Sarimski, 2017, S.374). Dabei werden unter anderem auch Übergänge wie der Kindergarten Eintritt begleitet. Je nach Kanton wird die Förderung durch die HFE im Kindergarten weitergeführt.

Doch wie sieht diese besonders gute Begleitung konkret aus? Wie kann also der*die heilpädagogische Früherzieher*in die Familie im Übergang in den Kindergarten bestmöglich begleiten? Kann die HFE einen positiven Effekt auf die vorherrschende Chancenungleichheit von Kindern mit Migrationshintergrund im Schweizer Schulsystem haben?

1.3 Fragestellungen und Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, was aus Sicht der Beteiligten (Eltern und Kindergartenlehrpersonen) als gewinnbringender Faktor angesehen wird, damit der Kindergarten Eintritt von Kindern mit syrisch oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich funktioniert. Aus den gewonnenen Erkenntnissen sollen Schlussfolgerungen für die HFE gezogen werden, da die Begleitung des Kindergartenübertrittes zu den Berufsaufgaben gehört.

Welche Faktoren empfinden die Eltern von syrischen oder kurdischen Kindern als besonders herausfordernd beim Kindergarteneintritt ihrer Kinder? Welche Aspekte sehen sie als unterstützend im Übergangsprozess? Was kann die HFE zum Gelingen beisteuern? Wie kann die HFE den Übertritt für die ganze Familie möglichst unterstützend begleiten? Was ist aus Sicht der Kindergartenlehrperson ein gelungener Kindergarteneintritt? Welche Faktoren fallen ihnen als herausfordernd auf, in der Zusammenarbeit mit Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund? Was sehen sie als gewinnbringend für den gelingenden Übertritt in den Kindergarten an? Was verstehen sie unter einem gelungenen Übertritt?

1.4 Aufbau der Arbeit

Um der Fragestellung dieser Arbeit nachzugehen, werden in Form einer qualitativen Inhaltsanalyse Interviews mit Eltern und Kindergärtner*innen durchgeführt. Ziel der Interviews ist, herauszufinden, welche Erfahrungen mit dem Thema Kindergarteneintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund gemacht wurden. Einerseits werden die jeweiligen Eltern befragt. Wie haben sie den Übergang erlebt? Was war unterstützend, was war schwierig? Welche Formen der Unterstützung haben sie erlebt? Was hätten sie sich vom Kindergarten gewünscht? Was hätten sie sich von der HFE gewünscht? Andererseits werden Kindergärtner*innen befragt, welche Kinder mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund begleiten. Wie nehmen sie die Übergänge wahr? Gibt es bei den Kindern Gemeinsamkeiten bezüglich der Schwierigkeiten beim Kindergartenstart? Gab es Unterstützung zum Gelingen des Überganges? Was würden sich die Kindergärtner*innen von der Familie wünschen? Was würden sie sich von der HFE oder anderen Fachpersonen wünschen?

Anschliessend werden die Interviews analysiert. Dazu werden sie transkribiert und anhand von Kategorie-Systemen eingeordnet. Es sollen Gemeinsamkeiten gefunden werden. Wurden einige Unterstützungsmöglichkeiten von mehreren Personen erwähnt? Welche Schwierigkeiten kamen am häufigsten vor? Zum Schluss werden die Ergebnisse dargestellt und interpretiert. Aus den Ergebnissen wird die Fragestellung beantwortet und es werden Schlussfolgerungen für die Praxis gezogen.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Verständnis von Kultur und Migration

2.1.1 Migration

„Migration, d.h. die Tatsache, dass einzelne Menschen oder Gruppen aus ihren Herkunftsregionen aufbrechen und sich in anderen Gebieten niederlassen, ist so alt wie die Geschichte der Menschheit“ (Fürstenau & Gomolla, 2009, S. 8). Völkerwanderungen, Reisende, Auswanderer oder Menschen auf der Flucht gab es schon immer und ist somit kein neues Phänomen. Menschen mit Migrationshintergrund haben eine Herkunft ausserhalb des Landes, in dem sie sich derzeit befinden. Es ist somit eine Bezeichnung, welche einen momentanen Zustand beziehungsweise eine momentane Lebenslage eines Menschen beschreibt und bei Ausreise aus dem jeweiligen Land wegfällt. Somit kann jeder Mensch in seinem Leben einmal ein Mensch mit Migrationshintergrund sein. Migration wird daher im Weiteren verstanden als ein Prozess der räumlichen Versetzung des Lebensmittelpunkts, also

einiger bis aller relevanten Lebensbereiche, an einen anderen Ort, der mit der Erfahrung sozialer, politischer und/oder kultureller Grenzziehung einhergeht. (Oswald, 2007, S. 13) Migration kann als Wechsel von einer Gesellschaft in eine andere verstanden werden. Damit einher geht, dass man sich am neuen Ort in die neue Gesellschaft einleben muss. Dieser Prozess des Eingewöhnens an die neue Gesellschaft und ihre Kultur ist stark davon abhängig, wie fest sich die neue Kultur von der eigenen unterscheidet. Wird dieselbe Sprache gesprochen? Welche Religion wird von der Mehrheit ausgelebt? Welche Verhaltensweisen sind akzeptiert, welche werden verurteilt?

Eine Migration ist ein prägendes Erlebnis, welches in manchen Fällen mit einem Trauma verbunden ist. Diese Erfahrung kann sich auf ein ganzes Familiensystem über Generationen auswirken. Fuhrer & Uslucan (2005) beschreiben deshalb, dass es sich bei Migration in aller Regel um ein Familienprojekt handelt, „...das nicht mit einer Generation abgeschlossen ist, sondern ein Mehrgenerationen-Projekt darstellt. In der Mehrzahl der Familien ausländischer Herkunft, hat zumindest ein Mitglied eine internationale Wanderung unternommen" (S. 11).

Gomez Albornoz (2010) beschreibt, dass Migration folgende Faktoren beinhaltet:

- Räumliche Aspekte (Binnenwanderung oder internationale Migration)
- zeitliche Aspekte (temporäre oder permanente Migration)
- Ursache (freiwillige oder erzwungene Migration)
- Umfang (individuelle, kollektive oder Massenmigration) (S. 8)

Diese Faktoren spielen eine grosse Rolle bezüglich der Bereitschaft, sich in die neue Gesellschaft einzufügen und bezüglich der Bereitschaft der neuen Gesellschaft, die Familie mit Migrationshintergrund aufzunehmen und zu unterstützen. Wenn es sich beispielsweise um eine temporäre Migration handelt, ist oftmals wenig Motivation vorhanden, beispielsweise die Sprache zu lernen oder neue Netzwerke aufzubauen.

„Der Zuwanderungszweck steht in engem Zusammenhang mit der allgemeinen Aufnahmebereitschaft von Seiten der Gesellschaft, dem Integrationswillen des Migranten, seinem Interesse am Aufnahmeland, der psychischen und physischen Verfassung, der Zufriedenheit und emotionalen Stabilität, seiner Rechten, der Tätigkeit, Wohnlage oder der ökonomischen Situation" (ebd., S. 23)

In Bezug auf Migration wird deshalb oftmals von Push- und Pull-Faktoren gesprochen. Push-Faktoren beziehen sich auf die Bedingungen im Heimatland, welche dazu führen, dass jemand aus seiner Heimat wegziehen möchte. Zu den Push-Faktoren gehören beispielsweise „...politische Konflikte, ökonomische & soziale Krisen, Diskriminierung aufgrund von Ethnie, Geschlecht, politischer oder religiöser Überzeugungen, hohe Arbeitslosigkeit, Niedriglöhne oder Naturkatastrophen" (Lütolf, 2021, S.6). Pull-Faktoren beziehen sich auf die Bedingungen im Zielland, welche dazu motivieren, sein eigenes Land zu verlassen. Zu den Pull-Faktoren gehören beispielsweise „... hohes Wohlstandsniveau, Sicherheit, Liebesbeziehungen, freie Arbeitsstellen, Bildungs- & Gesundheitseinrichtungen, politische & religiöse Freiheit und Chancengleichheit" (ebd. S. 7).

2.1.2 Kultur

Der Begriff Kultur ist sehr weitfassend, wird auf verschiedenste Weisen definiert und ist deshalb ganz unterschiedlich zu verstehen. In dieser Arbeit wird Kultur als Werte, Traditionen und Lebensart einer Familie verstanden, welche somit die ganze Lebenswelt eines Kindes beeinflussen. Gomez Albornoz (2010) definiert Kultur als Traditionen, Werte, Gewohnheiten, Rollenbilder, Lebensvorstellungen, Glaube und weitere essenzielle Bestandteile der Lebenswelt eines Menschen (S. 28). „Kultur umfasst die Denk-, Fühl- und Handlungsmuster der Menschen. Es ist ein kollektives Phänomen, das mit Menschen geteilt wird, die im selben sozialen Umfeld leben“ (Hofstede & Hofstede, 2011, S. 3-4). Eine grosse Gefahr des Kultur-Begriffes ist, ihn mit der Herkunft einer Person gleichzusetzen. Oftmals haben Menschen mit derselben Herkunft viele gemeinsame Werte, Denkmuster, Alltagsroutinen, Traditionen und Glaubenssätze. Es ist jedoch ein grosser Fehler, wenn davon ausgegangen wird, dass sich die Kultur einer Person oder Familie immer und zu 100% mit anderen Personen derselben Herkunft deckt. „Die Neigung, Kultur mit nationalem Erbe/Zugehörigkeit gleichzusetzen, birgt jedoch die Gefahr, die Heterogenität von grossen Gruppen zu ignorieren und sie fälschlicherweise als eine homogene Einheit zu behandeln - als *die* türkischen oder *die* italienischen Familien“ (Leyendecker & Schölmerich, 2005, S. 28) Auch innerhalb der Schweiz sind grosse Unterschiede bezüglich der Lebensweisen, Traditionen, Werte und dem sozialen Status von Familien feststellbar. Cicero Catanese (2020) spricht deshalb oftmals von der "Familienkultur" anstatt der "Herkunftskultur", um diesem Stigma der Zuschreibung vorzubeugen. Beim Versuch, den Begriff Kultur zu definieren, beschreibt er ebenfalls das Dilemma, ob die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder die Individualität im Prozess der Identitätszuschreibung eines Menschen mehr Gewicht einnimmt (S.29).

„Im Vergleich zeigt sich immer wieder, dass Gemeinsamkeiten und Unterschiede besser anhand des sozioökonomischen Status als anhand der ethnischen Zugehörigkeit erklärt werden können. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, kulturelle Unterschiede zunächst unabhängig von der Staatsangehörigkeit und dem Herkunftsland zu betrachten. (Schöllhorn, 2015, S. 13-14)

In Zusammenarbeit mit Kindern und Familien in der HFE spielt Kultur in dem Sinne eine Rolle, als dass der kulturelle Hintergrund bedeutsam für das Erleben, Denken und Verhalten ist und sich somit auch auf die Erziehung und Entwicklung von Kindern auswirkt (ebd., S. 14). Die ersten Jahre des Lebens sind für die Entwicklung eines Kindes von enormer Bedeutung. „Kultur definiert, welche Erfahrungen Kinder im Lauf des ersten Lebensjahres machen“ (Keller, 2013, S. 69). Borke, Schiller, Schällhorn & Kärtner (2015) definieren Kultur als ganz allgemein geteilte Bedeutungssysteme, Verhaltensmuster und Alltags Routinen „... wobei im Bereich der frühkindlichen Entwicklung vor allem die beiden letzten Aspekte relevant sind“ (S. 30). Die Erziehung und vor allem die Werte innerhalb der Erziehung sind stark von der kulturellen Zugehörigkeit geprägt. Ein weiterer Aspekt, welcher bei der Definition von Kultur berücksichtigt werden sollte, ist, dass jeder Mensch gleichzeitig mehreren Gruppen bzw. mehreren Kulturen angehört und von diesen geprägt wird. „Diese sind unter anderem die Kultur der Herkunft auf nationaler und regionaler Ebene, aber auch die religiöse sowie die sprachliche Kultur und des Weiteren die Kulturen des Geschlechts, der Generation, des Berufs, der sozialen Herkunft, und so weiter“ (Hofstede & Hofstede, 2011, S. 13).

2.1.3 Unterschied von Kultur und Migration

Die Begriffe Kultur und Migration treten häufig in Kombination miteinander auf, da sie auf gewisse Weise miteinander verwoben sind. Wie aus den beiden vorherigen Kapiteln (2.1.1 & 2.1.2) jedoch hervorgeht, handelt es sich in keiner Weise um Synonyme. Jeder Mensch gehört einer oder sogar mehreren Kulturen an und ist kulturell geprägt. Migration bzw. Migrationserfahrungen betreffen nur eine gewisse Anzahl von Menschen. Die Anzahl an Menschen mit Migrationserfahrungen ist jedoch nicht zu unterschätzen. Wie bereits im Kapitel 1.1 erwähnt, hatten 2020 38% der ständigen Wohnbevölkerung der Schweiz ab 15 Jahren einen Migrationshintergrund, was ca. 2 766 000 Personen betrifft (Bundesamt für Statistik, 2021). „Letztlich hat sich gezeigt, dass es neben den Unterschieden zwischen Familien mit und ohne Migrationshintergrund auch viele Gemeinsamkeiten zwischen allen Eltern gibt. Sowohl in Familien mit Migrationshintergrund als auch in schweizstämmigen Familien gibt es eine grosse Vielfalt der Familienkultur“ (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S. 13)

In der Zusammenarbeit mit Familien in der HFE sind sowohl kulturspezifische wie auf migrationsspezifische Faktoren, sowie die Unterscheidung der beiden Themen wichtig. Dazu hat Von Wogau (2015) ein Modell zur vierdimensionalen Fallanalyse erstellt, welches vier Dimensionen aufzeigt, die alle einen Einfluss auf die Erziehung haben können.

Abbildung 1: Faktoren im beraterischen Prozess mit Eltern in der HFE (Von Wogau, 2015)

In diesem Modell werden die Unterschiede von Kultur und Migration nochmals sichtbar. Die Dimension der kulturellen Faktoren hat jedoch den grössten Einfluss auf die Erziehung, da in ihr die Werte, die Normen, die Religion, die traditionellen Rollenbilder, die Sprache, die Kommunikation und das soziokulturelle Milieu verankert sind (ebd.).

2.1.4 Integration

Integration ist in diesem Kontext die Bereitschaft eines Menschen, die kulturellen Besonderheiten, die Sprache und ähnliches des neuen Landes kennen zu lernen. Wie bereits im Kapitel 2.1.1. Migration erwähnt, ist die Integration eines Menschen massgeblich von den Pull- oder Push-Faktoren abhängig.

Wenn eine Familie flüchten musste, der Aufenthaltsstatus im neuen Land ungeklärt ist und jeder Zeit mit einer Rückführung gerechnet werden muss, ist die Bereitschaft, sich zu integrieren, geringer als bei Familien, die freiwillig in ein anderes Land auswandern. Integration hängt ebenfalls auch von der Gesellschaft im neuen Land ab und ob diese die Integration der migrierten Familie zulässt. „Die Art und Weise der Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund in alltäglichen Lebensfeldern drückt zum einen den Zustand ihrer gesellschaftlichen Integration aus. Gleichzeitig ist an jeden Lebensbereich in gewissen Mass ablesbar, welche Chancen den Betroffenen für ihre gegenwärtige und zukünftige Entwicklung zustehen" (Gomez Alborno, 2010, S. 39). Der Integrationsprozess betrifft die ganze Familie und erstreckt sich meist über mehrere Generationen. Die zweite Generation, welche nicht selbst migriert ist, muss ihre eigene Integration trotzdem ein Leben lang weiterführen. Beim Thema Integration stellt sich oftmals die Frage, wie viel Integration überhaupt verlangt werden kann, ohne dass die eigene Kultur und der eigene Hintergrund verdrängt oder vergessen wird. Wenn es Eltern gelingt, bei ihren Kindern einerseits den Respekt für die Herkunftskultur zu erhalten und sie gleichzeitig zu ermutigen, der Aufnahmegesellschaft offen gegenüberzustehen und ihre Bildungsangebote wahrzunehmen, geben sie ihren Kindern die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration mit (Leyendecker & Schölmerich, 2005, S. 26).

2.2 Kulturell unterschiedliche pädagogische Vorstellungen

„Kinder wachsen in unterschiedlichen Kulturen und Gesellschaften auf. In die jeweiligen kulturellen Kontexte eingebunden sind Erziehungsvorstellungen bzw. Erziehungsziele, die - explizit oder implizit - das Verhalten von Eltern im alltäglichen Umgang mit ihren Kindern beeinflussen" (Ziegenhain, 2015, S. 12). Eltern werden in ihrem Erziehungsverhalten von Ethnotheorien geleitet und beeinflusst. Diese Überzeugungen beeinflussen die pädagogische Haltung und wirken sich somit auf die Erziehung und das Verhalten der Eltern aus (Abdallah, 2015, S. 110). Erziehungswerte wie Selbstständigkeit bzw. Autonomie sind in der westlichen Kultur wie der Schweiz fest verankert und spiegeln sich auch in den Anforderungen wieder, welche die Volksschule beim Kindergartenstart an ein Kind hat. Für viele Familien mit Migrationshintergrund, welche in der Erziehung eher Verbundenheitsorientiert anstatt Autonom ausgerichtet sind, kann dies eine Herausforderung darstellen. „Die Vorstellung davon, was ein 'gesundes' Mass an Autonomie oder die 'richtige' Art der Relationalität ist, sind in hohem Masse kulturspezifisch und ein zentraler Bestandteil des sogenannten kulturellen Modells, das viele Entwicklungs- und Lebensbereiche nachhaltig beeinflusst (Borke, Schiller, Schöllhorn & Kärtner, 2015, S. 35). Die Autonomieorientierung und ihr gegenüber die Verbundenheitsorientierung bzw. Relationalität sind kulturelle Modelle, die als Anpassung an spezifische Lebenswelten verstanden werden. Während der typischen westlichen Mittelschichtfamilie eher das Modell der Autonomie zugeschrieben wird, tritt im Zusammenhang mit östlichen Familien, aus westlicher Sicht oftmals Migrationsfamilien, eher das Modell der Relationalität auf. Bei dieser Zuschreibung muss jedoch Vorsicht bewahrt werden, da Kultur und Erziehungsverhalten nicht direkt mit Herkunftsland, Religion oder ethnischer Gruppe gleichzusetzen sind.

„Viel eher wird das kulturelle Modell von Menschen, insbesondere die Bedeutung von Autonomie und Relationalität, durch spezifische Kontextbedingungen wie den sozioökonomischen Status, den

Bildungsgrad und die Familienform geprägt. Zudem sind kulturelle Modelle nicht statisch, sondern sie verändern sich unter bestimmten Bedingungen, beispielsweise bei Migration oder durch historische und gesellschaftliche Veränderungsprozesse“ (ebd., 2015, S.40)

Die Ausführungen über die Prototypen Autonomieorientierung und Verbundenheitsorientierung sind nicht so zu verstehen, dass die ganze Welt in zwei Kategorien eingeteilt wird. Die beiden Prototypen kommen in Realität nicht in schwarz-weiß Varianten vor, sondern sollen als Spektrum verstanden werden, in dem viele Mischformen vorkommen. „Vielmehr können Familien, je nach Kontextfaktoren eher in Nähe des einen oder eher in der Nähe des anderen Prototypen gesehen werden bzw. auch dazwischen“ (Borke & Schwentesius, 2020, S.58). Die Modelle können je nach Kontext und Funktion angepasst werden und sollten keinesfalls als richtig oder falsch gewertet werden, sondern als gleichwertige Lösungen angesehen werden.

Für eine optimale Entwicklung ist eine sichere Bindung von größter Wichtigkeit, damit ein Kind durch neugieriges Explorieren in eine optimale Lernumgebung gelangen kann. Im folgenden Kapitel wird deshalb kurz auf die Bindungstheorie eingegangen, da sie eine wichtige Grundlage darstellt, bevor explizit auf die spezifischen Modelle der Autonomie und der Relationalität eingegangen wird.

2.2.1 Bindungstheorie

Die Bindungstheorie wurde im Wesentlichen von John Bowlby in den 50er- und 60er-Jahre erforscht und beschrieben. Sie hat dazu geführt, dass im Bereich der frühkindlichen Entwicklung, vor allem in Bezug auf die emotionale und soziale Entwicklung, ein Umdenken stattgefunden hat. Die Bindungstheorie kann wie folgt beschrieben werden:

„Der Säugling hat ein eigenständiges und überlebensnotwendiges Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit, das sogenannte Bindungsmotiv. Zur Befriedigung dieses Bedürfnisses ist der Säugling auf die Ko-Regulation durch die primäre Bezugsperson angewiesen. In der Bindungstheorie werden die primären Bezugspersonen und der Säugling als gemeinsames System konzipiert“ (Borke, Schiller, Schöllhorn, Kärtner, 2015, S. 26)

Das Ziel des Systems ist es, das Gefühl der emotionalen Sicherheit beim Säugling aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen sind beide Parteien - sowohl die primären Bezugspersonen als auch die Säuglinge - mit gewissen Verhaltenssystemen ausgestattet, welche sich im Laufe der Evolution entwickelt haben. Diese Verhaltenssysteme zeigen sich beim Säugling beispielsweise durch Weinen oder Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn das Grundbedürfnis nach emotionaler Sicherheit zu wenig befriedigt ist. Verhaltensweisen der Bezugspersonen sind beispielsweise ein Fürsorgesystem, Beruhigungsverhalten wenn das Kind beruhigt werden soll oder Aufmerksamkeit und Nähe geben (Borke et al., 2015, S. 26-27). Eine sichere Bindung ist wichtig, damit ein Kind seine Umwelt explorieren kann bis zu dem Punkt, an dem das Bindungssystem wieder einsteigt und es zurück zu seinen Bezugspersonen geht. Explorieren und das aktive Entdecken seiner Umwelt ist wiederum ein essenzieller Bestandteil der Entwicklung eines Kindes. Eine weitere Annahme der Bindungstheorie ist, dass sich das frühkindliche Regulationsverhalten mit zunehmendem Alter von der Regulation durch

primäre Bezugspersonen hin zur Selbstregulation verschiebt. Ebenfalls geht die Bindungstheorie davon aus, dass ein Säugling bei emotionaler Belastung auf Erfahrungen aus bisherigen Interaktionen zurückgreift. „Dieses internale Arbeitsmodell bildet sich gegen Ende des ersten Lebensjahres aus und umfasst unter anderem die kindliche Erwartung darüber, wie die Bezugsperson auf das vom Kind gezeigte Bindungsverhalten reagieren wird" (ebd., S. 27). Eine weitere Annahme der Bindungstheorie ist, dass sich je nach Interaktionserfahrungen unterschiedliche Bindungstypen und Bindungsqualitäten herausbilden. Eine unsichere, vermeidende oder ambivalente Bindung ist ein Risikofaktor, da sie die Explorationsbereitschaft, die emotionsregulatorischen Kompetenzen und die Voraussetzungen für weitere soziale, emotionale und kognitive Entwicklungen beeinträchtigen können (ebd., S. 27).

„Die Entwicklung einer sicheren Bindung hängt vor allem von der Feinfühligkeit der Bezugspersonen ab, die die emotionalen Bedürfnisse nach Schutz und Trost erkennen und zuverlässig und prompt beantworten. Eine sichere Bindung kann als protektiver Faktor verstanden werden und ist im weiteren Verlauf der Entwicklung mit stabilen sozialen Beziehungen zu den Eltern sowie zu Gleichaltrigen assoziiert." (Sarimski, 2017, S. 180)

„Die sichere Bindung zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass das Kind in der Lage ist, seine negativen Emotionen unter Einbezug der primären Bezugsperson effektiv zu regulieren" (Borke et al., 2015, S. 47). Ainsworth, Blehar, Water und Wall haben 1978 im Rahmen der Bindungstheorie das optimale Elternverhalten mit der Feinfühligkeit der Bindungspersonen definiert. Auch in den letzten Jahren wird in Bezug zur Bindungstheorie die Fähigkeit, die psychischen Zustände des Kindes zu lesen, als optimal definiert. Aus diesem Grund sind viele Elternangebote, Kurse oder Trainingsprogramme auf die Schulung der Feinfühligkeit bei Eltern ausgerichtet (ebd., S. 27).

Die Bindungstheorie ist weder kultur- noch migrationsabhängig, noch ist sie einem bestimmten Erziehungsstil zuzuschreiben. Trotzdem beeinflussen gewisse Faktoren wie beispielsweise Kultur und Migration die Eltern-Kind-Beziehung. „Diese elterlichen Erziehungsziele, Vorstellungen und Verhaltensweisen sind die Grundlage für die Beziehung der Eltern mit ihrem Kind. Diese Beziehung wiederum wirkt sich auf die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen aus, auch wenn daneben andere Sozialisationseinflüsse (z.B. Schule, Altersgleiche) wirksam sind" (Trommsdorff, 2005, S. 40). Ein Migrationshintergrund kann ebenfalls einen Einfluss auf die Eltern-Kind-Beziehung haben. Einerseits kann in gewissen Fällen eine Migration eine Traumatisierung oder andere psychische Probleme zur Folge haben. Wenn eine Bezugsperson oder eventuell das Kind selbst unter psychischen Problemen leidet, beeinflusst dies die Beziehung zu jeder anderen Person. Andererseits kann die Beziehung beeinflusst werden, da die Eltern mit der Erziehung nicht nur die eigenen Werte weitergeben möchten, sondern auch eine gewisse Anpassung an das neue Land anstreben, was eine Doppelaufgabe darstellt. „Diese durch Akkulturation verursachte Doppelaufgabe - die Weitergabe der eigenen traditionellen Werte und die Vermittlung der Werte des Gastlandes - kann erhebliche Probleme sowohl für die Eltern als auch die Kinder und schliesslich für die Beziehung zwischen beiden schaffen" (Trommsdorff, 2005, S. 41)

Auch Fuhrer und Uslucan (2005) beschreiben, dass aufgrund der doppelten Bewältigung von Kulturkonflikt und Modernisierungsrückstand vermutlich ganz spezifische Konfliktpotentiale entstehen können, die das familiäre Zusammenleben und die Eltern-Kind-Beziehung belasten (S. 11).

2.2.2 Autonomie

In diesem Modell sind zentrale Erziehungsziele die Selbstständigkeit des Kindes und der Wunsch, dass „... das Kind sich seiner eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten bewusst wird und diese sozial verträglich verwirklicht“ (Borke et al, 2015, S. 37). „Die Erziehung der Kinder wird als Privatangelegenheit der Eltern betrachtet. Das Elternverhalten wird beständig reflektiert und entwickelt sich unter enger Begleitung von Ratgeberliteratur und wissenschaftlicher Expertise“ (ebd., S. 36). Wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt wurde, ist von einer kulturellen Zuschreibung und Verallgemeinerung abzuraten, da nicht vom Herkunftsland oder der Ethnie auf das Erziehungsverhalten geschlossen werden kann. Trotzdem treten bei dem autonomieorientierten Prototyp stereotype Gemeinsamkeiten auf. „Eltern bekommen hier in vergleichsweise hohem Alter die ersten Kinder, wenige Kinder und leben zumeist zusammen in Kernfamilien, also der kleinstmöglichen Familienform“ (Borke & Schwentesius, 2020, S. 59). Selbstständigkeit ist in Bezug auf zentrale psychische Prozesse wie Emotion, Bedürfnisse, Willensbildung, Motivation und Kognition zentral. „Es wird als wichtig erachtet, Zugang zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu haben, sich selbstständig eine Meinung zu bilden, Urteile zu fällen und Entscheidungen zu treffen“ (Borke et al, 2015, S.36). Das kindzentrierte Verhalten der Eltern beginnt bereits im Säuglingsalter. Das Kind bestimmt von frühestem Alter an, was es spielen möchte, wie lange es spielen möchte und wird wenn möglich vor Entscheidungen gestellt. „Die Bezugspersonen führen mentalistische Diskurse mit dem Säugling, indem sie auf seine inneren Zustände (Findest du das schön?), auf Wünsche (Willst du das haben?) und auf Präferenzen eingehen (Willst du lieber das Gelbe oder das Rote?) eingehen. Durch diese intuitiv gesteuerten Elternverhaltensweisen wird sich das Kind zunehmend seines inneren Erlebens bewusst und richtet sein Verhalten danach aus“ (Borke et al, 2015, S.37). Die Bezugspersonen folgen im Spiel den Ideen des Kindes. Die gemeinsame Freizeit wird stark kindzentriert ausgerichtet mit Beschäftigungen wie Basteln, Vorlesen, Rollenspiel oder Malen. Die Interaktionsgestaltung ist bereits vom Säuglingsalter her autonom geprägt, indem Eltern auf kleinste Signale reagieren, diese aufnehmen, variieren und wiederholen. Somit erhalten bereits Säuglinge Antworten auf ihr Verhalten und erleben sich als selbstwirksam. In autonomieorientierten Kontexten wird schon früh das Erleben von Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit gefördert, weil dies von hoher Bedeutung für die Gestaltung des Lebens in stark individualisierten Strukturen ist (Borke & Schwentesius, 2020, S. 60). Das Bedürfnis der Relationalität wird ebenfalls kindzentriert beachtet, indem davon ausgegangen wird, dass soziale Beziehungen nicht aufgezwungen werden können, sondern „nur selbstbestimmt und nach Interesse, Neigung und Sympathie eingegangen und auch wieder gelöst werden“ (Borke et al., 2015, S.37). So ist es beispielsweise denkbar, den Kontakt zur Herkunftsfamilie einzuschränken „... oder auch ganz zu beenden, wenn dieser zu deutlichen Belastung führt“ (Borke & Schwentesius, 2020, S. 59). Somit spielt das eigene Empfinden eine grössere Rolle als beispielsweise Verpflichtungen oder Erwartungen anderer. Elternverhalten ist im autonomieorientierten Prototyp kindzentriert. Folglich sind auch pädagogische Einrichtungen, wie beispielsweise eine Kita oder ein Kindergarten, in autonomieorientierten Kontexten eher kindzentriert ausgerichtet und gehen in der Kontaktgestaltung mit den Eltern eher von einem partnerschaftlichen Austausch auf einer Ebene aus (Borke & Schwentesius, 2020, S.61).

2.2.3 Verbundenheit

Der verbundenheitsorientierte Prototyp wird in der Literatur oftmals auch als hierarchische Relationalität genannt. Das Verhalten und Erleben der Relationalität orientiert sich stark an sozialen Rollenmodellen und den daran geknüpften Erwartungen, Verantwortlichkeiten und Rechten (Borke et al, 2015, S.38). Auch in diesem kulturellen Modell sind stereotype Gemeinsamkeiten festzustellen, mit dem Gedanken im Hintergrund, dass nicht von der Herkunft auf die Erziehungsweise geschlossen werden kann. „Hier finden sich eher grossfamiliäre Strukturen, die durch ein frühes Erstgeburtsalter der Frauen, eine eher hohe Kinderzahl pro Familie sowie das Leben von eher viele Personen in einem Haushalt charakterisiert sind“ (Borke & Schwentesius, 2020, S.61). „Die Erziehung der Kinder ist öffentlich, das heisst, nicht nur die Familie betreut und erzieht ihre Kinder, sondern die ganze Gemeinschaft wacht über die physische Gesundheit und die moralischen Werte, die die gemeinsame kulturelle Identität ausmachen“ (Borke et al., 2015, S.38). Daraus folgt, dass das Kind von Geburt an viele Interaktionspartner und Bezugspersonen hat. Bezugspersonen sind oftmals ältere Geschwister oder andere Mitglieder der Verwandtschaft. Die zentralen Erziehungsziele in diesem kulturellen Modell sind, „... dass das Kind den für es vorgesehenen Platz in einem hierarchisch strukturierten sozialen System einnimmt und die daran gebundenen Rollenverpflichtungen und -erwartungen verantwortungsvoll übernimmt bzw. erfüllt“ (Borke et al, 2015, S.38). Das Kind soll sich den Erwartungen anderer bewusst sein und sich dementsprechend verhalten. Beziehungen werden im hierarchischen sozialen Gefüge vorgegeben und kommen mit spezifischen Rollen und Verantwortlichkeiten anderen gegenüber (ebd., S.39). Die verbundenheitsorientierte Weise ist erwachsenenzentriert. Der Umgang mit Kindern wird als Lehrlingsmodell oder Experte-Novize-Beziehung beschrieben. Es gelten Glaubenssätze wie ‘Gute Eltern wissen was das Beste für ihr Baby ist’. „Entsprechend müssen gute Eltern nicht die Signale und dahinterliegenden psychischen Zustände des Babys explorieren, um herauszufinden, was angemessenes elterliches Verhalten ist“ (Borke et al, 2015, S.39). „In der Interaktion mit dem Säugling dominieren Körperkontakt und Körperstimulation. Häufig synchronisieren Bezugspersonen diese rhythmischen Interaktionsmuster mit ihren sprachlichen Äusserungen“ (Borke et al, 2015, S.38). Blickkontakt findet im Vergleich weniger statt als bei dem autonomieorientierten Modell. Mögliche Erklärungen dafür sind, dass Wärme und Nähe weniger durch Anlächeln und freundliche Gesichter und mehr durch körperliche Nähe gegeben wird. Eine weitere Erklärung ist, dass sich das Kind als Teil einer Gemeinschaft wahrnehmen soll und nicht als herausgehobenes Individuum (Borke & Schwentesius, 2020, S. 62). Da Interaktionen eher erwachsenenzentriert sind, ist auch das gemeinsame Spiel und das Spielverhalten vom Kind allgemein ebenfalls erwachsenenzentriert. Wie bereits erwähnt, empfinden sich die Eltern als Experten für ihr Kind, welches selbst noch nichts weiss. Somit strukturieren Eltern auch die Lern- bzw. Spielsituationen des Kindes und leiten die Spielinitiative, der das Kind folgt. Spielaktivitäten finden meist mit anderen Kindern statt, da Eltern eher wenig mit ihren Kindern aktiv spielen. „Zudem kommt dem Spielverhalten von Kindern in eher verbundenheitsorientierten Kontexten eine nicht so zentrale Bedeutung zu. Es wird eher geduldet als ausgeweitet und teilweise sogar unterbunden“ (Borke & Schwentesius, 2020, S.63). Es ist zentraler, dass Kinder früh angeleitet werden, an den alltäglichen Prozessen teilzunehmen, als sich mit Spiel zu vergnügen, wovon die Gemeinschaft wenig profitiert. Autonomie wird in diesem Modell als Handlungsautonomie gedacht. „Zentral ist, dass das Kind die ihm zugeordneten Rollenerwartungen eigenverantwortlich und selbstständig erfüllt. Die

eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Neigungen sind sekundär und treten in den Erlebenshintergrund“ (Borke et al, 2015, S.39). Pädagogische Einrichtungen in verbundeneitsorientierten Kontexten haben oftmals eine angebotspädagogische Gestaltung des Alltags, bei der die pädagogischen Fachkräfte anleiten, was gemacht und erledigt werden kann (Borke & Schwentesius, 2020, S.63).

Kinder, welche verbundeneitsorientiert aufgewachsen sind und in autonomieorientierte Institutionen eintreten, sind oftmals mit der Freiheit und Auswahlmöglichkeiten überfordert und brauchen mehr Struktur um handlungsfähig zu werden und den Anschluss zu finden.

2.2.4 Zusammenhang Entwicklung und Kultur

Eine sichere Bindung, die Erziehung, sozialer Status und familiäre Begebenheiten sind zentrale Inhalte, welche die Entwicklung eines Kindes beeinflussen. All diese Inhalte können durch Kultur beeinflusst werden. Der grundlegende Unterschied in Eltern-Kind-Beziehungen in verschiedenen Kulturen liegt darin, ob die Eltern das Kind eher autonomieorientiert (Kapitel 2.2.2) oder verbundeneitsorientiert (Kapitel 2.2.3) erziehen. Den kulturellen Werten der Erziehung liegen viele Aspekte der menschlichen Entwicklung, zwischenmenschlichen Beziehungen und vor allem Eltern-Kind-Beziehungen zugrunde. „Eltern sind die Träger von Werthaltungen und Kompetenzen, die von einer Generation in die nächste gegeben werden. Insofern können Eltern-Kind-Beziehungen auch die Funktion der Kontinuität von Kultur haben“ (Trommsdorff, 2005, S. 41). Da Eltern das Ziel haben, ihre Kinder zu Menschen zu erziehen, die in der jeweiligen Lebensumwelt kompetent zurechtkommen, werden Kinder auf eine spezifische Umgebung hin sozialisiert. „Beispielsweise wird in manchen kulturellen Kontexten die motorische Selbständigkeit bereits ab der Geburt mit zahlreichen Massnahmen unterstützt und gefördert, während unter anderen kulturellen Bedingungen die kognitive und insbesondere die sprachliche Entwicklung im Zentrum der elterlichen Umgangs- und Verhaltensweisen stehen“ (Schöllhorn, 2015, S. 14).

„Schon in den ersten Lebensjahren bezieht sich das auf sehr unterschiedliche Bereiche: Wer beschäftigt sich wann und auf welche Weise mit dem Säugling bzw. Kleinkind? Wie werden Still-, Fütter- und Essensszenen gestaltet? Wann, wo und auf welche Weise wird das Kind zum Schlafen gebracht? Wer spielt mit dem Kind? Das sind nur einige von vielen Bereichen, in denen den Kindern einer Fülle von Erfahrungen sammeln, die sich zwischen verschiedenen Kulturen stark unterscheiden können“ (Borke, Schiller, Schöllhorn, Kärtner, 2015, S. 34)

Entwicklung muss daher immer im kulturellen Kontext gesehen werden und kann nicht unabhängig davon bewertet werden. Eine Entwicklung kann „...erst als ‘gelungen’ im Kontext des kulturellen Bedeutungssystems mit den dort gegebenen Entwicklungsaufgaben, Ressourcen und Einschränkungen beurteilt werden“ (Trommsdorff, 2005, S.52).

2.3 Familien mit Migrationshintergrund in der HFE

Familien mit Migrationshintergrund machen einen Grossteil der Familien in der HFE aus und gehören zum Arbeitsalltag. Wie bereits erwähnt, wurden beim Heilpädagogischen Dienst St.Gallen Glarus im

Jahr 2020 614 Kinder und ihre Familien begleitet, wobei 314 davon einen Migrationshintergrund hatten (Statistik des Heilpädagogischen Dienstes St.Gallen - Glarus).

Familien mit Migrationshintergrund stellen keine homogene Gruppe dar. Sie unterscheiden sich nach Herkunftsland, Bildungsstand, Aufenthaltsdauer, Grund der Einwanderung, Sprachkenntnissen, Alter, Familienkonstellation und sozialen Ressourcen. „Daher stellt ein Migrationshintergrund nicht generell ein Risiko für die Entwicklung dar“ (Sarimski, 2017, S.320).

Wie bereits erwähnt, unterscheiden sich Familien mit Migrationshintergrund in der HFE nicht grundsätzlich von den Familien ohne Migrationshintergrund. Viele der Themen, welche die Familien beschäftigen, decken sich. Trotzdem gibt es spezifische Herausforderungen in der Zusammenarbeit und spezifische fachliche Anforderungen an die Fachperson, auf die in den folgenden Kapiteln eingegangen wird. „In jedem Fall ist es wichtig, sich vor stereotypen Vorurteilen über kulturgegebenen Haltungen zu schützen und zu versuchen, im Gespräch die individuelle Sichtweise der Familie auf die Entwicklungsprobleme des Kindes kennenzulernen“ (Sarimski, 2017, S.327)

2.3.1 Herausforderungen in der Zusammenarbeit

Familien mit Migrationshintergrund sind oftmals mehrfach belastet und es handelt sich um komplexe Systeme. Gomez Albornoz (2010) beschreibt, dass Familien mit Migrationshintergrund in erhöhtem Masse Einschränkungen erfahren aufgrund folgender Faktoren:

- migrationsspezifischer Aspekte wie dem Hintergrund ihrer Migration oder Identitätskonflikten
- persönlicher Aspekte wie begrenzter Sprachkenntnisse, einem durchschnittlich geringeren Einkommen oder ihrer gesundheitlichen Sonderlage
- juristische Aspekte wie der begrenzten Erwerbserlaubnis oder beschränktem politischen Teilnahmerecht
- Aspekte alltäglicher Lebensräume wie der wohnräumlichen Segregation oder der Benachteiligung im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt
- soziale Aspekte wie gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung (S.47)

Werner (2004) beschreibt mögliche Barrieren für die Inanspruchnahme von Frühförderangeboten und die Zusammenarbeit zwischen Fachkräften und Familien mit Migrationshintergrund mit folgender Abbildung

Abbildung 2: Barrieren der Inanspruchnahme von Hilfen und in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund und behinderten Kindern (Werner, 2004)

Sprachbarrieren stellen das erste und oftmals grösste Problem in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund dar. Sie haben Schwierigkeiten sich über Hilfsangebote zu informieren und Anmeldungen bzw. Anträge für Hilfen auszufüllen. „Die Sprachbarrieren machen es ihnen auch schwer, Vorschläge und Empfehlungen der Fachkraft der Frühförderung zu verstehen, sich auf eine partnerschaftliche Kommunikation bei der Planung der Förderung einzustellen und sich aktiv an den gemeinsamen Aktivitäten zur Entwicklungsförderung zu beteiligen“ (Sarimski, 2017, S.326)

In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund in der HFE ist ebenfalls zu beachten, dass Familien mit Migrationshintergrund oder auch asylsuchende Familien oftmals von Armut betroffen sind. „Ein Drittel aller Kinder im Alter unter 15 Jahren, die in Familien mit Migrationshintergrund aufwachsen, sind nach daten des Armuts- und Reichtumsberichts von Armut bedroht“ (Sarimski, 2017, S.320). Für die HFE bedeutet dies, dass eine Anmeldung in einer Kita eventuell zu teuer für die Familie ist oder über die Gemeinde finanziert werden muss. Ebenfalls erhalten Kinder in Armut oftmals weniger Entwicklungsanregungen als Kinder, die in Familien mit ausreichendem Einkommen aufwachsen, beispielsweise aufgrund fehlenden Spielmaterials.

Damit die Förderung durch die HFE für alle Beteiligten möglichst fruchtbar wird, ist es nötig, dass die gesamte Familie in die Förderung einbezogen wird. Eines der Grundprinzipien der Frühförderung ist deshalb die Familienorientierung. In der HFE ist die Familienorientierung seit Jahren ein immer zentraleres Thema mit dem Ziel, vermehrt weg von der kindzentrierten HFE, hin zur familienorientierten HFE zu kommen. Beratung, Begleitung und Empowerment der Eltern gehören dabei zu den Kernaufgaben. In Zusammenarbeit mit Migrantenfamilien kann die Familienorientierung aus Gründen wie Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden erschwert werden. „Die Realisierung der Prinzipien einer familienorientierten Frühförderung in Familien mit Migrationshintergrund erfordert ein gewisses Mass an interkultureller Kompetenz seitens der Fachkräfte“ (Sarimski, 2017, S.327). Eine rein kindzentrierte Förderung, ohne Einbeziehung der Eltern in Prozesse und Förderung, ist wenig nachhaltig.

„Eine effektive Förderung im Alltag setzt voraus, dass die Eltern sich den Herausforderungen ihrer Lebenssituation gewachsen fühlen und auf die individuellen Bedürfnisse ihres Kindes einstellen können. Dies bedeutet, dass elterliche Belastungen, Sorgen und Nöte von den Fachkräften bei der Diagnostik und Planung von Fördermassnahmen beachtet werden müssen. Dabei sind die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zu berücksichtigen. Unterschiedliche Erziehungshaltungen und kulturelle Traditionen werden dabei respektiert“ (Sarimski, 2017, S.29)

Bezüglich der Beratung und Begleitung von Eltern mit Migrationshintergrund, ist der Integrationsprozess der Familie zentral. Fragen zu Aufenthaltsbewilligungen, Dauer des Aufenthalts, aktueller Wohnsituation oder beruflichen Tätigkeiten sind in Gesprächen oft unangenehm und herausfordernd, jedoch enorm wichtig für eine professionelle Beratung und Begleitung. Wenn die Familie beispielsweise in einem halben Jahr den Wohnort wieder verlassen muss, ist eine Anmeldung für Ergotherapie mit einer Warteliste von über einem halben Jahr nicht zielführend. Ebenfalls kann sich je nach Flüchtlingsstatus nicht nur der Wohnort, sondern auch die Arbeitssituation der Eltern verändern, was eine Auswirkung auf die Förderung und Betreuung des Kindes haben kann.

„Arbeitsmigranten sind in der Regel mit einer hohen Motivation gekommen, sich wirtschaftlichen Erfolg zu erarbeiten, müssen sich aber jetzt eingestehen, dass sie selbst Hilfe brauchen. Auch ist die Tatsache, dass das Familienmitglied mit einer Behinderung keinen eigenen Beitrag zu der erstrebten, generationenübergreifenden sozialen Besserstellung leisten wird, schwer zu akzeptieren“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 126).

Die meisten dieser Faktoren sind innerhalb des Beratungskontextes der Heilpädagogischen Früherziehung nicht direkt beeinflussbar. „Es ist aber wichtig, dass wir uns ihrer bewusst sind und sie in den einzelnen Familien erfragt haben“ (Gutweniger & Kofmel, 2015, S. 31)

Eine weitere Aufgabe in der heilpädagogischen Früherziehung ist die Unterstützung im Aufgleisen von familienergänzenden Betreuungsangeboten und der Austausch mit den beteiligten Fachpersonen. Die Fachperson der HFE funktioniert oftmals in der Rolle der Vermittlung zwischen der Familie und der jeweiligen Institution. Das Aufgleisen einer vorschulischen Betreuung, wie beispielsweise einer Kita oder einer Spielgruppe, kann für Familien mit Migrationshintergrund eine grosse Hürde bzw. Herausforderung sein. Dies, da es in den meisten Fällen der erste Kontakt zu pädagogischen Institutionen im neuen Land ist. Je nach Kultur ist es ebenfalls ungewohnt, sein Kind von fremden Personen betreuen zu lassen, da dies die Aufgabe der Familie ist. Lanfranchi & Sempert haben 2012 eine Follow-up Studie zur NFP-39-Studie (Kapitel 2.5.4) durchgeführt, um die Wirksamkeit der vorschulischen Angebote nach einer Zeitspanne von 8 Jahren zu überprüfen. In der Follow-up Studie kam unter anderem heraus, dass „... nur knappe vierzig Prozent der Familien mit Migrationshintergrund (und überlappend dazu vierzig Prozent der Familien mit Bildungsbenachteiligung) für ihr Kind eine Einrichtung der familienergänzenden Betreuung im vor- oder im Schulalter in Anspruch nehmen“ (Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 149).

Kinder mit Migrationshintergrund haben, wie bereits im Kapitel 1.1 und 2.3 erwähnt, weniger Chancen für eine erfolgreiche Schulkarriere als Kinder ohne Migrationshintergrund, vor allem aufgrund der

fehlenden Deutschkenntnisse bei Schuleintritt. „Die Frühförderung ist indiziert bei Kindern mit Entwicklungsbeeinträchtigungen, die nicht allein durch unzureichende deutsche Sprachkenntnisse bedingt sind“ (Sarimski, 2017, S.319). Somit erfahren Kinder mit Migrationshintergrund in der HFE oftmals eine doppelte Diskriminierung in Bezug auf das Schulsystem; einerseits aufgrund des Migrationshintergrundes, andererseits aufgrund des Entwicklungsrückstandes bzw. der Behinderung.

2.3.2 kulturspezifische Begleitung / interkulturelle Kompetenzen

In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund und anderen Kulturen, ist es zentral zu verstehen, dass fremde Erziehungsverhalten und die Werte der jeweiligen Erziehungskultur nicht grundsätzlich falsch sind, nur weil sie sich unterscheiden zur typisch schweizerischen Erziehungskultur. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund setzt voraus, dass die Fachkräfte den kulturellen Unterschieden mit Respekt und Sensibilität begegnen. „Da Eltern das Ziel haben, ihre Kinder zu Menschen zu erziehen, die in der jeweiligen Lebensumwelt kompetent zurechtkommen, werden Kinder auf eine spezifische Umgebung hin sozialisiert“ (Schöllhorn, 2015, S. 14). Da sich durch die Migration in ein anderes Land bzw. in eine neue Kultur die Lebensumwelt verändert, „...kann ein in der Heimat erworbenes Erziehungsverhalten nach der Migration gemessen an den neuen Lebensbedingungen nicht mehr förderlich für das Kind sein“ (Abdallah-Steinkopff, 2015, S. 110). Es benötigt interkulturelle Kompetenzen auf Seiten der Fachperson. Eine kultursensitive Begleitung von Familien muss sich sowohl auf die Inhalte der Begleitung (Was sind Anliegen und Lösungsansätze?) als auch die Form der Begleitung (Wie werden diese Inhalte thematisiert?) beziehen (Schöllhorn, 2015, S.16).

Borke & Schwentesius (2020) beschreiben kultursensitiven Frühpädagogik in drei Aspekten:

- *Wissen*: Wissen um Zusammenhänge zwischen kulturellen Kontexten und elterlichen Überzeugungen, Handlungen und damit auch Entwicklungspfade, Wissen um kulturbezogene Hintergründe, Migrations- bzw. Fluchtursachen usw.
- *Haltung*: Bereitschaft stetig neues Wissen anzueignen, altes Wissen zu hinterfragen, den eigenen kulturellen Hintergrund zu hinterfragen, offen & interessiert sein, Bereitschaft nach Möglichkeiten für alle Beteiligten zu suchen, Offenheit für neue Wege
- *Können*: konkrete Handlungsstrategien bezogen auf die Alltagsgestaltung und Förderung mit Rücksicht auf kulturelle Vielfalt (S.65)

Das Konzept der HFE kann einer Familie mit Migrationshintergrund sehr fremd sein. Je nach Kultur ist es nicht naheliegend, so früh mit der Förderung zu beginnen, sondern eher abzuwarten. Ebenfalls ist die grundsätzliche Einstellung zu Behinderungen kulturell und religionsabhängig sehr unterschiedlich. Themen wie Schuld, Sünde, Strafe oder „Schicksal der Familie“ können die Familie beschäftigen.

„Es ist daher wichtig, die Einstellung der Familien zu frühen Interventionen zu erfragen, ihnen das Konzept der Frühförderung zu verdeutlichen, sie zu informieren, wo und bei wem die Hilfeangebote

zu finden sind und wie die Förderung konkret gestaltet werden soll“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.127)

Dazu gehört auch, sich bewusst zu sein, dass das wöchentliche Eindringen in die familiäre Privatsphäre ungewohnt und unangenehm für die Familie sein kann. Interkulturelle Kompetenzen beinhalten nicht nur ein Wissen über die „fremde“ Kultur, sondern auch ein Bewusstsein dafür, dass die eigenen Einstellungen und Haltungen durch den eigenen kulturellen Hintergrund beeinflusst und geprägt sind“ (Halfmann, 2014). Damit einher geht ein weiterer wichtiger Punkt einer kulturspezifischen Beratung in der HFE: das Wissen um autonomie- und verbundenheitsorientierte Konzepte der Erziehung und seine eigene kulturgeprägte Haltung dazu (Kapitel 2.2.2 & 2.2.3). Wie bereits in den vorherigen Kapiteln beschrieben, sollen die Konzepte nicht als schwarz-weiß gesehen werden, sondern vielmehr als ein Spektrum mit vielen Mischformen. Ein Bewusstsein der Konzepte ermöglicht eine möglichst wertfreie Beratung und Begleitung mit Familien mit Migrationshintergrund, beispielsweise bei Themen wie Selbstständigkeit, Esssituationen, Stuhlgang, Ankleiden usw.

Sarimski (2017) zählt folgende Punkte zu interkulturellen Kompetenzen im Kontext der HFE auf:

- eine Reflexion der eigenen Standpunkte und Haltungen, welche ebenfalls kulturell geprägt sind
- ein Wissen um die kulturellen Besonderheiten des Herkunftslandes der Familie
- eine Einschätzung des Grades der Integration der Familie (unter Vermeidung von Vorurteilen)
- ein Kenntnis der familiären Haltung und Einstellung zu spezifischen Erziehungs-, Behinderungs- und Entwicklungsfragen (S.327-328)

Für eine gelingende Kommunikation ist es wichtig zu wissen, welche sozialen Regeln bezüglich Gespräche gelten. Beispielsweise kann der Wunsch der HFE, das Gespräch mit beiden Elternteilen zu führen, die Familie irritieren. Einerseits könnte dies daran liegen, dass traditionell der Mann Gespräche führt, da er die Entscheidungsmacht hat. Es könnte jedoch auch daran liegen, dass es dem Mann unangenehm ist, sich über pädagogische und erzieherische Themen zu unterhalten, da dies traditionell Themen der Frau bzw. der Mutter sind. Für Eltern mit Migrationshintergrund kann es überfordernd und ungewohnt sein, mit einer Vielzahl von Fachleuten aus medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Berufsfeldern in Kontakt zu sein. In ihrer Herkunftskultur ist es evtl. üblich, sich bei Krankheiten oder Erziehungsfragen nur an die eigenen Eltern, andere Familienmitglieder, oder auch an traditionelle Heiler zu wenden, nicht aber an medizinisch-therapeutische Einrichtungen. „Ein guter Einstieg in das Gespräch kann deshalb über die Frage gelingen, an wen sich die Eltern in ihrem Herkunftsland wenden würden, wenn sie in Sorge um die Entwicklung ihres Kindes wären...“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.129).

Es kann sehr schnell passieren, dass eine gut gemeinte Tat oder ein gut gemeinter Satz einer Fachperson von der Familie falsch aufgefasst wird. Die Fachpersonen müssen sich ständig bewusst sein, was ihr Handeln auslösen kann, und müssen darauf achten, nicht aus Versehen Stereotypisierungen zu reproduzieren. Beispielsweise werden oft in

Kindertageseinrichtungen Projekte durchgeführt, mit dem guten Willen, Familien mit Migrationshintergrund willkommen zu heißen. Dies indem sie gebeten werden, landestypische Kochrezepte oder Trachten vorzustellen, um sich so für alle sichtbar und wahrnehmbar zu machen. „Solche Initiativen, die einseitig vom pädagogischen Personal vorgeschlagen werden, können eine

Stereotypisierung bedienen, falls man es versäumt hat, bei der Familie nachzufragen, ob sie sich damit identifizieren kann“ (Cicero Catanese, 2020, S. 29). Eine möglichst offene Kommunikation ist deshalb essenziell.

Einer der wichtigsten Aspekte einer kultursensiblen Beratung, ist die eigene Reflexion der Fachkräfte über die eigene (meist durch die westliche Mittelschicht geprägte) kulturelle Sozialisation. Wenn es Fachpersonen gelingt, die Einstellungen und das alltägliche Verhalten von Eltern aus den Normen und Werten eines anderen kulturellen Konzeptes heraus zu verstehen, entwickeln sich interkulturelle Kompetenzen (Ziegenhain, 2015, S.14).

„Die wichtigste Regeln, an die sich die Fachkraft bei der Beratung von Familien mit Migrationshintergrund halten sollte, ist daher, stereotype Vorurteile zu kulturbedingten Haltungen zu vermeiden und den Versuch zu machen, durch sensibles Nachfragen die spezifische Realität kennenzulernen, in der das Kind aufwächst, und die Sichtweise der Eltern auf die Entwicklungsprobleme des Kindes zu verstehen“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.132).

2.3.3 Beratung und Gespräche mit Dolmetscher*innen

In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund ist oftmals das Zuziehen von Dolmetscher*innen unausweichlich und sinnvoll. „Wenn ein Dolmetscher zurate gezogen wird, bedeutet dies keineswegs, dass damit alle Barrieren für den Kontakt zur Familie überwunden sind“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.135). Übersetzungen sind oftmals unvollständig, wenn die Bedeutung der Fachsprache für Dolmetscher*innen nicht vertraut ist. Schwierige und unangenehme Fragen bleiben auch mit Übersetzung unangenehm, wobei dazu kommt, dass durch die Anwesenheit der übersetzenden Person die Gruppe grösser wird. Wenn Dolmetscher*innen sich in ethnischer Zugehörigkeit, Alter oder sozialem Stand wesentlich von der Familie unterscheiden, können Probleme auftreten (ebd.). Wenn ein Mitglied der Familie oder des Umfeldes die Rolle des*der Dolmetscher*in übernimmt, muss damit gerechnet werden, dass die Inhalte zum Schutz vor Beschämung und dem privaten Raum der Familie gefiltert werden. „Ältere Geschwisterkinder um die Übersetzung bei Gesprächen mit den Eltern über Sorgen und Zukunftsfragen zu bitten, ist fachlich nicht zu vertreten“ (Sarimski, 2017, S.329).

In einem Gespräch sind viele Aspekte wichtig, die über die effektiv gesagten Worte hinausgehen. Beispielsweise spielen Kontext der Aussage oder nonverbale Signale, welche kulturell unterschiedlich sein können, eine Rolle. Eine gute Fachperson für Übersetzungen sollte deshalb immer auch Kulturvermittler sein. Das bedeutet, dass sie nicht nur das Gesagte in die Familiensprache übertragen, sondern auch um den Stellenwert der Inhalte für die Familie wissen. „Er sollte die Fachkraft der Frühförderung unterstützen, sich auf die Signale der Familie und die kulturellen Besonderheiten in der Gesprächsführung einzustellen“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S. 135). Diese Aufgabe kann jedoch nicht von allen Dolmetscher*innen verlangt werden.

Die übersetzende Person hat oftmals ebenfalls einen Migrationshintergrund und eigene kulturell geprägte Sozialisationserfahrungen gemacht. Für eine*n Dolmetscher*in kann ein Gespräch, beispielsweise über eine schwerwiegende Diagnose, schwierig sein, sodass er/sie möglicherweise

dazu neigt, sich mit den Eltern übermässig zu identifizieren und somit nicht mehr die nötige Neutralität bewahren kann. „Er mag sich dann als Anwalt der familiären Interessen und als verantwortlich für das Wohlergehen der Familie verstehen, was nicht seiner Rolle entspricht“ (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013, S.136)

Um der Sprachbarriere auch ohne Dolmetscher*in etwas entgegenzuwirken, sollte in allen Einrichtungen Informationsmaterial in möglichst vielen Sprachen zur Verfügung gestellt werden, damit sich die Familie selbstständig über Themen wie Entwicklungsprobleme, Behinderung, Förder- sowie Unterstützungsmöglichkeiten informieren kann.

2.4 Kontext Familien mit syrischem oder kurdischem Hintergrund

Für diese Arbeit wurden, wie bereits erwähnt, Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund ausgewählt, da diese Familien mehrheitlich zur ersten Generation gehören und somit nicht selbst die Schule hier besucht haben. Familien, welche in der ersten Generation in der Schweiz sind, haben oftmals wenig Wissen über das Schweizer Schulsystem und beherrschen die Sprache oft nicht ausreichend, um an Informationen bezüglich Unterstützungsangeboten wie beispielsweise HFE zu gelangen. Beim Heilpädagogischen Dienst St.Gallen Glarus wurden im Jahr 2020 614 Kinder und ihre Familien begleitet, wobei 314 davon einen Migrationshintergrund hatten. Kinder mit syrischer Staatszugehörigkeit bilden am heilpädagogischen Dienst St.Gallen - Glarus im Jahr 2020 mit 17 Kindern die fünftgrösste Menge der Kinder mit ausländischen Nationalitäten (Statistik des Heilpädagogischen Dienstes St.Gallen - Glarus).

In der Zusammenarbeit mit syrischen oder kurdischen Familien gibt es einige Aspekte, welche in der Zusammenarbeit beachtet werden müssen. Auch hier soll bewusst gemacht werden, dass nicht von einer syrischen bzw. kurdischen Familie auf eine andere geschlossen werden kann und dass auf Stereotypisierungen geachtet werden muss. Wie im Kapitel 2.1.1 bereits erwähnt wurde, gibt es verschiedene Push- und Pull-Faktoren für eine Auswanderung in ein anderes Land. Bei syrischen und kurdischen Familien ist meistens die aktuellen Kriegslage in Syrien der Push-Faktor für die Auswanderung. Dadurch können verschiedene Konsequenzen entstehen, wie beispielsweise eine Traumatisierung einer oder mehrerer Familienmitglieder durch den Krieg oder die Flucht. Bei Kriegsflüchtlingen ist die Aufenthaltsbewilligung oftmals eine Belastung, da viele Aufenthaltsbewilligungen zeitlich befristet sind, teilweise unter Androhung der Rückführung in ihre Heimatgebiete stehen, zahlreiche Bewilligungen nicht anerkannt oder abgewiesen sind. „Die Rechte der nicht anerkannten Asylbewerber und geduldeten Personen sind sehr eingeschränkt, was sich sowohl auf den Zugang zu bedarfsgerechten Gesundheitsleistungen als auch zu Bildungsangeboten auswirkt“ (Sarimski, 2017, S. 331). Je nach Asylstatus besteht kein Arbeitsrecht, was somit zu einer finanziellen Abhängigkeit von der Gemeinde führt. Dadurch leben viele syrische bzw. kurdische Familien in Armut. Dies hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes und auf die Zusammenarbeit in der HFE. „Viele Kinder, die in Armutslagen aufwachsen, erhalten zuhause weniger Entwicklungsanregungen als Kinder, die in Familien mit ausreichendem Einkommen aufwachsen“

(Sarimski, 2017, S.299). Die finanzielle Lage einer Familie kann verschiedene Auswirkungen haben wie beispielsweise die Fremdbetreuung durch Kitas oder begrenztes Spiel- und Fördermaterial.

2.5 Kinderteneintritt

2.5.1 Übergänge in der Bildungslaufbahn

„Übergänge werden in der Fachliteratur als Lebensereignisse bezeichnet, bei denen die Beteiligten in einem länger andauernden Prozess grundlegende Veränderungen bewältigen müssen“ (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S. 105). Ein Übergang fordert eine Person auf, Diskontinuitäten bzw. Veränderungen zu bewältigen, Prozesse werden beschleunigt, intensives Lernen wird angeregt und bedeutsame biographische Erfahrungen von Wandeln in der Identitätsentwicklung werden wahrgenommen (Griebel & Niesel, 2011, S.34). Urie Bronfenbrenner hat in seinem ökopyschologischen Ansatz Entwicklung als Interaktion zwischen dem Einzelnen und seiner sozialen Umgebung formuliert, mit verschiedenen Systemen, welche er als Mikro- und Makro-Systeme definiert hat. Bei Übergängen wie beispielsweise in den Kindergarten, werden neben dem Mikrosystem Familie der Kindergarten neu ebenfalls zum Mikrosystem, einem sekundären Entwicklungskontext (Griebel & Niesel, 2011, S.23). Um den Prozess des Überganges gut zu meistern, benötigen Kinder, Eltern und zu einem gewissen Teil auch Fachpersonen Transitionskompetenzen. Fachpersonen brauchen nur zu einem gewissen Teil Transitionskompetenzen, da sie keinen Übergang im Sinne einer Transition erleben, da sich ihre Identität nicht verändert. Sie erleben einen besonderen Abschnitt im Jahresablauf ihrer beruflichen Routine (Griebel & Niesel, 2011, S.117). Diese Kompetenzen helfen in der Bewältigung von Entwicklungs herausforderungen, die mit dem Übergangsprozess in Zusammenhang stehen.

„Transitionskompetenzen wird bestimmt als eine Kompetenz des sozialen Systems und nicht des Kindes alleine, weil hier Kompetenzen der Beteiligten eingehen und gefragt sind. ... Weil die Eltern nicht nur als Unterstützer des Übergangs ihrer Kinder, sondern als Bewältiger eines Übergangs im Erwachsenenleben angesprochen wird, begründet dies die Beteiligung von Eltern an der Gestaltung von Bildungsübergängen in der Kooperation von Bildungseinrichtungen“ (Griebel & Niesel, 2011, S. 38)

Ein Übergang ist ein Prozess, der über längere Zeit verläuft und von Familie zu Familie unterschiedlich lang ist. Manche Eltern empfinden sich vom ersten Schultag an als Eltern eines Kindergartenkindes, manche Eltern eventuell nach einem Jahr. Ebenso empfinden sich einige Kinder bereits ab dem ersten Tag als Kindergartenkind, andere brauchen länger, um sich in der neuen Rolle wohlfühlen (ebd., S.118). „Ein Schulkind zu werden ist im Leben eines Kindes und seiner ganzen Familie ein Abschnitt, der als sehr bedeutsam erlebt wird“ (ebd., S. 115). Schon lange vor dem ersten Schultag beginnen die Vorbereitungen. Gespräche in der Familie und im Freundeskreis beschäftigen sich mit dem Thema. Ein- bzw. Übertritte äussern sich beim Kind auf verschiedenen Ebenen.

„Auf der individuellen Ebene erlebt sich das Kind vor und nach dem Übertritt anders (z.B. als Kindergarten- oder Schulkind). Die interaktionelle Ebene umfasst unterschiedliche Regeln im Kontakt (z.B. siezen versus duzen) und die kontextuelle Ebene manifestiert sich in veränderten

Erwartungen an das Kind (z.B. Lernen versus Spielen)“ (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.105).

Fachpersonen sind ebenfalls in den Prozess involviert, sind jedoch nicht so sehr von Veränderungen auf persönlicher Ebene betroffen wie die Kinder oder die Eltern. Das Kind und die Eltern müssen den Übergang zum Kindergartenkind bzw. zu dessen Eltern aktiv bewältigen, während Erzieher*innen, Lehrer*innen und das soziale Umfeld auf die Übergangsbewältigung nur Einfluss nehmen kann (Griebel & Niesel, 2011, S.117). Eltern stehen in einer gewissen Doppelbelastung bezüglich des Übertrittes in den Kindergarten, da sie das Kind im Übergang begleiten, während sie jedoch selbst in einem Prozess sind. (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.106).

Griebel & Niesel (2011) haben ein Modell für Übergänge erstellt, das IFP-Transitionsmodell (Staatsinstitut für Frühpädagogik), welches sich mit den verschiedenen Übergängen im Leben eines Kindes befasst. Bei ihrem IFP-Transitionsmodell steht im Mittelpunkt, dass alle Beteiligten und ihr Zusammenwirken berücksichtigt werden. In einem prozesshaften Geschehen identifizieren und entwickeln alle Beteiligten die benötigten Kompetenzen, damit die Übergangsbewältigung erfolgreich sein kann (S.116). Das Modell schliesst alle beteiligten Personen in den Prozess ein. Ob der Übergangsprozess erfolgreich verläuft, ist massgeblich von der Kompetenz der Fachpersonen und dem Zusammenwirken der beteiligten Personen abhängig (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.106).

Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn (2021) formulieren folgende Aufgaben von Fachpersonen und Institutionen für Übergangssituationen:

- Ein Bewusstsein, dass Übergänge für Kinder und ihre weitere Entwicklung eine wichtige Bedeutung haben
- die Ziele für die Gestaltung von Übergängen sollen am Kind und an den Eltern orientiert sein
- Eigene Einstellungen und Entscheidungsgrundlagen sollen regelmässig reflektiert werden
- Entscheidungen bzw. Empfehlungen für Übertritte sollen auf der Grundlage von Vertrauen in das Potenzial der Kinder geschehen (Stereotypisierungen vermeiden)
- Interesse und Wissen über Übergänge in Schulsystemen anderer Länder um Verbindungen herzustellen und Anpassungsschwierigkeiten vorzubeugen
- Vertrauen in die Institution ermöglichen
- Zeitliche Ressourcen für achtsamen und flexiblen Umgang mit Übergängen schaffen

Es wird von Fachpersonen verlangt, Eltern gut und frühzeitig bezüglich des Übertritts zu beraten und begleiten. Dabei ist es wichtig, den Eltern aufzuzeigen, welche Transitionskompetenzen wichtig sind, damit der Übertritt für das ganze System gut funktionieren kann. In der Studie „Abschied vom Kindergarten – Start in die Schule“ von Griebel und Niesel aus 2002 wurde durch Interviews herausgefunden, dass Eltern sich bezüglich dem Übergang in das Schulsystem mehr auf Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen fokussieren, anstatt Basiskompetenzen zur Übergangsbewältigung zu gewichten, wie beispielsweise soziale Kompetenzen (Griebel & Niesel, 2011, S.123).

In Elternbefragungen von Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn (2021) berichteten Eltern, dass sie sich grundsätzlich gut von Fachpersonen im Übertritt begleitet fühlen. Sie wünschen sich jedoch, dass die Zeit im Kindergarten flexibel an den Bedarf der Kinder angepasst und für die Kinder entspannter gestaltet wird, da die Kinder infolge der neuen Regeln und Umgangsweisen oftmals unter Druck stehen. Im Zusammenhang mit dem Eintritt in die Krippe, Kita oder Spielgruppe, wurde von Eltern vorwiegend von Trennungs- und Eingewöhnungsschwierigkeiten berichtet, während später neue Themen in den Vordergrund treten. So ist der Eintritt in den Kindergarten für die Eltern vor allem durch die Erfahrung neuer Regelsysteme geprägt, die sich manchmal deutlich vom familiären Alltag unterscheiden“ (S.107). Die Anforderungen für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund sind beim Übergang ins Schulsystem komplexer als für Familien, die ganz selbstverständlich mit der deutschen oder Schweizer Kultur vertraut sind. „Für diese Kinder und ihre Eltern geht es darum, das „noch-Fremde“, wie z.B. die Sprache, aber auch spezifische Wissensbereiche, Symbole und Verhaltensstandards mit den vertrauten Werten und Normen ihrer Herkunft in Einklang zu bringen“ (Griebel & Niesel, 2011, S. 137)

2.5.2 Anforderungen des Kindergartens an das Kind

Mit Beginn des Kindergartenalters „... werden von den Kindern Fähigkeiten und Fertigkeiten erwartet, die als altersgemäss gelten und mit Schulfähigkeit in Verbindung gebracht werden, wie Sprachkompetenz, verfeinerte motorische Funktionen, soziale Kompetenzen und Selbstkontrolle, aber auch Geschlechtsrollenidentifikation und ein Unterscheidungsvermögen“ (Griebel & Niesel, 2011, S.131) Laut dem Amt für Volksschule sind folgende Kompetenzen eine Orientierung, jedoch keine Bedingungen. Das Kind soll „... für sich selbst sorgen: sich selber beschäftigen können, selbstständig auf die Toilette gehen können; sich die Hände selber waschen und die Nase putzen und sich weitgehend alleine an- und ausziehen können“ (Amt für Volksschule, 2019, S. 6).

Griebel & Niesel (2011) haben in einer Tabelle die verschiedenen Veränderungen aufgeführt, welche ein Kind bei dem Kindergarteneintritt bewältigen muss. Hierzu eine kleine Bemerkung bezüglich der Begrifflichkeiten, welche in der Tabelle verwendet werden. Im deutschen Schulsystem besuchen die Kinder mit zwei oder drei Jahren den Kindergarten, welcher sich in der Struktur mit der Spielgruppe in der Schweiz ähnelt. Mit vier Jahren werden sie ein Schulkind, was dem Schweizer Kindergarten ähnlich ist. (S.120-121). Die aufgeführten Veränderungen sind jedoch auf beide Situationen übertragbar.

Ebene des Einzelnen	<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung der Identität: Erwerb eines Selbstbildes als kompetentes Schulkind - Bewältigung starker Emotionen von Stolz, Freude, Neugier und Ungewissheit und Bedrohung - Kompetenzerwerb: Ausbau von Basiskompetenzen und Erwerb unterrichtsnaher sowie schulischer Kompetenzen - Entwickeln eines Gefühls von Zugehörigkeit zur Schülerschaft als einer Gemeinschaft von Lernenden (Wir-Gefühl)
Ebene der Beziehung	<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung von Beziehungen bewältigen: Verluste im Hinblick auf die pädagogische Fachkraft, auf andere Kinder im Kindergarten,

	<p>mehr Selbstständigkeit im Hinblick auf die Eltern, evtl. veränderte Beziehungen zu mitbetreuenden Verwandten (Grosseltern)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme neuer Beziehungen zur Lehrkraft und zu gleichaltrigen sowie älteren Schulkindern, evtl. in zusätzlicher Einrichtung (z.B. Hort) - Rollenzuwachs als Schulkind und Verarbeiten von Rollenunsicherheit bei unklaren Erwartungen und drohenden Sanktionen
Ebene der Lebensumwelten	<ul style="list-style-type: none"> - Integration unterschiedlicher Lebensbereiche: Umgebung und Anforderungen von Familie und Schule - Wechsel des Curriculums von Elementarpädagogik zu Lehrplan - Evtl. weitere zeitnahe familiäre Übergänge bewältigen wie Geburt von Geschwistern, Aufnahme oder Verlust einer Erwerbstätigkeit der Eltern, Trennung der Eltern

Abbildung 3: Veränderungen bei Kindergarteneintritt für Kind (Griebel & Niesel, 2011, S. 120-121)

Alle diese Veränderungen zu meistern, bedeutet eine grosse Herausforderung für die Kinder. Für Kinder, die aufgrund von Entwicklungsverzögerungen oder anderen Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung Unterstützungen wie beispielsweise HFE benötigen, haben oftmals grössere Schwierigkeiten, all diese Veränderungen zu meistern. Kinder mit Migrationshintergrund haben ebenfalls häufig grössere Schwierigkeiten all den Anforderungen gerecht zu werden. In manchen Fällen kommen die Kinder beim Kindergartenstart erstmals mit der deutschen Sprache oder mit den kulturell geltenden Normen und Werte des Schweizer Schulsystems in Berührung.

2.5.3 Anforderungen des Kindergartens an die Eltern

Wie bereits erwähnt, ist der Kindergarteneintritt nicht nur für das Kind ein einschneidendes Erlebnis im Leben, sondern auch für die Eltern. Denn Eltern sollen ihr Kind begleiten und unterstützen, um den Einstieg möglichst gut zu meistern, während sie gleichzeitig selbst im Prozess der Rollenveränderung sind. Sie sind neu Eltern eines Kindergartenkindes bzw. eines Kindes im Schweizer Schulsystem. „Das schweizerische Bildungssystem stützt sich auf die familiäre schulische Begleitung und erwartet implizit oder explizit, dass Eltern Verantwortung für schulische Bildungsaufgaben übernehmen“ (Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn, 2021, S.149). Zu dieser neuen Rolle gehören gewisse Aufgaben und Veränderungen dazu, welche bewältigt werden sollen.

Griebel & Niesel (2011) haben in einer Tabelle die verschiedenen Veränderungen aufgeführt, welche Eltern bei dem Kindergarteneintritt bewältigen müssen. Wie bereits im Kapitel 2.5.2 auch hier eine kleine Bemerkung bezüglich der Begrifflichkeiten, welche in der Tabelle verwendet werden. Im deutschen Schulsystem besuchen die Kinder mit zwei oder drei Jahren den Kindergarten, welcher sich in der Struktur der Spielgruppe in der Schweiz ähnelt. Mit vier Jahren werden sie ein Schulkind, was mit dem Schweizer Kindergarten gleichzusetzen ist (S.120-121). Die aufgeführten Veränderungen sind jedoch auf beide Situationen übertragbar.

Ebene des Einzelnen	<ul style="list-style-type: none"> - Veränderung der Identität: Erwerb eines Selbstbilds als kompetente Mutter oder kompetenter Vater eines Schulkindes - Verarbeiten starker herausfordernder und belastender Emotionen - Übernahme von Verantwortung für den Schulerfolg des Kindes - Verarbeiten eines Verlusts an Kontrolle über das Kind, die mit der Lehrkraft geteilt werden muss - Anpassen der Erwartungshaltung an das Leistungsvermögen des Kindes - Entwickeln eines Gefühls von Zugehörigkeit zur Elternschaft von Schulkindern (Wir-Gefühl)
Ebene der Beziehungen	<ul style="list-style-type: none"> - Verarbeiten von Verlusten in Bezug auf die Fachkraft, die anderen Eltern und Kindern in der Kita - In der Beziehung zum eigenen Kind Anforderungen an Selbstständigkeit, Kontrolle, Unterstützung und Motivation überprüfen und ggf. an die neue Situation anpassen - Aufbau von Vertrauen zur Lehrkraft, Teilen von Verantwortung und Kontrolle, evtl. Lösen eines Machtkonflikt - Aufbau von Beziehungen zu anderen Schuleltern, Regulieren von Konkurrenz und Unterstützung - Aufbau von Beziehungen zu neuen Freunden des Kindes
Ebene der Lebensumwelten	<ul style="list-style-type: none"> - Integrieren von drei Lebensbereichen: Familie, Schule und Erwerbstätigkeit - Einrichten auf neu bestimmten Tages-, Wochen- und Jahresablauf - Organisieren von zusätzlicher Betreuung des Kindes über Einrichtung oder soziales Netz (z.B. Hort, Grosseltern) - Evtl. Anpassung von Arbeitszeiten - Kommunikation mit Schule und Partizipation an der Bildungslaufbahn des Kindes (Erziehungs- u. Bildungspartnerschaft) - Evtl. Bewältigung weiterer familialer Übergänge (z.B. Geburt von Kindern, Aufnahme oder Verlust von Erwerbstätigkeit, Trennung vom Partner bzw. von der Partnerin)

Abbildung 4: Veränderungen bei Kindertarteneintritt für Eltern (Griebel & Niesel, 2011, S. 120-121)

Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn (2021) haben in einer Elternbefragung herausgefunden, dass vielen Eltern vor dem Eintritt ihrer Kinder in den Kindergarten nicht klar war, was konkret von ihnen erwartet wird (S.151). Eltern mit Migrationshintergrund fehlt oftmals das Erfahrungswissen, da sie das Schweizer Bildungssystem nicht selbst durchlaufen haben. Dadurch fühlen sie sich unsicher. „Sie orientieren sich dann an ihren eigenen Bildungserfahrungen, was zu Fehleinschätzungen und -schlüssen führen kann. Sind die Informationen für Eltern mit Migrationshintergrund aufgrund von mangelnder Kenntnis der deutschen Sprache zudem schwer verständlich, können sie weder handeln noch entscheiden" (ebd., S. 120)

2.5.4 Transitorische Räume

Eine bereits weit verbreitete Form der Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund, um der Chancengleichheit näher zu kommen, ist die familienergänzende Betreuung für Kinder vor dem Kindergarteneintritt. Lanfranchi, Gruber & Gay haben 2001 im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 39 "Migration und interkulturelle Beziehungen" (NFP 39) sich dem Thema angenommen, eine Verbesserung der Situation aller Kinder in multikulturellen Schulverhältnissen zu schaffen (Lanfranchi, 2002, S.33). Die Studie „... untersucht geeignete Massnahmen im Vorschulalter zur Prävention von Lern- und Leistungsproblemen" (ebd.). „Als Hauptergebnis der NFP-39-Studie galt: Im Vorschulalter familienergänzend betreute und geförderte Kinder (in Krippen, Spielgruppe, Tagesfamilien ...) gelang die Einschulung signifikant besser als Kindern ohne familienergänzende Betreuung, die also zu Hause vorwiegend mit der Mutter aufgewachsen sind" (Lanfranchi & Sempert, 2012, S. 15). Die familienergänzende Betreuung wirkt als transitorischer Raum. Transitorische Räume sind Möglichkeiten zur Annäherung an unterschiedlich strukturierte Lebenswelten, also eine potenzielle Verbindung zwischen eingewanderten Familien und dem Aufnahmeland (Lanfranchi, 2002, S. 106). Durch transitorische Räume soll verhindert werden, dass das Kind und die Familie erst beim Kindergarteneintritt zum ersten Mal mit dem Schweizer System, der Sprache, den Werten und der Erziehungskultur in Berührung kommt. „Insbesondere Kinder aus Migrationsfamilien bewältigen dank dem Übergangsraum einer familienergänzenden Einrichtung die Einschulung deutlich besser als Kinder, die sich ohne diesen vermittelnden Bezug in einer für sie zunächst fremden Lebenswelt behaupten müssen“ (Lanfranchi & Sempert, 2012, S.9). Bei transitorischen Räumen geht es dabei nicht nur um die Förderung und Vorbereitung des Kindes, sondern des ganzen Systems. Durch transitorische Räume kommt nicht nur das Kind, sondern das ganze System in Kontakt mit den kulturell verankerten Werten und Normen des Wohnortes und der Sprache. „Durch die externe Betreuung des Kindes in einer Institution lernt nicht nur das Kind, sondern in der Regel lernen auch seine Eltern und Geschwister neue Menschen kennen. Dadurch erweitern und gestalten sie ihr soziales Umfeld neu, nehmen aktuelle Informationen auf und werden im Hinblick auf die Gestaltung von Übergängen in der Einschulungsphase handlungskompetenter" (Lanfranchi, 2002, S. 174) Auch das Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen erkennt den Wert der familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter. „Mit einer guten Kooperation zwischen der Schule und den vorschulischen Einrichtungen können Synergien genutzt und somit positive Verbindungen zwischen den Lebens- und Lernwelten des Kindes geschaffen werden" (Amt für Volksschule, 2019, S. 4). Trotz dieser bereits gewonnenen Erkenntnisse darf nicht vergessen werden, dass familienergänzende Angebote allein keine Wunder vollbringen können. Lanfranchi und Sempert (2012) weisen ebenfalls darauf hin, dass eine familienergänzende Betreuung, welche rein dem Zweck der Kinderbetreuung dient, zwar wirksamer ist als die Betreuung zu Hause, jedoch insgesamt eher schwache Effekte auf die Lernentwicklung der Kinder hat (S. 145).

Transitorische Räume sind klassischerweise Kitas, Spielgruppen oder Tagesfamilien. „Sowohl für die kognitive und sprachliche, als auch für die soziale Entwicklung scheinen Krippenkinder gewisse Vorteile zu haben, weil sie im Vergleich zu anderen Betreuungsformen mehr simuliert werden und vermehrt Kontakte zu anderen Kindern haben“ (Lanfranchi & Sempert, 2012, S.26). Die Heilpädagogische Früherziehung kann in einem gewissen Masse ebenfalls als transitorischer Raum angesehen werden.

Durch die Beratung und Begleitung der Eltern werden bereits vor dem Kindergarteneintritt die kulturspezifischen Werte in der Erziehung angesprochen und ausgetauscht. Wenn beispielsweise die Familie es als Aufgabe der Mutter ansieht, das Kind an- und ausziehen, kann die HFE darauf hinweisen, dass selbstständiges An- und Ausziehen eine erwünschte Voraussetzung für den Kindergarteneintritt ist. Die Eltern können somit mit der HFE zusammen ihr Kind gezielt auf den Kindergarteneintritt vorbereiten. Die HFE kann in der Förderstunde mit dem Kind ebenfalls gezielt Fähigkeiten wie beispielsweise Malen oder Schneiden fördern, damit das Kind diese nicht erst mit dem Kindergarteneinstieg zusammen erlernen muss. Da die HFE in den meisten Fällen jedoch eine Massnahme ist, welche zu Hause in der Familie stattfindet, kann die HFE nur in einem gewissen Masse als transitorischer Raum angesehen werden. Wie Lanfranchi (2002) bereits erwähnt hat, können externe transitorische Räume das soziale Umfeld des Kindes und der Familie erweitern (S.174). Ebenfalls können mit der externen Betreuung des Kindes ohne Eltern Trennungssituationen geübt werden. Transitorische Räume können für alle Kinder Vorteile haben, egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Der positive Effekt ist jedoch bei Kindern mit Migrationshintergrund deutlicher festzustellen (Lanfranchi & Sempert, 2012, S.26). Obwohl aus der Studie die Vorteile einer familienergänzenden Betreuung im Vorschulalter ersichtlich waren, nehmen Familien mit Migrationshintergrund das Angebot signifikant weniger wahr als Schweizer Familien. Dies untersuchten Lanfranchi & Sempert (2012) in einer Follow-up Studie zur NFP-39-Studie. „Nach den Daten des Follow-up unserer NFP-39-Studie nutzen nur knappe vierzig Prozent der Familien mit Migrationshintergrund (und überlappend dazu vierzig Prozent der Familien mit Bildungsbenachteiligung) für ihr Kind eine Einrichtung der familienergänzenden Betreuung im Vor- oder im Schulalter, während Schweizer (und bildungsnahe) Familien dies in einem Ausmass von rund sechzig Prozent tun“ (Lanfranchi & Sempert, 2012, S.149).

2.5.5 optimale Bedingungen für einen gelungenen Kindergarteneinstieg

Es müssen viele Faktoren zusammenspielen, um einen Kindergarteneintritt für ein Kind mit Migrationshintergrund optimal zu gestalten. Lanfranchi (2002) nennt drei Faktoren, von welchen das bestmögliche Gelingen des Übergangs in den Kindergarten abhängig ist:

- Sensitivität der Migrationsfamilien in der Konstruktion eines ausgewogenen Verhältnisses von Bewahren binnenfamilialer Traditionen und gleichzeitiger Öffnung für ausserfamiliale Erfahrungsfelder
- Vorhandensein und Qualität familienergänzenden Betreuungseinrichtungen im Vorschulalter (sogenannte ‚transitorische Räume‘)
- interkulturelle Kompetenz der Lehrpersonen bei der Einschulung. (S.34)

Zu den gelingenden Bedingungen gehören ebenfalls der Einbezug der Eltern von Beginn an im Sinne von Bildungspartnerschaften und die Unterstützung der Eltern im Ausbau ihrer Erziehungskompetenzen (Lanfranchi & Sempert, 2012, 157). Die Eltern sollen darin bestärkt werden, aktiv in ihrer Rolle zu werden und sich durch Empowerment dazu in der Lage zu fühlen. Das Empowerment von Eltern und die Begleitung und Beratung gehören zu den Kernaufgaben der HFE. Wie bereits erwähnt, ist nicht nur

die HFE eine Hilfe, welche den Übergang in den Kindergarten erleichtern kann. Massnahmen der Schule zur Erleichterung des Übergangs sind ein wichtiger Teil des ökologischen Anpassungsprozesses der Kinder. Zwischen den Bildungsprogrammen der beiden Einrichtungen muss Kontinuität hergestellt werden (Griebel & Niesel, 2011, S.146)

2.6 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Erkenntnissen zeigt auf, dass Familien mit Migrationshintergrund in der HFE besondere Hürden vor sich haben, bezüglich des Kindergarteneintritts ihrer Kinder.

Migration, Kultur und Integration sind dabei Begriffe, welche eng ineinander verzahnt sind, jedoch nicht gleichzusetzen sind. Unter Migration versteht man einen Prozess der räumlichen Versetzung des Lebensmittelpunkts. Eine Migration in ein anderes Land kann unterschiedliche Pull- oder Push-Faktoren haben (vgl. Kapitel 2.2.1). Diese Pull- oder Push-Faktoren spielen eine grosse Rolle bezüglich der Bereitschaft der Familie, sich in die neue Gesellschaft einzufügen und der Bereitschaft der Gesellschaft, die Familie mit Migrationshintergrund aufzunehmen und zu unterstützen. Sie beeinflussen damit die Integration (vgl. Kapitel 2.1.4). Unter dem Begriff Kultur versteht man Traditionen, Werte, Rollenbilder, Lebensvorstellungen, Glaube und weitere essenzielle Bestandteile des Lebenswelt eines Menschen. Oftmals haben Menschen mit derselben Herkunft ähnliche kulturelle Werte. Es wäre jedoch ein Fehler, wenn davon ausgegangen wird, dass Menschen mit derselben Herkunft zu 100% dieselben kulturellen Werte teilen. In der HFE spielt Kultur insofern eine Rolle, als dass der kulturelle Hintergrund bedeutsam für das Erleben, Denken und Verhalten ist und sich somit auch auf die Erziehung und Entwicklung von Kindern auswirkt (vgl. Kapitel 2.1.2). Jeder Mensch gehört einer oder mehreren Kulturen an und ist kulturell geprägt. Migration bzw. Migrationserfahrungen betreffen nur eine gewisse Anzahl von Menschen.

Eltern erziehen ihre Kinder so, dass sie in der jeweiligen Lebensumwelt kompetent zurechtkommen. Kinder werden also auf eine spezifische Umgebung hin sozialisiert. Entwicklung kann deshalb nur im kulturellen Kontext bewertet werden und erst in diesem Kontext als gelungen oder gescheitert angesehen werden (vgl. Kapitel 2.2.4). Eltern werden in der Erziehung von Ethnotheorien geleitet, welche die pädagogischen Grundsätze und das erzieherische Verhalten beeinflussen. Für eine optimale Entwicklung ist eine sichere Bindung von grösster Wichtigkeit, damit ein Kind durch neugieriges Explorieren in eine optimale Lernumgebung gelangen kann (vgl. Kapitel 2.2.1). Je nach kulturellem Hintergrund wird in der Erziehung entweder das Modell der Autonomie oder das Modell der Verbundenheit vorrangig verwendet. Im Modell der Autonomie sind die zentralen Erziehungsziele die Selbstständigkeit des Kindes und der Wunsch, dass das Kind sich seiner eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten bewusst wird und diese verwirklicht. Selbstwirksamkeit und Eigenständigkeit haben einen grossen Stellenwert. Beziehungen werden ebenfalls kindzentriert betrachtet, indem davon ausgegangen wird, dass soziale Beziehungen nicht aufgezwungen werden können, sondern nur durch Interesse, Neigung und Sympathie selbstbestimmt eingegangen und auch wieder gelöst werden können. Das eigene Empfinden hat eine höhere Rolle als beispielsweise Verpflichtungen oder

Erwartungen anderer (vgl. Kapitel 2.2.2). Beim Modell der Verbundenheit orientiert sich das Verhalten und Erleben von Beziehungen stark an sozialen Rollenmodellen und den daran geknüpften Erwartungen. Die Erziehung der Kinder ist öffentlich und nicht nur auf die Eltern reduziert. Die gesamte Gemeinschaft fühlt sich für die Gesundheit und die moralischen Werte verantwortlich, welche auch die gemeinsame kulturelle Identität ausmachen. Daraus folgt, dass das Kind von Geburt an viele Bezugspersonen hat, wie beispielsweise Geschwister oder Mitglieder der Verwandtschaft. Zu den zentralen Erziehungszielen gehört, dass das Kind den vorgesehenen Platz im hierarchisch strukturierten sozialen System einnimmt und die daran gebundenen Rollenverpflichtungen und -erwartungen erfüllt. Beziehungen werden im sozialen System vorgegeben. Das Modell der Verbundenheit ist erwachsenenzentriert. In der Interaktion mit dem Säugling dominieren Körperkontakt und Körperstimulation. Selbstständigkeit wird als Handlungsautonomie gedacht. Das Kind soll die für ihn vorgesehenen Aufgaben eigenverantwortlich und selbstständig ausführen, eigene Bedürfnisse sind sekundär (vgl. Kapitel 2.2.3).

Die beiden Modelle sollen nicht als schwarz-weiss angesehen werden, sondern vielmehr als ein Spektrum mit vielen Mischformen. Erziehungswerte wie Selbstständigkeit, sind in der westlichen Kultur wie der Schweiz fest verankert und zeigen sich auch in den Anforderungen der Volksschule wie beispielsweise dem Kindergartenentritt. Für Familien mit Migrationshintergrund, welche eher verbundenheitsorientiert ausgerichtet sind, kann dies eine Herausforderung darstellen. Kinder, welche verbundenheitsorientiert aufgewachsen sind und in autonomieorientierte Institutionen eintreten, sind oftmals mit der Freiheit und den Auswahlmöglichkeiten überfordert und brauchen mehr Struktur um handlungsfähig zu werden (vgl. Kapitel 2.2).

Familien mit Migrationshintergrund machen einen Grossteil der Familien in der HFE aus und gehören zum Arbeitsalltag. Sie stellen keine homogene Gruppe dar und unterscheiden sich nach Herkunftsland, Bildungsstand, Aufenthaltsdauer, Grund der Einwanderung, Sprachkenntnissen, sozialen Ressourcen oder Familienkonstellation. Viele Themen, welche die Familien beschäftigen, decken sich mit den Themen von Familien ohne Migrationshintergrund. Trotzdem gibt es einige spezifische Herausforderungen in der Zusammenarbeit in der HFE (vgl. Kapitel 2.3). Familien mit Migrationshintergrund sind oftmals mehrfach belastet und es handelt sich um komplexe Systeme. Dazu gehören migrationsspezifische Aspekte (z.B. Identitätskonflikt), persönliche Aspekte (z.B. Sprachkenntnisse), juristische Aspekte (z.B. begrenzte Erwerbsbewilligung) oder soziale Aspekte (z.B. Vorurteile). Mögliche Barrieren für die Inanspruchnahme von Hilfen wie HFE können beispielsweise die kulturelle Einstellung zu Behinderung oder Erwartungen an Fachleute sein. Sprachbarrieren stellen dabei oftmals das erste und grösste Problem in der Zusammenarbeit dar, da sie Schwierigkeiten haben, sich über Hilfsangebote zu informieren oder Anträge für Hilfen auszufüllen. Ebenfalls ist der Austausch mit Fachpersonen wie der HFE schwierig und somit wird eine partnerschaftliche Zusammenarbeit erschwert. Die Familienorientierung (Beratung, Begleitung und Empowerment) ist eine der Kernaufgaben der HFE. Aus Gründen wie Sprachbarrieren oder kulturellen Unterschieden kann die Familienorientierung erschwert sein. Daher sind gewisse interkulturelle Kompetenzen von den Fachkräften gefordert. Ein weiterer Aspekt in der Beratung und Begleitung der Eltern ist der Integrationsprozess. Es ist beispielsweise nicht zielführend, das Kind für Ergotherapie mit einem halben

Jahr Wartezeit anzumelden, wenn die Aufenthaltsbewilligung knapp ein halbes Jahr dauert. Die meisten Faktoren sind nicht direkt in der HFE beeinflussbar. Es ist jedoch wichtig, sich den Faktoren bewusst zu sein. Ein weiterer Aspekt des komplexen Systems ist oftmals die Tatsache, dass Familien mit Migrationshintergrund zusätzlich von Armut betroffen sind.

Eine weitere Aufgabe der HFE ist die Unterstützung beim Aufgleisen von familienergänzenden Betreuungsangeboten wie beispielsweise einer Kita oder Spielgruppe. Für Familien mit Migrationshintergrund kann dies eine grosse Hürde darstellen, da es oftmals der erste Kontakt zu pädagogischen Institutionen im neuen Land sein kann. Kinder mit Migrationshintergrund erfahren einerseits aufgrund des Migrationshintergrundes und andererseits aufgrund des Entwicklungsrückstandes bzw. der Behinderung eine doppelte Diskriminierung in Bezug auf das Schulsystem (vgl. Kapitel 2.3.1).

Zu den interkulturellen Kompetenzen gehört das Verständnis, dass fremdes Erziehungsverhalten und andere Werte nicht grundsätzlich falsch sind, nur weil sie sich von den eigenen unterscheiden. Es soll der anderen Kultur mit Respekt, Sensibilität und einer gewissen Neugier begegnet werden. Die kultursensible Begleitung muss sich sowohl auf die Inhalte als auch auf die Form der Begleitung beziehen. Es wird ein gewisses Wissen, z.B. um Hintergründe, eine neugierige und offene Haltung und rücksichtsvolle Handlungsstrategien vorausgesetzt. Die kulturelle Einstellung zu Förderung und Behinderung kann sehr unterschiedlich sein. Ebenfalls kann es je nach Kultur befremdlich sein, Fachpersonen zu sich nach Hause einzuladen. Es benötigt viel Reflexion des eigenen Standpunktes und der eigenen Haltung, welche ebenfalls kulturell geprägt sind (vgl. Kapitel 2.3.2).

In der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund ist oftmals das Zuziehen von Dolmetscher*innen unausweichlich und sinnvoll. Man sollte sich jedoch bewusst sein, dass dies nicht bedeutet, dass alle Barrieren damit überwunden sind. Übersetzungen können unvollständig sein, schwierige und unangenehme Fragen bleiben auch mit Übersetzung unangenehm und die Gruppe wird durch die übersetzende Person grösser. Ältere Geschwisterkinder um die Übersetzung zu bitten, ist fachlich nicht vertretbar. Der Kontext der Aussage oder nonverbale Signale spielen in Gesprächen eine grosse Rolle. Eine gute Fachperson für Übersetzungen sollte deshalb zu einem gewissen Grad auch Kulturvermittler*in sein, um Aussagen in einen Kontext zu bringen. Um der Sprachbarriere auch ohne Dolmetscher*in entgegenzuwirken, sollte Infomaterial in möglichst vielen Sprachen verfügbar sein (vgl. Kapitel 2.3.3).

Familien mit kurdisch oder syrischem Migrationshintergrund gehören in den meisten Fällen der ersten Generation an Migranten an und haben somit nicht selbst die Schule hier besucht. Bei syrisch und kurdischen Familien ist die aktuelle Kriegslage in Syrien meistens der Push-Faktoren für die Auswanderung. Bei Kriegsflüchtlingen können verschiedene Konsequenzen wie beispielsweise eine Traumatisierung einer oder mehrerer Familienmitglieder durch den Krieg oder die Flucht entstehen. Ebenfalls ist die Aufenthaltsbewilligung ein Stressfaktor, da sie oftmals zeitlich befristet und teilweise unter Androhung einer Rückführung steht. Die Rechte einer*r Asylbewerber*in sind sehr eingeschränkt. Je nach Asylstatus besteht keine Arbeitsberechtigung und es entsteht eine finanzielle Abhängigkeit der Gemeinde (vgl. Kapitel 2.4).

Übergänge werden bezeichnet als Lebensereignisse, bei denen die Beteiligten in einem länger andauernden Prozess grundlegende Veränderungen bewältigen müssen. So ein Übergang stellt beispielsweise der Kindergarteneintritt dar. Um den Prozess des Übergangs gut zu meistern, benötigen Kinder, Eltern und zu einem gewissen Teil auch Fachleute Transitionskompetenzen. Fachpersonen sind nur zum Teil herausgefordert, da sie den Übergang nur begleiten und nicht in diesem Sinne eine Transition erleben, bei der sich ihre Identität verändert. Transitionskompetenzen werden bestimmt als Kompetenzen des sozialen Systems, weil sowohl Kinder als auch Eltern den Übergang bewältigen. Bei den Kindern ist das der Übergang zum Schulkind, bei den Eltern ist es der Übergang zu Eltern eines Schulkindes. Der Übergangsprozess ist von Familie zu Familie unterschiedlich lang. Eltern stehen in einer gewissen Doppelbelastung, da sie das Kind im Übergang begleiten, während sie selbst im Prozess sind. Griebel und Niesel (2011) haben das IFP-Transitionsmodell für Übergänge erstellt. Das Modell schliesst alle beteiligten Personen in den Prozess ein und macht den Erfolg des Übergangs von den Kompetenzen der Fachperson und dem Zusammenwirken von allen beteiligten Personen abhängig. Zu den Aufgaben von Fachpersonen und Institutionen für Übergangssituationen gehören beispielsweise die Reflexion eigener Entscheidungsgrundlagen, das Achten auf zeitliche Ressourcen, Empfehlungen sollen frei von Stereotypisierungen geschehen und die Gestaltung des Überganges soll an der Familie orientiert sein. In einer Studie von Griebel und Niesel aus 2002 wurde herausgefunden, dass Eltern sich bezüglich dem Übergang in das Schulsystem mehr auf Kompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen fokussieren, anstatt Basiskompetenzen zur Übergangsbewältigung zu gewichten, wie bspw. soziale Kompetenzen. In einer anderen Elternbefragung von Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn aus 2021 ging hervor, dass sich Eltern von Fachpersonen grundsätzlich gut im Übertritt begleitet fühlen, sie sich jedoch wünschen, dass die Zeit im Kindergarten flexibler und entspannter gestaltet wird, da die Kinder aufgrund der vielen neuen Regeln und Umgangsweisen unter Druck stehen. Es wurde vorwiegend von Trennungs- und Eingewöhnungsschwierigkeiten berichtet (vgl. Kapitel 2.5.1).

Mit Beginn des Kindergartens werden verschiedene Kompetenzen vom Kind erwartet. Beispielsweise Sprachkompetenzen, verfeinerte motorische Kompetenzen, Geschlechtsrollenidentifikation, soziale Kompetenzen und Selbstkontrolle. Die meisten verlangten Kompetenzen sind laut dem Amt für Volksschule jedoch als Orientierung und nicht als Bedingung zu verstehen. Die verschiedenen Veränderungen passieren auf der Ebene des Einzelnen (z.B. Veränderung der Identität), der Ebene der Beziehung (z.B. Aufnahme neuer Beziehungen) und auf der Ebene der Lebensumwelten (z.B. Integration unterschiedlicher Lebensbereiche und ihren Anforderungen). Kinder in der HFE haben aufgrund von Entwicklungsverzögerungen oder anderen Auffälligkeiten der Entwicklung oftmals grössere Schwierigkeiten, diese Herausforderungen zu meistern. Kinder mit Migrationshintergrund haben zusätzliche Herausforderungen, da sie oftmals die Sprache und kulturell geltende soziale Normen und Werte nicht kennen (vgl. Kapitel 2.5.2).

Auch bei den Eltern treten Herausforderungen auf. Diese passieren ebenfalls auf verschiedenen Ebenen wie der Ebene des Einzelnen (z.B. Anpassungen der Erwartungshaltung), der Ebene der Beziehung (z.B. in der Beziehung zum eigenen Kind) und der Ebene der Lebensumwelten (z.B. Organisation von Betreuung und Alltag). Aus einer Studie von Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn (2021) ging hervor, dass viele Eltern sich nicht bewusst waren, was bei einem Kindergarteneintritt ihres Kindes von ihnen verlangt wird (vgl. Kapitel 2.5.3).

Eine bereits weit verbreitete Form der Unterstützung für Kinder mit Migrationshintergrund, um der Chancengleichheit näher zu kommen, sind familienergänzende Betreuungsangebote wie beispielsweise eine Kita oder Spielgruppe. Lanfranchi, Gruber und Gay haben 2001 im Rahmen des Nationalen Forschungsprogrammes 29 „Migration und interkulturelle Beziehungen“ (NFP 39) familienergänzende Betreuungsangebote in ihrer Wirksamkeit als Verbesserung der Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund untersucht. Das Hauptergebnis der NFP 39 Studie war, dass Kindern die Einschulung signifikant besser gelang, wenn sie familienergänzende Angebote vor dem Kindergarten besuchten. Die familienergänzende Betreuung wirkt als transitorischer Raum. Transitorische Räume sind Möglichkeiten zur Annäherung an unterschiedlich strukturierte Lebenswelten. Durch transitorische Räume soll verhindert werden, dass Kinder und ihre Familien erst mit dem Kindergarten mit dem Schweizer System (Sprache, Werte, Erziehungskultur) in Berührung kommen. Dabei geht es um eine Vorbereitung für das ganze System bzw. Familien, nicht nur um das Kind allein. Durch eine gute Kooperation zwischen vorschulischem Angebot und dem Schulsystem, können Übergänge besser gestaltet werden. In transitorischen Räumen können zudem Trennungssituationen geübt werden. Transitorische Räume sind klassischerweise Kitas, Spielgruppen oder Tagesfamilien. Die HFE kann zu einem gewissen Masse ebenfalls als transitorischer Raum angesehen werden, da durch die Beratung und Begleitung der Eltern bereits kulturspezifische Werte in der Erziehung angesprochen und ausgetauscht werden. Da die HFE jedoch meistens zu Hause stattfindet, kann sie nur zu einem gewissen Masse als transitorischer Raum angesehen werden. Transitorische Räume können für alle Kinder vorteilhaft sein, bei Kindern mit Migrationshintergrund ist der Effekt jedoch deutlicher festzustellen (vgl. Kapitel 2.5.4).

Um einen Kindergarteneintritt für ein Kind mit Migrationshintergrund optimal zu gestalten, sind viele Faktoren im Zusammenspiel miteinander. Einige dieser Faktoren sind beispielsweise die Sensitivität der Familie, ein Verhältnis zu finden zwischen eigenen Traditionen und Offenheit für neue kulturelle Erfahrungsfelder. Ebenfalls ist das Vorhandensein eines qualitative hochstehenden familienergänzenden Betreuungsangebotes (transitorischer Raum) ein wichtiger Faktor. Ebenso sind die interkulturellen Kompetenzen der Lehrperson und aller beteiligten Fachpersonen wichtig. Es ist wichtig für das Gelingen, dass die Eltern von Beginn an im Sinne von Bildungspartnerschaften einbezogen werden und in ihrer Rolle bestärkt werden. Die HFE kann ebenfalls eine Hilfe im Gelingen des Prozesses sein. Einerseits als vorgängige Beratung und Begleitung der Familie, andererseits als eine Art transitorischer Raum. Jedoch kann die HFE auch Bindeglied und Ansprechperson zwischen Familie und Schule sein (vgl. Kapitel 2.5.5).

2.7 Präzisierung der Fragestellungen

1. Welche Faktoren sind aus Sicht der Eltern zentral, damit der Kindergarteneintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich gelingen kann?
2. Welche Faktoren sind aus Sicht der Kindergartenlehrpersonen zentral, damit der Kindergarteneintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich gelingen kann?

3. Forschungsmethodik

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit dem empirischen Teil dieser Masterarbeit. „Der Forschungsprozess ist ein mehrstufiger Prozess, in dessen Verlauf eine Reihe von Entscheidungen zu treffen sind, z. B. für eine bestimmte Stichprobe oder Befragungsgruppe, für eine bestimmte Interviewform oder eine Kombination von Interviewformen und für eine Auswertungsstrategie" (Helfferich, 2011, S. 26).

3.1. Forschungsdesign

„Für die empirische Beantwortung einer Fragestellung ist zuerst das Forschungsdesign festzulegen: Mit welchen Methoden und in welcher Stichprobe können die interessierenden Merkmale erfasst werden" (Roos & Leutwyler, 2017, S.180). In den folgenden Unterkapiteln wird die Auswahl der Methode und die Datenerhebung begründet. Ziel der ausgewählten Methode soll die Beantwortung der bereits erwähnten Fragestellungen (Kapitel 2.7) sein.

3.1.1 Forschungsmethode

In dieser Arbeit soll eine Situation aus verschiedenen Perspektiven, mit verschiedenen Hintergründen und kulturellen Unterschieden, angeschaut werden. Es geht darum herauszufinden, wie der Kindergartenübertritt für die Familie, das Kind oder die Lehrperson verlief, weshalb sich wer wie verhalten hat, was die Hintergründe sind und was aus der Sicht der verschiedenen Parteien verbessert werden könnte. Roos & Leutwyler (2017) beschrieben, dass die qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln (S.169). „Qualitative Forschung befasst sich demgegenüber mit jenen Phänomenen, die nur schwer oder gar nicht in Zahlen gefasst werden können. Qualitative Forschung untersucht Bedeutungen" (ebd., S.169). Aus diesen Gründen wurde für diese empirische Arbeit der Weg der qualitativen Forschung gewählt. Die qualitative Forschung arbeitet mit nicht-standarisierten Daten (wie bspw. biografischen Interviews oder Erzählungen) und legt diese aus (ebd., S.170). „Qualitative Forschung will – im Gegensatz zu den quantitativen Zugängen – eher ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen und neue Sichtweisen erfahren: Sie zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren, den Sinn von Handlungen zu verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenzulernen" (ebd., S.292).

Die Texte, mit welchen in der qualitativen Sozialforschung gearbeitet wird, sind Abschriften von verbalen Erzählungen oder Aussagen, die in einer Interviewsituation erzeugt wurden (Helfferich, 2011, S.24). Um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten, wurden die Daten mithilfe von Leitfadeninterviews erhoben. „Bei der qualitativen Sozialforschung wird u.a. mit der Auswahl typischer Fälle gearbeitet. Dabei werden gezielt besonders charakteristische, exemplarische Fälle ausgewählt" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191). Es wurden insgesamt sechs Interviews geführt. Vier davon wurden mit syrischen oder kurdischen Familien geführt, welche Kinder haben, die beim Übertritt in den Regelkindergarten von einer heilpädagogischen Früherzieherin begleitet wurden. Die anderen zwei Interviews wurden mit Kindergartenlehrpersonen geführt, um die Sicht der Schule ebenfalls einzubringen. Qualitative Studien

kommen bereits mit sehr kleinen Stichproben aus. Meistens handelt es sich um eine Grösse von 5 bis 50 Fällen, da sich bereits in dieser Grösse die Sichtweisen, Probleme, Gefühle und Handlungsentscheide von einzelnen Personen erfassen lassen. Aufgrund der kleinen Stichprobengrösse ist die Studie jedoch nicht repräsentativ für grosse Gruppen wie Herkunft, Religion oder dergleichen (Roos & Leutwyler, 2017, S.191).

3.1.2 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

In der qualitativen Forschung gibt es eine Vielzahl verschiedener Interviewformen. Die Interviewformen unterscheiden sich darin, wie stark Interviewende in den Interviewverlauf eingreifen (sollen/dürfen). Dieses Eingreifen zeigt sich, indem auf eine bestimmte Weise Fragen gestellt werden, die den Gesprächsverlauf und das Antwortverhalten steuern (Helfferich, 2011, S. 41). Ebenfalls unterscheiden sich Interviews in ihrer Strukturierung: strukturiertes Interview, halb- oder teilstrukturiertes Interview, unstrukturiertes Interview. Bei dieser Arbeit wurde sich für das halb- oder teilstrukturierte Interview, ein Leitfadeninterview, entschieden. Ein Leitfadeninterview ist ein Interview, welches mithilfe eines Leitfadens geführt wird. Im Leitfaden sind die festgehaltenen Fragen oder Stichworte für Fragen aufgeführt (Helfferich, 2011, S.36). Die Vorteile davon sind, dass es einen zielgerichteten Fragenkatalog gibt (Leitfaden), der Wortlaut der Fragen jedoch situativ angepasst werden kann und bei Bedarf zusätzliche Nachfragen gestellt werden dürfen. Es ist also ein gewisser Spielraum vorhanden, um situativ passend vom Leitfaden abzuweichen, wenn es als nötig erscheint, um mehr herauszufinden. Die Nachteile sind eine reduzierte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten und ein relativ grosser Zeitaufwand bei der Auswertung gegenüber strukturierten Interviews (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230f). Ein weiterer Unterschied zwischen verschiedenen Interviewformen ist die Anzahl der Personen, welche befragt werden. Bei dieser Arbeit waren drei der sechs Interviews Einzelinterviews (die zwei Interviews mit Kindergartenlehrpersonen und ein Interview mit einer Mutter). Die anderen drei Interviews waren Gruppeninterviews, da beide Elternteile anwesend waren und beide Elternteile gemeinsam auf die Fragen geantwortet haben. Die Anwesenheit der Person, welche übersetzt, spielt dabei keine Rolle, da sie nicht aktiv mit eigenen Gedanken am Interview teilnimmt, sondern nur die Kommunikation unterstützt.

Die Anforderungen an einen Leitfaden sind unter anderem, dass er nicht zu überladen ist, da zu viele Fragen das offene Erzählen der zu interviewenden Person hemmen könnte. Die Themen bzw. Fragen sollten einen natürlichen Fluss haben, ohne thematische Sprünge. Ebenfalls sollte er übersichtlich und gut zu handhaben sein, damit im Interview die Aufmerksamkeit bei der erzählenden Person sein kann. (Helfferich, 2011, S.180). Um diese Offenheit behalten zu können und trotzdem eine gewisse Struktur vorzugeben, welche für das Forschungsinteresse notwendig ist, wurde bei der Erstellung des Leitfadens für diese Arbeit das SPSS-Prinzip angewendet. Die Abkürzung SPSS steht für die vier Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren.

Das SPSS-Prinzip nach Helfferich (2011)	
1. Schritt "S" Sammeln	- alle Fragen werden gesammelt - möglichst viele Fragen

	<ul style="list-style-type: none"> - Formulierung und inhaltliche Relevanz spielen noch keine Rolle - Was möchte eigentlich herausgefunden werden? - Wo liegt das Interesse?
2. Schritt "P" Prüfen	<ul style="list-style-type: none"> - Frageliste reduzieren und strukturieren - Evtl. Fragen, welche mit einer einsilbigen Antwort beantwortet werden können, herausstreichen und durch Fragebogen erfragen - Eignen sich die Fragen offene Erzählungen zu erzeugen? - Was weiss ich bereits? Frage ich theoretisches Vorwissen ab oder will ich Neues erfahren? - Was würde mich überraschen?
3. Schritt "S" Sortieren	<ul style="list-style-type: none"> - verbliebene Fragen und Notizen sortieren - evtl. nach zeitlicher oder inhaltlicher Dimension anordnen - unerwartete, abrupte Themensprünge vermeiden - Fragen zu Gruppen bündeln
4. Schritt "S" Subsumieren	<ul style="list-style-type: none"> - in Fragegruppen mögliche Leitfragen/Erzählaufforderungen finden - restliche Fragen/Notizen pro Gruppe werden untergeordnet - restliche Fragen/Notizen werden nur erwähnt, wenn sie nicht schon von selbst nach Erzählaufforderung genannt wurden (mögliche Nachfragen)

Abbildung 5: Das SPSS-Prinzip (Helfferich, 2011, S.182ff)

Der Leitfaden (Anhang II & III) wurde aufgrund von erarbeitetem theoretischem Vorwissen und dem SPSS-Prinzip erstellt. Der Leitfaden wurde in Einstieg, Hauptteil und Abschluss unterteilt. Im Einstieg wurden Fragen geklärt wie der Zweck des Interviews, Hinweise auf den Datenschutz, das Unterschreiben der Einwilligungserklärung, und die Organisation (Dauer, Sitzposition usw.). Der Hauptteil wurde in Themenblöcke unterteilt mit jeweils einer Leitfrage und möglichen Nachfragen. Im Abschlussteil wurde nochmals für die Bereitschaft und Offenheit gedankt und nach offenen Fragen gefragt. Unter dem Abschluss wurde Platz für Notizen während des Interviews eingeplant. Für die Interviews mit den Familien (Anhang II) und die Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen (Anhang III) wurden unterschiedliche Leitfäden erstellt, wobei die Strukturierung und Themenblöcke identisch blieben.

3.1.3 Sampling

Um den Rahmen dieser Arbeit etwas einzugrenzen, liegt der Fokus der Arbeit auf Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund. „Die Personen mit Migrationshintergrund sind zu 80% im Ausland geboren und gehören somit der ersten Generation an (2 236 000 Personen). Die übrigen 20% sind in der Schweiz geboren und werden zur zweiten Generation gezählt (530 000)“ (Bundesamt für Statistik, 2021). Für ein möglichst aussagekräftiges Resultat wird es als sinnvoll erachtet, Familien auszuwählen, welche zur ersten Generation gehören, da sie die Mehrheit der Familien mit Migrationshintergrund bilden. Es wird ebenfalls als sinnvoll erachtet, da Familien aus der zweiten Generation einige der Probleme beim Übergang ins Schulsystem nicht haben, da sie über Kenntnisse zum Schweizer Bildungssystem verfügen, weil sie selbst die Schule in der Schweiz besucht haben. Ebenfalls sind die Sprachbarrieren bei Familien der zweiten Generation oftmals weniger vorhanden, da sie die Schule in der Schweiz selbst besucht haben. Kinder mit syrischer Staatszugehörigkeit bilden am heilpädagogischen Dienst St.Gallen - Glarus im Jahr 2020 mit 17 Kindern die fünftgrösste Menge der Kinder mit ausländischen Nationalitäten (Statistik des Heilpädagogischen

Dienstes St.Gallen - Glarus). „Im Rahmen der qualitativen Stichprobenziehung werden eher wenige, dafür aber inhaltlich relevante, charakteristische Fälle untersucht. Bei deren Auswahl wird auf eine möglichst grosse Heterogenität der zu untersuchenden Fälle geachtet" (Roos & Leutwyler, 2017, S. 201). Um eine möglichst aussagekräftige Datensammlung zum Kindergartenübertritt bei syrischen oder kurdischen Kindern mit HFE zu haben, wurden sowohl Interviews mit Familien also auch Kindergartenlehrpersonen geführt.

Die vier Familien haben alle einen kurdischen Migrationshintergrund, zwei davon sind aus Syrien, eine Familie aus dem Nordirak/Kurdistan und eine Familie ist aus der Türkei. Die Eltern sind alle im Ausland geboren, sind seit maximal 10 Jahren in der Schweiz und haben das Schweizer Schulsystem nicht selbst besucht. Die Deutschkenntnisse waren bei den Familien unterschiedlich vorhanden. Es war bei allen Interviews mit den Familien ein*e Dolmetscher*in als Kommunikations-Hilfe anwesend. Die betreffenden Kinder hatten alle bereits vor dem Kindergarteneintritt heilpädagogische Früherziehung und wurden von der HFE im Übertritt in den Kindergarten begleitet. Bei drei von vier Kindern war die HFE zum Zeitpunkt des Interviews bereits abgeschlossen. Der Grund für die HFE war nicht ausschlaggebend. Die zwei Kindergartenlehrpersonen hatten Kinder mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund im Kindergarten, welche im Übertritt in den Kindergarten von einer*m heilpädagogischen Früherzieher*in begleitet wurden.

3.1.4 Pre-Test

Der Leitfaden wurde in einem konkreten Interview mit einer Kindergartenlehrperson getestet, welche sowohl Erfahrungen sowohl mit syrischen oder kurdischen Kindern hatte als auch in der Zusammenarbeit mit der HFE. Die Person gehörte nicht zur Stichprobe. Es war ebenfalls ein Probe-Interview mit einer Familie mit Migrationshintergrund geplant, diese hat jedoch kurz vorher abgesagt und die Bereitschaft fürs Interview zurückgezogen. Es konnte in der kurzen Zeitspanne von zwei Tagen, bis das erste Interview mit der ersten Familie der Stichprobe geplant war, leider kein Ersatz gefunden werden. Der Leitfaden wurde nach dem Pre-Test als geeignet beurteilt und es wurden keine Veränderungen vorgenommen. Da sich die zwei Leitfäden nur wenig voneinander unterscheiden, kann davon ausgegangen werden, dass beide als geeignet angenommen werden können. Zudem wurde die Technik mit der Audioaufnahme geprobt. Auch damit gab es keine Probleme und es wurde nichts am Plan geändert.

3.1.5 Durchführung der Interviews

Die sechs Interviews fanden im August und September 2022 statt. Die Autorin hatte im Mai 2022 in ihrem Dienst (heilpädagogischer Dienst St.Gallen - Glarus) ihre Teamkolleginnen über ihre Arbeit informiert und nach geeigneten Familien für die Interviews nachgefragt. Die vier Arbeitskolleginnen hatten bei jeweiligen Familien nachgefragt, diese informiert und nach Erlaubnis der Datenweitergabe gefragt. Die Autorin hat sich im August 2022 bei den Familien per Telefon gemeldet, um einen Termin für das Interview abzumachen. Die Kindergartenlehrpersonen waren von zwei der vier Familien vermittelt worden. Nach Absprache mit den jeweiligen Familien hat die Autorin ebenfalls telefonisch

Kontakt mit den zwei Kindergartenlehrpersonen aufgenommen und einen Termin für das Interview vereinbart.

Die Interviews mit den Familien fanden alle bei den Familien zu Hause statt. Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse wurde für jedes Interview ein*e Dolmetscher*in organisiert. Auf Nachfrage bei den Eltern war das Geschlecht der dolmetschenden Person nicht relevant. Bei Interview eins und vier war derselbe Dolmetscher anwesend. Bei der kurdischen Familie aus der Türkei wurde leider kein*e Dolmetscher*in für die Übersetzung ins Kurdische gefunden. In Absprache mit der Familie wurde eine Übersetzung ins Türkische organisiert.

Das Interview mit der einen Kindergartenlehrperson fand im Kindergarten statt. Das andere fand bei der Kindergartenlehrperson zu Hause statt, da sie seit dem Schuljahr 2022 pensioniert ist und somit keinen Kindergarten mehr hat.

Die Interviews wurden in der "Sprachmemos"-App auf dem iPhone aufgenommen. Es wurde bei jedem Interview eine schriftliche Einverständniserklärung zur Aufnahme und Verarbeitung der Daten eingeholt (Anhang I).

3.2 Datenauswertung

Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. Die Daten wurden nach der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) bearbeitet.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

„Unter Transkription versteht man die graphische Darstellung ausgewählter Verhaltensaspekte von Personen, die an einem Gespräch (z. B. einem Interview oder einer Alltagsunterhaltung) teilnehmen" (Kowal & O'Connell, 2012, S.438). Die Transkription eines Gespräches oder Interviews ist nötig, um das Gespräch für wissenschaftliche Analysen dauerhaft verfügbar zu machen. Ziel dabei ist es, möglichst genau die verbalen (Wortlaute, prosodische Merkmale wie Tonhöhe usw.) und non-verbalen (Gesten, Blickverhalten usw.) Geschehnisse des Gespräches auf dem Papier darzustellen.

Die Interviews wurden auf der Sprachmemos-App des iPhones aufgenommen. Die Transkription wurde mit Hilfe des Computerprogramms f4transkript erstellt, welches von der Hochschule für Heilpädagogik zur Verfügung gestellt wird. Die vier Interviews mit den Familien wurden auf Hochdeutsch gehalten und mussten somit nicht übersetzt werden. Die zwei Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen wurden auf Schweizerdeutsch aufgenommen und für die Analyse ins Hochdeutsche übersetzt. Es wurde nach den inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln von Dresing & Pehl (2018) transkribiert (Anhang IV). Die Satzform wurde beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltete. Die interviewende Person wurde als "I" gekennzeichnet, die dolmetschende Person als "D", die Mutter als "M", der Vater als "V" und die Kindergartenlehrperson als "K".

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Forschung will ganze Fälle in ihrem Kontext verstehen und neue Sichtweisen erfahren. Sie will Bedeutungen rekonstruieren, den Sinn von Handlungen verstehen oder möglichst vielfältige Perspektiven auf einen Sachverhalt kennenlernen (Roos & Leutwyler, 2017, S.292). Bei der qualitativen

Inhaltsanalyse geht es nicht darum, wie häufig ein Aspekt genannt wurde oder darum, etwas auszuzählen. Es geht vielmehr darum, welche Aspekte in welchem Zusammenhang erwähnt wurden, damit Zusammenhänge verstanden, Strukturen aufgezeigt und eventuell Hypothesen abgeleitet werden können (ebd. 2017, S.301).

Die qualitative Inhaltsanalyse nach Roos und Leutwyler (2017) beinhaltet in der Regel folgende fünf Aspekte, auf welche einzeln kurz eingegangen wird.

1. Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten

Es soll ein Überblick über alles Datenmaterial gewonnen werden, relevante Text(-stellen) sollen identifiziert und vorbereitet werden. Es muss dabei nicht immer das vollständige Datenmaterial einbezogen werden. Beispielsweise Interviewpassagen, die kaum etwas zur Fragestellung hergeben, können hier weggelassen werden. Zur Vorbereitung gehört ebenfalls die korrekte Bezeichnung der jeweiligen Daten, damit klar bleibt, um welche Textstelle es sich handelt (ebd., 2017, 295ff). In dieser Arbeit wurden die transkribierten Interviews mehrere Male durchgelesen und anschliessend sogenannte Steckbriefe (Anhang V) für jede Interview-Situation zusammengefasst. In den Steckbriefen sind relevante Informationen über die interviewten Personen aufgeführt, welche jedoch nicht zu den zu kodierenden Aussagen gehören.

2. Kategorien entwickeln - ein Suchraster vorbereiten

Die Kategorien bilden das Suchraster, mit welchem die ausgewählten Texte durchsucht werden sollen. Aufgrund theoretischer Vorüberlegungen werden erste Kategorien entwickelt, welche jedoch im Laufe der Analyse kontinuierlich angepasst und verfeinert werden. Dabei bietet sich als erster Schritt die Struktur des Leitfadens bzw. der Fragen an. Diese sollen jedoch weiterbearbeitet und ergänzt werden, da es sonst schwierig ist, dem Material weiterführende Aspekte abzugewinnen. Alle Kategorien bilden zusammen ein Kategoriensystem, bei dem die Aussagen klar der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden können. Dazu werden im Kategoriensystem alle Kategorien mit dem Namen der Kategorie, der Kodierregel (Beschreibung, wann eine Aussage zuzuordnen ist) und einem Ankerbeispiel (typische Textstelle der Kategorie) aufgeführt. In den meisten Fällen muss nach einer kurzen Testphase mit ersten Interviews das Kategoriensystem nochmals angepasst werden. Kategorien können grundsätzlich auf zwei unterschiedliche Arten entwickelt werden: deduktiv oder induktiv. Deduktiv bedeutet, dass die Kategorien aus Vorüberlegungen abgeleitet werden, bevor das Material analysiert wird, beispielsweise aufgrund von Theoriewissen oder abgeleitet von den Kategorien des Leitfadens. Induktiv bedeutet, dass die Kategorien aus dem Datenmaterial heraus entwickelt werden, also erst im Laufe der Analyse. Beispielsweise können Kategorien direkt, während dem Durchlesen des Analysematerials, gebildet werden, oder die bestehenden Kategorien werden nach einer ersten Analyse aufgrund des Datenmaterials angepasst oder erweitert. (ebd., 2017, S.296ff).

Bei dieser Arbeit wurde in einem ersten Schritt ein deduktives Verfahren angewendet, indem das Kategoriensystem (Anhang XII) eng an die Kategorien des Interviewleitfadens angelegt wurden. Nach einem ersten Analyse-Durchlauf wurden die Kategorien induktiv angepasst (Anhang XIII). Einige Kategorien wurden gelöscht, da sie sich als nicht relevant für die Fragestellung herausstellten. Andere

wurden zusammengelegt, da festgestellt wurde, dass sich die Kategorien wenig unterscheiden. Ebenfalls wurden neue Kategorien dazugeschrieben, die sie während der Analyse ergaben.

3. Kodieren - Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

Beim Kodieren wird der Text auf relevante Informationen durchsucht, wobei die wichtigen Informationen und Aussagen einzelnen Kategorien zugeordnet werden können. Die Zuordnung von Informationen zu einzelnen Kategorien wird Kodieren genannt. Manchmal sind es ganze Abschnitte, manchmal jedoch nur kurze Sätze oder gar einzelne Wörter, welche Kategorien hinzugefügt werden. Eine Aussage kann dabei mehreren Kategorien angehören. Es wird empfohlen, nach den ersten kodierten Interviews das Kategoriensystem nochmals anzupassen und am Schluss die ersten 20% des Materials nochmals zu kodieren, da durch das Kodieren des ganzen Materials neue Erkenntnisse gewonnen wurden und dazu gelernt wurde (ebd., 2017, S. 299f). Wie bereits erwähnt, wurde für diese Arbeit das Datenmaterial zweimal kodiert, da nach einem ersten Durchlauf das Kategoriensystem angepasst wurde. Für das Kodieren der Daten wurde die Software MAXQDA verwendet, welche von der Hochschule für Heilpädagogik für die Studierenden zur Verfügung gestellt wird. Die transkribierten Interviews wurden durchgelesen und diverse Textstellen, Aussagen und Abschnitte den verschiedenen Subcodes (Kategorien) zugeordnet. Dabei gab es Textstellen, welche mehreren Kategorien zugeordnet wurden.

4. Analysieren - geordnete Informationen auswerten

Das gesammelte Material, welches in verschiedene Kategorien eingeteilt wurde, kann nun systematisch analysiert werden. Dabei werden in einem ersten Schritt wesentliche Aussagen reduziert. Gleiche oder ähnliche Informationen werden zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst bzw. Oberbegriffe oder Paraphrasierungen angewendet. In einem zweiten Schritt werden Textstellen und Äusserungen erläutert, ausgelegt, in einen Kontext gesetzt und bei Bedarf mit Informationen aus anderen Quellen ergänzt. Als dritter Schritt wird Struktur in die Daten gebracht. Beispielsweise werden unterschiedliche Perspektiven gegenübergestellt oder Zusammenhänge zwischen einzelnen Kategorien herausgearbeitet (ebd., 2017, S.300f). Die Software MAXQDA listet nach dem Kodieren automatisch die zugeordneten Textstellen in den jeweiligen Haupt- und Subcodes (Anhang XIV) auf.

5. Darstellung der Analyse.

Die Darstellung der Analyse wird deutlich von der Diskussion und Interpretation der Ergebnisse getrennt. Umfangreiche Textteile müssen in eigenen Worten verdichtet werden. Wörtliche Zitate aus Interviews werden in der Regel nur zur Illustration zentraler Aussagen aufgeführt, nicht als Ergebnisse selbst. Abbildungen, Tabellen oder Schemata sind hilfreich in der Darstellung der Analyse. Da sich die Erkenntnisse meist auf einen konkreten Kontext beziehen, sollte besondere Vorsicht mit Verallgemeinerungen geboten werden (ebd., 2017, S. 301f).

4. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus der qualitativen Datenanalyse der sechs Interviews dargestellt.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Wie bereits in Kapitel 3.2.2 erwähnt, wurde ein Kategoriensystem entwickelt, um die Äusserungen aus den Interviews zu analysieren. Für die Analyse wurde die Software MAXQDA verwendet, welche von der Hochschule für Heilpädagogik für die Studierenden zur Verfügung gestellt wird. Die Ergebnisse werden in den folgenden Unterkapiteln dargestellt. Die Unterkapitel stellen die Haupt- und Subkategorien dar, welche für die Kodierung verwendet wurden. Die Hauptaussagen der interviewten Personen werden zusammengefasst, paraphrasiert oder in wortwörtlichen Zitaten (kursiv) wiedergegeben.

Die interviewende Person wurde als "I" gekennzeichnet, die dolmetschende Person als "D", die Mutter als "M", der Vater als "V" und die Kindergartenlehrperson als "K" (vgl. Kapitel 3.2.1). Dabei wurden die Interviews von 1-6 nummeriert und somit auch die Kürzel mit einer Nummer versehen, um die Aussagen klar den verschiedenen Interviews zuzuordnen (Bsp. M1 für Mutter des ersten Interviews). Die vollständigen Kategoriensysteme mit den zugeordneten Interview-Segmenten sind bei Anhang XV nachzulesen.

4.1.1 Hauptkategorie Kindergarteneintritt

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptkategorie Kindergarteneintritt dargestellt.

Positive Faktoren

In dieser Subkategorie werden Aussagen über Faktoren dargestellt, welche den Kindergarteneintritt positiv beeinflusst haben.

Es wurden in allen sechs Interviews positive Faktoren erwähnt, welche den Kindergarteneintritt erleichtert haben oder es könnten. Der meistgenannte Faktor war der Besuch einer vorschulischen Betreuung, sei dies eine Kita, Spielgruppe oder regional individuelle Angebote wie beispielsweise das Vorschul-DaZ in L. (vgl. Kapitel 4.1.2) Vorschulische Betreuung wurde in allen sechs Interviews als positiver Faktor erwähnt, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Einer der meistgenannten Gründe war die Möglichkeit, schon vor dem Kindergarten mit der deutschen Sprache in Kontakt zu kommen und erste Wörter und Strukturen der Sprache zu lernen. Ein weiterer häufig genannter Grund war die Sozialkompetenz, welche durch frühen Kontakt mit gleichaltrigen Kindern bei vorschulischen Angeboten gefördert wird. *„Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist Gut“ (D1/#00:14:35-0).* Die Sozialkompetenz wurde bezogen auf die Beziehung zwischen einzelnen Kindern erwähnt, jedoch auch bezogen auf ihr Verhalten in einer Gruppe. *„Und sie müssen das sich zurücknehmen noch ein bisschen lernen. Und auch auf andere*

zugehen. Bei den Kindern ist es halt das erste Mal und bei den Spielgruppen- oder Kita-Kinder ist es nicht das erste Mal" (K6/#00:15:36-7). Ein weiterer Grund, weshalb die vorschulische Betreuung als positiver Faktor für den Übertritt empfunden wurde, war die Lernmöglichkeit für die Selbstständigkeit der Kinder. „Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine Schwierigkeiten im Kindergarten" (D3/#00:14:06-4). Ein Vater (V4) hat erwähnt, dass sie die Spielgruppe als positiven Faktor wahrgenommen haben, da ihr Sohn und sie als Eltern dadurch schrittweise die Ablösung voneinander lernen konnten. „... Normalerweise im Spielgruppe sie verbringen ungefähr zwei Stunden und im Kindergarten ungefähr 4-5 Stunden. Stellen sie sich vor, wenn er in den Kindergarten eintreten und 4 Stunden dort bleiben, ich bin ganz sicher, ich könnte das nicht aushalten..." (D4/#00:21:52-0). Die Kindergärtnerin (K5) erwähnte, dass die Spielgruppe bei ihnen zu der Schule gehört, auch im gleichen Gebäude stattfindet, sie die Pausen gemeinsam verbringen und sie daher schon viele Kinder einmal gesehen hat, bevor sie zu ihr in den Kindergarten kommen, was sie als sehr gewinnbringend empfindet (K5/#00:29:54-6).

Aus ähnlichen Gründen wie der erste positive Faktor, wurde auch die Heilpädagogische Früherziehung in allen 6 Interviews als positiver Faktor erwähnt. Es wurden die Förderung der Sprachkenntnisse, des Sozialverhaltens, des Spiels und die Beratung und Begleitung der Eltern beim Übertritt als positive Faktoren für einen guten Kindergarteneintritt erwähnt. Im Kapitel 4.1.3 mehr dazu.

Ein weiterer positiver Faktor, welcher in 3 von 6 Interviews genannt wurde, ist die Erfahrung durch ältere Geschwister, welche den Kindergarteneintritt bereits bestritten haben. „Ja, natürlich lernen wir davon. Beim ersten Kind war es natürlich auch schwierig für uns, Erfahrungen zu sammeln und Fragen beantwortet zu bekommen, wie machen wir das und jenes tun. Aber jetzt bei der Tochter ist es gar kein Problem, sei es sprachlich oder eher sozial. (unv.) Auch an Elterngesprächen" (D3/#00:17:42-1). Auch von der Kindergartenseite wurde es als positiver Faktor genannt. „... Also ich hatte ja schon seinen Bruder zwei Jahre. Durch das hatte ich die Familie schon gekannt und sie haben mich schon gekannt. Und ich hatte D. schon ein paar Mal gesehen ... lockerer gewesen. Ich wusste schon ein bisschen was auf mich zukommt" (K5/#00:17:04-3).

Ein weiterer genannter positiver Faktor war, dass die Kinder informiert und vorbereitet wurden auf den kommenden Übertritt. Sei dies durch den Besuchsvormittag des Kindergartens oder durch Gespräche mit den Eltern. „Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindergarten. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindergarten für das Kind einfach geben" (D4/#00:10:42-3).

Ein positiver Faktor ist ebenfalls eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Eltern und der Lehrperson. Dieser Faktor wurde von einer Familie, jedoch von beiden Kindergartenlehrpersonen erwähnt. „Also ich hatte bis jetzt wirklich das Gefühl, dass sich die Eltern sehr um die Kinder kümmern und nachfragen, haben sie morgen Wald oder so. Ganz kleine Sachen. Aber die stimmen mich sehr positiv, weil ich merke, dass es funktioniert" (K6/#00:27:16-0). In diesem Zusammenhang wurden auch vermehrt die Deutschkenntnisse der Eltern erwähnt und wie diese die Zusammenarbeit und somit den Übertritt positiv beeinflussen. „Mit der Zeit ist immer mehr möglich, weil die Eltern Deutsch mitlernen" (K6/#00:27:00-1).

Ein positiver Faktor, welcher von den Eltern ein paar Mal erwähnt wurde, sind Personen, welche ihnen bei Fragen zum Kindergarteneintritt und dem Schweizer Schulsystem geholfen haben. Erwähnt wurden das Sozialamt, die Kindergartenlehrperson, die heilpädagogische Früherziehung oder Verwandte und Bekannte der Familien.

Ein Faktor, der nur von der Kindergärtnerin (K5) erwähnt wurde, sind die Ressourcen und Strukturen des Kindergartens. Sie erwähnte die Klassengrösse, verschiedene Unterstützungen, die sie erhält, wie beispielsweise eine Klassenassistenz oder die Stimmung im Kindergarten und in der Gruppe allgemein, welche den Übertritt positiv beeinflussen.

Herausforderungen

In dieser Subkategorie werden Aussagen dargestellt, die von Herausforderungen bei einem Kindergarteneintritt berichten.

Es wurden in allen 6 Interviews Herausforderungen beim Kindergarteneintritt erwähnt, entweder bei syrisch/kurdischen Kindern oder allgemeine Äusserungen zu den Herausforderungen. Eine der meistgenannten Herausforderungen ist die fehlende Sprache und fehlende Deutschkenntnisse beim Kindergarteneintritt. Die fehlenden Deutschkenntnisse wurden in allen 6 Interviews erwähnt. *„Es war zum Beispiel man konnte fast nicht deutsch reden. Stellen sie sich vor wenn ein Kind irgendwo geht. Wie kann er Kontakt aufnehmen? Die anderen Kinder können einfach, sie sind hier geboren. Der Sohn konnte gar nicht. Darum haben wir sehr Schwierigkeiten bezüglich M. im Kindergarten gefunden...“* (D4/#00:12:50-8). Die fehlenden Deutschkenntnisse der Eltern wurden ebenso als Herausforderung erwähnt. *„Aber die spontanen Gespräche sind oftmals schwierig, oder wenn ich noch kurz etwas sagen oder fragen möchte ... oder halt auch wenn man Elternbriefe nach Hause gibt“* (K6/#00:27:00-1).

In engem Zusammenhang mit den fehlenden Deutschkenntnissen wurden von beiden Kindergartenlehrpersonen die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit den Eltern als Herausforderung genannt. Dazu gehört die Herausforderung, am Anfang das Vertrauen von den Eltern zu gewinnen, die erschwerte Kommunikation und das fehlende Wissen der Eltern darüber, was im Kindergarten genau passiert.

Das fehlende Wissen der Familien über den Kindergarten und das gesamte Schulsystem an sich wurden sowohl von den Kindergartenlehrpersonen als auch von den Eltern als Herausforderung erwähnt. *„Wir haben nicht gewusst, dass mein Sohn geht in Kindergarten. Wir haben nicht gewusst was die Kinder machen im Kindergarten. Spielen. lernen, was war...“* (D4/#00:11:31-3). Was mit dem fehlenden Wissen der Familie eng zusammenhängt, sind somit auch die unterschiedlichen Vorstellungen, was im Kindergarten passieren soll. Dazu später in diesem Kapitel mehr.

Der Kindergärtner (K6) hat als eine weitere Herausforderung genannt, dass einige Kinder mit Migrationshintergrund anfangs grosse Mühe mit der Struktur des Kindergartens haben. *„Es war für mich zum Teil herausfordernd. Weil sie hat nicht gewusst, was wir hier machen. Sie kam hier her und musste erst die Abläufe kennen lernen“* (K6/#00:08:12-3).

Eine weitere Herausforderung, welche genannt wurde, ist die Ablösung von zu Hause, sowohl von Seiten der Kinder als auch von Seiten der Eltern. Ebenfalls wurde vermehrt erwähnt, dass das Kind am Anfang viel geweint hat. Dabei wurde jedoch nicht erwähnt oder nicht gewusst, weshalb es geweint hat.

Ebenfalls wurde die Einfügung in die Gruppe als Herausforderung für die Kinder beschrieben. *„Und das andere ist halt schon, dass sie nicht einfach nur sie hier sind, sondern eine Gruppe. Die anderen kommen auch an die Reihe. Sie sind einfach eines von 20. Die einen haben damit etwas Mühe, um sich dann einzugliedern“* (K5/#00:22:54-8).

Eine Herausforderung, welche die Kindergartenlehrpersonen betrifft und von ihnen erwähnt wurde, ist es, alle Kinder zu einer Gruppe zusammenzubringen, obwohl die Schere zwischen den Kompetenzen der Kinder gross ist. *„Die einen hatten noch nie einen Stift in der Hand, die anderen können schon fast lesen (lacht)“* (K5/#00:18:58-7). *„Also ich empfinde es als grösste Herausforderung, alle Kinder auf den gleichen Nenner zu bringen. Also sie kommen von zu Hause, haben ganz andere Hintergründe und kommen meistens zum ersten Mal in eine solch grosse Gruppe und müssen lernen zu warten“* (K6/#00:09:21-9). Dazu gehört auch die Schwierigkeit, dass die Kinder erst kennengelernt werden müssen, um eine harmonisierende Gruppe zu formen.

Vorbereitung für den Übertritt

In dieser Subkategorie werden Aussagen dargestellt, über Vorbereitungen, um den Kindergarteneintritt zu erleichtern, welche entweder vom Kindergarten oder von den Eltern gemacht wurden.

Wie bereits vorher in diesem Kapitel erwähnt, wurden verschiedene vorschulische Angebote als Vorbereitung für den Übertritt erwähnt, welche hier nicht nochmals aufgeführt werden. Die Familie aus dem dritten Interview hat erwähnt, dass sie zwei bis drei Monate vor dem Kindergarteneintritt in der Kita ganz spezifisch mit der Vorbereitung für den Kindergarten begonnen hat. Dazu gehören beispielsweise Dinge wie die Selbstständigkeit zu fördern, selber anziehen lernen oder auf die Toilette gehen. Parallel dazu haben die Eltern dies auch zu Hause geübt. *„Wir wussten eigentlich schon, dass die Kita eine Vorbereitung für den Kindergarten macht, aber wir haben auch selber schon drei vier Monate davor mit der Vorbereitung angefangen, ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstständiger wird, sich selber anziehen oder auf die Toilette gehen kann“* (D3/#00:12:00-1).

Andere Eltern (Interview 1 & 4) haben erwähnt, dass sie ihre Kinder verbal auf die kommende Veränderung vorbereitet haben, wie bereits bei den positiven Faktoren aufgezeigt wurde. Der Kindergärtner (K6) hat zu diesem Punkt erwähnt *„Kinder, welche einen Migrationshintergrund haben, haben eben Eltern, welche meistens nicht hier die Schule besucht haben, weshalb es dann vermutlich schwieriger ist, dem Kind klar zu machen, was das genau ist und was sie genau hier machen. Auch nicht für alle, aber ja...“* (K6/#00:12:24-5).

Die Eltern aus dem zweiten Interview haben erwähnt, dass sie mit den Kindern vor dem Eintritt schon auf dem Spielplatz beim Kindergarten waren. Der Kindergärtner (K6) hat erwähnt, dass sie solche Vorbereitungen wie auf den Spielplatz zu gehen oder den Schulweg im Voraus zusammen abzulaufen, den Eltern als Vorbereitung empfehlen.

Vorwissen der Eltern

In dieser Subkategorie werden Aussagen über das Vorwissen der Eltern zu den Strukturen und Anforderungen des Kindergartens dargestellt.

Wie bereits bei den Herausforderungen erwähnt, wurde das Vorwissen der Eltern oftmals als Schwierigkeit für den Kindergarteneintritt erwähnt. Das Vorwissen der Eltern wurde einerseits im Zusammenhang mit der Vorbereitung erwähnt, wie bereits vorher in diesem Kapitel beschrieben. Andererseits wurden in diesem Zusammenhang die verschiedenen vorschulischen Betreuungen als Hilfe bei Fragen der Eltern erneut erwähnt (Kita, Spielgruppe und HFE). *„Ja, weil wir wussten nicht wie es hier funktioniert. Es hat uns viel geholfen diese Information von Spielgruppe“ (D2/#00:19:53-1).*

Ein Faktor, welcher sowohl von einer Familie (Interview 4) als auch von der Kindergärtnerin (K5) beschrieben wurde, sind die älteren Geschwister. Dadurch, dass ein älteres Geschwister den Eintritt schon gemeistert hat, wächst das Vorwissen der Eltern und sie lernen aus den Erfahrungen. *„Der Jüngere war dann schon selbstständiger. Aber wahrscheinlich hatten sie das schon ein bisschen gelernt“ (K5/#00:40:25-8).*

Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten

In dieser Subkategorie werden Aussagen über die Einstellung der Eltern zum Kindergarten dargestellt.

Alle Eltern haben positiv über den Kindergarten gesprochen. Der Vater des zweiten Interviews hat erwähnt, dass, selbst wenn er etwas gerne anders hätte, er als Ausländer nicht Anforderungen an den Kindergarten in der Schweiz stellen darf. Wie bereits vorher in diesem Kapitel erwähnt, wurde das fehlende Vorwissen der Eltern über die Strukturen und Anforderungen des Kindergartens im Zusammenhang mit ihrer Einstellung und Erwartungen dem Kindergarten gegenüber beschrieben. *„Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne“ (K5/#00:40:58-7).* *„... Und dabei war er ja sonst jenseits, aber Schreiben und Rechnen sollte er dann schon im Kindergarten können“ (K5/#00:41:08-9).*

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern und dem Kindergarten

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kindergarten (Lehrperson, Schulverwaltung, Schulleitung usw.) dargestellt.

Alle 6 Interviews berichten über ihnen verfügbare Dolmetscher*innen bei langen Elterngesprächen. Eine Mutter (Interview 3) berichtet, dass sie bei Elternabenden von sich aus eine*n Dolmetscher*in anfordert, damit sie nichts missversteht. Bei kleineren alltäglichen Gesprächen und Informationen ist kein*e Dolmetscher*in anwesend. *„...wenn es nötig war, man brauchte einen Dolmetscher, zum Beispiel Elterngespräch. Aber normale Sitzungen, wir konnten einfach miteinander reden oder Kontakt aufnehmen, nonverbale, mit verbale, es war egal“ (D3/#00:08:57-2).* Eine Mutter (Interview 1) berichtet, dass sie das Handy mit Google Übersetzer im Austausch mit dem Kindergarten verwendet. Der Kindergärtner (K6) hat auch über den Gebrauch von Handys berichtet. *„Jetzt mit den Kommunikationsmitteln, wenn man über WhatsApp schreibt, haben sie das noch gerne, weil sie es im Handy direkt übersetzen können irgendwie“ (K6/#00:27:00-1).*

Wie bereits bei den Herausforderungen erwähnt, werden die fehlenden Deutschkenntnisse vermehrt als Hindernis in der Zusammenarbeit mit den Eltern erwähnt. Dies kann zu fehlenden Informationen und Missverständnissen führen, wie eine Mutter (Interview 4) berichtet. Ihre Tochter besucht mit reduziertem

Pensum den Kindergarten und geht nicht ins Turnen. „Aus welchem Grund, bis heute ich weiss nicht. Aber wir müssen ein bisschen drucken und dann sie darf“ (D4/#00:43:02-6).

Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindergarten wurde ebenfalls im Zusammenhang mit der Beratung und Hilfe der Eltern erwähnt. Ein Vater (Interview 2) erwähnte, dass der Kindergarten ihnen bei Erziehungsfragen hilft. Die Kindergärtnerin (K5) spricht davon, dass sie in Elterngesprächen die Wichtigkeit des Spiels erklärt hat und den Familien passende Spiele mit nach Hause gegeben hat.

Mehrere Personen haben erwähnt, dass die Zusammenarbeit erschwert war, da unterschiedliche Erwartungen aufgrund von kulturellen Unterschieden und fehlendem Wissen der Eltern über das Schweizer Schulsystem vorlagen. „Das erste was du erwähnt hast, waren die Werte, welche aufeinanderprallen. Du mit der Wichtigkeit von Spiel und er kommt mit Schreiben und Rechnen...“ (I5/00:45:28-7).

Von den beiden Kindergartenlehrpersonen wurden verschiedene Aspekte erwähnt, welche sie bereichernd empfinden in der Zusammenarbeit mit syrischen oder kurdischen Familien. Die Kindergärtnerin (K5) erzählt, dass sie die Zusammenarbeit nachdenklich stimmt, da sie andere Einblicke erhält, die sie sonst in ihrem Leben nicht hätte. „... bereichernd auch wenn man bedenkt, dass sind Kinder, welche in Syrien geboren sind, hatten solche Voraussetzungen...“ (K5/#00:47:49-6). Der Kindergärtner (K6) beschreibt die Elterngespräche als bereichernd, bei denen er etwas über die Kultur, die Feste, die Werte und die Familie erfährt.

Eine Mutter (Interview 1) erzählt von einem für sie unschönen Erlebnis bezüglich der Zusammenarbeit und der Kommunikation zwischen dem Kindergarten und ihr. Die Kinder gingen mit dem Kindergarten in den Wald an einem kalten Tag. Ihr Sohn wollte die Handschuhe am Morgen nicht anziehen, deshalb hat sie sie in den Rucksack gepackt. Die Kindergärtnerin hat im Wald nicht im Rucksack nachgesehen und gedacht, sie habe die Handschuhe vergessen. Anstatt mit der Mutter zu sprechen, hat die Kindergärtnerin direkt die Schulleiterin informiert, welche sich dann bei der Mutter gemeldet hat. Das Missverständnis konnte aufgeklärt werden, die Mutter war jedoch verletzt, dass die Kindergärtnerin nicht als Erstes sie kontaktiert hat. „...Ein bisschen war traurig, weil ich habe gesagt es war ein Missverständnis. Kann sie jeder Zeit, sie hat meine Nummer und mein Mann. Sie kann jederzeit mich fragen, nicht einfach...“ (M1/#00:33:27-1).

Unterstützung der Kindergartenlehrperson

In dieser Subkategorie werden Aussagen dargestellt, zu den verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten, welche Kindergartenlehrpersonen zur Bewältigung der Phase des Kindergarten Eintritts bekommen.

Beide Kindergartenlehrpersonen berichten, dass sie nicht speziell für die Zeit des Kindergartenübertritts eine Unterstützung beispielsweise in Form einer temporären Klassenassistenz bekommen. Die Kindergärtnerin (K5) erzählt, dass sie jederzeit eine Klassenassistenz beantragen kann, falls sie die Notwendigkeit sieht. „Also wenn man im Vorherein weiss, ein Kind ist etwas schwierig oder ein anderes kann eben gar kein Deutsch, dann kann ich das beantragen“ (K5/#00:07:41-4). Die Kindergärtnerin (K5) hat ebenfalls erzählt, dass mit den heutigen Ressourcen wie Team-Teaching, SHP oder Praktikant*innen es bei ihr nur einen Vormittag pro Woche gab, an dem sie mit den Kindern alleine war.

Gelungener Übertritt

In dieser Subkategorie werden Aussagen über einen gelungenen Kindergarteneintritt dargestellt.

Beide Kindergartenlehrpersonen haben die gute Stimmung bzw. die Harmonie der Gruppe als ein Zeichen für einen gelungenen Übertritt beschrieben. Die Kindergärtnerin (K5) hat zusätzlich erwähnt, dass es für sie wichtig ist, dass alle Kinder ein Lernfeld haben. Der Kindergärtner (K6) hat erwähnt, dass es für ihn damit zusammenhängt, dass sich ein Kind langsam mit den Strukturen des Kindergartens auskennt, sich auf die Angebote einlassen kann und gerne spielt.

4.1.2 Hauptkategorie transitorische Räume

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptkategorie transitorische Räume dargestellt.

Vorschulische Angebote

In dieser Subkategorie werden Aussagen zu verschiedenen vorschulischen Angeboten dargestellt.

In allen 6 Interviews wurden verschiedene vorschulische Angebote erwähnt. Erwähnt wurden die Angebote Spielgruppe, Kita, Vorschul-Daz und MuKi-Turnen.

Austausch/Übergabe

In dieser Subkategorie werden Aussagen über eventuelle Austauschgespräche oder Übergaben zwischen dem vorschulischen Angebot und dem Kindergarten dargestellt.

Die Eltern des ersten und dritten Interviews und der Kindergärtner (K6) haben erzählt, dass zwischen dem vorschulischen Angebot wie einer Spielgruppe oder einer Kita und dem Kindergarten kein Austausch oder eine Übergabe bei Kindergarteneintritt stattfindet. Die Eltern beim vierten Interview waren sich nicht sicher, ob ein Austausch stattgefunden hat.

Die Eltern vom zweiten Interview und die Kindergärtnerin (K5) berichten über einen Austausch zwischen der örtlichen Spielgruppe und dem Kindergarten. Es handelt sich in beiden Interviews um dieselbe Spielgruppe. Es wurde beschrieben, dass die Spielgruppe im gleichen Haus wie der Kindergarten stationiert ist und durch die Schule finanziert wird. Die Spielgruppe und der Kindergarten teilen sich den Pausenplatz und haben dadurch Berührungspunkte. Ebenfalls findet ein offizieller Austausch vor dem Kindergarteneintritt statt. „... Alle Spielgruppen Leiterinnen und alle Kindergärtnerinnen und der Schulleiter sind da. Und da schaut man, wenn sie in der Spielgruppe sehen, dass zwei Kinder gar nicht gut harmonieren oder tun einander nicht gut, dann haben wir auch schon danach die Kindergartengruppen gemacht. Aber es ist manchmal auch so, dass es in der Spielgruppe nicht so gut gegangen war aber bei uns im Kindergarten dann schon.“ (K5/#00:33:59-8). Von den vier Parteien, welche über keinen Austausch berichtet haben, hat sich eine Mutter (Interview 1) den fehlenden Austausch gewünscht. „Ja, ich habe das gewünscht aber ... damit einfach die Kindergärtnerin die Information über Y. bekommen hätten und die Kollegen von Y. auch“ (D1/#00:13:40-1). Den anderen

Eltern war es nicht wichtig, ob ein Austausch stattgefunden hat oder nicht. Der Kindergärtner (K6) berichtet, dass er es gut so findet und auch in Zukunft lieber keinen Austausch möchte, da er ohne Vorahnung neutral und offen auf die Kinder zugehen möchte und sie lieber selbst kennenlernen möchte. Er hat die Meinung geäußert, dass bei solchen Übergaben meistens negative Sachen erwähnt werden, was er als wenig gewinnbringend ansieht.

Unterschied erkennbar

In dieser Subkategorie werden Aussagen dargestellt, über eventuelle erkennbare Unterschiede im Verhalten oder den Ressourcen der Kinder, welche ein vorschulisches Angebot besucht haben, zu jenen, welche kein Angebot besucht haben.

Die Kindergärtnerin (K5) erwähnt, dass alle Kinder verschieden sind und somit keine verallgemeinerte Antwort darüber gegeben werden kann, ob erkennbar ist, ob ein Kind ein vorschulisches Angebot besucht hat. *„...Es gibt Kinder, welche in der Spielgruppe oder so waren, die sind relativ selbstständig aber auch da nicht alle. Aber ich hatte auch Kinder... die gingen nicht in die Spielgruppe aber die haben das alles so gut gemacht ... es gibt von beidem beides“* (K5/#00:28:41-0). Sie hat ebenfalls von einer syrischen Familie gesprochen, bei der der Junge ohne vorschulisches Angebot direkt in den Kindergarten kam und er es trotzdem gut gemacht hat. Trotzdem haben beide Kindergartenlehrpersonen positiv über vorschulische Angebote gesprochen und finden es gut, wenn ein Angebot besucht wurde. *„aber grundsätzlich in Spielgruppen kommt das Kind schon in Kontakt mit anderen Kindern, welche nicht zur Familie gehören. Und ich denke, das macht schon einen Unterschied“* (K6/#00:15:36-7). Weitere positive Faktoren eines vorschulischen Angebotes für den Kindergarteneintritt wurden bereits im Kapitel 4.1.1 erwähnt.

Hilfe für den Übergang?

In dieser Subkategorie werden Aussagen darüber dargestellt, ob vorschulische Angebote als Hilfe für den Übergang in den Kindergarten wahrgenommen werden.

Wie bereits im Kapitel 4.1.1 bei den positiven Faktoren ausführlich erwähnt, werden vorschulische Angebote aus verschiedenen Gründen in allen 6 Interviews als Hilfe für den Übergang in den Kindergarten erwähnt. Zusammengefasst gehörten zu den erwähnten Gründen der frühe Kontakt mit der deutschen Sprache, ein Lernfeld für die Selbstständigkeit und Sozialkompetenz, ein Lernfeld für die schrittweise Ablösung von zu Hause, die Beratung und Begleitung der Eltern und das Kennenlernen der Kinder schon vor dem Übertritt aufgrund von einem Austausch zwischen vorschulischem Angebot und Kindergarten.

Unterstützung bei der Anmeldung

In dieser Subkategorie werden Aussagen über eventuelle Unterstützung der Eltern bei der Anmeldung und Organisation von vorschulischen Angeboten dargestellt.

Alle 4 Familien hatten Unterstützung bei der Anmeldung und Organisation des vorschulischen Angebotes. Das Sozialamt hat zwei Familien (Interview 1 und 4) über das Angebot informiert und ihnen bei der Anmeldung geholfen. Bei den anderen zwei Familien (Interview 2 und 3) hat die zuständige heilpädagogische Früherzieherin die Information und Anmeldung organisiert.

4.1.3 Hauptkategorie HFE

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptkategorie HFE dargestellt.

Zusammenarbeit HFE - Kindergarten

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und dem Kindergarten dargestellt.

Beide Kindergartenlehrpersonen berichten von Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der HFE. Beide hatten schon Kinder, welche bereits vor dem Kindergarteneintritt HFE hatten und die HFE den Übertritt begleitet hat. Der Austausch fand jedoch in beiden Fällen erst nach dem Übertritt statt. Die Kindergärtnerin (K5) berichtete, dass sie schon vor dem Kindergarteneintritt wusste, dass ein Kind mit HFE in ihre Klasse kommt, der direkte Austausch jedoch erst nach den Sommerferien stattfand. *„Also im Voraus hatten wir nicht viel Kontakt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube ich habe Berichte bekommen vom SPD.“* (K6/#00:06:06-3). Beide Lehrpersonen berichten, dass der Austausch in den meisten Fällen von der HFE aus kam. *„Manchmal tausch man sich kurz aus oder meistens meldet sie sich bei mir, wenn sie wieder ein Standortgespräch hat und nachfragen möchte, wie es im Kindergarten so läuft...“* (K6/#00:04:35-3). Die Kindergärtnerin (K5) hat erzählt, dass es für sie eine Entlastung ist, wenn sie erfährt, dass ein Kind schon vor dem Kindergarten HFE hatte. So weiss sie, dass bereits Massnahmen aufgegleist sind. *„Und sonst bekomme ich ein Kind und dann muss ich es erst kennenlernen ... und dann werden es Herbstferien und bis die Familie dann einen Termin hat sind schon fast Weihnachten...“* (K5/#00:36:00-0). Die Kindergärtnerin (K5) hat auch erwähnt, dass sie sich bezüglich der Elternberatung und Erziehungstipps zurücknimmt, wenn sie weiss, dass ein*e HFE die Familie unterstützt.

Zusammenarbeit HFE- Eltern

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und den Eltern dargestellt.

Alle 4 Familien haben davon berichtet, dass nicht nur die Kinder, sondern auch sie als Eltern von der Heilpädagogischen Früherziehung profitieren konnten. Wie bereits im Kapitel 4.1.2 hat bei zwei Familien der*die zuständige Früherzieher*in über vorschulische Angebote informiert und diese organisiert. Eine Mutter (Interview 1) erzählt, dass sie viele Fragen an die HFE gestellt hat bezüglich Erziehung, Entwicklung und bezüglich des Kindergarteneintritts. Die Kindergärtnerin (K5) hat erwähnt, dass die zuständige HFE mit den Eltern zu Hause den Stundenplan nochmals besprochen und mit Symbolen klarer dargestellt hat, damit sie es besser verstehen. Eine Mutter (Interview 1) hat erzählt, dass ihre

zuständige HFE ihr oftmals mit Briefen geholfen hat, die sie bekommen haben und nicht verstanden haben.

Hilfe für Übergang?

In dieser Subkategorie werden Aussagen darüber dargestellt, ob die HFE als Hilfe für den Übertritt in den Kindergarten wahrgenommen wird.

Wie bereits im Kapitel 4.1.1 unter positiven Faktoren erwähnt, wurde die HFE in allen 6 Interviews als Hilfe für den Übertritt in den Kindergarten wahrgenommen. Einer der Hauptgründe war die Förderung der Kinder bereits vor dem Kindergarten bezüglich der Sprache, des Spielverhaltens, der Kognition und der Feinmotorik. Eine Familie (Interview 2) hat vor allem die Förderung der Selbstständigkeit als positiven Effekt der HFE erwähnt. *„Ja, das war am besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D.“* (D2/#00:20:57-2). Wie bereits vorher in diesem Kapitel erwähnt, wird die HFE auch von den Kindergartenlehrpersonen als Hilfe empfunden. Die Kindergärtnerin (K5) empfindet die HFE als eine Entlastung, da gewisse Massnahmen bereits aufgegleist worden sind. Der Kindergärtner (K6) erwähnt, dass er die HFE als gewinnbringend für den Übergang empfindet, da das Kind schon mal erfahren hat, dass jemand kommt und mit ihm zusammenarbeitet, und es fördert.

4.1.4 Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede dargestellt.

Werte in der Erziehung

In dieser Subkategorie werden Aussagen über die Werte in der Erziehung dargestellt.

Ein Wert in der syrischen oder kurdischen Erziehungskultur, welcher von 3 von 4 Familien (Interview 1, 3 & 4) erwähnt wurde, ist Respekt anderen Menschen gegenüber. *„Wir Respekt mit den Leuten, wir akzeptieren die Leute und einfach im Friede bleiben. Das ist unsere Kultur und ich möchte, dass so meine Kinder erziehen hier auch“* (D1/#00:22:58-9). Ein weiterer Wert, der genannt wurde, ist die Sprache. 3 von 4 Familien (Interview 2, 3 & 4) haben gesagt, dass es ihnen wichtig ist, dass die Kinder ihre Muttersprache Kurdisch lernen. Was ebenfalls von 3 von 4 Familien (Interview 2, 3 & 4) erwähnt wurde, ist, dass die Kinder ihre Kultur nicht verlieren sollen. Es ist den Familien (Interview 1 & 4) jedoch auch wichtig, dass sich die Kinder in der Schweiz integrieren und die Regeln und Strukturen der Schweiz einhalten. *„... Ich sage nicht, dass die Kinder sollen unsere Kultur vergessen. Nein. Sie müssen das alles wissen auch. Aber sie müssen auch hier integrieren auch. Darum die beide, unser Kultur und die Regeln der Schweiz wichtig, muss die Eltern beibringen parallel“* (D4/#00:27:23-8). Ein Vater (Interview 4) hat eine kurdische Redewendung erwähnt, dass alle Eltern wollen, dass ihre Kinder die Besten sind. Er erzählte, dass er sagen möchte: 'ich bin stolz auf dich.'

Kulturelle Unterschiede in der Erziehung

In dieser Subkategorie werden Aussagen dargestellt zu kulturellen Unterschieden in der Erziehung zwischen der syrisch/kurdischen Kultur und der Schweizer Kultur.

Eine Mutter (Interview 1) ist der Meinung, dass es bezüglich des Umgangs mit anderen Menschen keinen Unterschied zur Schweizer Kultur gibt. Den Wert der Selbstständigkeit in der Erziehung haben eine Familie (Interview 2) und beide Kindergartenlehrpersonen (Interview 5 & 6) als Unterschied festgestellt. *„Ja, in Syrien haben wir das nicht gekannt. In Syrien bis Kinder gross werden müssen die Eltern immer Kleider umziehen.“* (D2/#00:21.56-6). Zwei Familien (Interview 2 & 4) haben erwähnt, dass die Kinder hier in der Schweiz mehr Aufmerksamkeit und Förderung erhalten und dadurch viel lernen. Wie bereits im Kapitel 4.1.1 mehrere Male erwähnt wurde, gibt es einen Unterschied zwischen den Erwartungen, was ein Kind mit vier Jahren im Kindergarten lernen soll. Die Kindergärtnerin (K5) hat erzählt, dass nach ihrer Erfahrung das Spiel keinen grossen Stellenwert in der Erziehung bei syrischen oder kurdischen Familien hat und die Werte eher auf dem Schreiben und dem Rechnen liegen. *„und dabei war er ja sonst jenseits, aber Schreiben und Rechnen sollte er dann schon im Kindergarten können“* (K5/#00:41:08-9).

Unterschiede zur eigenen Kindheit

In dieser Subkategorie werden Aussagen zu Unterschieden in der Erziehung dargestellt, welche bei den eigenen Kindern angewendet wird, zu der Erziehung, welche als Kind selbst erlebt wurde.

Alle 4 Eltern haben erwähnt, dass es einen Unterschied gibt, von der Art und Weise, wie sie als Kinder im Ausland erzogen wurden, zur Art und Weise, wie sie jetzt ihre Kinder erziehen. Ein Vater (Interview 2) hat erzählt *„... bei uns zu Hause, wir haben nicht alles zur Verfügung gehabt. Jetzt die Kinder haben, sie bekommen alles, was sie möchten und brauchen. Aber bei uns es war nicht so“* (D2/#00:28:45-7). Eine andere Mutter (Interview 1) hat erzählt, dass ihre Eltern aufgrund der grossen Familie (11 Kinder) und der vielen Arbeit im Haus und auf dem Hof wenig Zeit für sie gehabt haben. Aus diesem Grund möchte sie ihre Familie klein halten und den Kindern viel Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Ein Vater (Interview 3) hat erwähnt, dass alle Ausländer, welche in der Schweiz wohnen, einen Unterschied zur eigenen Kindheit feststellen, nicht nur sie aus der syrischen oder kurdischen Kultur.

Einfluss der Schweiz auf die Erziehung

In dieser Subkategorie werden Aussagen darüber dargestellt, inwiefern die Migration in die Schweiz die Erziehung der syrisch/kurdischen Eltern beeinflusst hat.

Eine Mutter (Interview 1) sagt, dass sie ihre Erziehung angepasst hat aufgrund ihres Wohnortes in der Schweiz, da sie möchte, dass ihre Kinder die Regeln und Kultur der Schweiz kennen lernen und in der Schule gut mitkommen. Zwei weitere Familien (Interview 3 & 4) erwähnen ebenfalls, dass sich die Erziehung nicht grundsätzlich verändert hat, sie jedoch die Integration der Kinder als wichtig erachten und in die Erziehung einbauen.

Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags

In dieser Subkategorie werden Aussagen über die Verantwortung für die Erziehung der Kinder, Unterstützungen bei der Erziehung und über die Strukturierung des Familienalltags dargestellt.

Eine Mutter (Interview 1) erzählt, dass ihr Mann 80% arbeitet und sie als Hausfrau alleine für die Erziehung der Kinder zuständig ist. Eine weitere Familie (Interview 2) erzählt, dass sie von der Sozialhilfe unterstützt werden, bei der Betreuung ihrer Kinder jedoch niemand hilft. *„Ja, wir sind alleine aber Kindergarten hilft auch viel. Also bei Erziehungsfragen und solche Sachen. Wir bekommen viele Informationen“* (D2/#00:25:40-2). Eine weitere Familie (Interview 3) berichtet, dass sie sich als Eltern gemeinsam um die Kinder kümmern, die Mutter jedoch an drei Tagen in der Woche arbeitet und der Ehemann in dieser Zeit alleine die Verantwortung trägt. Eine weitere Familie (Interview 4) berichtet, dass der Vater arbeitet und die Mutter zu Hause ist für den Haushalt und die Erziehung. Ebenfalls wohnt die Mutter väterlicherseits im Nachbarhaus. *„Meine Mutter, ok klar, meine Kinder gehen zu ihr sofort.. Sie lernen etwas von meiner Mutter aber die zuständige Person für die Erziehung sind nur die Eltern.“* (D4/#00:25:51-9).

4.1.5 Hauptkategorie Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse aus der Hauptkategorie Interdisziplinäre Zusammenarbeit dargestellt.

Wertschätzung der eigenen Kultur

In dieser Subkategorie werden Aussagen dazu dargestellt, ob die syrisch/kurdische Kultur von Fachpersonen in der Schweiz wertgeschätzt wird.

Alle 4 befragten Familien berichten, dass ihre Kultur von Fachpersonen wertgeschätzt wird. Schlechte Erfahrungen wurden im Zusammenhang mit der allgemeinen Bevölkerung gemacht. *„Fachpersonen, Kindergärtner oder die Lehrer, wir haben keine Problem, immer Respekt. Aber ich meine allgemein, nicht alle akzeptieren das“* (D4/#00:37:19-4). Eine Mutter (Interview 3) erwähnte, dass sie das Gefühl hat, dass ihre Kultur wertgeschätzt wird und alle Kinder von Fachpersonen gleichgestellt werden. Sie erwähnt ebenfalls, dass sie es schätzt, dass Fachpersonen raten, die Kinder in der Muttersprache aufzuziehen, anstatt sich der Landessprache in der Schweiz anzupassen.

Zusammenarbeit mit Fachpersonen

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen syrisch/kurdischen Familien und Fachpersonen in der Schweiz dargestellt.

Alle 4 Familien sprechen vermehrt positiv über die Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Eine Mutter (Interview 3) spricht über die enge Zusammenarbeit zwischen ihnen und dem Kita-Personal. *„Und immer wieder wenn wir ein Schwierigkeit gesehen haben, haben wir mit dem Personal von Kita deklariert, er hat hier und hier Schwierigkeiten, vielleicht können sie ihn da und dort unterstützen“*

(D3/#00:12:00-1). Ein anderer Vater (Interview 4) berichtet darüber, dass eine Frau vom Sozialamt zu ihnen nach Hause gekommen ist, um der Familie zu erklären, was der Kindergarten ist, was die Kinder da machen und wie die Strukturen sind. Leider hat die Frau keine Person zum Übersetzen mitgenommen und so hat die Familie wenig verstanden. Der Vater schätzte jedoch die Bemühungen des Sozialamtes. Der Kindergärtner (K6) erzählt davon, dass er syrische oder kurdische Familien in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen als sehr dankbar empfindet, da sie sich freuen und sich bedanken, wenn ihr Kind Unterstützung wie Vorschul-DaZ oder Logopädie bekommt.

Das einzige negative Beispiel in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen wurde bereits ausführlich im Kapitel 4.1.1 unter Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kindergarten erwähnt, bei dem die Kindergärtnerin direkt die Schulleitung eingeschaltet hat, anstatt erst bei der Mutter nachzufragen, was passiert ist.

Wunsch zur Zusammenarbeit

In dieser Subkategorie werden Aussagen über Wünsche von syrisch/kurdischen Eltern in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen in der Schweiz dargestellt.

Eine Familie (Interview 4) wünscht und hofft, dass die Fachpersonen keinen Unterschied zwischen den Kindern mit und ohne Migrationshintergrund machen und aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse die Aufmerksamkeit nur auf die Kinder richten, welche Deutsch sprechen. Eine andere Mutter (Interview 1) wünscht sich keine Diskriminierung und keinen Rassismus. Ebenfalls hofft sie, dass sich die Menschen bewusst sind, dass niemand sein Land verlassen möchte und dass es einen Grund dafür gibt.

Eine Familie (Interview 3) hat keinen Wunsch geäußert. Ein Vater (Interview 2) ist der Meinung, dass er als Ausländer keine Wünsche an Fachpersonen anbringen darf. „...*Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen*“ (D2/#00:34:30-9).

Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration

In dieser Subkategorie werden Aussagen über die Bereitschaft und das Empfinden bei der Beantwortung von persönlichen Fragen zum Thema Migration dargestellt.

3 von 4 Familien haben erwähnt, dass es für sie kein Problem ist, über persönliche Dinge zum Thema Migration gefragt zu werden. „... *meine Meinung ist, ich möchte lieber erzählen. Nicht mit jeder natürlich. Mit S. zum Beispiel oder die Lehrerin, dass sie eine Eindruck haben, wie war, wie ist, wie war der Weg, was haben wir gesehen. Nein, ich freue mich und es gibt kein Problem*“ (M1/#00:35:36-7).

5. Interpretation und Diskussion

Im folgenden Kapitel werden die dargestellten Ergebnisse aus Kapitel 4 interpretiert und miteinander verknüpft. Anschliessend werden aufgrund der Ergebnisse die Fragestellungen dieser Arbeit beantwortet. Am Ende dieses Kapitels wird die gewählte Methode der Arbeit reflektiert und kritisiert.

5.1 Interpretation und Diskussion

Vorschulische Betreuung wurde in allen sechs Interviews als unterstützend für den Kindergarteneintritt erwähnt. Lanfranchi (2002) erwähnt das Vorhandensein und Qualität von familienergänzenden Angeboten im Vorschulalter als einen essenziellen Faktor für das bestmögliche Gelingen des Übertritts in den Kindergarten (vgl. Kapitel 2.5.5). Gründe für den positiven Effekt von vorschulischen Betreuungen waren unter anderem der Erstkontakt mit der deutschen Sprache, Förderung der Sozialkompetenz, Förderung der Selbstständigkeit, die schrittweise Ablösung und der Austausch zwischen den vorschulischen Angeboten und dem Kindergarten. Dass vorschulische Angebote den Kindergarteneintritt positiv beeinflussen, haben Lanfranchi & Sempert (2012) in ihrer NFP-39-Studie bereits als Hauptergebnis aufgeführt (vgl. Kapitel 2.5.4). „Die familienergänzende Betreuung wirkt als transitorischer Raum. Transitorische Räume sind Möglichkeiten zur Annäherung an unterschiedlich strukturierte Lebenswelten, also eine potenzielle Verbindung zwischen eingewanderten Familien und dem Aufnahmeland“ (Lanfranchi, 2002, S. 106). Lanfranchi & Sempert (2012) haben in ihren Ergebnissen ebenfalls ausgesagt, dass der positive Effekt des transitorischen Raums vor allem bei Kindern aus Migrationsfamilien sichtbar ist (S.9). In den Aussagen der Interviews ist dies nur teilweise ersichtlich. Wie bereits erwähnt, haben alle Familien positiv über die vorschulischen Angebote gesprochen und ihre Lernmöglichkeiten für den bevorstehenden Kindergarteneintritt. Auch die zwei Kindergartenlehrpersonen haben positiv über vorschulische Angebote gesprochen, befürworten diese und erwähnten ähnliche Gründe wie die Eltern (Kontakt mit der deutschen Sprache, Sozialverhalten/Verhalten in der Gruppe, sich an Regeln halten, Selbstständigkeit und Ablösung). Es haben jedoch beide Kindergartenlehrpersonen ebenfalls erwähnt, dass es schwierig sei, eine verallgemeinernde Aussage darüber zu machen. Die Kindergärtnerin (K5) hat erwähnt, dass sie schon Kinder hatte, welche in einer Spielgruppe waren und trotzdem wenig selbstständig waren und während des Übertritts viel geweint haben. Ebenfalls hatte sie in ihrer Laufbahn schon Kinder, welche kein vorschulisches Angebot besucht hatten und den Übertritt ohne Probleme gemeistert haben. Sie erzählte spezifisch von einem syrisch/kurdischen Jungen, der direkt vom Flüchtlingsheim in den Kindergarten kam. Ohne lange Aufenthaltszeit in der Schweiz, geschweige denn ein vorschulisches Angebot besucht zu haben. Sie erzählte, dass der Junge direkt zu spielen begonnen hatte und er den Übertritt erstaunlich gut gemeistert habe. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis könnte mehrere Gründe haben. Einerseits hatten beide Kindergartenlehrpersonen erst zwei Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund, weshalb Verallgemeinerungen oder Aussagen mit so wenig Erfahrungen nicht repräsentativ sind. Ein weiterer Grund ist die individuelle Situation jedes Kindes und jeder Familie. Jede Familie und jedes individuelle Kind hat andere Hintergründe, Ressourcen und Möglichkeiten den Übergang zu meistern, weshalb Aussagen über unterstützende Faktoren nicht auf alle Familien bzw. Kinder zutreffen können. Einen weiteren Grund nennen Lanfranchi und Sempert (2012) in ihrer Studie (vgl. Kapitel 2.5.4). Sie weisen darauf hin, dass die Qualität des vorschulischen Angebots eine grosse Rolle in der Auswirkung des positiven Effektes spielt. Sie erwähnen, dass eine familienergänzende Betreuung, welche rein dem Zweck der Kinderbetreuung dient, zwar wirksamer ist als die ausschliessliche Betreuung zu Hause, jedoch insgesamt einen eher schwachen Effekt auf die Lernentwicklung des Kindes hat (S. 145). Trotz einer gewissen Diskrepanz zwischen Praxis und Theorie

ist erkennbar, dass der positive Effekt einer vorschulischen Betreuung für alle interviewten Personen ersichtlich ist.

Das Amt für Volksschule des Kantons St.Gallen erkennt den Wert von vorschulischen Angeboten ebenfalls an. Das Amt für Volksschule (2019) betont, dass eine gute Kooperation zwischen der Schule und dem vorschulischen Angebot wertvoll und erstrebenswert sei, um eine positive Verbindung zu Gunsten des Kindes zu bilden (S.4) (vgl. Kapitel 2.5.4). Diese Bemühungen zur Kooperation wurden in den Interviews nur in einem Fall erwähnt (Interview 2 & K5). Sowohl die Familie (Interview 2) als auch die Kindergärtnerin (K5) fanden den Austausch wertvoll und gewinnbringend für einen optimalen Übergang. Die anderen Eltern sind sich entweder nicht sicher, ob ein Austausch stattgefunden hat oder wissen, dass keiner stattgefunden hat. Der Kindergärtner (K6) lehnt aus Gründen der Voreingenommenheit einen Austausch eher ab und ist zufrieden, wie es bei ihnen in der Schule ist, ohne Austausch.

Eine weitere Unterstützung für einen gelungenen Eintritt war die Erfahrung der Eltern durch den Kindergarteneintritt des Erstgeborenen. Dieser Faktor bezieht sich jedoch vor allem auf die Eltern und nicht direkt auf das Kind. Die individuellen Herausforderungen des einzelnen Kindes verschwinden nicht aufgrund eines älteren Geschwisterkindes. Die Eltern wissen jedoch mehr, was von ihnen verlangt wird, was ein Kindergarteneintritt bedeutet und wie ein Kindergarten funktioniert. Somit können sie ihr Kind verbal besser auf den Kindergarteneintritt vorbereiten. Ausserdem können dadurch Kommunikationsschwierigkeiten und Missverständnisse zwischen den Eltern und dem Kindergarten eher vermindert werden.

Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Eltern und den Lehrpersonen wurde von den Eltern vorwiegend positiv bewertet. Eine Mutter (Interview 1) hat von einem einmaligen negativen Erlebnis erzählt, ansonsten waren die Eltern zufrieden mit den Kindergartenlehrpersonen und nehmen den Austausch (mit oder ohne Dolmetscher) grundsätzlich als unproblematisch wahr. Die Eltern sind dankbar für die Unterstützung, welche sie vom Kindergarten bekommen, bezüglich Erziehungsfragen, Fragen zum Schulsystem oder Förderangeboten wie Logopädie. Trotzdem sind sich die Eltern den Herausforderungen bewusst. So erzählt beispielsweise eine Mutter (Interview 4), dass sie aufgrund der Kommunikationsschwierigkeiten und dem fehlenden Wissen bezüglich des Schulsystems nicht weiss, weshalb ihre Tochter nicht ins Turnen mitgehen darf. Kindergartenlehrpersonen berichten vermehrt über die Herausforderungen, die ihnen in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund begegnen. Dazu gehören die fehlenden Deutschkenntnisse der Eltern, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, das fehlende Wissen der Eltern bezüglich des Schweizer Schulsystems, die unterschiedlichen Erwartungen an den Kindergarten und die kulturell unterschiedlichen Werte. Diese Herausforderungen wurden auch von Košorok Labhart, Luginbühl & Schöllhorn (2021) in einer Elternbefragung ausgewertet (vgl. Kapitel 2.5.3). Sie berichten in den Ergebnissen, dass Eltern mit Migrationshintergrund oftmals das Erfahrungswissen fehlt, da sie das Schweizer Schulsystem nicht selbst durchlaufen haben. Dieses fehlende Erfahrungswissen führt zu Fehleinschätzungen. Zusätzlich haben sie Schwierigkeiten, an Informationen zu kommen, da sie oftmals mangelnde Deutschkenntnisse haben (S.120). Trotz der Herausforderungen nehmen die beiden Kindergartenlehrpersonen Eltern mit

syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund als offen und kooperativ wahr. Auch Sarimski (2017) erwähnt die Sprachbarrieren als grösste Herausforderung in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund (vgl. Kapitel 2.3.1). Aufgrund der Sprachbarrieren haben Familien mit Migrationshintergrund Mühe sich über Hilfsangebote zu informieren, Anmeldungen auszufüllen, Vorschläge und Empfehlungen von Fachpersonen zu verstehen und sich aktiv an gemeinsamen Aktivitäten zur Entwicklungsförderung zu beteiligen (S. 326). Diese theoretische Aussage konnte auch in den Interviews wiedergefunden werden, da alle Familien Unterstützung bei der Informationsbeschaffung und Anmeldung des vorschulischen Angebotes hatten (Sozialamt oder HFE).

Die heilpädagogische Früherziehung wurde ebenfalls in allen 6 Interviews als hilfreich bezüglich des Kindergarteneintritts eingestuft. Die Beratung und Begleitung der Eltern vor und während des Kindergarteneintritts wurde von den Eltern als hilfreich empfunden. Die Eltern wurden durch die HFE über vorschulische Angebote informiert, in der Anmeldung unterstützt, Fragen bezüglich des Schweizer Schulsystems oder dem Kindergarteneintritt geklärt und oftmals beim Übersetzen und Verstehen von informativen Briefen der Schule unterstützt. Kulturelle Unterschiede in der Erziehung zwischen Familie und Kindergarten, wie beispielsweise der Wert des Spiels oder der Selbstständigkeit, können durch die Unterstützung der HFE bereits vor dem Kindergarteneintritt angegangen werden. Sarimski, Hintermair & Lang (2013) ermutigen Fachpersonen in der HFE teils unangenehme und herausfordernde Fragen bezüglich der Aufenthaltsbewilligung, der aktuellen Wohnsituation oder der beruflichen Tätigkeit zu stellen, da der Integrationsprozess ein essenzieller Teil in der Beratung und Begleitung der Eltern darstellt (vgl. Kapitel 2.3.1). Alle vier Familien haben geantwortet, dass sie keine Probleme mit persönlichen Fragen bezüglich der Migration haben. Eine Mutter hat erzählt, dass sie interessierten Fachpersonen sehr gerne die Hintergründe erzählt, für gegenseitiges Verständnis.

In der Förderung mit dem Kind können, nebst den Deutschkenntnissen und der Selbstständigkeit, gewisse Fertigkeiten wie Stifthaltung oder das Schneiden mit der Schere bereits vor dem Eintritt geübt werden. Die Kindergärtnerin (K5) erwähnte, dass sie jedes Jahr Kinder in der Klasse hat, welche diese Fertigkeiten zu Hause nicht erlernt haben und diese erst im Kindergarten lernen.

Die Kindergärtnerin (K5) hat die HFE auch als Unterstützung für sich selbst empfunden. Einerseits hat sie erziehungstechnische Themen weniger angesprochen mit den Eltern, wenn sie wusste, dass ein*e HFE in der Familie war. Andererseits war es eine Entlastung, da sie sich weniger um Massnahmen kümmern musste. Ohne HFE lernt sie die Kinder bis etwa zu den Herbstferien kennen, bevor sie Förderbedarf anmeldet. Bis die Familien dann in der Abklärung waren, ist es oftmals Winter und bis die Fördermassnahme beginnt fast im Frühling. Die*der HFE gleist notwendige Massnahmen wie beispielsweise Logopädie in den meisten Fällen bereits vorher auf, damit die Massnahme parallel zum Kindergartenbeginn starten kann. Der Kindergärtner (K6) hat als positiv bewertet, dass sich das Kind dank der HFE an eine erste intensive Fördereinheit gewöhnen kann.

Die vorschulischen Angebote wurden, wie bereits erwähnt, von allen als gewinnbringende Vorbereitung angesehen. Es wurden jedoch sowohl von den Eltern als auch von den Kindergartenlehrpersonen noch weitere Vorbereitungen aufgezählt. Die einen Eltern (Interview 3) haben in Zusammenarbeit mit der Kita die Kinder zu Hause auf den Kindergarteneintritt vorbereitet, indem sie Lernfelder für Selbstständigkeit

geschaffen haben. Andere Eltern (Interview 1 & 4) erzählten, dass sie ihre Kinder verbal auf den Übertritt vorbereiten. Wie bereits erwähnt, kann dies sehr herausfordernd sein, da oftmals ein Informationsmangel und eventuelle Fehleinschätzungen über den Kindergarten bei den Eltern vorhanden sind (vgl. Kapitel 2.5.3). Sie können ihr Kind jedoch trotz Informationsmangel bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, da sie die kommende Veränderung ankündigen, ohne genau zu erzählen, was im Kindergarten passiert. Die Empfehlung des Kindergärtners (K6) an die Eltern, bereits vor dem Übertritt den Schulweg abzulaufen oder auf dem Kindergartenspielplatz Zeit zu verbringen, sind ebenfalls möglich ohne Vorwissen. Es ist jedoch fraglich, ob Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund diese Vorinformationen erhalten bzw. verstehen, da viele Informationen vom Kindergarten über Briefe auf Deutsch zu den Eltern gelangen. Ebenfalls kann es nicht als selbstverständlich angesehen werden, dass an offiziellen Informationsabenden Dolmetscher*innen in sämtlichen Sprachen vor Ort sind.

Die Einstellung der Eltern zum Kindergarten ist eng verbunden mit den Vorkenntnissen bzw. Erwartungen der Eltern an den Kindergarten und den kulturell Unterschiedlichen Werten bzw. der eigenen Schulkarriere der Eltern in einem anderen Land. Die Kindergärtnerin (K5) erzählt hierzu das Beispiel, dass ein syrischer/kurdischer Vater zu ihr gekommen sei und nachgefragt habe, wann sein Kind denn nun endlich Rechnen und Schreiben lerne. Im Gegensatz hat sie versucht am Elterngespräch den Wert des Spiels und der Selbstständigkeit zu erläutern. Der Vater hat in diesem Beispiel aufgrund der eigenen Schulkarriere Fehlschlüsse über das Schweizer Schulsystem gezogen (vgl. Kapitel 2.5.3). Zusätzlich spielen die unterschiedlichen Werte eine Rolle, da Selbstständigkeit und Spiel in der verbundeneitsorientierten Erziehung einen anderen Stellenwert hat, als in der autonomieorientierten Erziehung der Schweizer Kultur.

Wie bereits in der Theorie (Kapitel 2.2) beschrieben, ist in der westlichen Kultur, wie beispielsweise der Schweiz, die Autonomie als Erziehungstyp fest verankert und zeigt sich somit auch in Anforderungen wie beispielsweise dem Kindergarten wieder. Das Erziehungsmodell der Relationalität oder auch Verbundeneitsorientierung ist dagegen eher in der östlichen Kultur wiederzufinden, wie beispielsweise in Syrien, im Nordirak oder in der Türkei. Wie bereits beschrieben, muss bei Zuschreibungen jedoch immer Vorsicht bewahrt werden, da von Herkunftsland oder Kultur nicht direkt auf das Erziehungsverhalten geschlossen werden darf. Dies wurde auch in den Interviews zum Teil sichtbar. Beispielsweise haben drei von vier Familien als wichtigsten Wert in der Erziehung den Respekt erwähnt. Obwohl Respekt gegenüber anderen Menschen in beiden Erziehungsformen wichtig ist, kann vor allem Respekt gegenüber den älteren Generationen eher der Relationalität zugeordnet werden. Das Modell der Relationalität orientiert sich fast schon hierarchisch an sozialen Rollenmodellen und den daran geknüpften Erwartungen (vgl. Kapitel 2.2.3). Ein anderer Vater (Interview 4) erwähnte, dass es ihm in der Erziehung wichtig sei, dass er stolz auf seine Kinder sein kann bezüglich ihres Verhaltens. In diesem Zusammenhang erwähnte er ein Sprichwort, dass alle Eltern wollen, dass ihre Kinder die Besten sind. Auch dies ist ein Wert, welcher grundsätzlich beiden Modellen zugeschrieben werden kann, jedoch eher in der Relationalität angesiedelt wird. Es geht weniger um die Bedürfnisse des Kindes und mehr darum, die Eltern mit dem Verhalten und den Leistungen stolz zu machen (vgl. Kapitel 2.2.3). Ein Elternpaar (Interview 2) hat erwähnt, dass es in Syrien unüblich sei, dass Kinder früh selbstständig sind und die

Kinder beispielsweise beim Anziehen lange unterstützt werden. Die Selbstständigkeit als Wert der Erziehung wird eher dem Modell der Autonomie zugeteilt (vgl. Kapitel 2.2.2). Einige Eltern (Interview 2 & 4) haben erwähnt, dass es in der Schweiz einerseits mehr Anforderungen an ein 4-jähriges Kind gibt, andererseits jedoch auch mehr Aufmerksamkeit und Förderung für das Kind in diesem Alter. Eine andere Mutter (Interview 1) hat aus ihrer Kindheit erzählt, dass sie wenig Aufmerksamkeit von Erwachsenen bekommen hat und sich zu beschäftigen oder zu spielen eine Angelegenheit unter Kindern war. Das Modell der Autonomie ist im Gegensatz zur Relationalität kindorientiert. Das Kind bestimmt vom frühestem Alter weg, was es machen/spielen möchte und die Bezugspersonen folgen im Spiel den Ideen des Kindes. Die Freizeit wird gemeinsam gestalten mit Angeboten wie Rollenspiel, Basteln, Vorlesen oder Malen (vgl. Kapitel 2.2.2).

Alle Eltern haben erwähnt, dass ihnen zusätzlich zu den eigenen Werten, der eigenen Sprache und der eigenen Kultur, die Integration der Kinder in die Schweizer Kultur ebenfalls wichtig ist. Sie möchten die Regeln und die Kultur der Schweiz in die Erziehung einbauen. Dieses Verhältnis zwischen dem Bewahren der eigenen Kultur und Traditionen und dem gleichzeitigen Öffnen für ausserfamiliale Werte und Erfahrungen beschreibt Lanfranchi (2002) als einen Faktor, welcher für einen optimalen Kindertageeintritt essentiell ist (vgl. Kapitel 2.5.5). Dies ist aus schon erwähnten Gründen, wie fehlendes Wissen über die Schweizer Kultur, teilweise schwierig umzusetzen. Die Familien sind dabei auf externe Hilfe angewiesen wie beispielsweise die HFE. Kinder, welche verbundeneorientiert aufgewachsen sind und in autonomieorientierte Institutionen eintreten, sind oftmals mit der Freiheit und Auswahlmöglichkeiten überfordert und brauchen mehr Struktur um handlungsfähig zu werden und den Anschluss zu finden (vgl. Kapitel 2.2.3). Dies hat der Kindergärtner (K6) beim Kindertageeintritt eines syrisch/kurdischen Mädchens beobachtet. Sie hatte mehr Mühe als die anderen Kinder, sich mit der Struktur des Kindertages zurechtzufinden und brauchte mehr Unterstützung als die anderen, bis sie sich auf die Angebote im Kindertage einlassen konnte.

Beim Modell der Verbundenheit ist die Erziehung oftmals öffentlich. Das bedeutet, dass nicht nur die Eltern, sondern die gesamte Familie oder sogar die Gemeinschaft das Kind erzieht und das Kind von Geburt an viele Bezugspersonen hat (vgl. Kapitel 2.2.3). Dies deckt sich jedoch nicht mit den Aussagen aus den Interviews. Ein Vater (Interview 4) beschrieb, dass die Hauptverantwortung immer bei den Eltern liegt, auch wenn seine Kinder oftmals von der Grossmutter betreut werden. Alle anderen Familien haben ebenfalls erwähnt, dass sie keine Hilfe in der Erziehung und Betreuung der Kinder haben. Dies hängt jedoch mit der aktuellen Situation nach der Migration hier in der Schweiz zusammen, da bis auf die eine Familie mit der Grossmutter niemand Familie unmittelbar in der Nähe hat. Einige haben in der Schweiz oder Europa verteilt Geschwister oder Verwandte. Zum Teil befinden sich die Eltern oder andere Verwandte noch im Ursprungsland. Die klassische Rollenverteilung der verbundeneorientierten Familien ist ebenfalls aufgrund der Migration stark beeinflusst. Viele Väter dürfen aufgrund des Aufenthaltsstatus nicht arbeiten und sind somit nicht die Familienernährer. Einige Mütter besuchen einen Deutschkurs oder arbeiten ebenfalls und sind somit nicht die gesamte Zeit für die Erziehung und Betreuung der Kinder verantwortlich. Diese beeinflusste Rollenverteilung kann in der Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund eine grosse Rolle spielen, da ein syrisch/kurdischer Vater beleidigt sein könnte, wenn er an einem Gespräch bezüglich der Erziehung des Sohnes teilnehmen soll, da dies nicht seinem ursprünglichen Rollenbild eines Vaters aus seinem

Ursprungsland entspricht. Dieser Identitätskonflikt gehört zu den migrationspezifischen Aspekten, welche die Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund erschweren können (vgl. Kapitel 2.3.1).

Damit die Zusammenarbeit zwischen Familien mit Migrationshintergrund und Fachpersonen funktioniert, sind interkulturelle Kompetenzen nötig (vgl. Kapitel 2.3.2). Das bedeutet unter anderem, dass unterschiedliches Erziehungsverhalten nicht gewertet werden soll. Interkulturelle Kompetenzen der Lehrpersonen wurde von Lanfranchi (2002) als ein essentieller Faktor für das bestmögliche Gelingen des Übergangs in den Kindergarten erwähnt (vgl. Kapitel 2.5.5). Alle vier Familien haben berichtet, dass ihre Kultur und Erziehung von Fachpersonen immer wertgeschätzt wurden. Schlechte Erfahrungen wurden eher in Bezug auf die allgemeine Bevölkerung gemacht, nicht mit Fachpersonen. Die Kindergärtnerin (K5) hat bezüglich der unterschiedlichen Werten erwähnt, dass es oftmals schwierig nachzuvollziehen sei, dass sich die Werte in der Erziehung von einigen Familien so stark von ihren eigenen unterscheiden. Sie hat es jedoch nicht gewertet. Der Kindergärtner (K6) erwähnte Unterschiede zwischen den Familien, welche ihm im Alltag auffallen, jedoch mit dem Hinweis, dass er dies nicht gerne wertet. Ebenfalls empfindet er den Austausch mit den Familien über ihre Kultur, ihre Feste usw. als sehr spannend und bereichernd. Dies sind Zeichen, dass die Kindergartenlehrpersonen über gewisse interkulturelle Kompetenzen verfügen. Obwohl alle Eltern vermehrt positiv über die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Kindergarten gesprochen haben, hat keine Familie eine gute Zusammenarbeit explizit als positiven Faktor für einen gelingenden Kindergartenübertritt erwähnt. Gründe dafür können sein, dass es keine explizite Frage während dem Interview war oder die Familien die Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Kindergartenlehrperson nicht als direkte Hilfe für das Kind und den Übertritt des Kindes ansehen.

Das negative Beispiel der Mutter des ersten Interviews ist schwierig zu interpretieren, da nur die Seite der Mutter bekannt ist. Eventuell sind schon ähnliche Vorfälle passiert, weshalb die Kindergärtnerin direkt den Weg über die Schulleitung gesucht hat. Ein weiterer Grund könnte die Sprachbarriere sein, da die Kindergärtnerin nicht wusste, wie sie sich mit der Mutter über diesen Vorfall austauschen sollte. Ein anderer Grund für das Verhalten der Kindergärtnerin könnten vorgefertigte unreflektierte Haltungen und Einstellungen gegenüber Familien mit Migrationshintergrund sein, welche rechtfertigen, weshalb sie bei einem kleinen Missverständnis direkt die Schulleitung informiert. Es wäre in diesem Fall wichtig, dass die Kindergärtnerin ihr Verhalten reflektiert und sich fragt, ob sie beim selben Vorfall mit einer Schweizer Familie ebenfalls direkt zur Schulleitung wäre oder erst den Kontakt mit der Familie gesucht hätte (vgl. Kapitel 2.3.2).

Die Familien (Interview 1 & 4) wünschen sich in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen einen respektvollen Umgang ohne Diskriminierung und ohne Unterscheidung zu anderen Familien ohne Migrationshintergrund. Diese Wünsche sollten umsetzbar sein, wenn eine Fachperson über interkulturelle Kompetenzen verfügt.

Weitere Faktoren für das Gelingen des Kindergarteneintritts sind die Strukturen und Ressourcen des Kindergartens. Obwohl beide Kindergartenlehrpersonen nicht automatisch eine Unterstützung für die Eintrittsphase bekommen, können beide individuell Unterstützung anfordern, vor allem wenn bereits im

Voraus bekannt ist, dass ein Kind mit Schwierigkeiten wie beispielsweise fehlenden Deutschkenntnissen in den Kindergarten eintritt. Wie viel Unterstützung eine Kindergartenlehrperson erhält, ist von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Zu den möglichen Unterstützungen gehören beispielsweise die schulischen Heilpädagog*innen, Klassenassistentenpersonen, Team-Teaching-Lehrpersonen oder Praktikant*innen. Die fachliche Qualität der Unterstützungsperson und die Qualität der Zusammenarbeit ist ebenfalls von Kindergarten zu Kindergarten individuell.

Aus Sicht der Kindergartenlehrpersonen ist ein Kindergarteneintritt gelungen, wenn die Stimmung in der Gruppe angenehm ist, das Kind sich in den Strukturen des Kindergartens zurechtfindet und sich auf das Angebot einlassen kann.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Unterkapitel werden die Fragestellungen aufgrund der beschriebenen Informationen und Ergebnisse beantwortet (vgl. Kapitel 4 & 5.1).

1. Welche Faktoren sind aus Sicht der Eltern zentral, damit der Kindergarteneintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich gelingen kann?

Die interviewten Eltern haben verschiedene Faktoren erwähnt, welche sie bezüglich des Kindergarteneintritts ihres Kindes als hilfreich und unterstützend empfunden haben. Einer der meistgenannten Faktoren war der Besuch eines vorschulischen Angebotes wie beispielsweise einer Kita oder Spielgruppe. Dies deckt sich auch mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.4 & 2.5.5). Gründe, weshalb das vorschulische Angebot als hilfreich empfunden wurde, waren der frühe Erstkontakt mit der deutschen Sprache, die Lernmöglichkeit bezüglich Sozialkompetenz und Selbstständigkeit, sowie ein Lernfeld für die Ablösung. Ein Austausch zwischen vorschulischem Angebot und Kindergarten wurde von zwei Familien als hilfreich erwähnt, wobei eine davon sich den Austausch gewünscht hätte, jedoch keiner stattgefunden hat.

Aus ähnlichen Gründen wie das vorschulische Angebot, wurde die HFE von den Eltern ebenfalls als hilfreich für den Kindergartenübertritt empfunden. Die HFE wurde auch als Lernfeld von den Eltern genutzt, indem sie Fragen zum Kindergarteneintritt, dem Schulsystem oder unterschiedlichen Werten der Erziehung im Rahmen der HFE besprochen haben. Die*der HFE hat die Familien über vorschulische Angebote informiert und bei der Anmeldung und Organisation geholfen, was zum Gelingen des Kindergarteneintritts führen kann (vgl. Kapitel 2.3.1).

Die Eltern haben Vorwissen und Informationen bezüglich des Kindergarteneintritts, den Anforderungen des Kindergartens und Informationen bezüglich des Schulsystems als wichtiger Faktor genannt. Dies deckt sich auch mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.3). Das Vorwissen haben sie entweder durch Erfahrungen mit dem erstgeborenen Kind gemacht, durch Informationsanlässe der Schule oder durch Gespräche mit der*dem HFE, dem SPD, dem Sozialamt oder mit Verwandten oder Bekannten. Durch das Vorwissen konnten sie ihre Kinder verbal besser auf die kommende Veränderung vorbereiten, was das Gelingen des Kindergarteneintritts verbessert.

Damit die Eltern zu den Informationen gelangen, haben alle Eltern die Anwesenheit von Dolmetscher*innen bei langen und wichtigen Gesprächen oder Informationsabenden erwähnt.

Die Eltern haben für einen gelingenden Kindergartenübertritt die Umgebung um den Kindergarten mit den Kindern entdeckt und oftmals vorgängig auf dem Spielplatz des Kindergartens gespielt.

Einige Eltern haben erwähnt, dass sie ihre Erziehung angepasst haben, seitdem sie in der Schweiz sind. Ihnen ist es wichtig, dass die Integration der Kinder in die Schweiz, ihre Regeln und Strukturen, einen Platz in der Erziehung einnimmt, damit der Kindergarteneintritt besser gelingen kann. Das deckt sich mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.5).

Die Eltern wünschen sich in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen, dass diese keinen Unterschied machen zwischen Kindern mit oder ohne Migrationshintergrund und ihnen respektvoll begegnen. Dies deckt sich mit der Theorie für einen gelingenden Kindergarteneintritt (vgl. Kapitel 2.5.5.).

2. Welche Faktoren sind aus Sicht der Kindergartenlehrperson zentral, damit der Kindergarteneintritt bei Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich gelingen kann?

Wie auch von den Eltern wurden auch von den Kindergartenlehrpersonen vorschulische Betreuungsangebote als positiver Faktor für den Kindergarteneintritt erwähnt. Dies deckt sich auch mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.4 & 2.5.5). Die erwähnten Gründe für die Unterstützung, waren das Lernfeld für die Sozialkompetenz, das Lernfeld für das Einhalten von ersten Regeln, der Erstkontakt mit der deutschen Sprache, das Lernfeld für die Selbstständigkeit und der Austausch zwischen dem vorschulischen Angebot und dem Kindergarten.

Die HFE wurde ebenfalls von beiden Kindergartenlehrpersonen als hilfreich für den Kindergarteneintritt erwähnt. Zusätzlich zu den ähnlichen Gründen wie für die vorschulischen Angebote, wurde hier das vorgängige Aufgleisen von Fördermassnahmen wie Logopädie erwähnt.

Wie die Eltern, haben auch die Kindergartenlehrpersonen das Vorwissen der Eltern als wichtigen Faktor im Gelingen des Übertritts erwähnt. Die Kindergartenlehrpersonen haben das Vorwissen der Eltern ebenfalls im Zusammenhang mit den Erwartungen der Eltern aufgrund von kulturell unterschiedlichen Werten und Vorerfahrungen an den Kindergarten und das Schweizer Schulsystem erwähnt. Dies deckt sich mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.3 & 2.2).

Die Kindergartenlehrpersonen haben eine kooperative Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Eltern als wichtigen Faktor für das Gelingen des Kindergarteneintritts erwähnt. Dies deckt sich mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.2., 2.3.1 & 2.5.5). Zu einer kooperativen Zusammenarbeit und Kommunikation gehören beispielsweise gewisse Deutschkenntnisse der Eltern und Interesse und Offenheit bei Gesprächen. Wie die Eltern haben auch die Kindergartenlehrpersonen die Anwesenheit von Dolmetscher*innen bei längeren Gesprächen oder Informationsabenden als gewinnbringend erwähnt. Ein weiterer positiver Faktor für das bestmögliche Gelingen des Kindergarteneintritts ist aus Sicht der Kindergartenlehrpersonen genügend Ressourcen und die Strukturen des Kindergartens. Dazu gehören Klassengrösse, Unterstützungsmöglichkeiten für die Klassenlehrperson oder die Stimmung im Kindergarten.

Die Vorbereitung der Kinder via Eltern, beispielsweise durch vorgängiges Ablaufen des Schulweges oder Spielen auf dem Spielplatz des Kindergartens, wird von den Kindergartenlehrpersonen als wichtiger Faktor angesehen und so empfohlen.

Beide Kindergartenlehrpersonen empfinden eine gute Stimmung in der Gruppe als essenziell und auch als Anzeichen für einen gelungenen Übertritt.

5.3 Methodenkritik

Im folgenden Unterkapitel wird die gewählte Forschungsmethode kritisch reflektiert.

5.3.1 Leitfadeninterview

Um Datenmaterial zu sammeln, welches zur Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit verwendet werden sollte, wurde die Form des halb- oder teilstrukturierten Leitfadeninterviews angewendet (vgl. Kapitel 3.1.1) Der Leitfaden wurde mithilfe des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2011) erstellt (vgl. Kapitel 3.1.2). Es war für die Autorin schwierig einzuschätzen, wie viele mögliche Nachfragen pro Leitfrage nötig waren, um die wichtigen Informationen zu erhalten. Während den Durchführungen empfand die Autorin die Menge an Nachfragen angebracht, da je nach Interviewverlauf nicht alle gestellt werden mussten. Wie bereits im Kapitel 3.1.4 erwähnt, konnte aufgrund einer kurzfristigen Absage kein Pre-Test mit dem Leitfaden für die Familien durchgeführt werden, sondern nur ein Pre-Test mit dem Leitfaden für die Kindergarten-Interviews. Um mehr Übung im Führen von Leitfadeninterviews zu bekommen und um die Menge an Nachfragen besser einschätzen zu können, wäre der Pre-Test mit einer Familie hilfreich gewesen.

Bei den Durchführungen des Interviews mit den Familien wurde ein*e Dolmetscher*in hinzugezogen. Obwohl einzelne Eltern viele der Fragen ohne Übersetzung verstanden, wechselten sie beim Beantworten der Fragen in ihre Muttersprache. Wie jedoch im Kapitel 2.3.3 erwähnt wird, lösen Dolmetscher*innen nicht alle Kommunikationshürden. Trotz der Übersetzungen wurden einige Fragen von den Eltern nicht korrekt verstanden. Anhand der Antworten war sichtbar, dass sie etwas anderes meinen. Ebenfalls waren für die Autorin Unterschiede zwischen den verschiedenen Dolmetscher*innen ersichtlich. Die Dolmetscherin des zweiten Interviews hat beispielsweise nicht mitgeschrieben, die Eltern so lange erzählen lassen, wie sie möchten und das Gesagte der Eltern in wenigen Sätzen zusammengefasst. So ist es mehrere Male vorgekommen, dass die Eltern für eine Antwort mehrere Minuten in Anspruch genommen haben und die Dolmetscherin der Autorin zwei Sätze wiedergegeben hat. Die Autorin möchte an dieser Stelle der Dolmetscherin keinen Vorwurf machen, da diese bestimmt korrekt und gewissenhaft übersetzt hat und eventuell Wiederholungen oder Ausschweifungen der Eltern sinnhaft zusammengefasst hat. Der Dolmetscher der Interviews 1 & 4 hat sich viele Notizen gemacht, die Eltern unterbrochen, wenn es für ihn zu viele Informationen waren und nach dem Einholen der Erlaubnis der Autorin von eigenen Erfahrungen zum Kindergarteneintritt seiner Kinder erzählt. Die Aussagen des Dolmetschers zu seinen eigenen Erfahrungen wurden in der Transkription nicht aufgeführt, da er nicht zur Sampling-Gruppe gehört. Trotz den Herausforderungen, welche bei Gesprächen mit Dolmetscher*innen vorhanden sind (vgl. Kapitel 2.3.3), wurde die Unterstützung von Allen als hilfreich und essentiell empfunden.

Beim nachfolgenden Hören und Transkribieren der Interviews ist der Autorin aufgefallen, dass sie an einigen Stellen des Interviews zu fest am Leitfaden festgehalten hat und manchmal zu wenige Nachfragen spezifisch auf das Gesagte der interviewten Person gestellt hat. Dies ist auf die fehlende Erfahrung der Autorin zurückzuführen und wurde bereits von Interview 1 bis 6 stetig verbessert. Ebenfalls war die Frage nach der Definition eines gelungenen Kindergarteneintritts für die Eltern zu schwierig, da keine der Familien adäquat auf die Frage geantwortet hat. Dies ist eventuell auf die Übersetzung zurückzuführen oder für eine Person ohne pädagogische Ausbildung zu schwierig zu beantworten.

5.3.2 Transkription

Die Verschriftlichung der Interviews wurde von der Autorin selbst durchgeführt. Für die Verschriftlichung wurde die Software f4 verwendet, welche von der Hochschule für Heilpädagogik zu Verfügung gestellt wurde. Das Transkribieren der Interviews war sehr zeitaufwendig. Es wurde versucht, die Interviews möglichst zeitnah zu transkribieren, damit die Eindrücke noch aktuell waren. Die Software f4 war mit den verschiedenen Einstellungen eine grosse Hilfe und würde in einem nächsten Fall wieder verwendet werden. Es war ein Vorteil für die qualitative Inhaltsanalyse, dass die Autorin die Interviews selbst transkribiert hat, da sie mit den Inhalten der Interviews schon vertraut war und somit zusätzlich zum Durchführen der Interviews schon eine Ahnung hatte, wer in welchem Interview was gesagt hat.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Zur Auswertung der Interviews wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Roos und Leutwyler (2017) angewandt. Wie bereits im Kapitel 3.2.2 erwähnt, wurden Codes entwickelt, zu welchen die Aussagen der Interviews zugeordnet wurden. Es wurden mehrere Durchläufe vorgenommen, wobei nach dem ersten Durchlauf die Codes angepasst wurden. Im ersten Durchlauf waren zu viele Codes vorhanden, welche nicht alle relevant für die Beantwortung der Fragestellung waren, weshalb sie gelöscht wurden. Für das Kodieren wurde die Software MAXQDA verwendet, welche von der Hochschule für Heilpädagogik zur Verfügung gestellt wurde. Die Autorin hat die Software als grosse Hilfe wahrgenommen und ist nach einer kurzen Einführung ausreichend zurechtgekommen. Nach einer längeren Auseinandersetzung mit der Software wäre bestimmt eine differenziertere Anwendung mit verschiedenen Analyse-Arten möglich. Viele der Möglichkeiten der Software wurden für diese Arbeit aufgrund von Nichtwissen und wenig Zeitressourcen nicht verwendet. Die Anzahl der Interviews ist für eine qualitative Inhaltsanalyse mittels Leitfadeninterview ausreichend, jedoch nicht für eine repräsentative Aussage. Trotzdem konnten bereits mit wenigen Interviews spannende Ergebnisse festgestellt werden, aus denen die Fragestellungen beantwortet werden konnten und einige Schlussfolgerungen für die HFE gezogen werden konnten.

6. Fazit und Ausblick

In den folgenden Unterkapiteln werden Schlussfolgerungen für die HFE aus den erlangten Erkenntnissen dieser Arbeit gezogen. Ebenfalls wird ein Ausblick vorgenommen.

6.1 Schlussfolgerungen für die HFE

In diesem Unterkapitel soll festgehalten werden, wie die HFE den Kindergarteneintritt von Kindern mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund bestmöglich begleiten kann. Aus den Antworten der Eltern und der Kindergartenlehrpersonen werden folgende Schlussfolgerungen für die HFE gezogen.

Sowohl aus der Theorie (vgl. Kapitel 2.5.4 & 2.5.5) als auch aus allen Interviews geht hervor, dass vorschulische Angebote bzw. transitorische Räume als Unterstützung dienen. Wie bereits im Kapitel 2.5.4 erwähnt, fungiert die HFE zu einem gewissen Grad ebenfalls als transitorischer Raum, da durch die Beratung und Begleitung der Eltern bereits vor dem Kindergarteneintritt kulturspezifische Werte der Erziehung angesprochen werden können. Ebenfalls wird das Kind durch die Förderung (bspw. der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten wie Malen und Schneiden) auf den Kindergarteneintritt vorbereitet. Da die HFE in den meisten Fällen zu Hause stattfindet, ist es nur bedingt ein transitorischer Raum. Eine wichtige Aufgabe der HFE ist jedoch, die Eltern über vorschulische Angebote zu informieren und diese in der Anmeldung und Organisation zu unterstützen (vgl. Kapitel 2.3.1).

Sowohl in der Theorie (vgl. Kapitel 2.2 & 2.5.3) als auch in den Interviews wird erwähnt, wie wichtig das Vorwissen der Eltern über den Eintritt, die Anforderungen des Kindergartens und die Struktur des Schulsystems ist. Daraus schliesst sich für die HFE, dass zur Beratung und Begleitung der Eltern dazugehören muss, die Eltern ausführlich über die fehlenden Fakten zu informieren. Dazu kann auch gehören, Informationsbriefe der Schule mit ihnen durchzugehen, die Eltern zu ermutigen eine*n Dolmetscher*in für Informationsabende zu verlangen oder allenfalls selbst mit der Schule Kontakt aufzunehmen, um zu den spezifischen Informationen zu kommen.

Die Beratung, Begleitung und das Empowerment der Eltern gehören zu den Kernaufgaben der HFE (vgl. Kapitel 2.3.1). Um zum bestmöglichen Gelingen des Kindergarteneintritts beizusteuern, sollten die Anforderungen des Kindergartens und die kulturell unterschiedlichen Werte der Erziehung vor dem Kindergarteneintritt mit den Eltern thematisiert werden (vgl. Kapitel 2.2, 2.2.2 & 2.2.3). Dazu gehören beispielsweise die Selbstständigkeit oder die Sozialkompetenz. Gemeinsam mit den Eltern kann bereits vor dem Eintritt an den Themen gearbeitet werden, damit der Eintritt für das Kind einfacher verläuft. Dabei sind interkulturelle Kompetenzen nötig, damit die innerfamiliären Werte und die Kultur trotz allem respektiert und wertgeschätzt werden (vgl. Kapitel 2.3.2).

Die Kindergartenlehrpersonen haben die Ressourcen und Strukturen des Kindergartens als wichtiger Faktor für einen gelingenden Kindergarteneintritt erwähnt. Ebenfalls haben beide erwähnt, dass sie nicht grundsätzlich für die Übergangszeit Unterstützung bekommen, diese jedoch bei Bedarf anfordern können. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich bereits vor dem Kindergarteneintritt mit den zuständigen Kindergartenlehrpersonen oder eventuell der Schulleitung in Verbindung zu setzen. So kann eine Vorinformation stattfinden, wodurch gewisse Unterstützungsmassnahmen, wie beispielsweise eine Klassenassistenz, vor dem Eintritt organisiert werden können und somit vom ersten Tag an Unterstützung da ist. Diese Vorinformationen an die Schulleitung werden je nach Situation vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) vorgenommen und koordiniert, weshalb die Anmeldung des Kindes vor dem Eintritt durch die HFE beim Schulpsychologischen Dienst ein sinnvoller Schritt sein kann. Diese Vorinformationen, entweder bei der Schulleitung oder beim SPD, sollten selbstverständlich nur mit dem Einverständnis der Eltern vorgenommen werden.

6.2. Ausblick

In dieser Arbeit wurden nur die Sichtweisen von vier syrischen oder kurdischen Familien und zwei Kindergartenlehrpersonen befragt. Die Kindergartenlehrpersonen hatten beide in ihrer Laufbahn erst zwei Familien mit syrischem oder kurdischem Migrationshintergrund. Für eine repräsentative und differenzierte Aussage bräuchte es eine Studie mit mehr Teilnehmer*innen. Wenn eine grössere Studie durchgeführt werden würde, vergleichbar mit der NFP-39-Studie von Lanfranchi, Gruber & Gay (2001) oder der Follow-up Studie zur NFP-39-Studie von Lanfranchi & Sempert (2012), wäre beispielsweise der Effekt zwischen Kindern, welche ein vorschulisches Angebot besucht haben und Kindern, welche kein Angebot besucht haben, eventuell erkennbarer. Es ist auch zu überlegen, was die Vor- und Nachteile sind, Untersuchungen zum Kindertarteneintritt von Kindern eines bestimmten Migrationshintergrundes zu machen oder ob es gewinnbringender wäre, allgemein Kinder mit Migrationshintergrund einzubeziehen. Denn wie schon erwähnt, muss bei solchen Zuschreibungen Vorsicht bewahrt werden, da Kultur und Erziehungsverhalten nicht direkt mit Herkunftsland, Religion oder ethnischer Gruppe gleichzusetzen sind.

Ebenfalls wurden in dieser Arbeit nur die Erfahrungen von vier Familien und zwei Kindergartenlehrpersonen bezüglich der Zusammenarbeit mit der HFE angeschaut. Um noch mehr Aussagen und schlussendlich hilfreiche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen zu ziehen, wäre ebenfalls eine grössere Studie notwendig.

7. Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Faktoren im beraterischen Prozess mit Eltern in der HFE (Von Wogau, 2015)

Abbildung 2: Barrieren der Inanspruchnahme von Hilfen und in der Zusammenarbeit mit Familien mit Migrationshintergrund und behinderten Kindern (Werner, 2004)

Abbildung 3: Veränderungen bei Kindergarteneintritt für Kind (Griebel & Niesel, 2011, S. 120-121)

Abbildung 4: Veränderungen bei Kindergarteneintritt für Eltern (Griebel & Niesel, 2011, S. 120-121)

Abbildung 5: Das SPSS-Prinzip (Helfferich, 2011, S.182ff)

7.2 Literaturverzeichnis

Abdallah-Steinkopff, B. (2015). Kultursensible Elternberatung bei Flüchtlingsfamilien. *Zeitschrift für systemische Therapie und Beratung*, 33(3), 109-117.

Amt für Volksschule (2019). *Orientierungshilfe zu den ersten Schuljahren*. Verfügbar unter https://www.sg.ch/bildung-sport/volksschule/unterricht/_jcr_content/Par/sgch_accordion_list/AccordionListPar/sgch_accordion/AccordionPar/sgch_downloadlist/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Orientierungshilfe_zu_den_ersten_Schuljahren.pdf

Borke, J., Schiller, E.M., Schöllhorn, A. & Kärtner, J. (Hrsg.) (2015) Kultur - Entwicklung - Beratung. Kultursensitive Therapie und Beratung für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG

Borke, J. & Schwentesius, A. (2020). Kultursensitive Kontaktgestaltung mit Eltern in Kindertagesstätten. In J. Borke & A. Schwentesius (Hrsg.) *Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesstätten*. Weinheim Basel: Beltz Juventa

Bundesamt für Statistik (2021). *Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Jahr 2020*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration.gnpdetail.2021-0186.html>

Cicero Catanese, G. (2020). Interkulturelle Kontaktgestaltung mit Eltern in Kindertageseinrichtungen - theoretische Ansätze und ihre möglichen Implikationen. In J. Borke & A. Schwentesius (Hrsg.) *Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesstätten*. Weinheim Basel: Beltz Juventa

Dederich, M. (2015). Körper, Kultur und Behinderung. -eine Einführung in die Disability Studies. Bielefeld: transcript Verlag. Verfügbar unter: ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hfh/detail.action?docID=4348194>.

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. *Anleitungen und Regelsysteme für qualitative Forschende* (8. Aufl.). Verfügbar unter https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf

Fuhrer, U. & Uslucan, H.H. (2005). Immigration und Akkulturation al ein intergenerationales Familienprojekt: eine Einleitung.

Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.) (2009). *Migration und schulischer Wandel: Elternbeteiligung*. Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH

Gomez Albornoz, M. (2010). Migration und Behinderung. *Heilpädagogik im interkulturellen Kontext*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH

Griebel, W. & Niesel, R. (2011). Übergänge verstehen und begleiten. Transitionen in der Bildungslaufbahn von Kindern. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co. KG

Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (2015, Mai- Juni) 28-35.

Hafen, M. (2015). Frühe Förderung als gesundheits-, sozial-, wirtschafts- und integrationspolitische Strategie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (2015, Mai- Juni) 6-12.

Halfmann, J. (2014). Migration und Behinderung. Stuttgart: Kohlhammer

Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. *Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Hofstede, G. & Hofstede, G. J. (2011). Lokales Denken, globales Handeln. *Interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management* (5., durchgesehene Aufl.). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Košorok Labhart, C., Luginbühl, D. & Schöllhorn, A. (2021). *Von Eltern mit Migrationshintergrund lernen*. Denkanstösse für die kultursensible Praxis in Spielgruppe, Kita und Schule. Bern: hep Verlag AG

Kowal, S. & O'Connell, D. C. (2012). Zur Transkription von Gesprächen. In U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinke (Hrsg.) *Qualitative Forschung* (S. 437-446). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH

Lanfranchi, A. & Sempert, W. (2012). Wirkung frühkindlicher Betreuung auf den Schulerfolg. *Follow-up der Studie "Schulerfolg von Migrationskindern"*. Bern: Edition SZH/CSPS

Leyendecker, B. & Schölmerich, A. (2005). Familie und kindliche Entwicklung im Vorschulalter: Der Einfluss von Kultur und sozioökonomischen Faktoren. In U. Fuhrer & H.H. Uslucan (Hrsg.) *Familie, Akkulturation und Erziehung* (S. 17-39). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Lütolf, M. (2021). *Heilpädagogische Betrachtung auf die Familie - Migration*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse. *Grundlagen und Techniken (12. überar. Aufl.)*. Basel: Beltz Verlag

Oswald, I. (2007). *Migrationssoziologie*. Konstanz: UVK Verlag

Roos, M & Leutwyler, B. (2017). Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. *Recherchieren, schreiben, forschen (2., überar. Aufl.)*. Bern: Hogrefe Verlag

Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinäre Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.

Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). Familienorientierte Frühförderung von Kinder mit Behinderung. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG

Schöllhorn, A. (2015). Wege zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen kulturellen Kontexten. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 21(5-6), 13-19.

Trommsdorff, E. (2005). Eltern-Kind-Beziehungen über die Lebensspanne und im kulturellen Kontext. In U. Fuhrer & H.H. Uslucan (Hrsg.) *Familie, Akkulturation und Erziehung* (S. 17-39). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH

Von Wogau, R., Eimmermacher, H., Lanfranchi, A. (Hrsg.) (2015). *Therapie und Beratung von Migranten*. Weinheim und Basel: Beltz.

Werner, E. (2004). Interdisziplinäre Frühförderung mit Migrantenfamilien als interkulturelle Aufgabe. *Frühförderung interdisziplinäre*, 23, 25-30

Ziegenhain, U. (2015). Vorwort. In J. Borke, E.M. Schiller, A. Schöllhorn und J. Kärtner (Hrsg.) *Kultur - Entwicklung - Beratung* (S. 11-15). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG

Anhangsverzeichnis

I. Einverständniserklärung	2
II. Interviewleitfaden Familien	3
III. Interviewleitfaden Kindergarten	6
IV. Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018)	9
V. Steckbriefe der Interviews	10
VI. Transkript Interview 1	12
VII. Transkript Interview 2	24
VIII. Transkript Interview 3	33
IX. Transkript Interview 4	42
X. Transkript Interview 5	54
XI. Transkript Interview 6	68
XII. Erstes Kategoriensystem	75
XIII. Zweites, überarbeitetes Kategoriensystem	80
XIV. Kategoriensystem MAXQDA	84
XV. Kodierte Interviewabschnitte	85
XVI. Eigenständigkeitserklärung	132

I. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Kindergarteneintritt begleiten von Kindern mit kurdischem oder syrischem Migrationshintergrund in der heilpädagogischen Früherziehung (Arbeitstitel)

Autorin: Stefanie Joseph, Hofjüngerstrasse 22, 9630 Wattwil, stefanie.joseph@hpdienst.ch

Das Interview wird mit der Aufnahmefunktion des iPhones aufgezeichnet. Für die Datenanalyse werden die mündlich erhobenen Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten anonymisiert werden. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Die erfassten Daten (Audiodatei und personenbezogene Daten) werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken für die oben genannte Masterarbeit verwendet und anschliessend gelöscht.

Ich, Stefanie Joseph, versichere, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten stets unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung und Anonymität erfolgt.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, bin einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und die erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „Kindergarteneintritt begleiten von Kindern mit kurdischem oder syrischem Migrationshintergrund in der heilpädagogischen Früherziehung“ (Arbeitstitel) verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation an der HfH Zürich im Januar/Februar 2023).

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

II. Interviewleitfaden Familien

Interview Familien

Einstieg

- Danken für Bereitschaft das Interview zu machen
- Organisation (Dauer des Gespräches, Sitzposition)
- Vorstellen der Interviewerin und der Dolmetscher*in
- Informationen zum Zweck des Interviews
- Hinweise auf Datenschutz (Anonymisierung, Verschwiegenheit, Löschen der Tonaufnahme)
- Unterschreiben der Einwilligungserklärung zur Tonaufnahme
- Ablauf des Interviews (viel Erzählen von Erfahrungen, wenig Ja/Nein-Fragen)
- Hinweisen „Wenn es etwas gibt, was Sie nicht beantworten oder erzählen möchten, lassen Sie mich das wissen und wir machen einfach mit der nächsten Frage weiter“
- Tonaufnahme starten

Familienanamnese

Bevor wir mit dem eigentlichen Inhalt beginnen, möchte ich Sie gerne einige Informationen zu Ihrer Familie, Ihrem Umfeld und Ihrer Wohnsituation fragen:

Einstieg/Kennenlernen: Wer gehört alles zu Ihrer Familie?

- Wie alt sind Ihre Kinder?
- Wer wohnt alles mit Ihnen zusammen in diesem Haus/dieser Wohnung?
- Wer unterstützt Sie im Familienalltag?
- Verwandte/Freunde?
- Wie lange leben Sie schon in der Schweiz?
- Darf ich Sie nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen?
- Was arbeiten Sie?
- HFE
- Ihr Kind XY wurde von der HFE ... unterstützt. Wurden noch andere Ihrer Kinder von eine*r HFE begleitet?
- Weshalb hat/hatte Ihr Kind/Ihre Kinder HFE?
- Wie lange hat/hatte Ihr Kind/Ihre Kinder schon HFE?

Kindergarteneintritt/Schulsystemeintritt

Wir kommen nun zum Kindergarteneintritt. Ein Eintritt in den Kindergarten ist nicht nur für ein Kind eine grosse Herausforderung, sondern auch für Sie als Eltern. Deshalb möchte ich Sie gerne erst als Eltern fragen:

Leitfrage: Wie haben Sie als Eltern den Kindergarteneintritt Ihres Kindes erlebt?

- Was haben Sie als Eltern als besonders hilfreich empfunden, um den Übergang in den Kindergarten zusammen mit Ihrem Kind zu meistern?
- Was war für Sie als Eltern besonders herausfordernd?
- Wie funktioniert der Austausch zwischen Ihnen und dem Kindergarten? Finden Gespräche mit Dolmetscher*innen statt?
- Was beinhaltet/bedeutet für Sie ein gelungener Kindergarteneintritt?

Leitfrage: Wie hat Ihr Kind den Kindergarteneintritt erlebt?

- Was war besonders herausfordernd für Ihr Kind?
- Wie hat die Ablösung des Kindes von Ihnen funktioniert?
- Geht Ihr Kind gerne in den Kindergarten?

Transitorische Räume

Wir kommen nun zu der Zeit, bevor Ihr Kind in den Kindergarten eingetreten ist.

Leitfrage: Hat Ihr Kind eine Kita/Spielgruppe/Tagesmutter o.ä. besucht, bevor es in den Kindergarten kam?

- Wenn ja, hatten Sie Hilfe bei der Organisation bzw. der Anmeldung für eine Kita/Spielgruppe/Tagesmutter?
- Wussten Sie im Voraus, welche Fähigkeiten beim Kindergarteneintritt von Ihrem Kind erwartet werden (bspw. Ablösung, selbstständig auf die Toilette gehen, anziehen usw.)?
- Hat eine Übergabe bzw. Austausch zwischen Kindergarten & der Kita/Spielgruppe/Tagesmutter stattgefunden?
- Wenn Nein, hätten Sie sich dies gewünscht?
- Empfinden Sie eine vorschulische Betreuung wie bspw. die Kita usw. für Ihr Kind als Unterstützung, um den Übergang in den Kindergarten positiv zu meistern?
- Wenn ja, warum?
- Inwiefern war die vorschulische Betreuung Ihres Kindes für Sie als Eltern unterstützend?
- Evtl. in Bezug auf die Kultur, Kenntnisse über das Schulsystem...
- Inwiefern empfinden Sie die HFE als eine Unterstützung für Ihr Kind, um den Übergang in den Kindergarten positiv zu meistern?
- Inwiefern ist/war die HFE für Sie als Eltern unterstützend?
- Evtl. in Bezug auf die Kultur, Kenntnisse über das Schulsystem...

Kulturell unterschiedliche Vorstellungen (Autonomie - Verbundenheit)

Ich würde Ihnen gerne einige Fragen bezüglich der Erziehung Ihrer Kinder stellen.

Leitfrage: Was ist Ihnen wichtig in der Erziehung Ihrer Kinder?

- Wer unterstützt Sie bei der Erziehung Ihrer Kinder?
- Inwiefern spielt Ihre Kultur eine Rolle in der Art & Weise der Erziehung Ihrer Kinder?
- Hat sich Ihre Erziehungsart verändert, seit Sie in der Schweiz leben?
- Wie wurden Sie als Kind in Ihrem Heimatland erzogen?
- Gibt es Unterschiede in der Art & Weise wie Sie Ihre Kinder heute erziehen?

Kulturspezifische Begleitung / interkulturelle Kompetenzen

Leitfrage: Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Kultur wertgeschätzt wird in der HFE oder im KiGa? Wurden bspw. die Werte in Ihrer Erziehung respektiert?

- Wie empfinden Sie persönliche Fragen zu Ihrer Lebensgeschichte (z.B. zu Gründen Ihrer Migration in die Schweiz, zu Aufenthaltsstatus, wie Sie aufgewachsen sind usw.)?
- Was wünschen Sie sich von Fachpersonen wie HFE oder Lehrpersonen, dass geachtet wird in der Zusammenarbeit aufgrund Ihrer Kultur?

Abschluss

Wir sind nun am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte mich herzlich für Ihre Bereitschaft und Offenheit bedanken.

Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch hinzufügen möchten?

Notizen

III. Interviewleitfaden Kindergarten

Interview Kindergarten

Einstieg

- Danken für Bereitschaft das Interview zu machen
- Organisation (Dauer des Gespräches, Sitzposition)
- Vorstellen der Interviewerin
- Informationen zum Zweck des Interviews
- Hinweise auf Datenschutz (Anonymisierung, Verschwiegenheit, Löschen der Tonaufnahme)
- Unterschreiben der Einwilligungserklärung zur Tonaufnahme
- Ablauf des Interviews (viel Erzählen von Erfahrungen, wenig Ja/Nein-Fragen)
- Hinweisen „Wenn es etwas gibt, was Sie nicht beantworten oder erzählen möchten, lassen Sie mich das wissen und wir machen einfach mit der nächsten Frage weiter“
- Tonaufnahme starten

KiGa-Anamnese

Bevor wir mit dem eigentlichen Inhalt starten, möchte ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihnen als Fachperson und zu Ihrem Kindergarten stellen.

Einstieg/Kennenlernen: Kindergarten-Lehrperson & Kindergarten-Struktur

- Darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
- Über welche Ausbildungen/Qualifikationen verfügen Sie?
- Wie lange arbeiten Sie schon im Kindergarten?
- Wie viele Kinder haben Sie pro Klasse?
- Wie viele davon sind Kinder mit Migrationshintergrund?
- Wie viele Kinder mit Migrationshintergrund sprechen oder verstehen deutsch beim Eintritt in den Kindergarten?
- Erhalten Sie zusätzliche Unterstützung für die Eintritts-Zeit nach den Sommerferien?
- HFE
- Haben Sie Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der HFE?
- Hatten Sie schon Kinder, welche beim Übertritt in den Kindergarten durch die HFE unterstützt wurden?
- Wenn ja, wie haben sie die Zusammenarbeit erlebt?

Kindergarteneintritt/Schulsystemeintritt

Wir kommen nun zum Thema Kindergarteneintritt. Der Kindergarteneintritt ist nicht nur für die Kindern, sondern auch für Sie als Kindergärtner*in eine Herausforderung.

Leitfrage: Wie haben Sie als Kindergärtner*in den Kindergarteneintritt von XY erlebt?

- Was sind für Sie als Kindergärtner*in die grössten Herausforderungen beim Eintritt neuer Kinder in den Kindergarten?
- Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Herausforderungen für Kinder beim Übertritt in den Kindergarten?
- Stellen Sie Unterschiede in der Bewältigung des Eintrittes zwischen syrisch/kurdischen Kindern und Schweizer Kinder fest?
- Was ist für Sie ein gelungener Kindergarteneintritt?

Transitorische Räume

Viele Kinder besuchen vor dem Kindergarten eine vorschulische Betreuung wie beispielsweise eine Kita, eine Spielgruppe oder eine Tagesmutter.

Leitfrage: Sind Unterschiede zu erkennen, ob ein Kind in einer Kita/Spielgruppe/Tagesmutter o.ä. war, wenn es in den Kindergarten kommt?

- Gibt es Unterschiede zwischen syrisch/kurdischen Kindern, welche ein vorschulisches Angebot (Kita usw) genutzt haben und solchen, welche kein Angebot genutzt haben?
- Findet jeweils ein Austausch oder eine Übergabe zwischen dem vorschulischen Angebot und dem Kindergarten statt?
- Falls Nein, wäre ein Austausch wünschenswert?
- Empfinden Sie eine vorschulische Betreuung als Unterstützung für die Kinder, um den Übertritt in den Kindergarten positiv zu meistern?
- Empfinden Sie die HFE als Unterstützung für die Kinder, um den Übertritt in den Kindergarten positiv zu meistern?

Kulturell unterschiedliche Vorstellungen (Autonomie - Verbundenheit)

Jede Kultur bzw. jede Familie hat Ihre eigenen Normen und Werte in der Erziehung Ihrer Kinder.

Leitfrage: Welcher kulturellen Unterschiede fallen Ihnen zwischen syrisch/kurdischen Kindern und Schweizer Kinder, welche im Kindergarten-Alltag auf?

- Unterscheiden sich syrisch/kurdische Kinder in der Art & Weise wie sie spielen von Schweizer Kindern?
- Unterscheiden sich syrisch/kurdische Kinder in der Selbstständigkeit von Schweizer Kindern?

Kulturspezifische Begleitung / interkulturelle Kompetenzen

Leitfrage: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Eltern mit syrischem/kurdischem Migrationshintergrund?

- Welche Herausforderungen zeigen sich in der Zusammenarbeit mit syrischen/kurdischen Familien?
- Was erleben Sie als besonders bereichernd in der Zusammenarbeit mit Familien mit syrischem/kurdischem Migrationshintergrund?

Abschluss

Wir sind nun am Ende des Interviews angekommen. Ich möchte mich herzlich für Ihre Bereitschaft und Offenheit bedanken.

Gibt es noch etwas, was Sie gerne noch hinzufügen möchten?

Notizen

IV. Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl (2018)

Inhaltlich-semantische Transkription

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“
3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“.
4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert.
5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“
6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekennzeichnet.
7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden.
8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden.
9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch (...) markiert.
10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet.
11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.
12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert.
13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist.
14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“).
15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf.

V. Steckbriefe der Interviews

Steckbriefe der Interviews

Interview 1, Familie S.

Familie: Mutter (Schwanger), Vater, zwei Kinder (7 & 5 Jahre)
Herkunft: Kurden aus Nordirak, Kurdistan
Erweiterte Familie: drei Geschwister in der Schweiz (Aargau & Freiburg), 2 Geschwister in Deutschland, Rest der Familie in Kurdistan
Wie lange sind sie schon in der Schweiz: ca. 6 Jahre
Aufenthaltsstatus: F, vorläufige Aufnahme

Interview 2, Familie D.

Familie: Mutter, Vater, drei Kinder (9, 7 & 2 1/2 Jahre)
Herkunft: Kurden aus Syrien
Erweiterte Familie: Cousine in Zürich, Rest der Familie in Syrien
Wie lange sind sie schon in der Schweiz: Vater 5 1/2 Jahre, Mutter 4 1/2 Jahre
Aufenthaltsstatus: B, anerkannte Flüchtling

Interview 3, Familie M.

Familie: Mutter, Vater, drei Kinder (5, 4 & 3 Jahre)
Herkunft: Kurden aus der Türkei
Erweiterte Familie: niemand in der Schweiz
Wie lange sind sie schon in der Schweiz: Vater & Mutter 9 Jahre
Aufenthaltsstatus: B, anerkannte Flüchtling

Interview 4, Familie P.

Familie: Mutter, Vater, zwei Kinder (7 1/2 & 6 Jahre)
Herkunft: Kurden aus Syrien
Erweiterte Familie: Mutter väterlicherseits wohnt im selben Quartier, 2 Geschwister in der Schweiz (Lausanne und Bad Ragaz), eine Schwester und Familie mütterlicherseits in Syrien
Wie lange sind sie schon in der Schweiz: 7 Jahre
Aufenthaltsstatus: F, vorläufige Aufnahme

Interview 5, Kindergarten K.

Alter & Geschlecht: 64, w.
Ausbildung: Kindergartensemi, Bäuerinnen-Prüfung, Auszubildende für Hauswirtschaft
Berufserfahrung im Kindergarten: 29 1/2 Jahre
Durchschnittliche Klassengröße: 18-20 Kinder (für ein Jahr nur 9 kleine Kindergartenkinder)
Durchschnittlicher Migrationsanteil pro Klasse: ca. 1/3 der Klasse
Durchschnittliche Anzahl Kinder, welche keine Deutschkenntnisse haben: 1-2 jedes Jahr

Interview 6, Kindergarten L.

Alter & Geschlecht: 26, m.
Ausbildung: Pädagogische Hochschule, Abschluss Diplomtyp A (Kindergarten - 3. Klasse)
Berufserfahrung im Kindergarten: 4 Jahre
Durchschnittliche Klassengröße: seit 2022 16 Kinder, vorher 20-22 Kinder

Durchschnittlicher Migrationsanteil pro Klasse: 5 von 16, ca. 1/3 der Kinder
Durchschnittliche Anzahl Kinder, welche keine Deutschkenntnisse haben: ca. 2-3 Kinder

VI. Transkript Interview 1

Interview 1 – Familie S.

I: Bevor wir zum Inhalt vom Kindergarten kommen, möchte ich gerne einige Informationen zu ihrer Familie fragen. #00:00:15-9#

D1: übersetzt ins Kurdisch #00:00:15-9#

I: Wer gehört alles zu ihrer Familie? #00:00:28-8#

D1: übersetzt ins Kurdisch #00:00:35-4#

M1: Antwort auf kurdisch #00:00:35-4#

D1: Ich habe auch zwei Brüder im Kanton A, eine Schwester in Kanton F. #00:00:50-5#

M1: und noch zwei Brüder in Deutschland und eine Schwester auch in Deutschland. (Spricht auf Kurdisch weiter) #00:00:59-2#

D1: Und bei uns, alle Generationen haben viele Kinder (M1 lacht). Und zwei Schwester, zwei Brüder und meine Eltern, sie sind immer noch im Nordirak Kurdistan. #00:01:13-8#

I: Ok. #00:01:15-5#

D1: Es ist eine grosse Familie. #00:01:15-5#

M1: Ja, wir sind 11 Geschwister. #00:01:19-2#

I: Ja, das ist eine grosse Familie. Wie viele Kinder haben Sie? Wer wohnt alles hier in diesem Haus oder dieser Wohnung? #00:01:25-0#

D1: übersetzt ins Kurdisch #00:01:29-9#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:01:38-2#

D1: Ein Junge, ein Mädchen und ich bin verheiratet mit meinem Mann. #00:01:44-2#

I: Ok, schön. Und wie alt sind ihre Kinder? #00:01:47-0#

M1: Mein Sohn ist 7 Jahre und meine Tochter ist 5 Jahre alt. #00:01:51-7#

I: Mhm, ok schön. In ihrem Alltag haben Sie da Verwandte oder Freunde die ihnen helfen? #00:02:01-0#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:03-9#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:02:17-7#

D1: Am Anfang benötigte ich die Hilfe von die Verwandten und bekannten Person. Aber als wir einfach, wir konnten die Schweiz kennen lernen, das Leben und das System kennen, wir brauchten nicht mehr. #00:02:32-6#

I: Ok. #00:02:32-9#

M1: Es waren zwei Familien, haben uns geholfen. Aber jetzt nicht so viel. Jede 4 Monate einmal oder halb Jahr einmal. #00:02:43-9#

I: Mhm. Wie lange leben Sie denn schon in der Schweiz? #00:02:48-0#

M1: 6 Jahre, ungefähr 6 Jahre. #00:02:50-2#

I: Ah ok. Darf ich Sie nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen? #00:02:55-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:55-6#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:03:00-6#

D1: F #00:03:00-6#

I: Ok, F. Arbeiten Sie und ihr Mann etwas? #00:03:03-8#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:03:11-3#

D1: Ok, Sie ist Hausfrau, der Mann 80% arbeitet. #00:03:15-5#

I: Mhm, ok. Ihr Kind wurde ja von S. in der Früherziehung unterstützt. Hatten andere Kinder von ihnen auch Unterstützung von einer heilpädagogischen Früherziehung? Oder nur eines? #00:03:31-2#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:03:37-6#

M1: Nicht, niemand ausser Frau S. war bei uns, nur Sie. #00:03:43-0#

I: Ok. Und nur für Y. oder auch für andere ihrer Kinder? #00:03:49-2#

M1: Nein, nur für Y. #00:03:49-2#

I: Ok. Weshalb war Frau S. bei Y.? Was war das Hauptthema bei ihm? #00:03:57-2#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:04:02-7#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:04:35-1#

D1: Unterwegs war so schlimm. Wir brauchten lange Zeit unterwegs. Und wir haben Schlimmes erlebt gehabt unterwegs. Und damals Y. war zwei Jahre alt. Er hat schon auch schlecht erlebt. Das war es für ihn ein Schock. #00:05:01-2#

M1: Oder Trauma. #00:05:03-0#

D1: Trauma, Angst, Sorgen und Schock. #00:05:03-0#

I: Wie lange war denn die HFE Frau S. bei ihnen in der Familie? #00:05:12-2#

M1: Ungefähr zwei Jahre. #00:05:15-9#

I: Ah ok, ungefähr zwei Jahre. Super. Jetzt kenne ich ein bisschen ihre Familie. Wir kommen nun zum Kindergarteneintritt. Das ist der Moment als Y. in den Kindergarten gekommen ist. #00:05:31-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:05:32-6#

I: Ein Kindergarteneintritt ist immer eine grosse Herausforderung für ein Kind, aber auch für die Eltern. #00:05:47-4#

D1: Beginnt mit Übersetzung ins Kurdisch #00:05:47-4#

I: Deshalb... oh, Entschuldigung. #00:05:47-4#

D1: Nein, machen Sie nur weiter. #00:05:47-4#

I: Ok. Deshalb möchte ich gerne zuerst Sie als Eltern fragen. Wie war für Sie als Eltern der Kindergarteneintritt von ihrem Kind? #00:05:56-1#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:06:00-0#

M1: Beginnt Antwort auf Kurdisch #00:06:05-8#

M1: Es war sehr schwierig. Ich sage auf Kurdisch, ist besser. #00:06:16-1#

I: Mhm. #00:06:16-1#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:06:39-1#

D1: Ok. Es war schwierig. Entweder bei ihm oder bei uns Eltern. Es ist ganz anderes Schulsystem als in der Schweiz. Die Regeln, Gesetze und Schulsystem ganz Anderes. Aber wir haben das gelernt. #00:06:57-4#

M1: mit der Zeit #00:06:57-4#

D1: die Anforderungen, was braucht Kindergarten, das war alles fremd. #00:07:00-1#

I: Mhm #00:07:00-1#

M1: Mhm #00:07:00-1#

I: Was haben Sie als Eltern als hilfreich empfunden beim Übergang? Was hat ihnen geholfen? #00:07:11-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:07:11-8#

M1: Kontakt mit der Lehrerin hat uns sehr geholfen und (wechelt auf Kurdisch) #00:07:25-6#

D1: Ich habe schon erwähnt, wir haben Hilfe von einige Schweizer Leute bekommen. Und wir bekommen das bis heute. Ich mache Kontakt zu diesen Leuten auch. #00:07:41-8#

I: Ah ok. Wie funktioniert der Austausch zwischen ihnen und dem Kindergarten. Ist zum Beispiel ein Dolmetscher dabei? #00:07:56-2#

M1: Nein, mit Übersetzer, mit Handy, mit Google Übersetzer. (lacht) #00:08:02-6#

I: Ah ok (lacht) #00:08:02-6#

M1: Wir brauchten nicht weil war einfache Themen. Nicht so kompliziertes Thema, dass wir ein Dolmetscher gebraucht. #00:08:13-3#

I: Mhm, ok. Jetzt kommt vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage. Was denken Sie, ist für Sie ein guter Kindergarteneintritt. Dass Sie sagen können, jetzt war es gut? #00:08:23-5#

D1: Was meinen Sie? Können Sie mir ein Beispiel geben? #00:08:28-8#

M1: In welchem Jahr meinen Sie? #00:08:32-2#

I: Nein, nein. Einfach wenn er in den Kindergarten kommt. Was ist ... Wann sagen Sie es war nicht schwierig, es war ein guter Kindergarteneintritt. #00:08:42-1#

M1: Aha. #00:08:42-1#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:08:42-1#

M1: Antwortet auf Kurdisch #00:09:09-6#

D1: Gut, ich finde das ist gut, dass die Kinder machen Kontakt mit anderen Kindern. Ich finde das gut. Und es gibt viele Aktivitäten während der Kindergartenzeit. #00:09:20-9#

D1: Fragt die Mutter auf Kurdisch zurück #00:09:20-9#

M1: Und Spielen mit anderen Kindern auch gut. Es ist besser als sie immer zu Hause bleiben.
#00:09:28-6#

I: Mhm. Wie war der Kindergarteneintritt für ihr Kind? Wie ging es Y.? Ist es gut gegangen? #00:09:32-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:09:32-8#

M1: (lacht) Am Anfang er mag nicht so. (Wechselt auf Kurdisch) #00:09:44-0#

D1: Er wollte nicht, weil alles war ganz neu und fremd. Die Sprache, die neuen Kollegen, alles war für ihn neu. #00:10:01-7#

M1: Wie hat die Ablösung von ihnen als Mama funktioniert? Konnte er sich gut trennen von ihnen?
#00:10:07-1#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:10:11-0#

M1: Antwortet auf Kurdisch #00:10:15-1#

D1: Ich musste ihn am Anfang immer begleiten, hin und her. Unterwegs oder während dieser Zeit, ich habe ihm immer erzählt, das ist alles neu, deine Kollege. Du musst etwas lernen. #00:10:35-0#

M1: Ja. #00:10:35-0#

I: Mhm, Ok. Und dann hat es irgendwann funktioniert? #00:10:38-4#

M1: Jaja, funktioniert. #00:10:41-4#

I: Und jetzt geht er gerne in den Kindergarten? #00:10:41-4#

M1: Ja, und jetzt ist er schon in die Schule gekommen. #00:10:45-6#

I: Ja genau, jetzt ist er in die Schule gekommen. #00:10:45-6#

M1. Ja, genau. #00:10:43-6#

I: Geht er also gerne, ok. Ähm, ich möchte jetzt gerne ein paar Fragen stellen zur der Zeit bevor er in den Kindergarten gekommen ist. #00:10:57-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:10:58-8#

I: War er in, bevor er in den Kindergarten gekommen ist. Hat er eine Kita, oder Spielgruppe oder (Mutter unterbricht) ... ja #00:11:08-6#

M1: Spielgruppe, ja. Er ist zu Spielgruppe gegangen. #00:11:06-6#

I: Ja. #00:11:06-6#

M1: bevor er in den Kindergarten geht #00:11:15-1#

I: Ja, ok. Wer hat ihnen geholfen die Spielgruppe anzumelden? Haben Sie das alleine gemacht, oder? #00:11:13-1#

M1: Nein, unsere Leiter hat das gemacht. #00:11:27-4#

D1: Leiter? #00:11:27-4#

M1: Aus Sozialamt #00:11:28-9#

D1: Ah aus dem Sozialamt #00:11:28-9#

I: Ah vom Sozialamt, ok. #00:11:32-2#

M1: Ja genau, Sozialamt. Und dann wir waren einverstanden und alles war gut (lacht). #00:11:38-5#

I: Ok (lacht). Wussten Sie schon vor dem Kindergarten, was ein Kind alles können muss im Kindergarten? Zum Beispiel auf die Toilette gehen oder selber die Jacke anziehen. Wussten Sie das, was er alles können muss. #00:11:57-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:12:02-4#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:12:07-5#

D1: Ja, ich habe schon das gewusst. Durch Fernsehen ... #00:12:19-8#

M1: und Kinderbücher #00:12:20-0#

D1: Einfach durch Bücher und Fernsehen (Frage auf Kurdisch an Mutter) #00:12:24-5#

M1: Ja, Bücher gelesen. #00:12:22-5#

I: Ah, Bücher über den Kindergarten? #00:12:22-5#

M1: Ja und dann ich habe gewusst, dass sie so müssen alleine machen. #00:12:33-5#

I: Ah ok, hat es ein Gespräch gegeben, oder einen Austausch zwischen der Spielgruppe und dem Kindergarten. Wissen Sie das? #00:12:47-0#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:12:53-6#

M1: Nein, glaube ich nicht. Aber Kindergarten mit der Schule hat das gemacht. #00:13:03-8#

I: Ah ok. Hätten Sie sich das gewünscht, dass die Spielgruppe mit dem Kindergarten gesprochen hätte? Dass die schon ein bisschen gewusst hätten, wer ist Y., was kann er gut, wo ist es schwierig? #00:13:18-5#

M1: Ja, ich wollte das. #00:13:18-5#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:13:18-5#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:13:32-0#

D1: Ja, ich habe das gewünscht aber (...) damit einfach die Kindergärtnerin die Information über Y. bekommen hätten und die Kollegen von Y. auch. #00:13:40-1#

M1: und die Lehrerin auch. Die Kindergärtnerin passt mehr auf Y. auf. Beobachtet und so. #00:13:49-5#

I: Denken Sie, die Betreuung wie zum Beispiel eine Spielgruppe ist eine Hilfe für den Übertritt? #00:13:58-6#

M1: Ja #00:13:58-6#

I: Geht es einfacher im Übertritt, wenn man vorher in der Spielgruppe war? #00:14:02-3#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:14:02-3#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:14:23-1#

I: Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist gut. #00:14:35-0#

M1: und paar Wörter gelernt #00:14:38-3#

D1: Ja, Sprachkenntnisse #00:14:38-3#

I: Mhm, ok. War es auch für Sie als Eltern eine Hilfe, dass Y. in einer Spielgruppe war. Zum Beispiel dass Sie die Kultur schon ein bisschen kennen lernen oder das Schulsystem? #00:14:53-9#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:14:59-7#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:15:03-5#

D1: Ja, auf jeden Fall ja. Ich habe schon das erwähnt wie zum Beispiel Sprachkenntnisse. Man sollte das etwas lernen. Kontakt, Kulturwissen, Regeln, wie man die Regeln einhält. #00:15:21-4#

I: Fanden Sie die heilpädagogische Früherziehung von Frau S. auch eine Hilfe für den Kindergartenübertritt? #00:15:30-3#

D1: Übersetzt und Kurdisch #00:15:36-3#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:15:40-3#

D1: Ja, es war sehr hilfreich. Vor allem bezüglich der Sprache und dem Bauen (M1 lacht). #00:15:57-3#

M1: und er hat viele neue Wörter auch und Sätze verbinden. Aber kurze Sätze, nicht lange #00:16:05-0#

I: Und bezüglich dem Spiel? #00:16:06-5#

M1: Ja, Spielen auch. Und Gedächtnis auch. Fort... / (Wechselt auf Kurdisch) #00:16:16-2#

D1: Entwicklung #00:16:20-8#

D1: Fragt auf Kurdisch nach #00:16:20-8#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:16:20-8#

I: Er konnte sich entwickeln. Oder Fortschritte machen. #00:16:37-0#

M1: Ja, Fortschritte. Ich meine Fortschritte (lacht) #00:16:41-4#

I: Ja genau, in vielen Bereichen. #00:16:41-4# #00:16:41-4#

M1: Ja, ich habe dieses Wort vergessen (lacht) #00:16:41-4#

D1: (Spricht zu M1) Ihre Sprache ist sehr gut #00:16:47-0#

I: Ja, finde ich auch, wirklich. Sie können sehr gut sprechen. #00:16:49-2#

M1: Eigentlich ich war besser, aber ich bin ungefähr 2 1/2 Jahre zu Hause, immer zu Hause. Und ich habe alles wieder vergessen. #00:17:00-2#

I: Ja, das glaube ich. Man braucht viel Übung. #00:17:04-2#

D1: (Spricht zu M1) sehr gut #00:17:08-4#

I: War die heilpädagogische Früherziehung auch für Sie als Eltern eine Hilfe? #00:17:11-4#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:17:14-7#

M1: Ja, natürlich (Wechselt auf Kurdisch) (lacht während Antwort) #00:17:18-4#

D1: Ich konnte auch profitieren, bezüglich die Sprache. Ich habe etwas gelernt von Frau S. und ich

habe viele Fragen gestellt und ich habe immer Antwort bekommen. #00:17:41-5#

I: Haben Sie auch Fragen gestellt zum Kindergarten und zum Übertritt? #00:17:47-9#

M1: Ja, natürlich. Ich habe über das auch gefragt. Und auch wir haben auch viele Briefe bekommen und wir haben nicht ganz verstanden. Deswegen habe sie gefragt, kannst du mir das bitte kurz erklären und so. Und ja, sie hat mir immer geholfen. #00:18:11-1#

I: Super, schön. Ich würde ihnen jetzt gerne noch ein paar Fragen zu der Erziehung von ihrem Kind stellen. #00:18:19-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:18:24-2#

I: Was ist ihnen am wichtigsten in der Erziehung ihrer Kinder? Was finden Sie wichtig? #00:18:30-2#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:18:31-6#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:18:35-1#

D1: Was meinen Sie? In welchem Bereich? #00:18:36-9#

I: Ähm, was möchten Sie gerne, dass ihre Kinder von ihnen lernen? Was ist ihnen wichtig in der Erziehung #00:18:46-0#

M1: Aha #00:18:46-0#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:18:46-0#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:18:55-9#

D1: Respekt den Leuten gegenüber, die Leute akzeptieren, Sauber sein (M1 lacht) #00:19:12-0#

M1: und nie lügen und so (lacht) immer ehrlich sein #00:19:21-3#

D1: ehrlich sein #00:19:21-3#

I: Mhm, wer unterstützt Sie alles bei der Erziehung? Wer hilft Ihnen mit? #00:19:29-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:19:29-6#

M1: Niemand, nur ich. Ich bin Mutter (lacht). Ich muss das alleine machen (lacht) #00:19:45-4#

I: Inwiefern spielt ihre Kultur eine Rolle in der Erziehung? #00:19:52-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:20:09-3#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:21:06-2#

D1: Aus meiner Sicht, ich denke es gibt keinen Unterschied bezüglich der Tradition und zwischen Ethik. Kein Unterschied zwischen unserer Kultur und der Kultur von der Schweiz. #00:21:22-4#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:21:27-9#

D1: Was meine Eltern mich erzogen, ich möchte gerne, dass meine Kinder erziehen, bezüglich Ethik. #00:21:45-7#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:21:46-8#

D1: Auf jeden Fall ich bin jetzt in der Schweiz. Ich möchte gerne, dass einfach Schweizer Kultur einhalten oder umsetzen #00:22:06-3#

M1: 100% (lacht) #00:22:04-9#

I: Ok, also hat sich ihre Erziehungsart verändert, weil Sie jetzt in der Schweiz sind? #00:22:17-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:22:24-7#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:22:37-9#

D1: Ich wollte einfach meinen, dass es Kultur bezüglich Ethik, also das Umgehen mit anderen Menschen, es ist ganz ähnlich. Wir Respekt mit den Leuten, wir akzeptieren die Leute und einfach im Friede bleiben. Das ist unsere Kultur und ich möchte dass so meine Kinder erziehen hier auch. #00:22:58-9#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:23:15-2#

D1: Aber hier in der Schweiz Forderungen sie haben mehr, Bedürfnis sie haben mehr. Und ich muss auf jeden Fall einhalten oder umsetzen. #00:23:31-6#

I: Was meinen Sie mit Forderungen? Zum Beispiel von der Schule? #00:23:36-3#

M1: Ja, ich meine mit Schule #00:23:38-2#

I: Ja, die Schule fordert viel und da möchten Sie in der Erziehung schauen, dass es für ihre Kinder in der Schule dann passt. #00:23:45-7#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:23:45-7#

M1: Ja, ich möchte das. #00:23:53-7#

I: Mhm. Meinen Sie das zum Beispiel mit der Selbstständigkeit? Die ist ja zum Beispiel in der Schweiz von einem Kind sehr hoch. Man möchte, dass ein 4-jähriges Kind schon sehr sehr viel alleine kann. #00:24:08-9#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:24:15-0#

M1: Ja, das ist richtig. Deswegen ich habe gesagt, in der Schweiz gibts mehr Forderungen. Und ich muss natürlich über die einhalten oder achten für Vorbereitung. #00:24:38-0#

I: Gibt es einen Unterschied wie Sie ihre Kinder erziehen, zu wie Sie selbst als Kinder erzogen wurden? Gibt es da einen Unterschied? #00:26:15-1#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:26:23-3#

M1: Natürlich (lacht). Antwortet auf Kurdisch #00:26:31-2#

D1: Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Es gibt jede Generation hat eine bestimmte Erziehung-Wissen und die Zeit entwickelt sich. #00:26:47-8#

M1: Zum Beispiel als wir kleine Kinder waren, manchmal haben wir miteinander gestritten und so. Aber jetzt ich beobachte sehr auf diesen Punkt und ich sage meinen Kindern: wenn dein Bruder zum Beispiel dich stört, dann komm sofort zu mir. Dann kann ich/ Wir waren da, in Syrien, viele Kinder. Meine Mutter war immer beschäftigt mit grossen Haushalt (lacht). Ja, oder mit Arbeit mit Tieren und so. Deswegen hat sie keine so viel Zeit, das sie mit uns verbringen. Ja, ich glaube war ein bisschen falsch, dass sie viele Kinder. Ich bin nicht einverstanden damit. Bis jetzt wir sagen unsere Eltern, (lacht) warum habt ihr so viele Kinder gekriegt (lacht). Weil da war Armut auch, deswegen die Kultur und Tradition haben eine grosse Rolle in dieser Zeit gespielt. Aber wir machen natürlich nicht wie sie. Wir versuchen immer kleine Familie bleiben. 3 oder maximal 4 Kinder bleiben #00:28:29-0#

I: Habe ich Sie richtig verstanden, Sie möchten eine kleinere Familie bleiben, dass Sie mehr Zeit für die Kinder haben. #00:28:35-7#

M1: Ja, und mehr beobachten und ähm, und neben sie bleiben, neben ihm, ihnen, nein? #00:28:41-2#

I: Ja, ihnen stimmt (lacht) #00:28:44-1#

M1: Genitiv? Nein, Dativ. (lacht) #00:28:47-5#

I: Oh, ich weiss das auch nicht mehr. #00:28:50-3#

M1: Bisschen Grammatik schwierig #00:28:52-4#

I: Ja, das ist wirklich schwierig. Haben Sie das Gefühl, dass ihre Kultur hier in der Schweiz wertgeschätzt wird, hier im Kindergarten? #00:29:07-0#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:29:13-2#

M1: Ja, sie haben das respektiert. Aber (Wechselt ins Kurdisch) #00:29:26-9#

D1: Aber auf jeden Fall ich muss mehr einschätzen hier in der Schweiz. #00:29:33-0#

I: Also zum Beispiel die Werte die Sie haben, wurden die respektiert oder versucht man ihnen zu sagen, nein Sie müssen mehr werden wie in der Schweiz. Wissen Sie was ich meine? Dürfen Sie ihre Werte behalten? #00:29:53-3#

D1: Was, konkrete Beispiel? #00:29:53-3#

I: Ähm, ja zum Beispiel jetzt mit der Selbstständigkeit. #00:29:59-1#

D1: Ah, jetzt ist klar. #00:29:59-0#

I: Sagt zum Beispiel der Kindergarten, ok in Syrien ist Selbstständigkeit nicht so wichtig, das ist ok, oder sagt der Kindergarten, nein Sie müssen sich jetzt verändern? #00:30:11-5#

D1: Ah ok, (Übersetzt ins Kurdisch) #00:30:20-7#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:30:29-5#

M1: Muss ich mich verändern #00:30:26-6#

D1: Es muss geändert werden #00:30:28-7#

I: Haben die das ihnen gesagt oder denken Sie das einfach von sich aus, ah, ich muss mich verändern? #00:30:34-6#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:30:44-2#

M1: Sie haben nie gesagt, aber einmal, ich glaube er (zeigt auf Dolmetscher) war auch bei uns gewesen. und ich habe einmal Handschuhe, äh ich habe mein Sohn gefragt möchtest du das tragen, anziehen. Er sagte nein, ich möchte nicht. Dann ich möchte nichts auf ihn sehr drücken und sagen nein, du musst da machen. Deswegen habe ich die Handschuhe in sein Tasche gelegt, gelegt? #00:31:21-9#

D1: gelassen #00:31:21-9#

I: Mhm #00:31:21-9#

M1: gelassen. und die Lehrerin hat auch nicht, ähm, gemacht, ähm, sie sind in Wald gegangen und er muss ähm, es war sehr kalt und er musste das schon anziehen. Aber er mochte nicht. Aber die Lehrerin hat nicht geschaut, ob die Handschuhe in der Tasche sind oder nicht. Deswegen sie hat gedacht, dass ich ihm nicht gegeben habe. #00:31:51-2#

I: Ah, mhm #00:31:51-5#

M1: Deswegen Sie hat ähm mit (Spricht auf Kurdisch weiter) #00:31:58-0#

D1: Schulleiterin #00:31:58-0#

M1: Schulleiterin erzählt und Schulleiter hat mir erzählt, musst du das machen nächstes Mal. Dann ich habe gesagt, erklärt und sie haben ok gesagt. Und nachher ich habe die Lehrerin, die Kindergärtnerin auch erzählt, wenn du fragen hast, kommst du bitte sofort zu mir, nicht viele Personen sagen (lacht), weil ich habe Verantwortung und dann ich mache was sie möchten. #00:32:29-2#

I: Mhm #00:32:30-0#

M1: und dann nie, niemals das geschehen #00:32:33-5#

I: Ok, dann war alles wieder gut. #00:32:36-3#

M1: Ja, alles gut gegangen #00:32:35-4#

I: Ja, aber Sie hätten lieber, wenn sie sofort zu ihnen #00:32:40-3#

M1: Ja, ja, richtig #00:32:40-3#

I: und Sie gefragt hätte, und nicht mit der Schulleitung. #00:32:42-5#

M1: Ja, richtig, ja. Ein bisschen war traurig, weil ich habe gesagt es war ein Missverständnis. Kann sie jeder Zeit, sie hat meine Nummer und mein Mann. Sie kann jederzeit mich fragen, nicht einfach alleine äh weil wenn man immer jeder denkt etwas vielleicht ich bin nicht richtig. Zum Beispiel dich fragen wenn du Mutter bist, dann wenn ich finde deine Meinung oder du machst nicht so gute Sachen, dann ich erzähle die Information für die Leiterin. Nicht einfach so #00:33:27-1#

I: Nicht sofort, sondern zuerst reden #00:33:28-9#

M1: Ja, ein bisschen war nicht hart aber ähm nicht schön #00:33:35-0#

I: Ja, war nicht schön für Sie #00:33:35-1#

M1: Ja, nicht schön #00:33:36-1#

D1: Unangenehm #00:33:36-3#

I: Ja, ja, das verstehe ich, ja #00:33:38-6#

M1: Ja, nur dieses Mal #00:33:40-7#

I: Ja. Wie empfinden Sie persönliche Fragen zu ihrer Lebensgeschichte zum Beispiel wieso Sie aus Syrien gekommen sind oder Aufenthaltsstatus? Ist das ok für Sie, wenn man Sie das fragt, oder lieber nicht? #00:33:55-2#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:34:05-8#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:34:08-2#

D1: Wer fragt? #00:34:09-0#

I: Wenn Fachpersonen zum Beispiel Ich #00:34:12-2#

D1: Ah Fachpersonen #00:34:12-2#

I: oder Kindergarten oder einfach #00:34:14-7#

M1: Ah jaja #00:34:15-3#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:34:20-2#

M1: Ah, jaja, Antwort auf Kurdisch #00:34:23-5#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:34:24-9#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:34:27-3#

D1: Meinen Sie, ob ich Probleme dazu habe oder nicht? #00:34:30-0#

I: Ja, ist es für Sie ok, wenn man ihnen solche Fragen stellt oder sagen Sie #00:34:35-7#

M1: ähm #00:34:36-3#

I: Oh, ich habe solche Fragen nicht gerne #00:34:39-3#

M1: Nein, weil mir gibt es kein Problem. Ich antworte so einfach, nein. Ich finde das normal ist. Eine normale Sache (lacht) #00:34:50-3#

I: Ok, ok. Es gibt ja zum Beispiel viele Leute wie ihr Sohn, die dann ein Trauma haben oder nicht gerne über Flucht sprechen. #00:34:58-0#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:34:58-9#

I: Deshalb habe ich gefragt #00:35:00-4#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:35:06-5#

M1: Richtig, du hast recht. Aber meine Meinung ist, ich möchte lieber erzählen. Nicht mit jeder natürlich. Mit S. zum Beispiel oder die Lehrerin, dass sie eine Eindruck haben, wie war, wie ist, wie war der Weg, was haben wir gesehen. Nein, ich freue mich und es gibt kein Problem #00:35:36-7#

I: Ok, super. Was wünschen Sie sich von Fachpersonen zum Beispiel vom Kindergarten oder von uns, das wir auf Sie achten wegen der Kultur, wenn wir zusammenarbeiten? #00:35:51-8#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:35:59-3#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:36:13-4#

D1: Keine Diskriminierung. und keinen Rassismus. Ich hoffe einfach, dass die Einwohner machen keinen Unterschied zwischen die Menschheit #00:36:28-3#

M1: Ja, genau das wünsche ich. #00:36:29-4#

I: Ja, das verstehe ich (lacht). Wir sind jetzt schon am Schluss von meinem Interview. Ich möchte ganz herzlich danke, dass Sie so viel erzählt haben und so offen waren. Gibt es noch etwas, was Sie gerne erzählen möchten, was Sie denken, oh, das ist noch wichtig? #00:36:51-9#

D1: Übersetzt ins Kurdisch #00:36:57-7#

M1: Auf die letzte Frage, ich möchte ergänzen. #00:37:01-2#

I: Ja, gerne #00:37:01-4#

M1: Ich möchte das sie einfach denken, dass niemand möchte sein Land lassen. Es gibt einen Grund, wenn sie hier her gekommen sind. Das sie auch kennen, wir müssen neben den Menschen sein und sie immer helfen, weil sie bleiben einfach Leute, ich weiss nicht genau wie sagen (wechselt auf Kurdisch) #00:37:34-1#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:37:43-2#

D1: Fragt auf Kurdisch nach #00:37:49-9#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:38:04-6#

D1: Fragt auf Kurdisch nach #00:38:13-1#

M1: Antwort auf Kurdisch #00:38:23-4#

D1: Ok. Hoffentlich das wir das als Flüchtlinge eine Unterstützung von die Schweizer bekommen. Als die Hilfe bekommen, man fühlt sich nicht würdig. Wie heisst das auf Deutsch (...) hat eine andere Wort, oder man sagt untergedrückt. #00:38:47-7#

I: Also Sie wünschen, dass Sie nicht unterdrückt werden? #00:38:48-9#

D1: und einfach unterstützen, Hilfen #00:38:54-8#

M1: und die Respekt von Menschen bekommen. #00:38:58-5#

I: Mhm, ja, das verstehe ich. #00:38:58-7#

M1: Ich habe nur das möchte ich noch so sagen. Ob hier oder in unserem Heimatland, dass alle Leute andere im gleichem nehmen oder sehen, ja, und nicht so harte Wörter und so sagen #00:39:25-7#

I: Ja, nicht weniger Wert #00:39:26-5#

M1: Ja, weniger Wert, weil das macht Person immer schlechte mit Gesundheit oder Gedanken und so #00:39:39-8#

I: Ja, dann geht es ihnen nicht gut als Mensch #00:39:42-4#

M1: Ja, nicht gut #00:39:41-2#

I: Ja, das verstehe ich #00:39:45-3#

M1: Ja und sonst habe ich nichts Fragen #00:39:50-2#

I: Super, vielen Dank, vielen Dank

VII. Transkript Interview 2

Interview 2 – Familie D.

I: Bevor mir mit dem Kindergartenthema beginnen, möchte ich Sie gerne ein bisschen zu ihrer Familie befragen. Wer gehört alles zu ihrer Familie? #00:00:23-0#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:00:30-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:00:34-9#

D2: Meinen Sie hier oder zu Hause? #00:00:38-2#

I: Nein, einfach hier. Wer wohnt alles hier? Wie viele Kinder haben Sie? #00:00:44-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:00:44-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:01:00-8#

D2: Fragt auf Kurdisch nach #00:01:01-8#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:01:03-7#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:01:03-4#

D2: Wir sind kurdische Familie aus syrische Teil. Und wir sind 5 Personen zu Hause. Eltern und wir haben 3 Kinder, 2 Buben und ein Mädchen #00:01:25-9#

I: Mhm. Wie alt sind ihre Kinder? #00:01:26-9#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:01:35-0#

D2: der Älteste 9 Jahre alt #00:01:34-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:01:36-0#

D2: 7 #00:01:39-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:01:40-2#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:01:40-2#

D2: 2 Jahre und 5 Monate #00:01:44-2#

I: Ok. Wer unterstützt Sie alles in ihrem Familienalltag? Haben Sie hier in der Nähe Verwandte oder Bekannte, die noch helfen? #00:01:55-3#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:03-6#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:02:15-2#

D2: Wir haben finanzielle Unterstützung von Sozialhilfe. Sonst wir haben niemanden hier. Ich habe Cousine in Kanton Z., aber Sie unterstützen nicht #00:02:29-4#

I: Ok. Wie lange leben Sie denn schon in der Schweiz? #00:02:32-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:02:38-8#

D2: Also Vater sagt, ist seit 5 1/2 Jahre, Frau seit 4 1/2 Jahren. #00:02:46-9#

I: Ok, ok. Darf ich Sie nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen? Ist das ok für Sie? #00:02:54-0#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:56-4#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:03:00-9#

D2: B, anerkannte Flüchtling #00:03:06-6#

I: Arbeiten Sie etwas? #00:03:07-2#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:03:08-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:03:19-6#

D2: Frau besucht jetzt Deutschkurs und ich bin bei Repas. Das ist eine Stelle für Migranten, also sie sind Coach, Jobcoach und ich warte bis ich, bis sie mir etwas schicken. #00:03:46-5#

I: Ah ok. Ihr Kind wurde ja von D. unterstützt oder immer noch. Ist nur ein Kind oder wurden mehrere Kinder von ihnen von einer Früherzieherin unterstützt? #00:04:02-3#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:04:21-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:04:26-7#

D2: Fragt auf Kurdisch nach #00:04:26-7#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:04:24-7#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:04:34-9#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:04:46-2#

D2: Nein, nur er und der andere Kind hat Aussprache Problem und geht von der Schule aus in die Logopädie. #00:04:55-9#

I: Ah ok. Wieso hat ihr Sohn Früherziehung? #00:05:00-2#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:05:05-0#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:05:21-6#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:05:24-1#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:05:40-4#

D2: Ja, es ist so. Es gibt jede 6 Monate Zwischenbericht um zu schauen. Also es gibt immer runde Tisch mit Psychologin und Kindergärtnerin und Frühförderung. Sie schauen wo liegen die Probleme bei also Sprache. Bis jetzt konnte er nicht sprechen. Dieses Jahr erst konnte er ein bisschen sprechen. Das war das Problem und in einem Monat haben wir wieder Gespräch bei SPD. #00:06:21-4#

I: Ah ok. Und wie lange hatte er jetzt Früherziehung? #00:06:24-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:06:28-9#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:06:32-0#

D2: Fragt nach auf Kurdisch #00:06:34-8#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:06:41-4#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:06:45-0#

D2: Also ja fast 3 Jahre. #00:06:49-3#

I: Ah ok #00:06:52-1#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:06:55-1#

D2: Am Anfang war jemand andere. Und D. seit 2 Jahre #00:07:02-7#

I: Ah ok. Jetzt kommen wir zum meinem Thema. Ich schaue ja den Kindergartenübertritt an und möchte wissen, wie hat das funktioniert. Ein Kindergarteneintritt ist ja nicht nur für das Kind eine grosse Aufgabe, sondern für die Eltern aus. Deshalb möchte ich gerne zuerst Sie als Eltern fragen. Wie war der Kindergarteneintritt von ihrem Sohn für Sie als Eltern? #00:07:29-6#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:07:46-6#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:08:02-8#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:08:04-4#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:08:10-9#

D2: Wir waren damals in Ka. Und es war schwierig. Er hat geweint und ja, es hat 3 Woche gedauert bis er sich eingewöhnt konnte. Wir haben ihn im Kindergarten gebracht und dort gelassen, das hat nachher funktioniert, kein Problem #00:08:33-9#

I: Ah ok, mhm. Was war für Sie als Eltern hilfreich? Gab es irgend eine Hilfe vom Kindergarten für Sie als Eltern, dass es einfacher wird? Also der Übertritt? #00:08:48-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:08:59-6#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:09:13-4#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:09:21-9#

D2: Ja, Schwierigkeiten waren die Sprache. Wir haben ihn nicht verstanden, er konnte nicht erzählen. Er ist nach Hause gekommen und hat geweint und wir konnten nicht verstehen warum weint er. #00:09:39-7#

I: Mhm, Ok. Wie funktioniert der Austausch zwischen ihnen und dem Kindergarten als Eltern? Haben Sie da auch Probleme wegen der Sprache oder wie funktioniert der Austausch? #00:09:54-3#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:10:08-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:10:27-5#

D2: Ja, wir mussten uns verständigen. Wir hatten immer versucht das zu verstehen und zu geben was sie möchten. Beim Gespräche gab immer Dolmetscher, es ist gar nicht so schwierig. Wir haben immer eine Lösung gefunden. #00:10:48-3#

I: Super, das ist schön, wenn es einen Dolmetscher hatte. Das ist nicht immer der Fall. #00:10:55-1#

V2: Ja, ja. #00:10:55-1#

I: Was, es ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage. Was denke Sie, was ist ein guter Kindergarteneintritt? Wann kann man sagen, jetzt hat alles geklappt? #00:11:14-9#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:11:33-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:11:37-9#

D2: Meinen Sie mit Alter oder mit Situationen? #00:11:44-0#

I: Beides. Was Sie möchten. Einfach was ihnen in den Sinn kommt. #00:11:49-0#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:11:55-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:12:13-2#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:12:18-6#

D2: Mit 4 Jahre ist gut weil unsere Kind ist auch mit 3 Jahre in Spielgruppe gegangen. Und Spielgruppe hat viel geholfen. Es war sehr gut. #00:12:36-0#

I: Bei was hat die Spielgruppe geholfen? Meinen Sie mit dem Sprechen oder mit dem von zu Hause weg sein? oder #00:12:44-7#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:12:53-5#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:13:11-1#

D2: Sozialkontakt. Es war etwas Neues, bis er sich integriert hat mit Kinder. Hat er gelernt wie er Kontakt aufbauen kann und auch am Anfang war schwierig dort. Nach zwei Wochen war es normal. #00:13:37-2#

I: Super. Wie war es für Ihren Sohn? der Kindergarteneintritt? War es für ihn schwierig oder hat er sich gefreut auf den Kindergarten? #00:13:46-3#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:13:55-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:14:07-9#

D2: Am Anfang nicht, weil er niemanden gekannt hat. Aber nachher wollte er sogar am Wochenende nicht zu Hause bleiben. #00:14:17-6#

I: Ok (lacht). Gab es etwas was sehr schwierig für ihn war beim Kindergarteneintritt? #00:14:27-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:14:32-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:14:38-1#

D2: nein, es war alles gut #00:14:41-1#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:14:42-1#

D2: nur Sprache wie gesagt #00:14:43-9#

I: Ah ok. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen Fragen zur Zeit bevor er in den Kindergarten kam stellen. Ich habe jetzt gehört, er war in einer Spielgruppe bevor er in den Kindergarten kam. #00:15:00-2#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:15:07-5#

I: Wer hat ihnen / Haben Sie Hilfe gehabt bei der Anmeldung für die Spielgruppe oder von wo wussten Sie von der Spielgruppe? #00:15:19-2#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:15:25-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:15:28-5#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:15:34-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:15:50-3#

D2: Ja, vor Frau D. war jemand andere und sie hat uns informiert, dass es Spielgruppe gibt und dass

sie sich darum kümmert. #00:16:00-4#

I: Mhm, super. Wussten Sie bevor ihr Kind in den Kindergarten kommt, was ein Kind alles können muss im Kindergarten? Wurden Sie informiert? #00:16:14-2#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:16:20-1#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:16:22-8#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:16:27-2#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:16:30-4#

D2: Nein, wir wussten es nicht. Erst hier als wir in der Schweiz gekommen sind, unsere Kind in den Kindergarten eingetreten ist. In Syrien und vorher wussten wir es nicht. #00:16:43-4#

I: Mhm. Hat ein Austausch stattgefunden zwischen Spielgruppe und Kindergarten. Also hat die Spielgruppenleiterin ein bisschen erzählt der Kindergärtnerin, das Kind kann das und das gut und bei dem musst du aufpassen da ist das ein bisschen ein Problem? #00:16:54-6#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:17:17-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:17:36-6#

D2: Ja, Spielgruppe war im gleichen Gebäude wie Kindergarten und sie haben schon Kontakt zueinander gehabt, bevor er in Kindergarten eintreten. Sie haben Informationen ausgetauscht. #00:17:54-5#

I: Ok. Dann kannte er das Haus auch schon. Das war bestimmt dann einfacher für den Übertritt, wenn er das Haus schon kennt. #00:18:01-4#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:18:09-4#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:18:13-1#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:18:19-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:18:20-6#

D2: Ja und es war auch in der Nähe von unsere Haus. Und sie haben auch immer in Freizeit dort gespielt. #00:18:31-0#

I: Ah super. Denken Sie, dass die Spielgruppe für ihren Sohn eine Hilfe war für den Kindergarten? #00:18:39-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:18:46-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:18:52-3#

D2: Ja, das war sehr sehr gut. Es hat viel geholfen. #00:18:56-8#

I: Mhm. War die Spielgruppe auch eine Unterstützung für Sie als Eltern? Konnten Sie schon ein bisschen etwas lernen, wie man in der Schweiz spielt oder lernt? War es für Sie auch eine Hilfe? #00:19:13-8#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:19:25-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:19:43-4#

D2: Ja, weil wir wussten nicht wie es hier funktioniert. Es hat uns viel geholfen diese Informationen von Spielgruppe. #00:19:53-1#

I: Mhm, super. Denken Sie, dass die Früherziehung auch eine Hilfe ist für den Kindergartenübertritt? Oder denken Sie, dass es nicht zusammenhängt? #00:20:07-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:20:13-6#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:20:18-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:20:29-2#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:20:33-4#

D2: Ja, das war am besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D. #00:20:57-2#

I: Ah super. Also einfach in der Selbstständigkeit hat sie viel geholfen? #00:21:01-4#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:21:03-3#

M2: Mhm #00:21:04-9#

I: Ja, in der Schweiz im Kindergarten muss ein Kind ja schon sehr selbstständig sein. Muss auf die Toilette gehen können, selber essen, sich anziehen, ja. #00:21:16-1#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:21:24-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:21:32-5#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:21:37-7#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:21:40-1#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:21:41-7#

D2: Ja, in Syrien haben wir das nicht gekannt. in Syrien bis Kinder gross werden müssen die Eltern immer Kleider umziehen. #00:21:56-6#

I: Mhm #00:21:57-0#

D2: Aber es hat viel geholfen. Kinder werden schneller und früher auch selbstständig sein #00:22:05-9#

I: Ok. Sie haben gerade etwas sehr Spannendes gesagt. Dass die Erziehung in Syrien ganz anders ist, wie in der Schweiz. Was ist ihnen denn wichtig in der Erziehung? Was möchten Sie ihren Kindern mitgeben als Eltern? #00:22:19-3#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:22:19-3#

D2: (an I gerichtet) Die Frage war was? #00:22:19-3#

I: Was ist ihnen wichtig in der Erziehung, ja #00:22:42-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:22:46-9#

V2: (...) Antwort auf Kurdisch #00:22:54-4#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:22:56-6#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:23:20-7#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:23:24-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:23:47-8#

D2: Antwort auf Kurdisch #00:23:56-7#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:24:02-4#

D2: Es ist so, hier ist nicht wie dort. Dort gibt es nicht diese Aufmerksamkeit, sorgfältig mit Kinder schaut was ihre Bedürfnisse sind. Und hier, die Kinder bekommen viel Unterstützung. Und dann habe ich (D2) gesagt, Sie haben erzählt von Frau D. und all diese Organisationen. Und dann haben ich (D2) gesagt es ist wichtig dass eine Fachperson speziell mit Kind fachlich arbeitet und dann haben sie (V2&M2) gesagt Ja. #00:24:45-6#

I: Ok, ok. Wer unterstützt Sie alles in der Erziehung? Sind das einfach Sie zwei? Ich habe gehört Sie haben nicht viel Verwandtschaft in der Nähe? Also machen vor allem Sie zwei die Erziehung? #00:25:00-1#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:25:11-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:25:14-7#

D2: Antwort auf Kurdisch #00:25:17-0#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:25:27-4#

D2: Ja, wir sind alleine aber Kindergarten hilft auch viel. Also bei Erziehungsfragen und solche Sachen. Wir bekommen viele Informationen. #00:25:40-2#

I: Ah ok. Was denken Sie, wie gross spielt ihre Kultur eine Rolle, wie Sie ihre Kinder erziehen? #00:25:52-0#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:25:58-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:26:14-4#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:26:19-6#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:26:29-6#

D2: Für uns ist wichtig, dass sie ihre Kultur auch nicht verlieren. Zu Hause waren sie sehr klein als sie in die Schweiz gekommen sind. Und sie haben Sprache und Kultur von hier geerbt. #00:26:45-1#

I: Mhm: Hat sich ihre Art verändert wie Sie die Kinder erziehen seit Sie in der Schweiz sind? #00:26:52-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:26:59-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:27:01-7#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:27:06-4#

D2: Zuhause haben wir nicht angefangen. Wir waren hier und die Kinder sind hier gross geworden. Sie waren noch sehr klein #00:27:16-0#

I: Mhm, ja. Gibt es Unterschiede wie Sie selber als Kind erzogen wurden von ihren Eltern, zu wie Sie es jetzt machen. Oder ist es gleich, so wie Sie als Kinder waren? #00:27:33-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:27:47-9#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:28:16-5#

D2: Ja natürlich, es gibt eine grosse Unterschied. Bei uns zu Hause, wir haben nicht alles zu Verfügung gehabt. Jetzt die Kinder haben, sie bekommen alles, was sie möchten und brauchen. Aber

bei uns es war nicht so. #00:28:45-7#

I: Mhm, mhm. Haben Sie das Gefühl, dass ihre Kultur wertgeschätzt wird, wenn Sie mit Fachpersonen sprechen, zum Beispiel mit dem Kindergarten. Also zum Beispiel die Werte ihrer Erziehung? Werden die respektiert oder sagt man, nein, Sie müssen alles anpassen? #00:29:07-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:29:46-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:30:07-8#

D2: Bis jetzt haben wir so etwas nicht erlebt. Und niemand hat uns gesagt nein, sie müssen so machen wie bei uns. Ist noch nicht vorgekommen. #00:30:20-7#

I: Schön, das freut mich. #00:30:23-2#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:30:37-5#

D2: Wir respektieren auch diese Kultur und Tradition und System hier. Niemand hat uns gezwungen. #00:30:51-2#

I: Wie empfinden Sie persönliche Fragen zu ihrer Lebensgeschichte? Zum Beispiel über die Migration oder ihr Aufenthaltsstatus? Sagen Sie lieber nicht fragen oder wie empfinden Sie solche Fragen? Reden Sie gerne darüber? #00:31:10-0#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:31:25-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:31:52-7#

D2: Es gibt auch solche Situationen, die man als Ausländer behandelt wird. Also zum Beispiel wenn ich auf die Gemeinde gehen. Ich bin nicht gleich wie anderen sowieso. Ich bleibe ein Ausländer. #00:32:11-4#

I: Mhm, ok. Also das ist das Gefühl, dass Sie haben? #00:32:14-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:32:16-7#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:32:31-2#

D2: Ja, also es gibt manche, nicht viele, es gibt manche die das so denken, aber nicht alle #00:32:40-1#

I: Mhm, ja. Was wünschen Sie sich in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Kindergarten oder Früherziehung, dass man sich achtet auf ihre Kultur? Was wünschen Sie sich von Fachpersonen? #00:32:51-7#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:33:09-1#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:33:25-9#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:33:37-1#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:33:52-9#

M2: Antwort auf Kurdisch #00:34:00-4#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:34:08-0#

D2: Wir können nicht das verbieten. Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen. #00:34:30-9#

I: Denken Sie, Sie dürfen das nicht verlangen, weil Sie einen Migrationshintergrund haben oder denke

Sie alle Eltern dürfen an den Kindergarten keine Anforderungen stellen? #00:34:42-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:34:49-8#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:35:07-6#

D2: Wir sind Ausländer und wir können nicht andere zwingen, dass sie unsere Tradition bekommen. Wir sind da und wir müssen es akzeptieren weil es ist eine andere Kultur und wir haben unsere Kultur #00:35:27-8#

I: Ah ok #00:35:28-3#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:35:34-2#

D2: Ich darf auch das nicht machen. #00:35:37-2#

I: Mhm, ich verstehe was Sie meinen. Wir sind jetzt am Ende vom Interview. Ich möchte nochmals vielen Dank sagen, dass ich kommen durfte. Gibt es noch etwas was Sie gerne sagen möchten? #00:35:51-5#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:36:03-5#

V2: Antwort auf Kurdisch #00:36:12-3#

D2: Etwas spezielles gibt es nicht. Wir bedanken uns bei ihnen für ihre Besuch. #00:36:21-7#

I: Vielen Dank, Dankeschön #00:36:23-1#

VIII. Transkript Interview 3

Interview 3 – Familie M.

I: Am besten lege ich es auf den Boden, dann kann man es von überall hören (lacht) #00:00:08-2#

M3: (Lacht) #00:00:08-5#

I: Bevor wir zu den Fragen vom Kindergarten kommen, möchte ich gerne ein bisschen ihre Familie kennen lernen. #00:00:19-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:00:23-8#

I: Wer gehört alles zu ihrer Familie? Wer wohnt alles hier? #00:00:28-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:00:32-4#

M3: Antwort auf Türkisch #00:00:34-1#

D3: Ich, mein Ehemann und unser 3 Kinder #00:00:36-5#

I: Mhm, wie alt sind die Kinder? #00:00:38-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:00:39-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:00:44-7#

D3: Er ist fünf (zeigt auf Junge), sie ist drei (zeigt auf Mädchen) #00:00:48-3#

M3: Antwort auf Türkisch #00:00:48-8#

D3: Ah, Entschuldigung, sie ist vier (zeigt auf gleichen Mädchen) und der jüngste wird am 21. drei. #00:00:59-3#

I: Ah ok. Und Sie wohnen alle zusammen hier? #00:01:04-4#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:01:06-1#

M3: (Nickt) #00:01:06-1#

D3: Ja #00:01:05-5#

I: Ja. Wer unterstützt Sie noch alles im Familienalltag? Haben Sie in der Gegend noch Verwandte oder Bekannte die ihnen helfen? #00:01:15-4#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:01:21-3#

M3: Antwort auf Türkisch #00:01:26-2#

D3: Es hilft uns niemand. Wir kümmern uns selbst um uns selber. Also der Ehemann kümmert sich um die Kinder, ich arbeite. #00:01:33-3#

I: Ah ok. Sie arbeiten, ok. #00:01:35-8#

M3: Antwort auf Türkisch #00:01:38-2#

D3: Ich arbeite drei Tage in der Woche #00:01:39-4#

I: Ah ok. Wie lange leben Sie schon in der Schweiz? #00:01:44-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:01:46-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:01:48-7#

D3: 2010 gekommen #00:01:52-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:01:51-2#

V3: 13 #00:01:53-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:01:55-3#

V3: 2013 #00:01:57-0#

I: Ah ok. Und habe ich Sie richtig verstanden. Sie sind Kurden aber aus der Türkei? #00:02:02-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:02:05-3#

M3: Antwort auf Türkisch #00:02:07-8#

D3: Ja, wir sind Kurden aber türkische Kurden #00:02:09-4#

I: Ja, genau, ok. Weil ich habe jetzt gelernt, es gibt ja zwei verschiedenen Kurden, auch von Syrien. Die sprechen ja eine andere Sprache. #00:02:18-2#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:02:20-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:02:31-5#

D3: Ja, ich habe das auch erwähnt wegen dem Dolmetscher, dass es nicht jemand kommt mit Sprache aus dem Irak oder Syrien weil wir nicht genau gleich sprechen. Wie zum Beispiel mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. #00:02:44-2#

I: Ja, genau. Das ist wichtig (lacht) #00:02:47-9#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:02:48-5#

I: Darf ich Sie nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen? #00:02:54-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:02:57-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:03:02-2#

D3: Wir haben beide B #00:03:03-4#

I: Ah ok. Ihr Kind wurde ja von Frau M. unterstützt. Ist das richtig? #00:03:14-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:03:15-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:03:20-0#

D3: Ja, sie hat drei Jahre mit uns zusammengearbeitet. Sie ist immer einmal in der Woche zu uns gekommen. #00:03:24-7#

I: Ja, ok. Kommt sie auch noch für andere Kinder von ihnen, oder war sie nur für ihn hier? #00:03:30-5#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:03:33-4#

M3: Antwort auf Türkisch #00:03:44-6#

D3: Sie hauptsächlich für den Sohn gekommen. Das war bis zu den Sommerferien, also nach den Sommerferien war das jetzt auch zu Ende. Sie hat aber mit allen drei gespielt. #00:03:54-8#

I: Mhm. Wieso war sie hier in ihrer Familie? Was war das Hauptthema weshalb sie hier war, um Sie zu unterstützen? #00:04:02-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:04:08-7#

M3: Antwort auf Türkisch #00:04:12-7#

D3: Mein Sohn hat etwas das Problem zu spät angefangen zu sprechen einfach. #00:04:19-0#

I: Ok, ja. #00:04:21-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:04:25-0#

D3: Er hat auch ein bisschen Probleme mit Spielen. Wenn er gespielt hat er manchmal auch Stress während dem Spiel. #00:04:31-6#

I: Ah ok. Ja, ich weiss, was Sie meinen #00:04:34-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:04:35-8#

I: Jetzt möchte ich Sie gerne ein bisschen über den Kindergarteneintritt fragen, als ihr Sohn neu in den Kindergarten gekommen ist. #00:04:45-8#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:04:51-3#

I: Ein Kindergarteneintritt ist ja für ein Kind immer eine grosse Herausforderung, für alle Kinder. Aber es ist auch für die Eltern eine Herausforderung. Deshalb möchte ich gerne zuerst Sie als Eltern fragen. Wie war es für Sie als ihr Sohn in den Kindergarten gekommen ist? #00:05:12-3#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:05:25-7#

M3: Antwort auf Türkisch #00:05:32-8#

D3: Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet. #00:05:37-6#

I: Ah super. Was war für Sie besonders schwierig am Anfang als er in den Kindergarten kam? Gab es überhaupt etwas? #00:05:51-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:05:57-8#

M3: Antwort auf Türkisch #00:05:59-4#

D3: Es gab nichts. #00:05:59-8#

I: Ah, super. #00:06:01-4#

M3: Wir hatten kein Problem #00:06:01-8#

I: Ah schön, schön. Wie funktioniert der Austausch mit dem Kindergarten und ihnen? Ist zum Beispiel eine Dolmetscherin bei den Gesprächen dabei oder wie funktioniert das Zusammenspiel? #00:06:15-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:06:22-6#

M3: Antwort auf Türkisch #00:06:33-9#

D3: Den Austausch kann ich schon selbstständig. Mein Deutsch ist manchmal nicht so schlecht. Nur wenn es Elternabende gibt, sag ich immer dass ich einen Dolmetscher möchte, dass ich nichts missverstehe. #00:06:47-6#

I: Ok, super. Und das sagen Sie von sich aus selber, ich möchte gerne? #00:06:51-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:06:53-7#

M3: Mhm (nickt) #00:06:54-7#

I: Super. Und dann bekommen Sie auch immer einen? Oder sagt die Schule, dass es zu teuer ist? #00:06:59-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:07:02-0#

M3: Antwort auf Türkisch #00:07:05-8#

D3: Nein, sie organisieren schon immer. Wir hatten nie Probleme bezüglich #00:07:09-9#

I: Super, super, schön. Das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage jetzt, aber was denken Sie ist ein guter Kindergarteneintritt? Was denken Sie, muss alles passieren, dass es gut funktioniert? #00:07:25-2#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:07:35-0#

M3: Antwort auf Türkisch #00:07:42-4#

D3: Wie gesagt, wir hatten etwas Probleme mit dem Sprechen, aber die Lehrer sagen, es wird immer besser mit der Zeit. #00:07:50-2#

I: Ah schön. Wie war für ihr Kind der Kindergarteneintritt? Hat die Ablösung von ihnen zu Hause gut funktioniert oder musste er viel weinen am Anfang? #00:08:01-5#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:08:10-0#

M3: Antwort auf Türkisch #00:08:19-6#

D3: Nein, wir hatten nie so ein Problem. Nur als er mit der Kita angefangen hat, hatte er ein bisschen Schwierigkeiten die ersten zwei drei Tage. Danach gab es das nicht. #00:08:29-7#

I: Super, schön. Sie haben ja jetzt schon erwähnt, dass ihr Sohn in der Kita war. Hatten Sie da Hilfe bei der Organisation von der Kita oder haben Sie das alleine angemeldet? #00:08:42-2#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:08:50-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:08:56-6#

D3: Nein, das hat alles Frau M. veranlasst, sie hat sich um alles um Organisation gekümmert für alle drei. alles organisiert. #00:09:06-1#

I: Ah, super, schön. Wussten Sie schon vor dem Kindergarten was ihr Sohn alles können muss im Kindergarten? Weil in der Schweiz muss ein Kind ja schon sehr viel können, wenn es in den Kindergarten kommt. Zum Beispiel selber auf die Toilette gehen, oder eben die Ablösung. Wussten Sie das schon alles vorher oder erst als er im Kindergarten war. #00:09:32-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:09:44-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:09:52-0#

D3: Ja, die sind auch sehr selbstständig. Sie ziehen sich selber an. Sie gehen alleine auf die Toilette. #00:09:59-3#

V3: Antwort auf Türkisch #00:10:31-5#

D3: Das war so, dass wir bevor wir mit dem Kindergarten angefangen haben, ein zwei Monate vorher schon bei der Kita angefangen haben es zu üben, zum Beispiel sich selbstständig anzuziehen,

Schuhe selber anzuziehen und zu binden. Auf Toilette konnte er sowieso schon sich selbstständig machen. Von da her haben sie ihn auch dort vorbereitet auf den Kindergarteneintritt. #00:10:54-5#

I: Super, super #00:10:54-5#

V3: Antwort auf Türkisch #00:11:29-5#

D3: Wir wussten eigentlich schon, dass die Kita eine Vorbereitung für den Kindergarten macht, aber wir haben auch selber schon drei vier Monate davor mit der Vorbereitung angefangen, ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstständiger wird, sich selber anziehen oder auf die Toilette gehen. Und immer wenn wir ein Schwierigkeit gesehen haben, haben wir mit dem Personal von Kita deklariert, er hat hier und hier Schwierigkeiten, vielleicht können sie ihn da und dort unterstützen. #00:12:00-1#

I: Ah super, schön. Hat eine Übergabe oder ein Austausch zwischen der Kita und dem Kindergarten stattgefunden? Haben die geredet miteinander? Zum Beispiel das kann er schon gut, hier muss man noch etwas helfen? #00:12:16-8#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:12:33-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:12:35-7#

D3: Nein, das war nicht der Fall. Es war keine Austausch zwischen Kita und Kindergarten. #00:12:40-0#

I: Mhm. Hätten Sie sich einen Austausch gewünscht oder war es gut für Sie, dass es keinen Austausch gab? #00:12:45-9#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:12:50-2#

M3: Antwort auf Türkisch #00:12:51-7#

D3: Das macht für uns nichts aus. #00:12:53-2#

I: Ok, ok, es war für Sie ok. Denken Sie, eine Kita oder eine Spielgruppe ist eine Hilfe für den Übertritt in den Kindergarten für die Kinder? #00:13:05-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:13:12-0#

M3: Antwort auf Türkisch #00:13:18-2#

D3: Wir wissen nichts wie es von Spielgruppe aus wäre, weil wir die Kinder nie in die Spielgruppe geschickt haben. Aber die Kita war für beide hilfreich. #00:13:26-6#

I: Mhm. Was denken Sie war die Hilfe von der Kita? Was war am hilfreichsten? #00:13:32-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:13:39-7#

M3: Antwort auf Türkisch #00:13:50-4#

D3: Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine Schwierigkeiten im Kindergarten. #00:14:06-4#

I: Mhm, mhm. #00:14:06-5#

V3: Deutsch lernen #00:14:09-7#

I: Mhm, ja. #00:14:12-6#

M3: Antwort auf Türkisch #00:14:17-4#

D3: Sie hatten natürlich auch bessere Kontakte zu den anderen Kinder, wurden auch sozialer.

#00:14:24-2#

I: Mhm, sie haben schon gelernt wie mit anderen Kindern zu spielen. #00:14:27-2#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:14:30-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:14:41-1#

D3: Ja natürlich, das ist ja zwar für alle Kinder genau gleich. Wenn die Kinder nur in der Familie sind, dann sehen sie nicht viele Kinder. Aber wenn sie dort sind, sehen sie andere Kinder, lernen voreinander. Das ist wichtig für alle Kinder #00:14:57-7#

I: Mhm, ja. Denken Sie es war auch für die Kultur eine gute Lernumgebung? Dass Sie eine andere Kultur schon kennen gelernt haben und nicht erst im Kindergarten? #00:15:08-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:15:19-8#

M3: Antwort auf Türkisch #00:15:21-8#

V3: Antwort auf Türkisch #00:15:46-8#

D3: Wir reden sonst mit den Kindern Kurdisch, es ist die Muttersprache. Sie müssen ihre Muttersprache auch lernen. Und wenn sie in Kita gehen oder in den Kindergarten jetzt lernen sie Deutsch und hören sie Deutsch und davor profitieren auch wir, indem wir Deutsch von ihnen lernen #00:16:04-1#

I: (lacht) Ja, mhm, ja, es ist gegenseitig. #00:16:07-1#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:16:11-1#

V3: Antwort auf Türkisch #00:16:22-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:16:25-0#

V3: Antwort auf Türkisch #00:16:30-3#

D3: Der Sohn geht auch in die Logopädie und wir üben auch mit ihm zusammen. Und weil wir eben diese Problem beim ersten Sohn gehabt haben, haben wir die gleichen Probleme nicht mehr mit der Tochter gehabt. #00:16:43-8#

I: Mhm, konnten Sie lernen aus den Erfahrungen. #00:16:47-4#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:16:51-2#

V3: Antwort auf Türkisch #00:17:20-0#

D3: Ja, natürlich lernen wir davon. Beim ersten Kind war es natürlich auch schwierig für uns, Erfahrungen zu sammeln und Fragen beantwortet zu bekommen, wie machen wir das und jenes tun. Aber jetzt bei der Tochter ist es gar kein Problem, sei es sprachlich oder eher sozial. (unv.) Auch an Elterngesprächen #00:17:42-1#

I: Super, schön. War die Kita auch für Sie als Eltern eine Hilfe? Schon vor dem Kindergarten? #00:17:51-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:17:58-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:18:00-5#

D3: Ja, sehr. #00:18:01-4#

I: Was hat ihnen am meisten geholfen von der Kita? #00:18:06-1#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:18:08-7#

M3: Antwort auf Türkisch #00:18:15-0#

D3: Dass sie eben das Problem mit dem Deutsch nicht gehabt haben und dass eben selbstständig wurden #00:18:22-1#

V3: Antwort auf Türkisch #00:19:00-6#

D3: Das Schwierigste für unseren Sohn war zu Beginn Sozialisierung. Wenn wir mit ihm im Spielplatz gewesen sind, zum Beispiel konnte er keinen Kontakt schliessen mit anderen Kindern oder reden oder ins Gespräch kommen und spielen. Und das hat er in der Kita gelernt, Sozialisierung. Und bei Tochter es ist das zum Beispiel kein Problem, weil sie beherrscht das, sie ist sozialisiert, auch dadurch dass sie besser reden kann. #00:19:30-3#

I: Mhm, ja. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen zu ihrer Erziehung fragen und zu der Kultur. Was ist ihnen in der Erziehung am wichtigsten von ihren Kindern? #00:19:46-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:19:58-0#

M3: Antwort auf Türkisch #00:20:00-0#

D3: Liebe und Respekt #00:20:00-7#

I: Liebe und Respekt, schön, schön. Wer unterstützt Sie alles in der Erziehung? Wer macht die Erziehung der Kinder bei ihnen? #00:20:09-3#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:20:12-3#

M3: Antwort auf Türkisch #00:20:19-2#

D3: Ich und mein Ehemann #00:20:22-1#

I: Mhm. Spielt ihre Kultur eine Rolle in der Erziehung? #00:20:29-4#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:20:34-6#

M3: Antwort auf Türkisch #00:20:36-3#

D3: Ja, natürlich #00:20:36-8#

I: Mhm. Hat sich ihre Erziehung verändert seit Sie in der Schweiz sind? Gibt es da einen Unterschied? #00:20:46-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:20:55-4#

M3: Antwort auf Türkisch #00:20:59-5#

V3: Antwort auf Türkisch (lacht) #00:21:01-9#

D3: Da hatten wir noch keine Kinder #00:21:03-3#

I: (lacht) Ja, stimmt, hatten Sie noch keine Kinder, ja. #00:21:06-8#

V3: Wir sind erst in die Schweiz gekommen und geheiratet #00:21:10-9#

M3: Antwort auf Türkisch #00:21:10-9#

D3: Sind alle Kinder hier auf die Welt gekommen #00:21:10-3#

I: Mhm. Gibt es einen Unterschied wie Sie als Kinder erzogen wurden zu wie Sie jetzt ihre Kinder erziehen? #00:21:20-7#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:21:37-2#

V3: Antwort auf Türkisch #00:21:39-6#

D3: Natürlich, es ist ganz anders. #00:21:40-7#

V3: Antwort auf Türkisch #00:21:44-6#

D3: Das können also müssen Sie nicht nur uns fragen, sondern alle Ausländer die in der Schweiz wohnen. Es ist etwas ganz anderes. #00:21:52-3#

I: Ja, das glaube ich. Also haben Sie sich eher angepasst an die Schweiz und hätten jetzt ihre Kinder früher im anderen Land anders erzogen? #00:22:06-4#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:22:16-5#

V3: Antwort auf Türkisch #00:22:29-3#

D3: Ja, wir hätten dort vielleicht auch versucht in ihrer Muttersprache und ihre Kultur beizubringen. Und hier ist es nicht immer gleich. Hier ist die Integration der Kinder auch sehr wichtig. #00:22:41-8#

I: Ja, ok, das verstehe ich. Haben Sie das Gefühl, dass ihre Kultur in der Früherziehung, im Kindergarten oder in der Kita, wird die wertgeschätzt, ihre Erziehung? zum Beispiel die Werte in ihrer Erziehung? Wird ihre Kultur hier wertgeschätzt? #00:23:00-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:23:14-1#

M3: Antwort auf Türkisch #00:23:16-9#

V3: Antwort auf Türkisch #00:23:22-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:23:32-2#

D3: Ja, das wird sehr wertgeschätzt und man sagt ja auch immer man soll das Kind in der Muttersprache fördern. Und hier werden alle Kinder gleich gestellt, ob sie jetzt Ausländer sind oder Schweizer Kinder. Sie werden nicht irgendwie einerseits privilegiert und die anderen anders behandelt. #00:23:52-6#

I: Schön, das freut mich. Wie finden Sie persönliche Fragen zu ihrem Leben, zum Beispiel zur Migration oder zum Aufenthaltsstatus? Finden Sie solche Fragen ok oder sagen Sie zu diesen Fragen lieber nicht stellen? #00:24:10-6#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:24:27-3#

M3: Antwort auf Türkisch #00:24:29-3#

D3: Es stört uns nicht. #00:24:29-2#

I: Stört Sie nicht, ok. Was wünschen Sie sich von Fachpersonen, dass man sich in der Zusammenarbeit mit ihnen achtet? #00:24:39-0#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:24:49-8#

V3: Antwort auf Türkisch #00:24:59-8#

D3: Wir sind bis jetzt eigentlich kein Problem begegnet. Es war alles standardmässig wie es sein sollte. #00:25:07-0#

I: Schön, das freut mich #00:25:08-5#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:25:10-1#

I: Wir sind jetzt schon am Schluss von meinen Fragen. Ich möchte ihnen nochmal herzlich danken, dass ich kommen durfte. Gibt es noch etwas am Schluss, was Sie noch sagen möchten oder was noch offen ist? #00:25:24-3#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:25:33-5#

M3: Antwort auf Türkisch #00:25:36-7#

V3: Antwort auf Türkisch #00:25:45-8#

D3: Wir möchten uns nun auch bei ihnen bedanken, dass Sie uns diese Möglichkeit gegeben haben, dass Sie uns durch Frau M. ausgesucht haben, um ihr Praktikum hier zu machen. Das hat uns auch gefreut, dass wir Sie kennengelernt haben. #00:26:00-8#

I: Ja, danke vielmals #00:26:02-4#

V3: Antwort auf Türkisch #00:26:07-4#

M3: Antwort auf Türkisch #00:26:09-0#

V3: Antwort auf Türkisch #00:26:10-8#

D3: und eben ihre Berufskollegin war drei Jahre lang mit uns. Wir waren wie eine Familie mit ihr #00:26:16-7#

I: Ah schön #00:26:16-5#

D3: und wir hatten nie Probleme auch #00:26:18-8#

I: Ah schön, das freut mich. Und eben, dass ich es nochmals sage. Die Aufnahme wird sofort gelöscht, sobald ich es aufgeschrieben habe und ihre Namen werden nirgendwo aufgeschrieben #00:26:31-9#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:26:39-8#

M3: Antwort auf Türkisch #00:26:42-3#

D3: Ist kein Problem, wir haben nichts Falsches gesagt (M3 lacht) #00:26:47-8#

I: Nein, nein, (lacht) ich meine nicht, dass Sie etwas Falsches gesagt haben. Nur um ihnen nochmals Sicherheit zu geben #00:26:52-8#

D3: Übersetzt ins Türkisch #00:26:55-9#

IX. Transkript Interview 4

Interview 4 – Familie P.

I: So, am besten lege ich es hier hin, dann hört man alle #00:00:07-3#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:00:09-3#

I: Bevor wir zu dem eigentlichen Inhalt kommen, möchte ich Sie gerne noch etwas zu ihrer Familie fragen und ein bisschen ihre Familie kennen lernen. #00:00:20-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:00:27-7#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:00:41-1#

D4: Die Vorname ist S., ich bin verheiratet, das ist meine Frau und ich habe zwei Kinder. #00:00:48-9#

I: Ok, wie alt sind die Kinder? #00:00:50-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:00:52-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:00:58-3#

D4: Der Bueb ist fast 7 1/2 und das Mädchen ist 6 Jahre alt. #00:01:04-9#

I: Wer unterstützt Sie alles im Familienalltag? Haben Sie in der Nähe Verwandte oder Bekannte? #00:01:13-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:01:16-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:01:21-3#

D4: Die Mutter ist auch da, ist meine Nachbarin #00:01:27-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:01:31-8#

D4: Ein Bruder, er wohnt in B.R. #00:01:35-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:01:36-7#

D4: Eine Schwester auch #00:01:38-1#

V4: Übersetzt ins Kurdisch #00:01:41-3#

D4: Im Französischen Gebiet #00:01:41-8#

I: Mhm. #00:01:43-5#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:01:46-4#

D4: L. #00:01:49-6#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:01:52-8#

D4: Ich habe eine andere Schwester, die wohnt noch immer in Syrien. #00:01:57-3#

I: Ok, immer noch in Syrien, ja. Wie lange leben Sie schon in der Schweiz #00:02:02-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:05-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:02:07-3#

D4: Sieben Jahre #00:02:08-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:02:11-2#

D4: Ende 2015, wir waren hier #00:02:14-4#

I: Ok, also ist er (zeigt auf Junge) schon in der Schweiz auf die Welt gekommen oder noch in Syrien?
#00:02:19-0#

V4: Nein. Antwort auf Kurdisch #00:02:22-4#

D4: Nein, aber J. Ja, das Mädchen. #00:02:25-2#

I: Ok. Darf ich Sie nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen? #00:02:30-3#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:02:31-4#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:02:33-1#

D4: F, vorläufige Aufnahme #00:02:34-7#

I: F, ok. Arbeiten Sie etwas? #00:02:37-8#

V4: Antwort auf Kurdisch. Spengler #00:02:45-6#

D4: Spengler #00:02:46-5#

I: Ah, Spengler, ja, ich verstehe Sie. Ihre Tochter J., wurde von Frau P. unterstützt. Wurde ihr Sohn auch unterstützt oder nur J.? #00:03:02-5#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:03:06-4#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:03:07-2#

D4: Nein, nur J. #00:03:08-1#

I: Wieso war Frau P. hier? Bei was hat sie geholfen? #00:03:13-0#

D4: (an I) Wieso war hier? #00:03:14-0#

I: Mhm. #00:03:15-2#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:03:20-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:03:34-9#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:03:37-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:03:49-8#

D4: Das ist wegen einfach Aussprache zum Beispiel, sie war hier, Feinmotorik, Schere sie konnte das nicht, schneiden, einfach normal Spielen hier, zum Beispiel. Und J. konnte sehr gut profitieren zum Beispiel bezüglich Aussprache. Es gab ein Buch mit einem Schreiber, man kann drücken und dann aufsagen. Aber trotzdem sie hat profitiert J. #00:04:17-2#

I: Ok, schön. Sie haben gesagt auch beim Spielen hat sie ihr geholfen? #00:04:22-4#

D4: Übersetzt ins Kurdisch
#00:04:24-7#

V4 & M4: Ja, mhm #00:04:24-3#

I: Ja, habe ich Sie richtig verstanden. Wie lange hatte J. Früherziehung? #00:04:29-0#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:04:32-1#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:04:41-5#

D4: Fragt auf Kurdisch nach #00:04:44-7#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:04:45-2#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:04:49-8#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:04:51-1#

D4: Fragt auf Kurdisch nach #00:04:52-9#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:04:55-3#

D4: Ungefähr war bei uns ungefähr Frau P. 2 1/2 Jahre. Aber vor sie gab ihr eine andere Frau, die war ungefähr 3 Monate. #00:05:08-3#

I: Ah, ok. Wir kommen jetzt zum Kindergarteneintritt. Ein Kindergarteneintritt ist ja nicht nur für das Kind eine grosse Herausforderung sondern auch für die Eltern eine grosse Aufgabe. #00:05:26-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:05:37-1#

I: Deshalb möchte ich gerne zuerst Sie als Eltern fragen. Wie war der Kindergarteneintritt von J. für Sie? #00:05:47-4#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:05:54-0#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:06:00-2#

D4: Antwort auf Kurdisch #00:06:00-5#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:06:06-3#

D4: Es gab keine Probleme oder so. #00:06:10-9#

I: Ok, super. #00:06:11-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:06:28-2#

D4: Kindereintritt war so schwierig für den Sohn. Es gab einfach einige Probleme. zum Beispiel weinen, er hat so viel geweint, aber J. konnte etwas von M. lernen. Darum Kindergarteneintritt von J. war einfach. #00:06:49-3#

I: Mhm. #00:06:50-6#

D4: Im Vergleich mit M. #00:06:51-7#

I: Sie wussten als Eltern schon ein bisschen was auf Sie zukommt, was passieren wird, weil es schon das zweite Kind war. #00:06:59-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:07:04-0#

V4 & M4: (Nicken) #00:07:05-2#

I: Ok, mhm. Wie funktioniert der Austausch zwischen ihnen und dem Kindergarten? Gibt es da einen Dolmetscher bei Gesprächen oder wie funktioniert das? #00:07:15-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:07:22-8#

V4: Antwort auf Kurdisch (lacht) #00:07:33-8#

D4: (lacht). (zu I) Entschuldigung, einfach zu wissen, Sie reden einfach über nur J. oder Sie wollen allgemeine Informationen. Weil haben schon Erfahrungen auch mit Kindergarten bezüglich M. auch. Sie wollen einfach was mit J. passiert oder allgemein? Ich frage Sie? #00:07:52-9#

I: Sie können gerne von beiden erzählen. #00:07:56-3#

D4: Ok. Übersetzt ins Kurdisch #00:08:08-2#

I: Ähm, darf ich nochmals kurz etwas sagen. Jetzt geht es ja ein bisschen um den Kindergarteneintritt #00:08:15-2#

D4: jaja #00:08:15-2#

I: Das können gut beide. Später kommen dann Fragen zur Früherziehung und das hatte ja nur J. #00:08:22-8#

D4: Aha, jetzt allgemeine um Kindergarteneintritt #00:08:24-1#

I: Allgemein geht auch um beide #00:08:27-6#

D4: Kindergarteneintritt von M. und J. #00:08:27-6#

I: Genau #00:08:27-6#

D4: Ok. Übersetzt ins Kurdisch #00:08:35-8#

D4: Bezüglich der Frage, er hat gesagt, wenn es nötig war, man brauchte einen Dolmetscher, zum Beispiel Elterngespräch. Aber normale Sitzungen, wir konnten einfach miteinander reden oder Kontakt aufnehmen, nonverbale, mit verbale, es war egal. #00:08:57-2#

I: Ok. Das ist vielleicht ein bisschen eine schwierige Frage, aber was denken Sie, wann ist ein Kindergarteneintritt gut gegangen? Was braucht es, damit es gut funktioniert der Eintritt? #00:09:13-4#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:09:23-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:09:25-8#

D4: Antwort auf Kurdisch #00:09:36-2#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:09:41-5#

D4: Er konnte das nicht verstehen. #00:09:43-3#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:10:03-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:10:26-6#

D4: Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindergarten. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindergarten für das Kind einfach geben. #00:10:42-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:11:03-7#

D4: Wir haben nicht gewusst, dass mein Sohn geht in Kindergarten. Wir haben nicht gewusst, was die Kinder machen im Kindergarten. Spielen, lernen, was war. Dann habe ich (D4) gefragt, Sie meinen Informationsmangel? Sagt: Ja, Sie meinen wir haben nicht gewusst was machen die Kinder im Kindergarten #00:11:31-3#

I: Ja, mhm, ich verstehe Sie. #00:11:34-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:12:10-1#

D4: Es war zum Beispiel man konnte fast nicht deutsch reden. Stellen Sie sich vor wenn ein Kind irgendwo geht. Wie kann er Kontakt aufnehmen? Die anderen Kinder können einfach, Sie sind hier geboren. Der Sohn konnte gar nicht. Darum haben wir sehr Schwierigkeiten bezüglich M. im Kindergarten gefunden. J. war etwas anders, einfacher. Ich konnte von meinem Sohn etwas lernen, deutsch einige deutsche Wörter, aber für M. war sehr schwierig. #00:12:50-8#

I: Ja, das verstehe ich. Sie hätten gerne vorher gewusst, was passiert alles, was muss er alles können, damit Sie ihn auch vorbereiten können. Verstehe ich Sie richtig? #00:13:00-5#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:13:11-6#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:13:14-5#

D4: Antwort auf Kurdisch #00:13:16-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:13:16-4#

D4: Ja, das stimmt. #00:13:17-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:13:43-2#

D4: Ok. Auf jeden Fall wir haben die Hilfe von Sozialamt bekommen, Frau E. Das ist eine höfliche Frau, sie hat uns geholfen. Sie wollte einfach uns erzählen was bedeutet das, was bedeutet Kindergarten, was soll man machen. Aber sie hat alles erzählt, aber wir konnten nicht verstehen. Weil Deutschkenntnisse bei uns waren auch schwierig. Wir konnten nicht Deutsch verstehen, was sagt Frau E. gesagt. Das war die Schwierigkeit auch bei uns. #00:14:18-0#

I: Ja, das ist schade, das da kein Dolmetscher da war. #00:14:21-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:14:23-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:14:27-8#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:14:31-2#

D4: Das Probleme waren Deutschkenntnisse oder die Sprache #00:14:34-8#

I: Mhm, ja. Sie haben schon ein bisschen erzählt, dass es bei ihrem Sohn schwierig war und bei ihrer Tochter nicht so. Sie haben gesagt die Ablösung war schwierig. Konnte er sich auch nicht gut trennen von ihnen und hat geweint. War das bei ihrer Tochter nicht so? Konnte sie sich gut trennen? #00:14:56-4#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:15:10-5#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:15:12-5#

D4: Ich sollte bei ihm bleiben, im Kindergarten. #00:15:16-0#

I: Ja, wollte er, dass sie bleiben, ja. #00:15:18-7#

V4: Antwort auf Kurdisch (lacht) #00:15:21-8#

D4: (lacht) Ich musste anwesend sein, bis fertig war und sie mit M. zurück geht. #00:15:27-8#

I: Ja, (lacht). Und bei J. war das kein Problem? #00:15:29-4#

V4 & M4: Nein, nein (Schütteln Kopf) #00:15:30-1#

I: Ok, super. Geht J. gerne in den Kindergarten? #00:15:35-2#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:15:36-5#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:15:44-2#

D4: Ja, gerne. Aber sie geht um 9 Uhr. Und das ist manchmal ein bisschen traurig. J. sagt, wieso gehe ich nicht um 8 Uhr mit andere Kollegen? #00:15:55-8#

I: Ja, sie möchte auch gerne früher gehen? #00:15:58-1#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:15:58-7#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:15:59-3#

M4: Ja, (nickt) #00:15:59-8#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:16:13-5#

D4: Es wurde schon geplant vom Schulsekretariat und so. Wegen der Sprachverzögerung darf sie nicht wie alle Kinder den Kindergarten besuchen, wegen der Sprache. #00:16:31-6#

I: Ja, es wäre zu viel für sie, wenn sie den ganzen Tag geht? Deshalb hat sie kürzer? #00:16:36-2#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:16:41-9#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:16:45-6#

D4: Aber sie geht täglich aber nur um 9 Uhr. #00:16:50-6#

I: Ok, ok. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen von der Zeit bevor J. in den Kindergarten gekommen ist. #00:17:00-3#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:17:03-5#

I: War J. in einer Kita, oder Spielgruppe oder eine Betreuung bevor sie in den Kindergarten kam? #00:17:11-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:17:19-5#

V4: Antwort auf Kurdisch. Spielgruppe #00:17:22-3#

D4: Ja, Spielgruppe #00:17:23-0#

I: Ok. Wer hat ihnen geholfen diese Spielgruppe zu organisieren? Waren Sie das alleine oder hat jemand geholfen sie anzumelden? #00:17:33-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:17:39-6#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:17:41-6#

D4: Sozialamt #00:17:42-0#

I: Ah, das Sozialamt, ja. Hat zwischen der Spielgruppe und dem Kindergarten, hat da ein Austausch stattgefunden? Haben die gesprochen miteinander? Das kann J. schon gut, hier muss man noch ein bisschen helfen, oder haben die nicht geredet miteinander? Wissen Sie das? #00:18:01-6#

D4: Wer? #00:18:04-0#

I: Die Spielgruppe und der Kindergarten #00:18:05-3#

D4: Aha, Informationsaustausch #00:18:06-9#

I: Ja, für die Übergabe quasi #00:18:08-3#

D4: Ok. Übersetzt ins Kurdisch #00:18:21-4#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:18:37-2#

D4: Ich bin nicht sicher, aber ich denke ja. Aus meiner Sicht ich denke ja. Die Kinder haben schon gewusst, dass ist diese Situation von M, J. nicht wie ihre Bruder. #00:18:50-4#

I: Ok #00:18:50-1#

D4: Nicht sicher, aber er denkt ja #00:18:53-1#

I: Ja, ja. War ihr Sohn auch in einer Spielgruppe vorher oder war er nicht? #00:19:00-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:19:01-8#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:19:05-5#

D4: Bezüglich weinen, das war eine alte Geschichte als er in Spielgruppe war. #00:19:11-8#

I: Ja, er war auch in der Spielgruppe #00:19:12-9#

D4: Und er hat dort auch geweint #00:19:14-8#

I: Ja. Denken Sie, dass die Kita oder die Spielgruppe den Kindern hilft, dass der Kindergarten besser geht? Denken Sie, es ist eine Hilfe für den Übergang, wenn ein Kind vorher schon in der Spielgruppe war? #00:19:30-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:19:37-3#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:19:38-3#

D4: Ja, er profitiert #00:19:40-1#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:19:47-0#

D4: Er traut sich mehr und er kann einfach zeichnen, schneiden. Er lernt etwas von den Kollegen auch im Spielgruppe. #00:19:58-0#

I: Mhm. Also auch von den anderen Kindern kann er lernen, meinen Sie? #00:20:01-0#

M4: Ja #00:20:01-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:20:01-9#

M4: Ja #00:20:03-2#

I: Ja. War die Spielgruppe auch für Sie als Eltern eine Hilfe und eine Vorbereitung für den Kindergarten? #00:20:11-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:20:17-4#

V4 & M4: Antwort auf Kurdisch #00:20:18-2#

D4: Ja. #00:20:19-6#

I: Ja? Wieso denken Sie, es war eine Hilfe für sie? #00:20:23-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:20:27-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:21:08-0#

D4: Ein Beispiel die Zeit. Normalerweise im Spielgruppe sie verbringen ungefähr zwei Stunden und im Kindergarten ungefähr 4-5 Stunden. Stellen Sie sich vor, wenn er in den Kindergarten eintreten und 4 Stunde dort bleiben, ich bin ganz sicher, ich könnte das nicht aushalten. Die Spielgruppe bezüglich als Beispiel für die Zeit, er hat eine Gewohnheit. Man lernt, er geht in eine Ortschaft oder Ort und er lernt er soll dort für eine Zeit bleiben. Das war Vorbereitung #00:21:52-0#

I: Ja, man konnte üben, die Trennung schon ein bisschen üben #00:21:55-5#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:21:59-2#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:22:19-6#

D4: Es war sehr hilfreich. Zum Beispiel M. war im Spielgruppe zwei Stunden. Dann im Kindergarten bis 12 Uhr oder bis Mittag. Montag er besucht die Sprachschule in Wattwil bis 15 Uhr. Wie kann er das lernen? Es braucht Schritt für Schritt #00:22:38-8#

I: Ja, ja, das verstehen ich. Jetzt würde ich ihnen gerne noch ein paar Fragen von der Erziehung ihrer Kinder stellen. Was ist ihnen wichtig in der Erziehung? Was möchten Sie, dass ihre Kinder von ihnen lernen? #00:22:57-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:23:09-5#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:23:16-2#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:23:18-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:23:20-7#

D4: die Sprache #00:23:23-0#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:23:33-3#

D4: fragt nach auf Kurdisch #00:23:37-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:24:09-3#

D4: Es gibt die Wichtigste, Respekt. Das Respekt ist eine wichtige Dinge. Mit allen Leuten, mit Erwachsene, Kinder, mit alles, sie müssen das lernen. Auch Regeln einhalten, das ist wichtig als Kinder lernen. Vor allem hier in der Schweiz und bezüglich mit den anderen Kindern das ist sehr wichtig, ist die Grenze für alle. Es ist wichtig, dass die Kinder das lernen. #00:24:42-4#

I: Wer unterstützt Sie in der Erziehung ihrer Kinder? Sind das Sie zwei, oder helfen noch mehr Leute mit, zum Beispiel die Grossmutter? #00:24:53-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:25:07-8#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:25:28-3#

D4: Die Eltern sind zuständig für die Erziehung. Das ist wichtig von den Eltern lernen. Meine Mutter, ok, klar, meine Kinder gehen zu ihr sofort. Sie besuchen sie regelmässig. Sie lernen etwas von meiner Mutter aber die zuständige Person für die Erziehung sind nur die Eltern #00:25:51-9#

I: Ok, ja. Inwiefern spielt ihre Kultur eine Rolle in der Erziehung? #00:26:01-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:26:06-3#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:26:38-7#

D4: Ja, die Kultur ist unsere Kultur, die Heimat, das ist wichtig. Aber die Regeln und das Gesetz oder

die Kultur oder die Integration in der Schweiz ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Kinder sollen unsere Kultur vergessen. Nein. Sie müssen das alles wissen auch. Aber sie müssen auch hier integrieren auch. Darum die beide, unser Kultur und die Regeln der Schweiz wichtig, muss den Eltern beibringen parallel. #00:27:23-8#

I: Ok, ja ich verstehe das. Es ist auch schwierig, denke ich, beide Kulturen nebeneinander beizubringen. Die eigene Kultur nicht zu vergessen und zu verlieren und trotzdem die Kinder zu lernen, dass sie sich ein bisschen anpassen. Ich denke, dass ist eine sehr grosse Schwierigkeit. #00:27:47-2#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:27:59-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:28:18-7#

D4: Auf jeden Fall, die Kinder lernen Kultur und Tradition in der Schweiz. Wenn sie das zuhause nicht lernen, lernen sie von den Kindern draussen oder in der Schule oder irgendwo. Sie lernen das. Aber das ist wichtig, wenn man das eigene Kultur die Kinder erzählt. Die Kultur von der Schweiz, sie lernen auf jeden Fall, das ist kein Thema. Aber wenn ich unsere Kultur nicht erzähle, sie vergessen #00:28:38-6#

I: Ja, das verstehe ich. Hat sich ihre Erziehungsart verändert, seit Sie in der Schweiz sind? #00:28:56-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:29:00-2#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:29:13-5#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:29:16-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:29:50-6#

D4: Gar keine Änderung. Aber auf jeden Fall gibt es einen Unterschied von unsere Kultur und der Kultur hier. Wir wollen das nicht wechseln, aber auf jeden Fall die Kinder lernen viele Sachen hier in der Schweiz. Selber lernen hier in der Schule, im Kindergarten. #00:30:15-0#

I: Ok. Gibt es einen Unterschied wie Sie ihre Kinder erziehen zu er Art und Weise wie Sie selber als Kinder erzogen wurden? #00:30:26-8#

D4: (zu I) Ich möchte gerne eine Frage stellen, damit ich ganz genau verstehe was meinen Sie mit Erziehung. Die Erziehung bei uns das einfach Verhalten. Was meinen Sie mit Erziehung? #00:30:43-0#

I: Erziehung, was die Eltern den Kindern mitgeben an Werten, wie Kinder sich verhalten sollen. Wie sie möchten, dass sie als Menschen gross werden. #00:30:54-3#

D4: Mhm, ok. Übersetzt ins Kurdisch #00:31:30-4#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:31:47-8#

D4: fragt auf Kurdisch nach #00:31:52-4#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:32:19-0#

D4: Das ist eine schwierige Frage (lacht) Übersetzt ins Kurdisch #00:32:29-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:32:39-2#

D4: Das ist bei unserer Kultur, bei uns wie eine Redewendung. Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder die Beste sind. (lacht) Bezüglich die Schule, die Respekt, Verhalten, die Umgehen, alles. Die Beste sein. Bei uns auch sagen, wir wollen einfach immer, dass ich stolz auf dich. #00:33:09-6#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:33:47-8#

D4: Als Beispiel, Frau P. kommt zu J. und ich bin in der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause und frage die Frau: Wie war heute J. mit Frau P. Sagt manchmal heute sie hat nicht mitgespielt. Dann das gefällt mir nicht. Ich sitze mit J. und ich erzähle ganz deutlich, einfach und klar, das geht nicht. Sie ist hier damit ihr helfen. Sie ist möglicherweise von weit gekommen, du bist im 3. Stock, das ist nicht einfach. Sie kommt, damit dir helfen, damit mit dir etwas machen. Du musst auch von ihr profitieren. Einfach ich möchte gerne, dass meine Kinder einfach immer das Beste machen #00:34:49-1#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:35:00-1#

D4: Das ist wie eine Beispiel bezüglich Erziehung. Mit solche Geschichten, sie hat nicht gespielt, nein. Sie muss das lernen. Ich kann diese Geschichte nicht vernachlässigen, einfach vergessen, nein. Ich muss meine Tochter erziehen, lehren was sie machen soll oder muss. #00:35:21-8#

I: Mhm, ja. Das ist ihnen wichtig, ja. Haben Sie das Gefühl, dass ihre Kultur wertgeschätzt wird hier in der Schweiz von Fachpersonen, zum Beispiel von der Früherziehung, vom Kindergarten? Haben Sie das Gefühl, es wird respektiert ihre Kultur? #00:35:44-4#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:36:02-2#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:36:06-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:36:07-9#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:36:09-9#

D4: Ja. #00:36:11-3#

I: Ja? #00:36:12-2#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:36:11-3#

D4: Nicht alle #00:36:12-7#

I: Nicht alle, ja, das glaube ich #00:36:16-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:36:15-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:36:18-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:36:20-6#

D4: Das ist die Tatsache #00:36:24-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:36:29-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:36:37-5#

D4: Er wollte ein Beispiel von den Einwohner sagen, nicht Fachpersonen #00:36:40-3#

I: Ah jaja. Aber er darf es trotzdem gerne sagen #00:36:43-0#

D4: Ah ok. Übersetzt ins Kurdisch #00:36:44-7#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:37:06-0#

D4: Fachpersonen, Kindergärtner oder die Lehrer, wir haben keine Problem, immer Respekt. Aber ich meine allgemein, nicht alle akzeptieren das. #00:37:19-4#

I: Ja, das glaube ich ihnen. Vor allem im T. (lacht) #00:37:24-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch (lacht) #00:37:27-5#

V4: (lacht) #00:37:28-9#

I: Stadt Z. ist anders als hier im T. (lacht) #00:37:32-3#

V4: (lacht) #00:37:32-3#

I: Wie empfinden Sie persönliche Fragen zu ihrer Lebensgeschichte? Zum Beispiel zu ihrer Migration oder ihrem Aufenthaltsstatus? Ist das ok für Sie oder möchten Sie, dass man lieber nicht solche Fragen stellt? #00:37:52-7#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:38:07-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:38:09-6#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:38:17-3#

D4: (zu I) Ich mache eine Beispiel, wie Sie fliehen konnte und solche Fragen ok? #00:38:17-3#

I: Ja, gerne #00:38:17-6#

D4: persönliche Fragen im Bereich Migration #00:38:22-0#

I. Ja, mhm #00:38:22-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:38:30-4#

V4: (Schüttelt den Kopf) #00:38:30-4#

I: Das ist kein Problem für Sie? #00:38:30-9#

V4 & M4: Nein #00:38:31-4#

I: Ok. Was wünschen Sie sich von Fachpersonen in der Zusammenarbeit mit ihnen bezüglich der Kultur? #00:38:39-9#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:38:59-8#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:39:20-6#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:39:22-9#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:39:33-2#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:39:37-8#

D4: Bis heute, wir haben keine Probleme bezüglich Kultur und Wissen. Wir sind sehr zufrieden mit Kindergarten. Die Lehrer waren sehr höflich und hilfreich. Aber hoffentlich, dass die Fachpersonen machen keinen Unterschied zwischen den Ausländer und den anderen. Zum Beispiel sie kann nicht so gut deutsch reden, wir vergessen das ein bisschen und konzentieren auf die andere Kind. Hoffentlich das sie machen keinen Unterschied. #00:40:11-5#

I: Ja, das glaube ich. #00:40:13-7#

D4: Aber bis heute, wir haben das nicht gefunden #00:40:15-8#

I: Ja, schön, schön. Wir sind jetzt schon am Schluss vom Interview. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken, dass Sie auch so offen erzählt haben. Gibt es noch etwas was Sie gerne sagen möchten, was noch offen geblieben ist? #00:40:31-5#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:40:42-7#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:40:45-3#

D4: In welchem Bereich? #00:40:46-1#

I: Einfach allgemein. Möchten Sie gerne noch etwas sagen? Ist ihnen noch etwas in den Sinn gekommen oder ist alles gut? #00:40:52-8#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:40:56-6#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:41:30-1#

D4: Ja, ich wollte einfach mich noch vorstellen. Mein Mann hat einfach über unsere Familie geredet, ich bin alleine hier. Einfach zu wissen. (lacht) J. geht um 9 Uhr, fängt um 9 Uhr an, aber sie möchte gerne wie alle um 8 Uhr dort hin gehen. Regelmässig auch am Donnerstag ist Turnen, sie möchte gerne auch am Turnen teilnehmen. #00:42:04-3#

I: Mhm. Bis jetzt geht sie noch nicht ins Turnen? #00:42:06-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:42:07-7#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:42:18-6#

D4: Am Freitag, ja sie geht. Aber am Donnerstag ist sie alleine, das einzige Mädchen, das nicht geht. Sie sieht ihre Kollegen alle gehen in Turnen aber sie ist allein, sie macht das nicht. Das stört. #00:42:32-5#

I: Wieso darf sie nicht ins Turnen gehen? #00:42:35-1#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:42:36-5#

M4: Antwort auf Kurdisch #00:42:41-6#

D4: Ich weiss nicht. Aber ich habe das schon vielmal verlangt, dass sie turnen auch geht. #00:42:48-0#

V4: Antwort auf Kurdisch #00:42:54-0#

D4: Aus welchem Grund, bis heute ich weiss nicht. Aber wir müssen ein bisschen drucken und dann sie darf. #00:43:02-6#

I: Ja, also ich denke es ist schon wichtig, dass Sie auch wissen wieso. Die Schule hat bestimmt irgendeinen Grund. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass Sie als Eltern auch wissen, warum #00:43:13-5#

D4: Übersetzt ins Kurdisch #00:43:24-7#

V4: (Nickt) #00:43:24-8#

I: Mhm. Gut. Vielen Dank, dass ich kommen durfte.

X. Transkript Interview 5

Interview 5 – Kindergarten K.

I: Bevor wir gerade schon zum Thema Kindergarteneintritt kommen, würde ich gerne erst ein bisschen zu Fragen zu dir und aber auch zum Kindergarten stellen. #00:00:15-6#

K5: Mhm #00:00:17-6#

I: Darf ich dich nach deinem Altern fragen zuerst? #00:00:21-6#

K5: Ja. (lacht) Ich bin 64 gewesen. Deshalb bin ich nun pensioniert. #00:00:25-4#

I: (lacht) schön. #00:00:26-7#

K5: Also ich muss noch eine Aushilfe machen #00:00:30-2#

I: Ah ok? #00:00:30-2#

K5: Eine Schwangerschaftsvertretung, in meinem Doppelkindergarten, indem ich jetzt gewesen war. #00:00:34-3#

I: Ah, ok. #00:00:32-5#

K5: Ich war 29 Jahre da, es war ein Doppelkindergarten. Die Kollegin bekommt ein Kind und ich übernehme die Schwangerschaftsvertretung. #00:00:43-9#

I: Ah, so lieb. #00:00:44-7#

K5: Jaja #00:00:46-3#

I: Ist ja dann eine absehbare Zeit, gell? #00:00:48-0#

K5: Ja. Und irgendwie ist es vielleicht nicht schlecht, gerade von 0 auf 100 runter. #00:00:54-0#

I: Ja #00:00:54-0#

K5: und jetzt, ja. Ich sehe es dann (lacht) #00:00:58-0#

I: (lacht) Ja, schön. Was hast du für Ausbildungen oder Qualifikationen? Wann hast du die gemacht? #00:01:03-7#

K5: Also ich bin natürlich ins Semi früher, in E., war ich gewesen. Und das war, also in der Schule warst du nur 2 1/2 Jahre gewesen. Dazwischen hatte ich ein halbes Jahr ein Praktikum in einem Kinderheim, aber das hatte ich schon. Deshalb bin ich dann in ein Spital auf die Kinderabteilung für das halbe Jahr. Und nachher war ich mit 21 Jahren fertig. Dann habe ich aber nur zwei Jahre gearbeitet und danach habe ich geheiratet und hatte Kinder. Mein Mann ist Bauer und dann habe ich die Bäuerinnen-Prüfung gemacht. #00:01:48-7#

I: Ah, ok. #00:01:48-7#

K5: Also das ist auf Haushalt und so. Es ist relativ eine strenge Ausbildung. Und danach habe ich das gemacht. Und dann fragten sie mich an, ob ich Lehrtöchter nehmen würde, also für bäuerliche Hauswirtschaft. Und dann hatte ich 4 Lehrtöchter und danach arbeite ich wieder als Kindergärtnerin, als meine Jüngste in die Schule gekommen ist. #00:02:09-5#

I: Ah, von deinen? #00:02:12-7#

K5: Ja, drei Kinder habe ich. #00:02:13-0#

I: Ja #00:02:13-1#

K5: und die Jüngste kam in die Schule und da fand ich, ich könnte wieder einsteigen. Es war dann eine Pacht weggegangen, also mein Mann oder ich hätten sowieso arbeiten gehen müssen. Müssen in Anführungszeichen. Und dann habe ich gesagt, dass lieber ich arbeiten gehen würde, da ich gerne arbeite. Und habe wieder 100% gearbeitet, 29 Jahre, voll gearbeitet #00:02:41-0#

I: Ah schön. Immer in Ka? #00:02:42-4#

K5: Ja, in K.. Also erst noch ein halbes Jahr in S. als Aushilfe, also 29 1/2 Jahre ist es in diesem Fall. #00:02:48-8#

I: Schön. Wie viele Kinder hattest du pro Klasse? vor allem gegen den Schluss, also das aktuellste? #00:02:59-8#

K5: Also gegen den Schluss hatten wir so 18, 20, so ca. #00:03:06-4#

I: Ja, in dieser Grössenordnung #00:03:06-9#

K5: Aber, vorher hatte man 25 oder sogar 26. Aber als D. das Jahr bei mir war, hatte ich nur 9 Kinder #00:03:21-7#

I: Ok? #00:03:21-7#

K5: 9 Kinder, nur 9 kleine. Weil sie eröffneten in diesem Jahr einen 6. Kindergarten und haben deshalb gesagt/. Ich hatte ja Altersentlastung, wenn man 55 Jahre alt ist, musst du zwei Lektionen weniger arbeiten, mit 60 Jahren drei Lektionen. Und dann hatte ich immer einen Vormittag, also den Freitagvormittag frei genommen. Und weil ich ja dann die zwei Nachmittage nicht mit den kleinen hatte, war mein Pensum so abgedeckt #00:03:50-0#

I: Ah, ok. #00:03:50-0#

K5: Und dann mussten sie die anderen Kinder nicht aufteilen. Und darum hatte ich nur 9 Kinder. #00:03:58-0#

I: Ok #00:03:59-1#

K5: Und dann konnte ich eben auf diesen D. speziell eingehen, weil ich nur 9 Kinder hatte. #00:04:05-8#

I: Klar, da kann man viel mehr die Aufmerksamkeit jedem einzelnen geben #00:04:08-3#

K5: Ja, genau. #00:04:10-5#

I: Als mit Doppelt so viel #00:04:12-6#

K5: Aber eben, nach wie vor sage ich, es hatte Vorteile aber es hatte auch Nachteile, wenn man nur die Kleinen hat (lacht) #00:04:19-5#

I: (lacht) Ja. #00:04:20-1#

K5: Also es kommt sicher auch auf die Gruppe an, aber ich hatte das Gefühl, die Kinder hatten kein Vorbild #00:04:26-0#

I: Mhm, ja. #00:04:27-2#

K5: Die einen hatten sich dann schon von der Kita her gekannt, es war schon ein Grüppchen. Aber sonst auch das Jahr darauf, irgendwie die Kleinen. Es war ein anderes Arbeiten. Sie hatten die Grösseren als Vorbilder und du musstest viel weniger sagen, da sie es einfach den Grösseren übernommen hatten #00:04:49-4#

I: Einfach anschauen können und nicht Anweisungen für alles brauchen #00:04:52-3#

K5: Ja, wirklich. Aber es war eine gute Erfahrung mal nur Kleine zu haben. #00:04:59-6#

I: Ja, ja, spannend. #00:05:01-7#

K5: Und ich hatte sicher mehr Zeit für die einzelnen Kinder. Eben, Vor- und Nachteile #00:05:06-2#

I: Mhm, ja. Wie viele von den Kindern, also von der grossen Klasse, also 18, waren Kinder mit Migrationshintergrund? #00:05:15-5#

K5: Ich hatte immer relativ viele mit Migrationshintergrund, ich würde sagen 1/3 fast. Ja. Es variierte, manchmal war es 1/4 aber eher 1/3. #00:05:33-8#

I: Ja, eher 1/3 der Kinder. Und wie viele dieser Kinder konnten schon deutsch als sie in der Kindergarten kamen? #00:05:40-3#

K5: Also jetzt in den letzten Jahren hatte es viele, welche in die Spielgruppe gingen und deshalb schon ein bisschen etwas konnten. Aber man hatte trotzdem jedes Jahr sicher ein Kind, welches nichts verstanden hat #00:05:56-1#

I: Welches so richtig bei null angefangen hat? #00:05:57-7#

K5: Ja, genau. Also auch jetzt zum Schluss hatte ich einen der wirklich kein Wort konnte. Die Mutter hatte schon in der Schweiz gewohnt, aber ich glaube er kam mit dem Vater, weiss nicht mehr genau von wo, Serbien glaube ich, oder wo auch immer. Bis er wirklich direkt in den Kindergarten kam #00:06:20-2#

I: Mhm, dann kam er direkt in die Schweiz und direkt in den Kindergarten? #00:06:22-2#

K5: direkt in den Kindergarten, ja. #00:06:24-3#

I: Ok, ok. Bekommt ihr für die Anfangszeit eine Unterstützung manchmal? Für diese Zeit, bis Herbst oder so, weil man weiss, dass der Eintritt eine schwierige Zeit ist am Anfang? #00:06:38-1#

K5: Ja. Also wir hatten Klassenassistenzen und die konnte man beantragen. Also wenn man im Vorherein weiss, ein Kind ist etwas schwierig oder ein anderen kann eben gar kein Deutsch, dann kann ich das beantragen. Und wir bekamen es eigentlich immer, sie haben nie nein gesagt oder so. Nachher hatte ich so Unterstützung. Und Team-Teaching hat man ja. Das ist zwei Mal in der Woche, also da als ich nur so wenig hatte, hatte ich auch weniger Team-Teaching. Aber jetzt am Schluss hatte ich zweimal drei Lektionen. Und dann hatten sie ja noch Deutsch und manchmal arbeitet man da auch integriert. Und so sind eigentlich zwei Vormittage schon abgelenkt durch das Team-Teaching, weil man zu zweit ist. Dann war einmal die Heilpädagogin für zwei Lektionen da und dieser Morgen dann auch abgedeckt. #00:07:41-4#

I: Die war in der Klasse drin, die Heilpädagogin? #00:07:43-7#

K5: Ja, die war immer eigentlich. Ausser ich sagte, könntest du mal das oder das Kind separat anschauen. Aber wir haben meistens miteinander etwas gemacht. #00:07:53-4#

I: Ok, ok, schön. #00:07:56-1#

K5: Ja, ganz gut. Und ein Vormittag war noch Turnen und fürs Turnen hatten wir auch extra eine Klassenassistentin. #00:08:03-8#

I: Ok, ok. #00:08:05-9#

K5: Also haben sie auch jetzt noch #00:08:06-5#

I: Ja. #00:08:08-4#

K5: und dann bleibt nur noch ein Vormittag eigentlich, an dem du alleine warst. #00:08:12-0#

I: Mhm #00:08:12-1#

K5: Und ja, auch die letzten zwei drei Jahre hatte ich noch Praktikantinnen. Eine Praktikantin machte einfach in K. ihr Praktikum und wollte nachher Lehrerin oder so etwas werden. Und wir hatten immer etwa ein oder zwei von denen. Und dann hatte ich von ihnen jemand. Man ist wirklich praktisch nie mehr alleine #00:08:40-4#

I: Ja, das habe ich vor kurzem von einer Kindergärtnerin gehört, dass sie sagte es habe sich sehr verändert und man sei wirklich selten alleine mit all den Unterstützungsmöglichkeiten. #00:08:52-6#

K5: Ja, genau. #00:08:52-4#

I: Die Klassenassistenz, hattest du diese das ganze Jahr oder nur speziell für die Anfangszeit? Oder gab es das auch manchmal, dass du eine nur für eine gewisse Zeit hattest? #00:09:00-2#

K5: Also sie hatten sicher nach einem halben Jahr geschaut und gefragt, ob es noch nötig sei. Ich meine, wenn es nicht nötig ist, dann sagte ich auch manchmal, dass ich es nicht mehr brauche. Vor allem am Anfang, aber es kann auch mal sein, dass man es am Anfang noch nicht so gesehen hat, und erst nachher gesagt hat, kann ich bitte eine Klassenassistenz haben. Je nach Gruppe oder so. (lacht) #00:09:29-9#

I: Ja. #00:09:31-7#

K5: Aber wir hatten nicht einfach alle eine Klassenassistenz von Anfang an einfach so. #00:09:38-7#

I: Ok, ok. Hattest du schon Erfahrungen gesammelt mit der Früherziehung? #00:09:46-2#

K5: Ja, das hatte ich schon. Also schon eigentlich, ich weiss nicht genau, etwa vor 20 Jahren gab es das schon. Und einmal hatte ich ein Kind, also mehr als einmal, welches nach dem Kindergarten in die Heilpädagogische Schule gewechselt hat, aber während dem Kindergarten noch hier war. Und da hat man auch zusammengearbeitet, also vielleicht sind sie mal auf Besuch gekommen oder so. Und Frau D., mit ihr hatte ich eigentlich am meisten Kontakt, weil sie D. am Morgen von halb 8 bis 9 Uhr oder so gehabt und hat ihn danach direkt in den Kindergarten gebracht. #00:10:31-0#

I: Ah, ok. #00:10:32-3#

K5: Ja. Er kam dann jeweils ein bisschen später. Sonst kam er schon um 8 Uhr aber die kleinen müssen ja erst um 8.50 Uhr hier sein. Da hat ihn Frau D. immer ca. um 9 Uhr gebracht und direkt geschaut, dass er umgezogen ist. Durch das, hatte ich mit ihr eigentlich am meisten Kontakt und Austausch. #00:10:53-0#

I: Mhm #00:10:54-6#

K5: Also auch schon hatte ich ein Kind, der nicht gut gehört hat. Da kam jemand von diesem Dienst. Wie heisst der nochmal? #00:11:00-4#

I: Audiopädagogik? #00:11:02-5#

K5: Ja genau, Audiopädagogik. Die war aber immer auch im Kindergarten. Jede Woche eine Lektion gekommen. #00:11:10-5#

I: Mhm, ja. #00:11:11-3#

K5: Aber mit der Früherziehung hatte ich einfach so, wie zum Beispiel Frau D., die manchmal auf Besuch kam. Wir hatten uns relativ viel ausgetauscht. Ich hatte ihr immer gesagt, was sie eventuell zu Hause anschaut mit den Eltern oder das oder das nochmal sagen oder so. #00:11:32-0#

I: Glaubst du, ihr hattet vor allem so viel Austausch, weil sie jede Woche bei dir war? Wenn du sie nicht sowieso jede Woche gesehen hättest, hättet ihr vielleicht nicht gleich ausgetauscht? #00:11:42-4#

K5: Das ist sicher zusätzlich, wenn sie ja sowieso auf der Treppe bei uns war. Ich hatte im Kindergarten drin eine Treppe. Dann hat man natürlich automatisch mehr geredet miteinander. Aber

durch das, dass er ja nicht geredet hat, D., hatten wir auch mehr Elterngespräche. #00:12:07-3#

I: Ok. ja. #00:12:09-2#

K5: Dann hatten wir wirklich wieder mit der Kinderärztin und weiss nicht was alles, Früherziehung, Heilpädagogin, Schulleitung und und #00:12:25-4#

I: SPD sicher auch noch #00:12:25-4#

K5: Ja genau, SPD. #00:12:29-3#

I: Eine riesen Gruppe ja. Hattest du schon Kinder, ich bin mir bei D. gerade nicht sicher, welche schon vor dem Kindergarten Früherziehung hatten? Und die Früherzieherin bei dem Übertritt dabei war? #00:12:44-7#

K5: Hatte ich auch schon gehabt. Aber es war, also es hat eine Weile mal geheissen, es gibt keine Früherziehung mehr. #00:12:53-9#

I: Ok? #00:12:52-0#

K5: Also vorher hatte ich manchmal ein Kind beim Kinderarzt angemeldet und dann hat der Kinderarzt gemeint, ja Früherziehung. Aber das geht ja nicht mehr so. Man muss es ja vor dem Kindergarten schon angemeldet haben oder hat sich das wieder verändert? #00:13:09-3#

I: Also du kannst während dem Kindergarten schon Früherziehung bekommen, aber dann läuft es über den SPD. #00:13:15-4#

K5: Aha. #00:13:15-4#

I: Der Kinderarzt macht Anmeldungen bevor sie in den Kindergarten kommen. Und sobald es ein Kindergartenkind ist, läuft es nur noch über den SPD #00:13:23-8#

K5: Ah ok. Und eine Weile hiess es nein, das gibt es nicht mehr. Durch das habe ich ein paar Jahre nichts mehr von Früherziehung gehört #00:13:35-0#

I: Ok, spannend. Das war sicher eine kantonale Änderung. Vielleicht damals, als die Finanzierung geändert hat. Das war ein grosser Wechsel. Als plötzlich, also auch jetzt muss bei Schulkindern eben die Schulgemeinde die Früherziehung zahlen #00:13:48-9#

K5: Ah ja? #00:13:48-9#

I: und vorher lief das ja alles über den Kanton. Und jetzt läuft es nur noch bei Kindern von 0-4 über den Kanton. Und sobald sie in den Kindergarten kommen, zahlt die Schulgemeinde die Früherziehung. Aus diesem Grund brauchten sie auch den SPD, der ein Schreiben macht, weshalb dieses Kind Früherziehung braucht. Und wenn die Schulgemeinde das sieht, sagen sie, ok, wir zahlen das #00:14:09-2#

K5: Ach, das zahlt jetzt die Schule? #00:14:11-3#

I: Ja genau, aber früher war es anders. Es gab einen Wechsel. Eventuell hat es dadurch einen Bruch gegeben #00:14:16-5#

K5: Ja, es gab sicher mal einen Wechsel oder Bruch. #00:14:20-8#

I: Wenn du solche Kinder hattest, welche vorher schon Früherziehung hatten, wie hast du diese Zusammenarbeit erlebt? Ist zum Beispiel die Früherzieherin vorher vorbeigekommen oder hat informiert oder hast du einfach einen Bericht erhalten um zu lesen, was sie schon alles gemacht hat? #00:15:11-9#

K5: Also das war bei uns meistens über die Schulleitung gegangen. Und wenn man die Kinder eingeteilt hat, hiess es schon das und das Kind hat Früherziehung. Und der Schulleiter hatte meistens schon genauere Informationen. Aber also mit einer Früherzieherin hatte ich nie vorher Kontakt. Sie

ging ja nach Hause und nach einer Weile hat sie sich gemeldet und dann hat man begonnen zusammen zu arbeiten. #00:15:46-8#

I: Ok. sehr spannend bis jetzt (lacht). Wir kommen jetzt ein bisschen zum Thema Kindertageeintritt konkret. Der Kindertageeintritt ist ja nicht nur für das Kind eine Herausforderung, sondern auch für euch als Kindertagegärtnerinnen eine sehr spezielle Zeit im Jahreszyklus, welche viele Herausforderungen bringt. Wie hast du als Kindertagegärtnerin den Kindertageeintritt von D. erlebt? #00:16:15-8#

K5: Mhm. Also ich hatte ja schon seinen Bruder zwei Jahre. Durch das hatte ich die Familie schon gekannt und sie haben mich schon gekannt. Und ich hatte D. schon ein paar Mal gesehen, wenn er mitgelaufen ist oder so. Und dann war das sicher, also wie soll ich es sagen, lockerer gewesen. Ich wusste schon ein bisschen was auf mich zukommt. Und der Bruder kam dann zu einer Kollegin in sein 3. Kindertagegartenjahr und ich nahm D. Sie gingen also in einen Doppelkindertagegarten, die zwei. #00:17:04-3#

I: Mhm, ok. #00:17:06-2#

K5: Und das ging tiptop. D. ging bei mir zu Türe rein, der Brüder eins weiter. In der Pause haben sie manchmal miteinander gespielt manchmal nicht. Aber du willst wahrscheinlich eher wissen, wie es mit den Eltern war? #00:17:23-1#

I: Nein, das kommt erst ein bisschen später. Nein, eigentlich ist es tiptop was du erzählst. So ein bisschen was sind deine grössten Herausforderungen, wenn neue Kinder in den Kindertagegarten kommen. Auf was musst du dich besonders achten? Wo sind bei dir die Schwierigkeiten? Nicht mal unbedingt spezifisch von D. Einfach was ist für dich als Kindertagegärtnerin die grösste Herausforderung am Anfang? #00:17:48-7#

K5: Ja, ok. Meisten kennst du die Kinder ja nicht. Also manchmal schon, wenn es Geschwister sind oder so. Aber es gibt, gerade in den letzten Jahren häufiger, dass ich praktisch kein Kind kannte, welches kam. Nachher muss man zuerst einmal wer sind sie, wie harmonieren sie und so. So dass es einfach ein schönes Grüppchen gibt. Nicht dass die einen nur den Ton angeben und die anderen müssen unten durch. Ja, einfach dass du allen eine Plattform geben kannst, welche für sie auch stimmt. Die sie nicht über- oder unterforderst. So die Waage zu finden. #00:18:41-4#

I: So ein bisschen herauspülen, wo muss ich die Kinder abholen? #00:18:44-7#

K5: Ja. Eben, das siehst du ja auch, die Schere ist heutzutage riesig. Die einen hatten noch nie einen Stift in der Hand, die anderen können schon fast lesen (lacht), also wirklich #00:18:58-7#

I: (lacht) ja, das stimmt. #00:18:58-7#

K5: Aber sehr viele hast du auch schon, welche nie gemalt oder geschnitten haben. Aber es ist heute einfach anders. Die Kinder haben so viel anders zum Spielen und andere Beschäftigungen. Ich meine, als wir die Kinder, also ich die Kinder hatte, da hatten sie noch nicht so viele. Da haben sie automatisch gezeichnet und so. Aber heute ist es bei vielen gar kein Thema, sie können ja dann im Kindertagegarten malen und schneiden und lernen. Und bei den einen geht es ja dann auch wirklich schnell. Aber bei denen die eine Schwäche haben, geht es halt länger oder brauchen eine Therapie. Welche mit ein bisschen Übung wäre es je nach dem gegangen. #00:19:55-1#

I: Ja genau #00:19:55-1#

K5: Es ist halt einfach so individuell. Ich habe viele Male gesagt, du könntest bis du 100 bist arbeiten, es wäre immer wieder anders. #00:19:58-9#

I: Ja #00:19:58-9#

K5: Immer wieder. Und immer ist wieder etwas vorgekommen, was dir noch nie begegnet ist. #00:20:05-8#

I: Nach all den Jahren immer noch, ja. #00:20:09-4#

K5: und darum war es bis zum Schluss spannend zu arbeiten #00:20:15-5#

I: Schön #00:20:17-5#

K5: Ja. Und am Anfang musst du ja auch das Vertrauen von den Eltern gewinnen. Also manchmal hast du ja dann Eltern, welche vielleicht, wie soll ich das sagen, skeptisch sind oder wollen halt das Beste für ihr Kind. Und du merkst die lehnen noch ein bisschen nach hinten und hören zu und schauen zu. Und irgendwann merkst du, du hast das Vertrauen. Und danach ist alles gut #00:20:50-3#

I: Ja, mhm. Es ist wahrscheinlich für Eltern auch ein grosser Schritt, sein Kind einer fremden Person für 5 Tage in der Woche abzugeben, so #00:20:59-5#

K5: Jaja. Und vor allem wenn das Kind noch ein Handicap oder so hat, ist es für die Eltern noch schwieriger. Weil sie wollen ja, dass das Kind normal alles mitmachen kann und so. #00:21:17-8#

I: Mhm #00:21:18-6#

K5: Aber manchmal ist es vielleicht etwas im Verhalten, welches sie noch fast beeinflussen. Welches manchmal, wie soll ich sagen, sie fordern es noch fast heraus. Aber eben, im Grossen und Ganzen hast du dann gemerkt, jetzt habe ich das Vertrauen #00:21:38-6#

I: Schön. Was ist aus deiner Sicht für ein Kind die grösste Herausforderung bei so einem Kindergarteneintritt? #00:21:48-3#

K5: Also es ist natürlich auch wieder sehr verschieden. Die einen sicher die Trennung von zu Hause, dass sie halt jetzt alleine bleiben müssen. Aber es sind ja schon sehr viele heute zu Tage in der Spielgruppe. Aber vielleicht hast du immer noch, nicht gerade jedes Jahr, aber immer wieder eins, welches weinen muss. #00:22:10-6#

I: Mhm, ja. #00:22:11-1#

K5: Und das andere ist halt schon, dass sie nicht einfach nur sie hier sind, sondern eine Gruppe. Die anderen kommen auch an die Reihe. Sie sind einfach eines von 20. Die einen haben damit etwas Mühe, um sich dann einzugliedern. Aber ich habe das Gefühl, in der Gruppe ist es für die Kinder oftmals einfacher, als wenn 1-2 Kinder sind. In der Gruppe geht es meistens. Man baut es ja ein bisschen so auf, also mit Freude mitmachen zu können. #00:22:54-8#

I: Mhm, ja. #00:22:55-2#

K5: Und sich an die Regeln zu halten. #00:22:59-5#

I: Also wenn du nur zwischen 2-3 Kinder sagst, hey, teilt bitte und jeder kommt an die Reihe, ist es schwieriger als sowieso in der grossen Gruppe, im Kreis. Da ist es den Kindern fast klar, weil sie links und rechts anschauen? #00:23:14-7#

K5: Ja, wenn du alle hast, und du machst zu einer Regel ein Spiel, welche die Regel veranschaulicht oder so. Und sie haben die anderen Kinder als Beispiel. Und in der Regel möchten die Kinder es ja richtig machen. Wie es halt ist. (lacht) Ein Jahr geht es besser und ein Jahr weniger, aber #00:23:45-8#

I: Ja, das glaube ich (lacht). Bemerkst du einen Unterschied in der Bewältigung des Übertrittes zwischen Schweizer Kinder und Kinder mit syrisch oder kurdischem Migrationshintergrund? Hast du da einen Unterschied bemerkt, oder gehen die Kinder ähnlich mit der Situation um? #00:24:03-6#

K5: die Kinder meinst du? #00:24:07-6#

I: Ja, genau, die Kinder #00:24:09-3#

K5: Ich denke schon. Also ich hatte ja die zwei syrisch/kurdische Kinder und vorher hatte ich auch noch eine Familie mit 3 Jungen. Das war meine erste Familie mit syrisch/kurdischem Migrationshintergrund. Die kamen in die Schweiz, als der Älteste direkt in den Kindergarten kam. Der Vater hatte wirklich auch kein Wort verstanden. Aber das Kind hatte direkt begonnen zu spielen und

das ist mir so geblieben. Der Vater hat bestimmt gedacht, ich habe eine Schraube locker. Da waren Syrier noch nicht so gang und gebe. Da hat der Schulleiter zu mir gesagt, er komme am Montagmorgen zu uns, damit er dem Vater und dem Kind Hallo sagen könne. Wir haben abgemacht, auf wann er kommt. Dann kam der Vater mit dem Kind und ich habe sie begrüsst und ihm gesagt, er solle bitte Hinsitzen. Da wollte ich ihm erklären, dass der Schulleiter auch Hallo sagen kommen wollte. Ich habe immer Sitzen, Sitzen, gesagt, damit er sich hinsetzt, er soll warten. Und er sass dann da und irgendwann habe ich gedacht, wieso kommt der Schulleiter nicht nach einer viertel Stunde. Da habe ich ihn angerufen und nachgefragt, wo er bleibe? Da sagte er, er habe es komplett vergessen und er könne jetzt auch nicht weg. Da ging ich wieder zum Vater und sagte ihm, jetzt könne er gehen (lacht). #00:25:50-5#

I: (lacht) du konntest es ihm ja nicht erklären, was jetzt passiert ist #00:25:55-8#

K5: Genau, konnte ich nicht (lacht). Also nein, der wird bestimmt gedacht haben, was los ist. Plötzlich komme ich und sage, jetzt könne er gehen (lacht) #00:26:05-9#

I: (lacht) oh nein (lacht) so gut #00:26:09-5#

K5: Ja, aber der Älteste ist jetzt wahrscheinlich in der 6. Klasse und die reden alle tiptop deutsch. Ich habe immer so Freude, wenn ich sie sehe und sie mit mir reden. Und die kamen so mit nichts. #00:26:25-5#

I: Mhm, ja, schön. #00:26:27-7#

K5: Aber die Kinder, also die welche ich kenne, ja. Also auch die Schweizer Kinder sind ja verschieden. #00:26:36-2#

I: Jaja, klar #00:26:38-1#

K5: so wie die Kinder auch verschieden sind. Aber bei mir sind alle ohne Probleme gekommen #00:26:43-6#

I: Schön. Das ist eventuell etwas eine schwierige Frage. Was ist für dich ein gelungener Kindergarteneintritt? Wann kannst du sagen, jetzt hat es geklappt? #00:26:55-2#

K5: Also wenn ich das Gefühl habe, die Stimmung im Kindergarten ist gut. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Dass die Stimmung gut ist, dass sie nicht zu den einen gemein sind. Das wirklich alle ein Lernfeld haben, wo sie lernen können. Das, ja. Die Stimmung habe ich das Gefühl, ist etwas ganz Wichtiges. #00:27:25-7#

I: Mhm, dass sich das Kind auch wohl fühlt. #00:27:29-3#

K5: Ja, genau #00:27:29-7#

I: Du hast vorher schon kurz angesprochen, dass viele Kinder heute zu tage schon vor dem Kindergarten ein Angebot besuchen, sei dies eine Spielgruppe, eine Kita, eine Tagesmutter. Mit etwas von denen hatte man bereits schon Berührung, bevor man in den Kindergarten kommt. Siehst du Unterschiede, ob ein Kind solch ein Angebot hatte oder nicht, bevor es in den Kindergarten kommt? #00:27:54-9#

K5: Also es hat beides. Es gibt Kinder, welche in der Spielgruppe oder so waren, die sind relativ selbstständig aber auch da nicht alle. Aber ich hatte auch Kinder, ich denke jetzt in eine Bauernfamilie, welche 5 Kinder hatten. Die gingen alle nicht in die Spielgruppe aber die haben das alles so gut gemacht. Es konnten beispielsweise alle Schuhe binden, als sie in den Kindergarten kamen. Die Mutter sagte einfach zu Hause, wenn man in den Kindergarten kommt, muss man Schuhe binden können und so. Es gibt von beidem beides. Man kann es wirklich nicht verallgemeinern. Aber sicher ist es schön, wenn sie in der Spielgruppe waren. #00:28:41-0#

I: Mhm, ja. #00:28:41-0#

K5: So gewisse Regeln und so haben diese Kinder einfach schon ein bisschen. Und die fremdsprachigen Kinder haben durch das schon ein bisschen Sprache. #00:28:49-4#

I: Mhm. Also empfindest du es schon als Unterstützung, vor allem in Bezug auf den Übertritt? Nicht mal Kindergarten allgemein, sondern vor allem für den Übertritt ist es eine Unterstützung, wenn man vorher schon irgend in einer Spielgruppe oder so war? #00:29:02-5#

K5: Ja, ja. Und wir haben eben die Spielgruppe, also die Spielgruppe gehört zur Schule #00:29:10-2#

I: Ah ok? #00:29:10-2#

K5: Sie wird über die Schule finanziert, seit 3-4 Jahren denke ich. Wir haben glaube ich 3 Gruppen und eine Gruppe ist direkt über dem Kindergarten. Also die Pause haben sie vielfach mit uns zusammen. Also sie kennen uns schon, die Kinder, welche dann zu uns kommen. Es kommen ja nicht direkt alle zu uns, weil wir ja 6 Kindergärten haben. Auch bevor sie in den Kindergarten kommen, kommen sie mal bei uns im Kindergarten vorbei. Also nicht nur der Besuchsmorgen. Es gibt ja den Besuchsmorgen. Sie kommen mit den Spielgruppenkinder schon vorher mal reinschauen. #00:29:54-6#

I: Ah, ok? #00:29:54-6#

K5: Das ist bestimmt ein Vorteil, sie kennen schon ein bisschen. #00:30:02-6#

I: Am Besuchsmorgen kommen quasi alle, welche in den Kindergarten kommen, egal ob man in der Spielgruppe ist oder nicht? #00:30:08-4#

K5: Ja #00:30:08-4#

I: Aber dann macht die Spielgruppe wie extra noch mehr und sagen hey, hier schauen wir nochmals rein und bereiten die Kinder noch mehr vor #00:30:15-2#

K5: Ja genau. Auch wenn es Kinder hat, nein, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr kamen wirklich nur die, welche auch zu uns kamen. Aber vorher kamen alle, einfach mal reinschauen, auch wenn sie nicht zu uns kamen. #00:30:29-8#

I: Einfach mal in einen Kindergarten reinschauen, auch wenn es nicht wirklich der richtige Kindergarten für sie war #00:30:36-1#

K5: Ja genau. Weil am Besuchstag gehen sie dann sowieso in den für sie richtigen Kindergarten. #00:30:40-0#

I: Ja, ja. #00:30:42-0#

K5: Aber auch dann hast du trotzdem, also nicht jedes Jahr eines das weint, aber es gibt es immer wieder. #00:30:51-2#

I: Es ist keine Garantie, dass dann alles gut funktioniert, nur weil die Besuche stattgefunden haben. #00:30:55-4#

K5: Ja, ja. #00:30:56-3#

I: Siehst du einen Unterschied zwischen syrischen Kindern, welche in der Spielgruppe waren und syrische Kinder, welche nicht in der Spielgruppe waren? Also es geht jetzt spezifisch um die Kinder mit Migrationshintergrund. Siehst du da einen grösseren Effekt? #00:31:15-6#

K5: (...) #00:31:18-3#

I: oder du kannst auch sagen, nein, das ist eigentlich auch wieder etwas, was nicht verallgemeinert werden kann? #00:31:21-3#

K5: Ja, so viele hatte ich eben noch nicht. Und die eine Familie kam direkt von der Flucht. Aber auch er hatte es gut gemacht. Er war es sich wahrscheinlich vom Auffanglager oder was es dann ist etwas. #00:31:44-8#

I: Mhm, ja. #00:32:03-6#

K5: Darum kann ich es nicht wirklich sagen. #00:32:07-2#

I: Das ist ja auch eine Aussage für mich, wenn man sagen muss, es gibt keinen nennenswerten Unterschied. Das ist für mich auch wichtig. #00:32:16-5#

K5: Ja, aber es ist sicher gut, wenn Kinder in der Spielgruppe waren, absolut. #00:32:20-5#

I: Es schaden keinem Kind. (lacht) #00:32:22-5#

K5: Nein (lacht). Und ja, aber der andere Junge machte es wirklich auch ohne Spielgruppe gut. Er war auch ein Jahr älter als sie in die Schweiz kamen. Wenn sie schon vorher in der Schweiz gewesen wären, wäre es jünger in den Kindergarten gekommen. Und das Alter ist manchmal wirklich auch entscheidend. #00:32:43-2#

I: Ja, ja. #00:32:43-9#

K5: Ob ein Kind knapp 4 ist oder schon 5 gewesen ist. #00:32:50-1#

I: Ja, das glaube ich, da merkt man einen Unterschied. (...) Du hast schon erwähnt, dass die Spielgruppe einen extra Besuch bei euch gemacht hat. Aber gibt es auch noch bei euch ein Übergabe-Gespräch, bei dem die Spielgruppe euch über die Kinder informiert, diese Kinder kommen, der kann das und das schon, bei dem solltest du dich auf das und das achten. Gibt es so ein Gespräch? #00:33:13-9#

K5: Ja, das haben wir #00:33:18-2#

I: Ah schön #00:33:18-2#

K5: Offiziell. Alle Spielgruppe Leiterinnen und alle Kindergärtnerinnen und der Schulleiter sind da. Und da schaut man, wenn sie in der Spielgruppe sehen, dass zwei Kinder gar nicht gut harmonieren oder tun einander nicht gut, dann haben wir auch schon danach die Kindergartengruppen gemacht. Aber es ist manchmal auch so, dass es in der Spielgruppe nicht so gut gegangen war aber bei uns im Kindergarten dann schon #00:33:59-8#

I: Ja, sie werden halt auch älter #00:34:01-5#

K5: Ja, sie werden älter, haben andere Herausforderungen oder so. Ich hatte auch schon das Gefühl, oh das wird nicht gut gehen und dann ging es schlussendlich doch gut. Wir schauen dann auch auf das Gleiche, wenn es um den Schuleintritt geht, welche Kinder passen zusammen. #00:34:25-6#

I: Mhm, also ihr schaut mit den Lehrpersonen der 1.Klasse, bei uns war es so und so, schaut doch bei den Gruppen auf das und das #00:34:35-1#

K5: Ja genau. Und so ist es auch mit der Spielgruppe #00:34:38-7#

I: Ah schön. Du hast vorher erwähnt, dass die Betreuung vor der Schule, wie Spielgruppe oder Kita, eine grosse Unterstützung ist für einen Übertritt. Denkst du, dass die Früherziehung auch so etwas, was einen positiven Effekt haben kann oder unterstützend sein kann im Übertritt in den Kindergarten? #00:34:59-4#

K5: Ja, also sicher. Nur schon für mich ist es, wenn ich weiss das Kind hat Früherziehung, ist es für mich schon eine Entlastung. Dann weiss ich, aha, es ist schon etwas gelaufen. Und sonst bekomme ich ein Kind und dann muss ich es erst kennenlernen. Ich sage nicht schon nach der ersten Woche, hallo sofort zum Kinderarzt oder so. Man muss den Kindern ja ein bisschen Zeit lassen. Und dann werden es Herbstferien und bis die Familie dann einen Termin hat sind schon fast Weihnachten und so zögert sich das Ganze. Und wenn es schon Früherziehung hat, ist es schon eine Erleichterung. Man bekommt ja meistens schon einen Bericht oder man redet miteinander. Der Schulleiter sagt uns dann ja, wenn es bei einem Kind der Fall ist. Dann weiss man schon etwas #00:36:00-0#

I: Also auch, wie du sagtest, für die Massnahmen. Also wenn die Früherzieherin schon vorher

bemerkte, hier bräuchte es Logopädie und es wurde schon aufgefädelt und kann direkt im August starten. Und wenn du es erst bemerken muss, bis es dann aufgeleitet wird ist es schon fast das Ende des ersten Jahres. #00:36:15-1#

K5: Ja, wirklich. Also bei der Logopädie ist es ja extrem. Auch bei der Ergotherapie und so, man wartet ja noch einen Moment, vor allem bei der Ergotherapie, weil man nicht weiss, ist es auffällig, weil es noch nicht die Möglichkeit hatte, solche Dinge zu machen oder ist wirklich eine Schwäche da #00:36:33-6#

I: Ja. #00:36:35-0#

K5: Das ist wirklich, man ist froh, wenn Früherziehung schon da ist #00:36:40-2#

I: Schön. Das hören wir natürlich gerne (lacht) #00:36:44-0#

K5: (lacht) ja, also absolut #00:36:47-0#

I: Jede Kultur bzw. jede Familie hat ja ihre eigenen Normen und Werte. Meistens darf man ja nicht von der Kultur reden, weil ja auch hier jede Familie anders ist. #00:37:04-4#

K5: ja #00:37:04-4#

I: Gibt es kulturelle Unterschiede im Kindergarten, welche dir aufgefallen sind, zwischen den Schweizer Kinder und den syrisch/kurdischen Kinder? Vor allem solche Unterschiede, welche du im Kindergartenalltag bemerkt hast? Wo du dachtest, ah, das ist jetzt wahrscheinlich kulturell, dass das auffällt? #00:37:24-0#

K5: Ja, also jetzt zum Beispiel bei der Familie von D.. Sie haben glaube ich ja schon, also Spiel und so ist ja bei dieser Kultur, also eben ja nicht Kultur #00:37:38-4#

I: Ja, also doch, ich weiss was du meinst #00:37:40-2#

K5: Spiel ist ja nicht so ein Thema. Ich habe dann beim Bruder ein Elterngespräch gemacht und die Bedeutung vom Spiel erklärt und gefragt, ob ich etwas nach Hause mit geben soll. Aber sie mussten zuerst ein bisschen in das rein finden. Es ist bei ihnen glaube ich wirklich nicht so, dass man so spielt mit den Kindern usw. Und sie hatten ja auch etwas Problem mit Handy und Fernseh usw. Frau D. hat bei ihnen dann oft nein gesagt, auch wenn die Kinder weinen. So und so lang, und das und das und nicht schon weiss nicht was für einen Inhalt. Da hatten sie glaube ich wirklich Schwierigkeiten. Wenn die Kinder das Handy hatten, waren sie ruhig. Aber ich weiss schon, dass kann ich jetzt schon so sagen, aber heut zu Tage ist das wirklich so, das sehe ich ja bei den Grosskindern #00:38:43-0#

I: Ja, es ist ein Thema heut zu Tage. Um so wichtiger, dass man den Umgang damit lernt, weil es ein Thema ist, welches man nicht ignorieren kann. #00:38:58-8#

K5: Und wenn sie dann das Handy hatten, waren sie ruhig und dann brauchte es kein Spiel. Sie hatten auch wie Angst, dass die Spiele ganz zurückgeben #00:39:13-0#

I: Ah, also dass die Kinder die Spiele kaputt machen? Darum nahmen sie nicht gerne etwas vom Kindergarten nach Hause? #00:39:16-1#

K5: Ja genau. #00:39:17-7#

I: Ah ok #00:39:20-0#

K5: Weil beim Älteren hatte ich ihnen das vor allem gesagt. Beim Jüngeren sagte ich nicht mehr viel, weil ich ja wusste, dass die Früherzieherin in der Familie ist. Da habe ich nicht mehr viel davon gesagt. Aber beim Älteren. Und da hatten sie eben Angst, dass der kleinere es in die Hand bekommt und es zerreisst. #00:39:37-1#

I: Es war ihnen nicht wohl dabei #00:39:41-1#

K5: Ja #00:39:42-6#

I: Hast du auch Unterschiede in der Selbstständigkeit gesehen? #00:39:47-4#

K5: Ja, also sie waren gar nicht selbstständig. Einfach Anziehen, also beim Älteren vor allem. Der Jüngere war dann schon selbstständiger. Aber wahrscheinlich hatten sie das schon ein bisschen gelernt. Aber ich habe mir gedacht, dass die Jungen von der Mutter bedienen lassen können und es nicht lernen müssen. Und dass hat man dann in den Gesprächen auch angesprochen, dass Kinder das lernen sollen, weil sie im Kindergarten das auch selber müssen. #00:40:25-8#

I: Ja, mhm #00:40:25-8#

K5: Man konnte sich das fast nicht vorstellen. #00:40:23-8#

I: Ja, ist eine ganz andere Kultur, in der die Werte nicht so auf der Selbstständigkeit liegen, wie bei uns in der Schweiz. Und es ist für sie schon sehr befremdlich, was bei uns ein 4-jähriges Kind schon alles können muss. #00:40:39-0#

K5: Ja, ja #00:40:41-3#

I: Und bei uns ist es fast nicht vorstellbar, dass man den Kindern so lange so viel abnimmt #00:40:47-4#

K5: Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne #00:40:58-7#

I: Ja, dort war bei ihm der wichtige Punkt #00:41:01-6#

K5: und dabei war er ja sonst jenseits, aber Schreiben und Rechnen sollte er dann schon im Kindergarten können. #00:41:08-9#

I: Mhm #00:41:10-2#

K5: Also es sind ja sehr nette Leute, aber er hatte dann schon das Gefühl, es sollte jetzt mal was gehen #00:41:21-1#

I: Ja, da hat er sich wohl gedacht, so jetzt ist er in der Schule, jetzt kommt Schreiben und Rechnen und du kommst am Elterngespräch mit Spielen und Selbstständigkeit lernen. Oder? #00:41:31-5#

K5: Ja, ja #00:41:31-6#

I: Da prallen ja zwei Werte aufeinander, welche beide einander nicht verstehen, wieso dem anderen das wichtig ist #00:41:37-9#

K5: Ja, genau. Aber sie sind wirklich sehr, also erst hatte ich nur mit dem Vater Kontakt, er war sehr offen. Man hat gemerkt, dass er auf eine Art sehr gebildet war. Der erste Vater, mit dem ich Kontakt hatte, war Analphabet. Und das macht schon einen Unterschied, wenn der Vater oder die Mutter sowieso den Stundenplan nicht lesen können und so. Weil erst wusste ich das ja nicht, dass er Analphabet ist. Ich habe ihm einfach den Stundenplan gegeben und gesagt in welcher Gruppe der Sohn ist. Und irgendwann, also nicht direkt an diesem Morgen, irgendwann später habe ich gemerkt, also er hat es mir gesagt, dass er weder Schreiben noch Lesen kann. #00:42:29-8#

I: Mhm, ja. Das ist ja dann eine riesen Herausforderung. Es liegt nicht nur daran, dass er Deutsch nicht kann, sondern dass es sowieso einfach schwierig ist Informationen zu geben. #00:42:38-1#

K5: Aber er konnte dann in die Schule und es war sehr herzlich. Er kam dann mal mit dem Heft, was er jetzt schon für Buchstaben schon gelernt hat und so. Also dass ist jetzt der erste Vater. #00:42:51-8#

I: Ja, richtig stolz, schön. #00:42:57-0#

K5: Ja, ja #00:42:58-5#

I: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Eltern? Also du hast schon einiges erzählt, dass es

schwierig war mit der Sprache. Habt ihr Dolmetscher zur Verfügung oder wie machst du das so mit der Kommunikation? #00:43:15-0#

K5: Also wir haben einen Dolmetscher, wir können einen beantragen. Ich muss es der Schulleitung melden. Aber wie jetzt in der Familie von D. haben wir nicht jedes Gespräch einen Dolmetscher gehabt. Also wenn es jetzt nur etwas kleines war. Weil dieser Vater konnte relativ gut Deutsch. Und dann ja, nur für eine viertel Stunde, wegen etwas kleinem, haben wir nicht direkt. Aber wenn es grösseres Gespräch war, hatten wir einen Dolmetscher und dann kam auch seine Frau mit und hatte es auch verstanden und konnte auch etwas sagen #00:44:01-7#

I: Schön, ja #00:44:03-2#

K5: Und das ist mir wirklich aufgefallen, bei beiden syrischen Familien, welche ich hatte. Die Frauen haben mir erst gar nicht angesehen. Es sind sowieso meistens die Väter gekommen, aber denn die Frauen dabei waren, haben sie vor allem auf den Boden geschaut und kaum Hallo gesagt. Nach einer Weile, also es ging wirklich eine Weile, haben sie dann Hallo gerufen, es war wirklich sehr schön. Und da dachte ich, was ging wohl alles in ihnen vor, vom ersten Mal als sie kamen und mich fast nicht anschauten. Und nachher waren sie offen. Also schon eher zurückhalten natürlich aber immer rufen und freundlich #00:44:56-7#

I: Schön. Du hast jetzt schon ein paar Dinge erzählt, welche du als grösste Herausforderung wahrnimmst, in der Zusammenarbeit mit syrisch oder kurdischen Familien. Das erste, was du erwähnt hast, waren die Werte, welche aufeinanderprallen. Du mit der Wichtigkeit von Spiel und er kommt mit Schreiben und Rechnen. Und die Sprache hast du erwähnt. Denkst du es gibt noch mehr oder sind das die zwei Haupt-Herausforderungen, welche du hast im Alltag? Werte und Sprache? #00:45:28-7#

K5: Also ja, Probleme, es sind ja keine allerwelts Probleme. Also zum Beispiel mussten sie Turnkleider mitnehmen und hatten sie ewig nicht dabei und so. Oder ja, da hat Frau D. auch zu Hause nochmals den Stundenplan noch mehr ausgedeutet noch mit Symbolen usw. Einfach dass solche Dinge noch besser klappen. Aber der Vater ist viel gekommen, vor allem mit Briefen, welche ich nach Hause mitgegeben habe, kam er immer sofort und sagte, ob ich ihm das bitte noch erklären könne. #00:46:22-8#

I: Ah, super #00:46:23-5#

K5: Ja, das war wirklich sehr schön. Es sind beide Familien wirklich kooperativ gewesen. #00:46:30-8#

I: Schön. Gibt es auch Dinge, welche besonders bereichernd in der Zusammenarbeit mit diesen Familien waren? #00:46:41-8#

K5: Ja, also bereichernd war sicher, wenn man mit der Zeit bemerkt hat, wie sie sich geöffnet haben und dankbar waren. Und beide Familien haben dann in der Schweiz noch ein Baby bekommen. Und die erste Familie sagte dann, sie wollen, dass er auch zu mir dann kommt. Also er ist jetzt erst 4 aber es war wirklich sehr herzlich. #00:47:17-5#

I: Ja, dann hast du gemerkt, es muss für sie gepasst haben, dass sie noch ein Kind zu dir schicken möchten. #00:47:22-5#

K5: Ja genau. und überhaupt bereichernd, auch wenn man bedenkt, dass sind Kinder, welche in Syrien geboren sind, hatten solche Voraussetzungen. Unsere Kinder werden hier geboren, haben alles und im Überfluss und behütet, also natürlich auch nicht alle. Ja, also es macht ein auch sehr fest nachdenklich auch. Also (...) #00:47:49-6#

I: So der Einblick, denn man bekommt, wie es auch sein kann #00:47:55-1#

K5: Ja, und wenn du einfach so sprichst und du kennst diese Leute nicht, dann kann gut reden so und so, aber wenn du jemanden kennst und die Kinder kennst, dann denkst du sofort anders und du möchtest, dass es ihnen auch gut geht. #00:48:15-7#

I: Ja, mhm, schön. #00:48:22-2#

K5: Aber eben, ich sage immer man kann den Kindern einfach die Zeit, welche sie bei dir sind, kannst du ihnen etwas geben. Und dass sie gut aufgehoben sind. Die Welt kann man nicht verändern. Aber wenigstens eine gute Zeit geben, wenn sie hier sind. #00:48:42-9#

I: Ja, schön. Jetzt sind wir eigentlich am Schluss von dem, was ich zu fragen haben. Ich möchte mich nochmals ganz gerne bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast #00:48:55-5#

K5: nichts zu danken #00:48:55-8#

I: Und auch für deine Offenheit. Gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest, wo du merkst, oh hier möchte ich gerne nochmals etwas dazu sagen? #00:49:05-4#

K5: (...) Nein, ich glaube ich habe ziemlich alles gesagt. Und eben, diese zwei syrischen Familien, welche ich hatte, das ist ja dann nicht so viel. #00:49:26-9#

I: Ja, ist ja nicht repräsentativ für ein ganzes Land. Ja, das ist klar #00:49:32-6#

K5: Ja genau. Aber ich weiss nicht, es ist wahrscheinlich auch kulturell, aber ich hatte auch schon Familie, jetzt ist es mir entfallen wie die Kultur heisst, Familien aus Äthiopien oder so. #00:49:49-6#

I: Ja, ja #00:49:51-2#

K5: Aber eben, da hatte ich auch nur 1-2 aber da hatte ich es fast noch schwieriger. Aber es war eventuell auch einfach, weil die Kinder einfach schwierig waren #00:50:04-0#

I: Ja, oder eventuell die Eltern nicht gleich kooperativ waren #00:50:07-3#

K5: Ja, genau. Das kamen wirklich noch neue Probleme dazu. Mit Gewalt und so. #00:50:16-0#

I: Mhm #00:50:17-1#

K5: Das war wirklich etwas schlimmes. Aber bei den syrischen Familien konnte ich das nicht sagen. #00:50:26-7#

I: Ok super, danke viel Mal

XI. Transkript Interview 6

Interview 6 – Kindergarten L.

I: So, gut. Bevor wir mit dem eigentlichen Inhalt starten, möchte ich gerne erst noch ein bisschen etwas über deinen Kindergarten und dich erfahren. #00:00:12-4#

K6: Ja, gut. #00:00:12-4#

I: Darf ich dich nach deinem Alter fragen? #00:00:16-8#

K6: 26 (lacht) #00:00:17-7#

I: 26. Und was für Ausbildungen oder Qualifikationen hast du schon alles? #00:00:22-4#

K6: Also ich habe die pädagogische Hochschule gemacht. Und dann den Abschluss im Diplomtyp A, also Kindergarten bis dritte Klasse gemacht. #00:00:33-2#

I: Mhm, ok. Und wie lange arbeitest du schon im Kindergarten? #00:00:36-7#

K6: Seit 4 Jahren, also das ist jetzt mein 5. Jahr, welches ich begonnen habe #00:00:40-4#

I: Ah schön. Doch schon so lange (lacht) #00:00:43-6#

K6: Ja genau (lacht) #00:00:43-6#

I: Wie viele Kinder hast du so pro Klasse? #00:00:45-7#

K6: Also jetzt habe ich 16 Kinder, also eine recht kleine Klasse. Vorher hatte ich so um die 20 - 22 Kinder. #00:00:58-4#

I: Und das ist je nach Jahrgang, dass die Klassen grösser und kleiner sind? #00:01:01-1#

K6: Ja, wir haben seit letztem Jahr einen dritten Kindergarten eröffnet, weil die Kinderzahlen gestiegen sind. Und darum habe ich jetzt durch das kleinere Klassen, aber das ist auch begrenzt. Aber im Moment sind es so ca. 16 Kinder. #00:01:19-5#

I: Ok. Wie viele dieser Kinder haben einen Migrationshintergrund? #00:01:23-1#

K6: Das sind jetzt bei mir 5 Kinder. #00:01:27-4#

I: 5 Kinder auf 16. #00:01:30-0#

K6: Ja genau #00:01:31-3#

I: Und wie viele dieser Kinder mit Migrationshintergrund reden oder verstehen Deutsch, wenn sie in den Kindergarten kommen? #00:01:38-0#

K6: Also wie ist das gemeint? auf welchem Niveau? #00:01:45-4#

I: Also reden und verstehen sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber wenn die Kinder im Sommer kommen, verstehen sie Grundanweisungen und können dir Ja/Nein-Antworten geben? Oder gibt es Kinder, welche wirklich kein Wort verstehen oder reden können? #00:01:53-6#

K6: Es ist unterschiedlich. Es gibt beides, es gibt solche, bei denen die Eltern auch schon recht gut Deutsch können. Aber ich habe jetzt auch 2-3 Kinder, welche wirklich eigentlich nicht viel reden und auch nicht viel verstehen. #00:02:16-1#

I: Und es sind jedes Jahr welche dabei, welche wirklich nichts verstehen? #00:02:19-1#

K6: Ja. Wir haben hier in L. so wie ein Vorschul-DaZ. Also bei dem die Kinder eigentlich im Jahr bevor

sie in den Kindergarten kommen. Also es wird von der Schulgemeinde angeboten, dass sie ins Deutsch können mit den Eltern zusammen. #00:02:41-0#

I: Ah, super #00:02:43-0#

K6: Das besuchen nicht alle, aber für die einen ist das schon wie eine Grundlage. Aber auch nicht immer. Also auch die einen, die es besuchen. Es ist einfach ein erster Kontakt mit der Sprache. #00:03:02-3#

I: Ah, das ist ja ein super Angebot. Gibt es das schon lange? #00:03:04-5#

K6: Also seit ich hier arbeite, gibt es das. Ich weiss nicht, wie lange es das schon gibt. Und es melden sich eigentlich die meisten Kinder. Also die Kinder, die hier im Kindergarten sind, waren die meisten vorher da. Nicht ganz alle aber. #00:03:15-8#

I: Ah mega cool. Bekommst du zusätzliche Unterstützung für die Anfangszeit? Eine Assistenzperson oder so weil man ja weiss, dass die Übergangszeit sehr anspruchsvoll ist. Gibt es da eine extra Unterstützung für die Zeit? #00:03:36-9#

K6: Nein. Es sind eigentlich die gleichen, welche ich über das ganze Jahr habe. Nicht dass ich eine Assistenz oder so bekomme, nein. #00:03:50-2#

I: Ok. Konntest du schon Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Früherziehung? #00:03:57-4#

K6: Ja, einfach mit einem Kind seit einem Jahr ist es bei mir. Und da habe ich jetzt ab und zu Kontakt. Aber es ist nicht so, dass ich einen genauen Einblick habe, an was da gearbeitet wird. Manchmal tausch man sich kurz aus oder meistens meldet sie sich bei mir, wenn sie wieder ein Standortgespräch hat und nachfragen möchte, wie es im Kindergarten so läuft. Und dann erzählt sie auch von sich. Es ist immer spannend, was für Unterschiede wir sehen oder ob wir das gleiche Verhalten beobachten auch zu Hause. #00:04:35-3#

I: Mhm, ja das ist ja oft unterschiedlich ob es zu Hause im 1-zu-1 passiert oder im Kindergarten in der Gruppe #00:04:41-4#

K6: Ja, genau es kann sehr sehr unterschiedlich sein, aber manchmal sagt man auch, ah ja, es ist hier gleich. Es gibt beides. #00:04:48-7#

I: Hattest du schon Kinder, welche beim Übertritt eine Früherzieherin schon dabei war? Also schon vor dem Kindergarten, welche das Kind im Übertritt begleitet hat? #00:04:59-1#

K6: Ja, da hatte ich eben jetzt. Das Kind hatte schon vor dem Kindergarten Früherziehung. Und ist dann so mit ihr schon gestartet. #00:05:20-3#

I: Und wie war diese Zusammenarbeit? Wusstest du schon, hier kommt jetzt ein Kind mit einer heilpädagogischen Früherzieherin oder hat sie im voraus schon Kontakt aufgenommen oder erst nach dem Eintritt? #00:05:29-2#

K6: Also im Voraus hatten wir nicht viel Kontakt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube ich habe Berichte bekommen vom SPD. Oder ich habe einfach sicher schon vorher gewusst, dass man hingeschaut hat und dass etwas dran ist. Aber einen Austausch oder so hatten wir nicht schon von Anfang an. Sondern das kam dann erst bei einem Standortgespräch, trafen wir uns zum ersten Mal. Und sie ist mal auf Besuch gekommen. #00:06:06-3#

I: Ok, super. Jetzt kommen wir, wenn wir eh schon über den Kindergarten am Sprechen sind, zum Thema Kindergarteneintritt. Der Kindergarteneintritt ist für die Kinder ja eine sehr grosse Herausforderung, für alle Kinder. Aber ich denke mir, es ist auch eine Herausforderung für dich, für den Kindergärtner. Deshalb möchte ich gerne erst deine Sicht erfragen. Das ist jetzt die Frage, die sich etwas auf J. bezieht. Wie hast du als Kindergärtner den Kindergarteneintritt von J. erlebt? #00:06:39-1#

K6: Es war für mich sehr zum Teil herausfordernd. Weil sie hat nicht gewusst, was wir hier machen.

Sie kam hier her und musste erst die Abläufe kennen lernen. Also ich komme rein, gehe in die Garderobe, ziehe meine Finken an und so. Und das war für sie, also das kannte sie nicht, wie eigentlich auch die anderen Kinder. Aber sie hatte einfach ein bisschen länger, bis sie rein kam. Was sicher auch mit der Sprache zu tun hatte. Und das war für mich schon schwierig, wenn sie dann dachte, sie könne direkt spielen gehen. Das man die Kinder im Kreis sammeln muss, ist schwierig, wenn man merkt, dass ein Kind das Konzept noch nicht ganz verstanden hat, wie es abläuft. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Ich finde, spielen können eigentlich alle oder fast alle Kinder schon gut in dem Sinne. Sie wissen meistens etwas anzufangen und sind dann schnell zufrieden, egal ob sie am Kneten sind oder was auch immer. Und das hatte sie von Anfang an gewusst oder mitgebracht. Aber so wirklich der Ablauf und Rituale war etwas, was sehr neu für sie war. #00:08:12-3#

I: Ja, ok. Ganz allgemein jetzt. Was ist für dich als Kindergärtner die grösste Herausforderung beim Eintritt von neuen Kindern? #00:08:22-5#

K6: Also ich empfinde es als grösste Herausforderung, alle Kinder auf den gleichen Nenner zu bringen. Also sie kommen von zu Hause, haben ganz andere Hintergründe und kommen meistens zum ersten Mal in eine solch grosse Gruppe und müssen lernen zu warten. Auch wenn man zusammen etwas macht, sind am Anfang noch alle am Reinreden und alle wollen ich, ich, ich. Um alle so zusammen zu bringen und zu einer Gruppe zu bringen, finde ich schon schwierig. Um das einzelne Kind kenne zu lernen, hat man schnell den Zugang und kann auf das Kind zugehen und weiss, was es gerne hat und Interesse usw. Aber um alle in eine Gruppe zu sammeln, finde ich sehr schwierig. #00:09:21-9#

I: Mhm, ja. Aus der Sicht des Kindes, was denkst du sind für das einzelne Kind die grossen Herausforderungen beim Eintritt in den Kindergarten? #00:09:34-2#

K6: Es ist ganz unterschiedlich. Bei den einen Kindern ist die Ablösung ein sehr grosser Schritt. Auch wenn sie schon einen Vormittag in der Spielgruppe waren, ist es nochmal etwas anderes. Es ist ein ganz neuer Ort, bei dem sie einmal am Schnuppertag waren, aber den sie noch nicht kennen. Und eine Person, welche sie nicht kenne. Und dann sagt die Mama plötzlich, so du musst jetzt alleine gehen. Also sie wissen nicht, was das jetzt ist. Das ist sicher für die einen Kinder eine Herausforderung. Für die anderen ist die Herausforderung eher den Anschluss zu finden. So was hat es hier für Kinder und wie komme ich hier dazu. Also es ist sehr vielfältig und bei allen Kindern etwas anders. #00:10:27-4#

I: Ja, ja. Stellst du einen Unterschied fest, wie die Kinder den Übertritt bewältigen zwischen den verschiedenen Kulturen? Also jetzt spezifisch wie ein Kind mit syrisch oder kurdischem Kulturhintergrund oder wie ein Schweizer Kind den Übertritt bewältigt? Siehst du da Unterschiede? #00:10:46-2#

K6: Ja, ich glaube die Unterschiede sind da vor allem in Bezug auf die Eltern. Zum Beispiel ein Kind, welches einen Elternteil hat, welcher selber hier in den Kindergarten gegangen ist, und das Schulsystem kennt, ich denke, dass die Eltern wenn sie möchten, können das Kind schon ein bisschen darauf vorbereiten oder von sich selber erzählen oder so. Also es ist unterschiedlich, aber es ist wahrscheinlich klarer, was man hier macht und was auf das Kind zukommt. Und Kinder, welche einen Migrationshintergrund haben, haben eben Eltern, welche meistens nicht hier die Schule besucht haben, weshalb es dann vermutlich schwieriger ist, dem Kind klarzumachen, was das genau ist und was sie genau hier machen. Auch nicht für alle, aber ja, ich denke das Schulsystem ist ja in jedem Land so anders. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist diese Vorbereitung. Aber klar, Eltern mit Migrationshintergrund machen eventuell auch mit dem Kind schonmal den Schulweg oder gehen auf den Spielplatz. Das sind auch Dinge, welche wir den Eltern sagen oder empfehlen, was sie als Vorbereitung machen können. Aber ja, ich denke, wenn man es selbst erlebt hat, ist es bestimmt etwas anders. Vor allem wenn man es am Kind weitergeben kann. #00:12:24-5#

I: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Eventuell ist es eine schwierige Frage (lacht). Was ist für dich ein gelungener Kindergarteneintritt? #00:12:34-7#

K6: also jetzt auf ein einzelnes Kind bezogen? #00:12:37-5#

I: Ja, genau. Wann sagst du, jetzt hat es geklappt, jetzt war alles hier. Was muss alles hier sein, damit es funktioniert? Das du sagen kannst, jetzt ist der Eintritt gelungen? #00:12:45-9#

K6: Ja, ok. Also es ist nicht so, dass ich eine Checkliste habe (lacht) auf der steht, das und das muss erfüllt sein. Aber ich denke, einfach schon, wenn das Kind gerne kommt und das grosse Unbekannte weg ist. So dass das Kind einfach in den Alltag reingekommen ist. Ich finde, das ist schonmal ein gelungener Eintritt. Wie es sich dann mit der Gruppe verhält, ob es mit den anderen zurechtkommt, ist schon auch wichtig, dass man mit jemandem den Anschluss findet, aber das wichtigste finde ich wirklich, dass das Kind für sich alleine so wie einen Überblick hat. #00:13:37-8#

I: so ein bisschen angekommen ist. #00:13:39-5#

K6: Ja, ja. Es ist noch schwierig das in Worte zu fassen, aber eben, ich sage nicht das Kind muss sich so und so verhalten, sondern ich habe das Gefühl, ich merke, das Kind weiss es jetzt langsam wie es geht und es kann sich auf das Angebot einlassen und spielt zum Beispiel gerne. Ich finde, wenn das schonmal gegeben ist, dann ist es gut. #00:14:04-2#

I: Ok, super. Viele Kinder besuchen vor dem Kindergarten irgendeine vorschulische Betreuung, sei dies eine Kita, eine Spielgruppe, eine Tagesmutter. Siehst du Unterschiede zwischen Kinder, welcher in einer Kita oder Spielgruppe waren, zu Kindern, welche keine vorschulische Betreuung besuchten? #00:14:26-8#

K6: Ja, ich denke es gibt schon Unterschiede. Ich habe nicht im Kopf, ah bei dem Kind war es das oder das. Aber grundsätzlich in Spielgruppen kommt das Kind schon in Kontakt mit anderen Kindern, welche nicht zur Familie gehören. Und ich denke das macht schon einen Unterschied. Zum einen einfach zu merken, oh, es gibt noch andere Kinder, ich bin nicht immer der oder die Erste. Oder einfach auf Kinder zugehen und Kontakt knüpfen. Halt noch in einer kleineren Gruppe an einem kleineren Ort weder Kinder, welche direkt aus der Familie kommen. Die haben dann eventuell nur ein Geschwister oder so und wenn sie die Mutter rufen, ist sie direkt da. Und die müssen das sich zurücknehmen noch ein bisschen lernen. Und auch auf andere zugehen. Bei den Kindern ist es halt das erste Mal und bei den Spielgruppen- oder Kita-Kinder, ist es nicht das erste Mal. #00:15:36-7#

I: Also vor allem beim Sozial-Verhalten bemerkst du Unterschiede? Zurückstecken, in die Gruppe finden usw.? #00:15:43-4#

K6: Ja genau. #00:15:44-9#

I: Bemerkst du auch Unterschiede bei syrisch oder kurdischen Kinder, welche in einer Spielgruppe oder Kita waren oder bei denen, welche der Kindergarten der erste Kontakt mit der Schweizer Kultur war? #00:15:59-3#

K6: Mhm, (...) #00:16:02-4#

I: Hattest du das überhaupt schon einmal? Kinder, welche nicht in einer Spielgruppe oder Kita waren? #00:16:05-2#

K6: Ich muss kurz überlege, ob J. in einer Spielgruppe war. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ich hatte bis jetzt erst zwei Kinder aus syrisch oder kurdischen Familien gehabt. Aber ich glaube nicht, dass J. in der Spielgruppe war. Aber deshalb kann ich nicht genau eine Aussage machen. Aber man merkt schon, wenn der Kontakt zur Sprache sicher mal da war. Oder jetzt auch diese Vorschule-DaZ, was wir haben, ist eventuell etwas ähnliches, da sie auch schonmal den ersten Kontakt zu anderen Kindern und dem Kindergarten hatten. Aber einen Vergleich machen kann ich wirklich nicht. #00:17:09-5#

I: Mhm, ja, klar. Im Allgemeinen, findet ein Austausch oder eine Übergabe statt zwischen den vorschulischen Betreuungen und dem Kindergarten? Also zum Beispiel Spielgruppe von L., macht die einen Austausch mit euch? Oder die Kita in der Nähe? im Voraus? #00:17:31-5#

K6: Nein, eigentlich nicht. Die Kinder kommen einfach zu uns als unbeschriebenes Blatt. Wir lernen die Kinder dann kennen, unvoreingenommen kennen. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich gut so ist, weil man so ganz neutral an die Kinder heran geht und nicht schon im Kopf hat, das und das ist. Und falls es etwas Wichtiges über das Kind gibt, was man wissen muss, Gesundheitlich oder, kommen die Eltern sowieso meistens auf einen zu. #00:18:02-5#

I: Also ist so ein Austausch für dich nicht einmal unbedingt wünschenswert? Sondern du siehst die Vorteile, dass du nicht schon ein Stempel von jedem Kind hast oder eine Vorahnung? #00:18:15-4#

K6: Ja, also ich habe es noch nie erlebt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es etwas so wahnsinnig Wichtiges geben würde, dass man sich vorher schon darüber austauschen muss. Wenn ein Kind nicht gut zuhören kann, gehe ich dann nicht anders in den ersten Kindergarten-Tag, wenn ich weiss, es gibt Kinder, welche nicht gut zuhören können oder ein Kind das andere schlägt. Also ich habe das Gefühl, ich könnte mich sowieso nicht darauf vorbereiten, sondern muss es selber sehen, wenn die ganze Gruppe da ist. Eventuell ist es eher im Gegenteil, wenn ich weiss, dass ein Kind in der Spielgruppe schon das und das gemacht hat. Meistens sind es ja schon eher negativere Sachen, welche auffallen und deshalb denke ich, dass es eventuell eher weniger gewinnbringend ist. Aber wie gesagt, ich kenne es nicht anders. #00:19:15-7#

I: Nein, das ist wirklich sehr spannend, ja. Empfindest du vorschulische Betreuungen als eine Unterstützung für den Kindergartenübertritt? #00:19:26-3#

K6: Also Spielgruppe, Kita und so? #00:19:29-8#

I: Ja, genau. #00:19:31-0#

K6: Mol, ich finde es schon sehr gewinnbringend. Einfach weil ich, nein, ich muss es anders sagen. Ich finde nicht, dass ein Kind 5 Tage in einer Kita sein muss, überhaupt nicht. Aber ich finde es sehr gut, wenn es das schonmal erlebt hat, in eine andere Gruppe zu kommen, an einem anderen Ort sein, nicht zu Hause, oder vielleicht bei den Grosseltern, sondern wirklich an einem neuen Ort, den es noch nicht kennt. Und einfach den ersten Kontakt mit einer Gruppe hat. Ich finde, das tut jedem Kind gut. Oder solche Angebote wie MuKi-Turnen oder so. Das ist zwar etwas anderes aber einfach mit anderen Kindern in Kontakt kommen und den Austausch zu haben. Den Horizont schonmal zu erweitern #00:20:22-8#

I: Empfindest du auch die heilpädagogische Früherziehung eine Unterstützung für den Übertritt? #00:20:28-8#

K6: Ja, also ich denke, es ist eine sehr grosse Unterstützung. Auch dort kann ich nicht klar sagen, was wäre, wenn dieses Kind keine Früherziehung bekommen hätte. #00:20:46-0#

I: Ja genau #00:20:47-5#

K6: Es kann auch dann noch herausfordern sein. Aber ich glaube schon, dass auch das Kind, also es wird ja mit dem Kind gearbeitet und das zielt ja auch auf den Übertritt in den Kindergarten ab. Deshalb denke ich, dass es sehr gewinnbringend ist, dass das Kind schonmal, wie so etwas erfahren hat. Dass jemand kommt und man arbeitet mit ihm zusammen. Also es ist nicht einfach nur zu Hause und spielt. Nur schon das denke ich, dass es gut ist. Sonst kenne ich mich eben schon noch nicht so gut aus in diesem Bereich. #00:21:31-3#

I: Ja, klar #00:21:33-2#

K6: Ja #00:21:35-0#

I: Deine Erfahrungen sind genügend (lacht) #00:21:41-8#

K6: Gut (lacht) #00:21:43-9#

I: Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen auf die kulturell unterschiedlichen Vorstellungen kommen. Jede Kultur bzw. jede Familie, man sollte es ja nicht verallgemeinern, weil auch jede Schweizer Familie eine andere Kultur zu Hause lebt. #00:21:54-9#

K6: Ja, das stimmt #00:21:56-4#

I: Jede Familie hat ihre eigenen Normen und Werte in der Erziehung. Welche kulturellen Unterschiede fallen dir bei syrischen Kindern und den Schweizer Kindern auf? Dinge, welche im Kindergartenalltag auffallen, bei denen du denkst, dass es auf die unterschiedliche kulturelle Erziehung zurückzuführen. Gibt es da etwas? #00:22:19-9#

K6: (...) ich muss kurz überlegen #00:22:29-1#

I: Zum Beispiel das Spielverhalten, Selbstständigkeit #00:22:36-0#

K6: Mhm. Also ich finde es schwierig zu sagen, ist das jetzt kulturell abhängig oder ist das familienabhängig. Aber ich habe das Gefühl, es hat schon mehr welche ihre Kinder sehr behüten oder für die Kinder da sind, sobald das Kind etwas möchte. Und dass die Kinder viel dürfen. Also dass wie die Eltern dem Kind nicht schwer machen möchten und viel abnehmen. Oder auch beim Znüni ist oftmals etwas weniger Gesundes in der Znünibox als bei den Schweizer Kindern. Aber eben, ich weiss nicht ob das jetzt gut ist, wenn ich das so vergleiche #00:23:23-6#

I: Ja, ja #00:23:24-9#

K6: Also bei den Schweizer Kinder sind es dann halt eher solche Dinge, welche der Mehrheit klar sind, wie z.B. ah du nimmst ein Rüeblli mit. Und da ist es bei den syrischen Familien eventuell eher so, dass sie denke, sie möchten dem Kind gerne einen Gefallen machen und etwas Gutes mitgeben, damit das Kind kurzfristig zufrieden ist. Ich denke, das ist bei gewissen Familien schon noch so, dass das Kind sehr im Mittelpunkt ist und man es dem Kind einfach machen möchte. Ich denke, dass hat schon den Hintergrund, dass für diese Kinder schon so viel neu ist und es noch andere Konfrontationen gibt. So dass die Eltern es den Kindern bei anderen Sachen nicht extra schwierig machen möchten. Oder beispielsweise beim Anziehen, da sind viele Kinder noch nicht so selbstständig, weil sie viel angezogen werden und es nicht selber machen müssen. Aber eben, es ist auch nicht bei allen so #00:24:30-2#

I: Ich denke immer, Unterschiede gibt es so oder so, wichtig ist, dass die Unterschiede nicht gewertet werden. Aber man kann die Unterschiede trotzdem anerkennen. #00:24:36-8#

K6: Ja, das stimmt #00:24:39-1#

I: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit syrisch oder kurdischen Eltern? In der Kommunikation oder allgemein? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Eltern? #00:24:56-2#

K6: Grundsätzlich sage ich den Eltern immer, dass sie bitte auf mich zukommen sollen oder ich auch auf die zukommen werde. Und das ist für mich die Grundlage, dass beide in der Verantwortung sind, sich zu melden, falls irgendetwas wäre. Und ich finde, dass es bei den Familien auch gut ankommt, auch bei syrischen Familien. Jetzt mit den Kommunikationsmitteln, wenn man über WhatsApp schreibt, haben sie das noch gerne, weil sie es im Handy direkt übersetzen können irgendwie. Am Anfang finde ich es noch etwas schwierig. Bei den Elterngesprächen habe ich bis jetzt immer einen Dolmetscher oder so organisiert. Aber die spontanen Gespräche sind oftmals schwierig, oder wenn ich noch kurz etwas sagen oder fragen möchte. Mit der Zeit ist immer mehr möglich, weil die Eltern Deutsch mitlernen. Aber am Anfang habe ich bemerkt, ist es oftmals noch schwierig, weil man es erklären muss, mit Uhrzeit oder so. Oder halt auch wenn man Elternbriefe nach Hause gibt. Manchmal gibt es so von verschiedenen Organisationen zum Beispiel Ferienaktivitäten oder Turnen oder so. Sie wissen dann vielleicht nicht, dass es nicht obligatorisch ist, solche Dinge. Da merke ich dann, oh das ist nicht selbstverständlich. Oder wenn man das Zeugnis nach Hause mitgibt, dass es unterschrieben wird und wieder mitgebracht wird. Das sind Dinge, die ich bemerkt habe, dass ich am besten einfach kurz schreibe, das Kind bringt das und das mit nach Hause, da es nicht selbstverständlich ist, was sie damit machen müssen. Aber insgesamt empfinde ich es als ein sehr positiver Austausch. #00:27:00-1#

I: Mhm, ja. #00:27:01-1#

K6: Also ich hatte bis jetzt wirklich das Gefühl, dass sich die Eltern sehr um die Kinder kümmern und nachfragen, haben sie morgen Wald oder so. Ganz kleine Sachen. Aber die stimmen mich sehr positiv, weil ich merke, dass es funktioniert. #00:27:16-0#

I: Ja, schön. Gibt es auch Dinge, welche du als besonders bereichernd empfindest in der Zusammenarbeit mit syrischen Familien? Oder allgemein mit Migrationshintergrund? #00:27:25-8#

K6: Ja, ich finde es halt einfach spannend. Bei den Elterngesprächen merkt man dann halt schon, wie einige Eltern mit gewissen Dingen umgehen. Beispielsweise was für Feste sie feiern oder welche

Werte sie haben. Man erfährt sehr viel über die Kultur, auch von anderen Familien, wie sie es machen. Oder auch wie sie mit gewissen Dingen umgehen, bei denen sie sehr dankbar sind, wenn zum Beispiel ihr Kind Förderung bekommt, sei dies Logopädie oder DaZ oder egal in welchem Bereich. Bei dem sie sich dann freuen, oh, mein Kind darf das machen, das ist gut für mein Kind. Bei dem andere Familien dann denken, jetzt ist es nicht mehr normal, oder wir wollen doch alles normal haben. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste man so umgehen können damit, wie die syrischen Familien, mit Dankbarkeit (lacht) #00:28:30-1#

I: (lacht) Ja, stimmt. #00:28:30-9#

K6: eigentlich müssten alle denken, für mein Kind ist es so das Beste. Aber eben, man kann es nicht immer auf alles beziehen, aber das habe ich so gesehen #00:28:44-2#

I: Spannend. So die klassische Schweizer Familie möchte möglichst auf der Durchschnittslinie bleiben, ja nichts Spezielles #00:28:51-3#

K6: Ja, nicht aufwärts und nicht abwärts auffallen #00:28:53-6#

I: Genau. Und diese Familien sind sehr dankbar, wenn sie etwas bekommen #00:28:54-7#

K6: Ja, genau #00:28:56-3#

I: Schön. Jetzt sind wir schon am Schluss von meinen Fragen. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken für deine Bereitschaft und Offenheit. #00:29:07-5#

K6: Ja, bitte #00:29:07-5#

I: Gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest zu etwas, was dir noch in den Sinn gekommen ist oder ein Gedanke, der noch offen ist? #00:29:18-3#

K6: Nein, ich glaube im Moment nicht #00:29:22-6#

I: Ok, danke vielmal.

XII. Erstes Kategoriensystem

Kategorien nach erstem Codieren

Hauptkategorie Familie		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Kriegstrauma	Aussagen zum Thema Trauma aufgrund von Krieg/Flucht/Migration	D1: "Unterwegs war so schlimm. Wir brauchten lange Zeit unterwegs. Und wir haben Schlimmes erlebt unterwegs. Und damals Y. war zwei Jahre alt. Er hat schon auch schlecht erlebt. Das war es für ihn ein Schock"
Migration	Aussagen zu Migration, der Eingewöhnung in der Schweiz und eventuell erhaltene Hilfe während der Migration	D1: "Am Anfang benötigte ich die Hilfe von die Verwandten und Bekannten Person. Aber als wir einfach, wir konnten die Schweiz kennen lernen, das Leben und das System kennen, wir brauchten nicht mehr."
Arbeit, Aufteilung des Alltags	Aussagen zur Aufteilung des Familienalltags & Arbeit	D3: "Es hilft uns niemand. Wir kümmern uns selbst um uns selber. Also der Ehemann kümmert sich um die Kinder, ich arbeite."

Hauptkategorie Kindergarteneintritt		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
positive Faktoren	Aussagen über Faktoren, welche den Kindergarteneintritt positiv beeinflusst haben	D3: "Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet." D4: "... er hat so viel geweint, aber J. konnte etwas von M. lernen. Darum Kindergarteneintritt von J. war einfach."
negative Faktoren	Aussagen über Faktoren, welche den Kindergartenübertritt negativ beeinflusst haben	D4: "Das Probleme waren Deutschkenntnisse oder die Sprache" D4: "... Wegen der Sprachverzögerung darf sie nicht wie alle Kinder den Kindergarten besuchen, wegen der Sprache."
Herausforderungen	Aussagen über Herausforderungen bei einem Kindergartenübertritt	D1: "Ok. Es war schwierig. Entweder bei ihm oder bei uns Eltern. Es ist ganz anderes Schulsystem als in der Schweiz. Die Regeln, Gesetze und Schulsystem ganz Anderes." D4: "Wir haben nicht gewusst, das mein Sohn geht in

		Kindergarten. Wir haben nicht gewusst was die Kinder machen im Kindergarten. Spielen, lernen, was war..."
Vorbereitung für den Übertritt	Aussagen über Vorbereitungen, welche gemacht wurden, um den Kindergarteneintritt zu erleichtern	K2: "...aber klar, Eltern mit Migrationshintergrund machen eventuell auch mit dem Kind schonmal den Schulweg oder gehen auf den Spielplatz. Das sind auch Dinge, welche wir den Eltern sagen oder empfehlen, was sie als Vorbereitung machen können..." D4: "Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindergarten. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindergarten für das Kind einfach geben"
Vorwissen der Eltern	Aussagen über das Vorwissen der Eltern über die Strukturen und Anforderungen des Kindergartens	D1: "die Anforderungen, was braucht Kindergarten, das war alles fremd." I: "Sie wussten als Eltern schon ein bisschen was auf sie zukommt, was passieren wird, weil es schon das zweite Kind war."
Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten	Aussagen über die Einstellung der Eltern zum Kindergarten als Institution	M1: "Und Spielen mit anderen Kindern auch gut. Es ist besser als sie immer zu Hause bleiben."
Kommunikation im Kindergarten	Aussagen über die Kommunikation zwischen Eltern und dem Kindergarten (Lehrperson, Schulverwaltung, Schulleitung usw.)	M1: "Wir brauchten nicht weil war einfache Themen. Nicht so kompliziertes Thema, dass wir ein Dolmetscher gebraucht" K1: " Der Vater hatte wirklich auch kein Wort verstanden."
Unterstützung der Kindergartenlehrperson	Aussagen über verschieden Unterstützungsmöglichkeiten, welche Kindergartenlehrpersonen erhalten für die Bewältigung des Kindergarteneintritts	K1: "Ja. Also wir hatten Klassenassistenzen und die konnte man beantragen."

Hauptkategorie transitorische Räume		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
vorschulische Angebote	Aussagen zu diversen vorschulischen Angeboten	M1: "Spielgruppe, ja. Er ist zu Spielgruppe gegangen"
Austausch/Übergabe	Aussagen über eventuelle Austauschtreffen oder Übergaben zwischen dem vorschulischen Angebot und dem Kindergarten	D3: "Nein, das war nicht der Fall. Es war keine Austausch zwischen Kita und Kindergarten."
Unterschied erkennbar	Aussagen zu eventuellen Unterschieden im Verhalten	K1: "... so wie die Kinder auch verschieden sind. Aber bei mir

	oder Ressourcen des Kindes, je nachdem ob ein Kind ein vorschulisches Angebot besucht hat oder nicht	sind alle ohne Probleme gekommen" K1: "Es gibt Kinder, welche in der Spielgruppe oder so waren, die sind relativ selbstständig aber auch da nicht alle"
Hilfe für den Übergang?	Aussagen darüber, ob vorschulische Angebote als Hilfe für den Kindergarteneintritt empfunden werden	D1: Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist gut". D3: "Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine Schwierigkeiten im Kindergarten"
Unterstützung bei der Anmeldung	Aussagen zu eventueller Unterstützung der Eltern bei der Anmeldung und Organisation von vorschulischen Angeboten	D3: "Nein, das hat alles Frau M. veranlasst, sie hat sich um alles um Organisation gekümmert für alle drei. alles organisiert"

Hauptkategorie HFE		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Zusammenarbeit HFE - Kindergarten	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und dem Kindergarten (Lehrperson, Schulleitung, Schulverwaltung usw.)	K1: "... Wir hatten uns relativ viel ausgetauscht. Ich hatte ihr immer gesagt, was sie eventuell zu Hause anschaut mit den Eltern oder das oder das nochmal sagen oder so"
Zusammenarbeit HFE - Eltern	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und den Eltern	D1: "Ich konnte auch profitieren, bezüglich die Sprache. Ich habe etwas gelernt von Frau S. und ich habe viele Fragen gestellt und ich habe immer Antwort bekommen"
Hilfe für den Übergang?	Aussagen dazu, ob die HFE als Hilfe für den Kindergarteneintritt empfunden wird	D2: "Ja, das war am Besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D."
Grund für HFE	Aussagen über den Anmeldegrund oder Förderauftrag der HFE	D3: "Mein Sohn hat etwas das Problem zu spät angefangen zu sprechen einfach"

Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Werte in der Erziehung	Aussagen über die Werte in der Erziehung	D3: "Liebe und Respekt"

		D4: "Die Sprache"
kulturelle Unterschiede in der Erziehung	Aussagen zu kulturellen Unterschieden in der Erziehung zwischen der syrischen/kurdischen Kultur und der Schweizer Kultur	D1: "Aus meiner Sicht, ich denke es gibt keinen Unterschied bezüglich der Tradition und zwischen Ethik. Kein Unterschied zwischen unserer Kultur und der Kultur von der Schweiz" M1: "Deswegen ich habe gesagt, in der Schweiz gibts mehr Forderungen"
Unterschiede zur eigenen Kindheit	Aussagen zu Unterschieden in der Art der Erziehung wie sie selbst ausgeführt wird, zu der Art der Erziehung, welche als Kind selbst erlebt wurde	D1: "Jede Generation hat eine bestimmte Erziehungs-Wissen und die Zeit entwickelts sich" D2: "Ja natürlich, es gibt eine grosse Unterschied. Bei uns zu Hause, wir haben nicht alles zur Verfügung gehabt..."
Einfluss der Schweiz auf die Erziehung	Aussagen zum Einfluss der Schweiz auf syrisch/kurdischen Eltern bezüglich der Erziehung ihrer Kinder	D1: "Auf jeden Fall ich bin jetzt in der Schweiz. Ich möchte gerne, dass einfach Schweizer Kultur einhalten und umsetzen"
Hilfe/Verantwortung in der Erziehung	Aussagen darüber, wer die Verantwortung für die Erziehung der Kinder hat und wer eventuell bei der Erziehung mithilft	D4: Die Eltern sind zuständig für die Erziehung. Das ist wichtig von den Eltern lernen. Meine Mutter, ok, klar, meine Kinder gehen zu ihr sofort. Sie besuchen sie regelmässig. Sie lernen etwas von meiner Mutter aber die zuständige Person für die Erziehung sind nur die Eltern

Hauptkategorie Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Wertschätzung der eigenen Kultur	Aussagen dazu, ob die syrisch/kurdische Kultur von Fachpersonen in der Schweiz wertgeschätzt wird	M1: "Ja, sie haben das respektiert. Aber ..."
Zusammenarbeit mit Fachpersonen	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen syrisch/kurdischen Eltern und Fachpersonen in der Schweiz	D2: Bis jetzt haben wir so etwas nicht erlebt. Und niemand hat uns gesagt nein, sie müssen so machen wie bei uns. Ist noch nicht vorgekommen"
Wunsch zur Zusammenarbeit	Aussagen dazu, was sich syrisch/kurdische Eltern in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen in der Schweiz wünschen	D4: "Aber hoffentlich dass die Fachpersonen machen keinen Unterschied zwischen den Ausländer und den anderen. Zum Beispiel sie kann nicht so gut deutsch reden, wir vergessen das ein bisschen und konzertieren auf die andere Kind. Hoffentlich das sie machen keinen Unterschied."
Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration	Aussagen über die Bereitschaft und das Empfinden bei der	M1: "Richtig, du hast recht. Aber meine Meinung ist, ich

	Beantwortung von persönlichen Fragen zum Thema Migration (Grund der Migration, Flüchtlingsstatus usw.)	möchte lieber erzählen. Nicht mit jeder natürlich. Mit S. zum Beispiel oder die Lehrerin, dass sie eine Eindruck haben, wie war, wie ist, wie war der Weg, was haben wir gesehen. Nein, ich freue mich und es gibt kein Problem"
--	--	--

XIII. Zweites, überarbeitetes Kategoriensystem

Kategorien für das 2. Codieren

Kriegstrauma und Migration weggelassen

Arbeit, Aufteilung des Alltags zusammengelegt mit wer ist in der Verantwortung der Erziehung

negative Faktoren und Herausforderungen zusammengelegt

Grund für HFE gelöscht

Hauptkategorie Kindertarteneintritt		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
positive Faktoren	Aussagen über Faktoren, welche den Kindertarteneintritt positiv beeinflusst haben	D3: "Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet." D4: "... er hat so viel geweint, aber J. konnte etwas von M. lernen. Darum Kindertarteneintritt von J. war einfach."
Herausforderungen	Aussagen über Herausforderungen bei einem Kindertarteneintritt	D1: "Ok. Es war schwierig. Entweder bei ihm oder bei uns Eltern. Es ist ganz anderes Schulsystem als in der Schweiz. Die Regeln, Gesetze und Schulsystem ganz Anderes." D4: "Wir haben nicht gewusst, das mein Sohn geht in Kindertarteneintritt. Wir haben nicht gewusst was die Kinder machen im Kindertarteneintritt. Spielen, lernen, was war..."
Vorbereitung für den Eintritt	Aussagen über Vorbereitungen, welche gemacht wurden, um den Kindertarteneintritt zu erleichtern	K2: "...aber klar, Eltern mit Migrationshintergrund machen eventuell auch mit dem Kind schonmal den Schulweg oder gehen auf den Spielplatz. Das sind auch Dinge, welche wir den Eltern sagen oder empfehlen, was sie als Vorbereitung machen können..." D4: "Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindertarteneintritt. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindertarteneintritt für das Kind einfach geben"
Vorwissen der Eltern	Aussagen über das Vorwissen der Eltern über die Strukturen und Anforderungen des Kindertarteneintritts	D1: "die Anforderungen, was braucht Kindertarteneintritt, das war alles fremd."

		I: "Sie wussten als Eltern schon ein bisschen was auf sie zukommt, was passieren wird, weil es schon das zweite Kind war."
Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten	Aussagen über die Einstellung der Eltern zum Kindergarten	M1: "Und Spielen mit anderen Kindern auch gut. Es ist besser als sie immer zu Hause bleiben."
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern und Kindergarten	Aussagen über die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern und dem Kindergarten (Lehrperson, Schulverwaltung, Schulleitung usw.)	M1: "Wir brauchten nicht weil war einfache Themen. Nicht so kompliziertes Thema, dass wir ein Dolmetscher gebraucht" K1: " Der Vater hatte wirklich auch kein Wort verstanden."
Unterstützung der Kindergartenlehrperson	Aussagen über verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten, welche Kindergartenlehrpersonen erhalten für die Bewältigung der Phase des Kindergarteneintritts	K1: "Ja. Also wir hatten Klassenassistenten und die konnte man beantragen."
Gelungener Übertritt	Aussagen, wie ein gelungener Kindergarteneintritt aussieht.	K1: "Also wenn ich das Gefühl habe, die Stimmung im Kindergarten ist gut. Das ist mit eigentlich am wichtigsten."

Hauptkategorie transitorische Räume		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
vorschulische Angebote	Aussagen zu diversen vorschulischen Angeboten	M1: "Spielgruppe, ja. Er ist zu Spielgruppe gegangen"
Austausch/Übergabe	Aussagen über eventuelle Austauschgespräche oder Übergaben zwischen dem vorschulischen Angebot und dem Kindergarten	D3: "Nein, das war nicht der Fall. Es war keine Austausch zwischen Kita und Kindergarten."
Unterschied erkennbar	Aussagen zu eventuellen Unterschieden im Verhalten oder Ressourcen des Kindes, je nachdem ob ein Kind ein vorschulisches Angebot besucht hat oder nicht	K1: "... so wie die Kinder auch verschieden sind. Aber bei mir sind alle ohne Probleme gekommen" K1: "Es gibt Kinder, welche in der Spielgruppe oder so waren, die sind relativ selbstständig aber auch da nicht alle"
Hilfe für den Übergang?	Aussagen darüber, ob vorschulische Angebote als Hilfe für den Kindergarteneintritt empfunden werden	D1: Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist gut". D3: "Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine

		Schwierigkeiten im Kindergarten"
Unterstützung bei der Anmeldung	Aussagen zu eventueller Unterstützung der Eltern bei der Anmeldung und Organisation von vorschulischen Angeboten	D3: "Nein, das hat alles Frau M. veranlasst, sie hat sich um alles um Organisation gekümmert für alle drei. alles organisiert"

Hauptkategorie HFE		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Zusammenarbeit HFE - Kindergarten	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und dem Kindergarten (Lehrperson, Schulleitung, Schulverwaltung usw.)	K1: "... Wir hatten uns relativ viel ausgetauscht. Ich hatte ihr immer gesagt, was sie eventuell zu Hause anschaut mit den Eltern oder das oder das nochmal sagen oder so"
Zusammenarbeit HFE - Eltern	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen der HFE und den Eltern	D1: "Ich konnte auch profitieren, bezüglich die Sprache. Ich habe etwas gelernt von Frau S. und ich habe viele Fragen gestellt und ich habe immer Antwort bekommen"
Hilfe für den Übergang?	Aussagen dazu, ob die HFE als Hilfe für den Kindergarteneintritt empfunden wird	D2: "Ja, das war am Besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D."

Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Werte in der Erziehung	Aussagen über die Werte in der Erziehung	D3: "Liebe und Respekt" D4: "Die Sprache"
kulturelle Unterschiede in der Erziehung	Aussagen zu kulturellen Unterschieden in der Erziehung zwischen der syrischen/kurdischen Kultur und der Schweizer Kultur	D1: "Aus meiner Sicht, ich denke es gibt keinen Unterschied bezüglich der Tradition und zwischen Ethik. Kein Unterschied zwischen unserer Kultur und der Kultur von der Schweiz" M1: "Deswegen ich habe gesagt, in der Schweiz gibts mehr Forderungen"
Unterschiede zur eigenen Kindheit	Aussagen zu Unterschieden in der Art der Erziehung wie sie selbst ausgeführt wird, zu der Art der Erziehung, welche als Kind selbst erlebt wurde	D1: "Jede Generation hat eine bestimmte Erziehungs-Wissen und die Zeit entwickelts sich" D2: "Ja natürlich, es gibt eine grosse Unterschied. Bei uns zu Hause, wir haben nicht alles zur Verfügung gehabt..."
Einfluss der Schweiz auf die Erziehung	Aussagen zum Einfluss der Schweiz auf syrisch/kurdischen	D1: "Auf jeden Fall ich bin jetzt in der Schweiz. Ich möchte gerne, dass einfach Schweizer

	Eltern bezüglich der Erziehung ihrer Kinder	Kultur einhalten und umsetzen"
Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags	Aussagen darüber, wer die Verantwortung für die Erziehung der Kinder hat, wer eventuell bei der Erziehung mithilft und wie der Familienalltag strukturiert wird	D4: Die Eltern sind zuständig für die Erziehung. Das ist wichtig von den Eltern lernen. Meine Mutter, ok, klar, meine Kinder gehen zu ihr sofort. Sie besuchen sie regelmässig. Sie lernen etwas von meiner Mutter aber die zuständige Person für die Erziehung sind nur die Eltern

Hauptkategorie Interdisziplinäre Zusammenarbeit		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Wertschätzung der eigenen Kultur	Aussagen dazu, ob die syrisch/kurdische Kultur von Fachpersonen in der Schweiz wertgeschätzt wird	M1: "Ja, sie haben das respektiert. Aber ..."
Zusammenarbeit mit Fachpersonen	Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen syrisch/kurdischen Familien und Fachpersonen in der Schweiz	D2: Bis jetzt haben wir so etwas nicht erlebt. Und niemand hat uns gesagt nein, sie müssen so machen wie bei uns. Ist noch nicht vorgekommen"
Wunsch zur Zusammenarbeit	Aussagen dazu, was sich syrisch/kurdische Eltern in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen in der Schweiz wünschen	D4: "Aber hoffentlich dass die Fachpersonen machen keinen Unterschied zwischen den Ausländer und den anderen. Zum Beispiel sie kann nicht so gut deutsch reden, wir vergessen das ein bisschen und konzertieren auf die andere Kind. Hoffentlich das sie machen keinen Unterschied."
Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration	Aussagen über die Bereitschaft und das Empfinden bei der Beantwortung von persönlichen Fragen zum Thema Migration (Grund der Migration, Flüchtlingsstatus usw.)	M1: "Richtig, du hast recht. Aber meine Meinung ist, ich möchte lieber erzählen. Nicht mit jeder natürlich. Mit S. zum Beispiel oder die Lehrerin, dass sie eine Eindruck haben, wie war, wie ist, wie war der Weg, was haben wir gesehen. Nein, ich freue mich und es gibt kein Problem"

XIV. Kategoriensystem MAXQDA

Liste der Codes

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	420
Hauptkategorie Kindertarteneintritt	
positive Faktoren	50
Herausforderungen	45
Vorbereitung für den Übertritt	10
Vorwissen der Eltern	13
Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten	11
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten	40
Unterstützung der Kindergartenlehrperson	6
gelungener Übertritt	5
Hauptkategorie transitorische Räume	
vorschulische Angebote	17
Austausch/Übergabe	14
Unterschied erkennbar	12
Hilfe für den Übergang?	41
Unterstützung bei der Anmeldung	6
Hauptkategorie HFE	
Zusammenarbeit HFE - Kindergarten	10
Zusammenarbeit HFE - Eltern	10
Hilfe für Übergang?	12
Hauptkategorie Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede	
Werte in der Erziehung	18
kulturelle Unterschiede in der Erziehung	23
Unterschiede zur eigenen Kindheit	7
Einfluss der Schweiz auf die Erziehung	11
Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags	11
Hauptkategorie Interdisziplinäre Zusammenarbeit	
Wertschätzung der eigenen Kultur	13
Zusammenarbeit mit Fachpersonen	22
Wunsch zur Zusammenarbeit	8
Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration	5

XV. Kodierte Interviewabschnitte

Positive Faktoren

D1: Am Anfang benötigte ich die Hilfe von die Verwandten und bekannten Person. Aber als wir einfach, wir konnten die Schweiz kennen lernen, das Leben und das System kennen, wir brauchten nicht mehr. #00:02:32-6#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 21

M1: Kontakt mit der Lehrerin hat uns sehr geholfen und (wechselt auf Kurdisch) #00:07:25-6#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 65

D1: Ich habe schon erwähnt, wir haben Hilfe von einige Schweizer Leute bekommen. Und wir bekommen das bis heute. Ich mache Kontakt zu diesen Leuten auch. #00:07:41-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 66

D1: Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist gut. #00:14:35-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 132

M1: und paar Wörter gelernt #00:14:38-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 133

D1: Ja, auf jeden Fall ja. Ich habe schon das erwähnt wie zum Beispiel Sprachkenntnisse. Man sollte das etwas lernen. Kontakt, Kulturwissen, Regeln, wie man die Regeln einhältet. #00:15:21-4#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 138

D1: Ja, es war sehr hilfreich. Vor allem bezüglich der Sprache und dem Bauen (M1 lacht). #00:15:57-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 142

M1: und er hat viele neue Wörter auch und Sätze verbinden. Aber kurze Sätze, nicht lange #00:16:05-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 143

D2: Mit 4 Jahre ist gut weil unsere Kind ist auch mit 3 Jahre in Spielgruppe gegangen. Und Spielgruppe hat viel geholfen. Es war sehr gut. #00:12:36-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 84

D2: Sozialkontakt. Es war etwas Neus bis er sich integriert hat mit Kinder. Hat er gelernt wie er Kontakt aufbauen kann und auch am Anfang war schwierig dort. Nach zwei Wochen war es normal. #00:13:37-2#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 88

D3: Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet. #00:05:37-6#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 70

D3: Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine Schwierigkeiten im Kindergarten. #00:14:06-4#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 124

V3: Deutsch lernen #00:14:09-7#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 126

D3: Sie hatten natürlich auch bessere Kontakte zu den anderen Kinder, wurden auch sozialer. #00:14:24-2#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 129

D3: Der Sohn geht auch in die Logopädie und wir üben auch mit ihm zusammen. Und weil wir eben diese Problem beim ersten Sohn gehabt haben, haben wir die gleichen Probleme nicht mehr mit der Tochter gehabt. #00:16:43-8#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 144

D3: Ja, natürlich lernen wir davon. Beim ersten Kind war es natürlich auch schwierig für uns, Erfahrungen zu sammeln und Fragen Antworten zu bekommen, wie machen wir das und jenes tun. Aber jetzt bei der Tochter ist es gar kein Problem, sei es sprachlich oder eher sozial. (unv.) Auch an Elterngesprächen #00:17:42-1#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 148

D3: Dass sie eben das Problem mit dem Deutsch nicht gehabt haben und dass eben selbstständig wurden #00:18:22-1#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 156

D3: Das Schwierigste für unseren Sohn war zu Beginn Sozialisierung. Wenn wir mit ihm im Spielplatz gewesen sind zum Beispiel konnte er keinen Kontakt schliessen mit anderen Kindern oder reden oder ins Gespräch kommen und spielen. Und das hat er in der Kita gelernt, Sozialisierung. Und bei Tochter es ist das zum Beispiel kein Problem, weil sie beherrscht das, sie ist sozialisiert, auch dadurch dass sie besser reden kann. #00:19:30-3#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 158

aber J. konnte etwas von M. lernen. Darum Kindergarteneintritt von J. war einfach. #00:06:49-3#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 78

I: Sie wussten als Eltern schon ein bisschen was auf sie zukommt, was passieren wird, weil es schon das zweite Kind war. #00:06:59-1#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 81

D4: Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindergarten. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindergarten für das Kind einfach geben. #00:10:42-3#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 107

. J. war etwas andres, einfacher. Ich konnte von meinem Sohn etwas lernen, deutsch einige deutsche Wörter, aber für M. war sehr schwierig.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 112

D4: Ok. Auf jeden Fall wir haben die Hilfe von Sozialamt bekommen, Frau E. Das ist eine höfliche Frau, sie hat uns geholfen. Sie wollte einfach uns erzählen was bedeutet das, was bedeutet Kindergarten, was soll man machen.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 120

D4: Er traut sich mehr und er kann einfach zeichnen, schneiden. Er lernt etwas von den Kollegen auch im Spielgruppe. #00:19:58-0#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 180

D4: Ein Beispiel die Zeit. Normalerweise im Spielgruppe sie verbringen ungefähr zwei Stunden und im Kindergarten ungefähr 4-5 Stunden. Stellen sie sich vor, wenn er in den Kindergarten eintreten und 4 Stunde dort bleiben, ich bin ganz sicher, ich könnte das nicht aushalten. Die Spielgruppe bezüglich als Beispiel für die Zeit, er hat eine Gewohnheit. Man lernt, er geht in eine Ortschaft oder Ort und er lernt er soll dort für eine Zeit bleiben. Das war Vorbereitung #00:21:52-0#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 192

D4: Es war sehr hilfreich. Zum Beispiel M. war im Spielgruppe zwei Stunden. Dann im Kindergarten bis 12 Uhr oder bis Mittag. Montag er besucht die Sprachschule in Wattwil bis 15 Uhr. Wie kann er das lernen? Es braucht Schritt für Schritt #00:22:38-8#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 196

K5: Und dann konnte ich eben auf diesen D. speziell eingehen, weil ich nur 9 Kinder hatte. #00:04:05-8#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 36

K5: Die einten hatten sich dann schon von der Kita her gekannt, es war schon ein Grüppchen.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 44

K5: Und ja, auch die letzten zwei drei Jahre hatte ich noch Praktikantinnen. Eine Praktikantin machte einfach in Ka ihr Praktikum und wollte nachher Lehrerin oder so etwas werden. Und wir hatten immer etwa ein oder zwei von denen. Und dann hatte ich von ihnen jemand. Man ist wirklich praktisch nie mehr alleine #00:08:40-4#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 68

K5: Mhm. Also ich hatte ja schon seinen Bruder zwei Jahre. Durch das hatte ich die Familie schon gekannt und sie haben mich schon gekannt. Und ich hatte D. schon ein paar Mal gesehen, wenn er mitgelaufen ist oder so. Und dann war das sicher, also wie soll ich es sagen, lockerer gewesen. Ich wusste schon ein bisschen was auf mich zukommt.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 108

K5: Ja, ok. Meisten kennst du die Kinder ja nicht. Also manchmal schon, wenn es Geschwister sind oder so.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 112

Aber es sind ja schon sehr viele heute zu Tage in der Spielgruppe.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 130

Die Stimmung habe ich das Gefühl, ist etwas ganz wichtiges.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 150

K5: Ja, ja. Und wir haben eben die Spielgruppe, also die Spielgruppe gehört zur Schule #00:29:10-2#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 158

Also die Pause haben sie vielfach mit uns zusammen. Also sie kennen uns schon, die Kinder welche dann zu uns kommen.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Auch bevor sie in den Kindergarten kommen, kommen sie mal bei uns im Kindergarten vorbei. Also nicht nur der Besuchsmorgen. Es gibt ja den Besuchsmorgen. Sie kommen mit den Spielgruppenkinder schon vorher mal reinschauen. #00:29:54-6#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Aber vorher kamen alle, einfach mal reinschauen, auch wenn sie nicht zu uns kamen. #00:30:29-8#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 166

Und das Alter ist manchmal wirklich auch entscheidend. #00:32:43-2#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 182

Der Jüngere war dann schon selbstständiger. Aber wahrscheinlich hatten sie das schon ein bisschen gelernt.

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 216

K5: Ja, das war wirklich sehr schön. Es sind beide Familien wirklich kooperativ gewesen. #00:46:30-8#

Code: • Kindergarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 242

K5: Ja, also bereichernd war sicher, wenn man mit der Zeit bemerkt hat, wie sie sich geöffnet haben und dankbar waren. Und beide Familien haben dann in der Schweiz noch ein Baby bekommen. Und die erste Familie sagte dann, sie wollen, dass er auch zu mir dann kommt. Also er ist jetzt erst 4 aber es war wirklich sehr herzlich. #00:47:17-5#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 244

Es gibt beides, es gibt solche, bei denen die Eltern auch schon recht gut deutsch können.

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 22

K6: Ja. Wir haben hier in LÜ so wie ein Vorschul-DaZ. Also bei dem die Kinder eigentlich im Jahr bevor sie in den Kindergarten kommen. Also es wird von der Schulgemeinde angeboten, dass sie ins Deutsch können mit den Eltern zusammen. #00:02:41-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 24

K6: Das besuchen nicht alle, aber für die einen ist das schon wie eine Grundlage. Aber auch nicht immer. Also auch die einen, die es besuchen. Es ist einfach ein erster Kontakt mit der Sprache. #00:03:02-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 26

Ich finde, spielen können eigentlich alle oder fast alle Kinder schon gut in dem Sinne. Sie wissen meistens etwas anzufangen und sind dann schnell zufrieden, egal ob sie am Kneten sind oder was auch immer. Und das hatte sie von Anfang an gewusst oder mitgebracht.

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 40

Und die müssen das sich zurücknehmen noch ein bisschen lernen. Und auch auf andere zugehen. Bei den Kinder ist es halt das erste Mal und bei den Spielgruppen- oder Kita-Kinder, ist es nicht das erste Mal. #00:15:36-7#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Das ist zwar etwas anderes aber einfach mit anderen Kindern in Kontakt kommen und den Austausch zu haben. Den Horizont schonmal zu erweitern #00:20:22-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 68

Jetzt mit den Kommunikationsmitteln, wenn man über WhatsApp schreibt, haben sie das noch gerne, weil sie es im Handy direkt übersetzen können irgendwie.

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Mit der Zeit ist immer mehr möglich, weil die Eltern Deutsch mitlernen.

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

K6: Also ich hatte bis jetzt wirklich das Gefühl, dass sich die Eltern sehr um die Kinder kümmern und nachfragen, haben sie morgen Wald oder so. Ganz kleine Sachen. Aber die stimmen mich sehr positiv, weil ich merke, dass es funktioniert. #00:27:16-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > positive Faktoren Gewicht: 0

Herausforderungen

D1: Ok. Es war schwierig. Entweder bei ihm oder bei uns Eltern. Es ist ganz anderes Schulsystem als in der Schweiz. Die Regeln, Gesetze und Schulsystem ganz Anderes. Aber wir haben das gelernt. #00:06:57-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 58

D1: die Anforderungen, was braucht Kindergarten, das war alles fremd. #00:07:00-1#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 60

D1: Er wollte nicht, weil alles war ganz neu und fremd. Die Sprache, die neuen Kollegen, alles war für ihn neu. #00:10:01-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 84

D1: Ich musste ihn am Anfang immer begleiten, hin und her. Unterwegs oder während dieser Zeit, ich habe ihm immer erzählt, das ist alles neu, deine Kollege. Du musst etwas lernen. #00:10:35-0#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 88

D2: Wir waren damals in Ka. Und es war schwierig. Er hat geweint und ja, es hat 3 Woche gedauert bis er sich eingewöhnt konnte. Wir haben ihn im Kindergarten gebracht und dort gelassen, dass hat nachher funktioniert, kein Problem #00:08:33-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 64

D2: Ja, Schwierigkeiten waren die Sprache. Wir haben ihn nicht verstanden, er konnte nicht erzählen. Er ist nach Hause gekommen und hat geweint und wir konnten nicht verstehen warum weint er. #00:09:39-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 69

D2: Am Anfang nicht, weil er niemanden gekannt hat. Aber nachher wollte er sogar am Wochenende nicht zu Hause bleiben. #00:14:17-6#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 92

D2: nur Sprache wie gesagt #00:14:43-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 98

M3: Wir hatten kein Problem #00:06:01-8#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 76

D3: Wie gesagt, wir hatten etwas Probleme mit dem Sprechen, aber die Lehrer sagen, es wird immer besser mit der Zeit. #00:07:50-2#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 91

D4: Es gab keine Probleme oder so. #00:06:10-9#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 75

D4: Kindereintritt war so schwierig für den Sohn. Es gab einfach einige Probleme. zum Beispiel weinen, er hat so viel geweint,

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 78

D4: Wir haben nicht gewusst, das mein Sohn geht in Kindergarten. Wir haben nicht gewusst was die Kinder machen im Kindergarten. Spielen, lernen, was war. Dann habe ich (D4) gefragt, sie meinen Informationsmangel? Sagt: Ja, sie meinen wir haben nicht gewusst was machen die Kinder im Kindergarten #00:11:31-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 109

D4: Es war zum Beispiel man konnte fast nicht deutsch reden. Stellen sie sich vor wenn ein Kind irgendwo geht. Wie kann er Kontakt aufnehmen? Die andren Kinder können einfach, sie sind hier geboren. Der Sohn konnte gar nicht. Darum haben wir sehr Schwierigkeiten bezüglich M. im Kindergarten gefunden. J. war etwas andres, einfacher. Ich konnte von meinem Sohn etwas lernen, deutsch einige deutsche Wörter, aber für M. war sehr schwierig. #00:12:50-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 112

Aber sie hat alles erzählt, aber wir konnten nicht verstehen. Weil Deutschkenntnisse bei uns waren auch schwierig. Wir konnten nicht Deutsch verstehen, was sagt Frau E. gesagt. Das war die Schwierigkeit auch bei uns. #00:14:18-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 120

D4: Das Probleme waren Deutschkenntnisse oder die Sprache #00:14:34-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 125

D4: Ich sollte bei ihm bleiben, im Kindergarten. #00:15:16-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 129

D4: Ja, gerne. Aber sie geht um 9 Uhr. Und das ist manchmal ein bisschen traurig. J. sagt, wieso gehe ich nicht um 8 Uhr mit andere Kollegen? #00:15:55-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 138

D4: Es wurde schon geplant vom Schulsekretariat und so. Wegen der Sprachverzögerung darf sie nicht wie alle Kinder den Kindergarten besuchen, wegen der Sprache. #00:16:31-6#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 144

Aber man hatte trotzdem jedes Jahr sicher ein Kind, welches nichts verstanden hat #00:05:56-1#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 52

K5: Ja, genau. Also auch jetzt zum Schluss hatte ich einen der wirklich kein Wort konnte.

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 54

aber ich glaube er kam mit dem Vater, weiss nicht mehr genau von wo, Serbien glaube ich, oder wo auch immer. Bis er wirklich direkt in den Kindergarten kam #00:06:20-2#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 54

Aber es gibt, gerade in den letzten Jahren häufiger, dass ich praktisch kein Kind kannte, welches kam. Nachher muss man zuerst einmal wer sind sie, wie harmonieren sie und so. So dass es einfach ein schöne Grüppchen gibt. Nicht das die einen nur den Ton angeben und die anderen müssen unten durch. Ja, einfach dass du allen eine Plattform geben kannst, welche für sie auch stimmt. Die sie nicht über- oder unterforderst. So die Waage zu finden. #00:18:41-4#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 112

Die einen hatten noch nie einen Stift in der Hand, die Anderen können schon fast lesen (lacht), also wirklich #00:18:58-7#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 114

K5: Aber sehr viele hast du auch schon, welche nie gemalt oder geschnitten haben. Aber es ist heute einfach anders. Die Kinder haben so viel anders zum spielen und andere Beschäftigungen. Ich meine, als wir die Kinder, also ich die Kinder hatten, da hatten sie noch nicht so viele. Da haben sie automatisch gezeichnet und so. Aber heute ist es bei vielen gar kein Thema, sie können ja dann im Kindergarten malen und schneiden und lernen. Und bei den einen geht es ja dann auch wirklich schnell. Aber bei denen die eine Schwäche haben, geht es halt länger oder brauchen eine Therapie. Welche mit ein bisschen Übung wäre es je nach dem gegangen. #00:19:55-1#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 116

K5: Ja. Und am Anfang musst du ja auch das Vertrauen von den Eltern gewinnen. Also manchmal hast du ja dann Eltern, welche vielleicht, wie soll ich das sagen, skeptisch sind oder wollen halt das Beste für ihr Kind. Und du merkst die lehnen noch ein bisschen nach hinten und hören zu und schauen zu. Und irgendwann merkst du, du hast das Vertrauen. Und danach ist alles gut #00:20:50-3#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 124

K5: Jaja. Und vor allem wenn das Kind noch ein Handicap oder so hat, ist es für die Eltern noch schwieriger. Weil sie wollen ja, dass das Kind normal alles mitmachen kann und so. #00:21:17-8#

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 126

Die einen sicher die Trennung von zu Hause, dass sie halt jetzt alleine bleiben müssen.

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 130

K5: Und das andere ist halt schon, dass sie nicht einfach nur sie hier sind, sondern eine Gruppe. Die anderen kommen auch an die Reihe. Sie sind einfach eines von 20. Die einen haben damit etwas Mühe, um sich dann einzugliedern.

Code: • Kindergartenentrtritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 132

K5: Aber auch dann hast du trotzdem, also nicht jedes Jahr eines das weint, aber es gibt es immer wieder. #00:30:51-2#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 170

Der erste Vater, mit dem ich Kontakt hatte war Analphabet. Und das macht schon einen Unterschied, wenn der Vater oder die Mutter sowieso den Stundenplan nicht lesen können und so. Weil erst wusste ich das ja nicht, dass er Analphabet ist. Ich habe ihm einfach den Stundenplan gegeben und gesagt in welcher Gruppe der Sohn ist. Und irgendwann, also nicht direkt an diesem Morgen, irgendwann später habe ich gemerkt, also er hat es mir gesagt, dass er weder Schreiben noch Lesen kann. #00:42:29-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 230

K5: Und das ist mir wirklich aufgefallen, bei beiden syrischen Familien, welche ich hatte. Die Frauen haben mir erst gar nicht angesehen. Es sind sowieso meistens die Väter gekommen, aber denn die Frauen dabei waren, haben sie vor allem auf den Boden geschaut und kaum Hallo gesagt. Nach einer Weile, also es ging wirklich eine Weile, haben sie dann Hallo gerufen, es war wirklich sehr schön. Und da dachte ich, was ging wohl alles in ihnen vor, vom ersten Mal als sie kamen und mich fast nicht anschauen. Und nachher waren sie offen. Also schon eher zurückhalten natürlich aber immer rufen und freundlich #00:44:56-7#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 238

Das erste was du erwähnt hast, waren die Werte, welche aufeinanderprallen. Du mit der Wichtigkeit von Spiel und er kommt mit Schreiben und Rechnen. Und die Sprache hast du erwähnt.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 239

Aber ich habe jetzt auch 2-3 Kinder, welche wirklich eigentlich nicht viel reden und auch nicht viel verstehen. #00:02:16-1#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 22

K6: Es war für mich sehr zum Teil herausfordernd. Weil sie hat nicht gewusst, was wir hier machen. Sie kam hier her und musste erst die Abläufe kennen lernen. Also ich komme rein, gehe in die Garderobe, ziehe meine Finken an und so. Und das war für sie, also das kannte sie nicht, wie eigentlich auch die andern Kinder. Aber sie hatte einfach ein bisschen länger, bis sie rein kam. Was sicher auch mit der Sprache zu tun hatte. Und das war für mich schon schwierig, wenn sie dann dachte, sie könne direkt spielen gehen. Das man die Kinder im Kreis sammeln muss, ist schwierig, wenn man merkt, dass ein Kind das Konzept noch nicht ganz verstanden hat, wie es abläuft. Das war so ein bisschen die Herausforderung.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 40

Aber so wirklich der Ablauf und Rituale war etwas, was sehr neu für sie war. #00:08:12-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 40

K6: Also ich empfinde es als grösste Herausforderung, alle Kinder auf den gleichen Nenner zu bringen. Also sie kommen von zu Hause, haben ganz andere Hintergründe und kommen meistens zum ersten Mal in eine solch grosse Gruppe und müssen lernen zu warten.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 42

Um das einzelne Kind kenne zu lernen, hat man schnell den Zugang und kann auf das Kind zugehen und weiss, was es gerne hat und Interesse usw. Aber um alle in eine Gruppe zu sammeln, finde ich sehr schwierig. #00:09:21-9#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 42

Bei den einen Kindern ist die Ablösung ein sehr grosser Schritt. Auch wenn sie schon einen Vormittag in der Spielgruppe waren, ist es nochmal etwas anderes. Es ist ein ganz neuer Ort, bei dem sie einmal am Schnuppertag waren, aber den sie noch nicht kennen. Und eine Person, welche sie nicht kenne. Und dann sagt die Mama plötzlich, so du musst jetzt alleine gehen. Also sie wissen nicht, was das jetzt ist. Das ist sicher für die einen Kinder eine Herausforderung.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 44

Für die anderen ist die Herausforderung eher den Anschluss zu finden. So was hat es hier für Kinder und wie komme ich hier dazu.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 44

Also es ist sehr vielfältig und bei allen Kindern etwas anders. #00:10:27-4#

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 44

K6: Ja, ich glaube die Unterschiede sind da vor allem in Bezug auf die Eltern. Zum Beispiel ein Kind, welches einen Elternteil hat, welcher selber hier in den Kindergarten gegangen ist und das Schulsystem kennt, ich denke, dass die Eltern wenn sie möchten, können das Kind schon ein bisschen darauf vorbereiten oder von sich selber erzählen oder so. Also es ist unterschiedlich aber es ist wahrscheinlich klarer, was man hier macht und was auf das Kind zukommt. Und Kinder, welche einen Migrationshintergrund haben, haben eben Eltern, welche meistens nicht hier die Schule besucht haben, weshalb es dann vermutlich schwieriger ist, dem Kind klar zu machen, was das genau ist und was sie genau hier machen. Auch nicht für alle, aber ja, ich denke das Schulsystem ist ja in jedem Land so anders. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist diese Vorbereitung

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 46

Aber die spontanen Gespräche sind oftmals schwierig, oder wenn ich noch kurz etwas sagen oder fragen möchte.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Sie wissen dann vielleicht nicht, dass es nicht obligatorisch ist, solche Dinge. Da merke ich dann, oh das ist nicht selbstverständlich.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Das sind Dinge, die ich bemerkt habe, dass ich am besten einfach kurz schreibe, das Kind bringt das und das mit nach Hause, da es nicht selbstverständlich ist, was sie damit machen müssen.

Code: ● Kindertarteneintritt > Herausforderungen (+) Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Vorbereitung für den Übertritt

D1: Ich musste ihn am Anfang immer begleiten, hin und her. Unterwegs oder während dieser Zeit, ich habe ihm immer erzählt, das ist alles neu, deine Kollege. Du musst etwas lernen. #00:10:35-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 88

D2: Ja und es war auch in der Nähe von unsere Haus. Uns sie haben auch immer in Freizeit dort gespielt. #00:18:31-0#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 122

D3: Das war so, dass wir bevor wir mit dem Kindergarten angefangen haben, ein zwei Monate vorher schon bei der Kita angefangen haben es zu üben, zum Beispiel sich selbstständig anzuziehen, Schuhe selber anzuziehen und zu binden. Auf Toilette konnte er sowieso schon sich selbstständig machen. Von da her haben sie ihn auch dort vorbereitet auf den Kindertarteneintritt. #00:10:54-5#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 105

D3: Wir wussten eigentlich schon das die Kita eine Vorbereitung für den Kindergarten macht, aber wir haben auch selber schon drei vier Monate davor mit der Vorbereitung angefangen, ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstständiger wird, sich selber anziehen oder auf die Toilette gehen. Und immer wenn wir ein Schwierigkeit gesehen haben, haben wir mit dem Personal von Kita deklariert, er hat hier und hier Schwierigkeiten, vielleicht können sie ihn da und dort unterstützen. #00:12:00-1#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 108

D4: Vorbereiten ist es gut, damit die Kinder weiss, er geht in den Kindergarten. Einfach vorbereiten, du gehst dort, du bleibst bestimmte Zeit, ein Information über Kindergarten für das Kind einfach geben. #00:10:42-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 107

Aber es sind ja schon sehr viele heute zu tage in der Spielgruppe.

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 130

I: Am Besuchsmorgen kommen quasi alle, welche in den Kindergarten kommen, egal ob man in der Spielgruppe ist oder nicht? #00:30:08-4#

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 163

Es ist ein ganz neuer Ort, bei dem sie einmal am Schnuppertag waren

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 44

K6: Ja, ich glaube die Unterschiede sind da vor allem in Bezug auf die Eltern. Zum Beispiel ein Kind, welches einen Elternteil hat, welcher selber hier in den Kindergarten gegangen ist und das Schulsystem kennt, ich denke, dass die Eltern wenn sie möchten, können das Kind schon ein bisschen darauf vorbereiten oder von sich selber erzählen oder so. Also es ist unterschiedlich aber es ist wahrscheinlich klarer, was man hier macht und was auf das Kind zukommt. Und Kinder, welche einen Migrationshintergrund haben, haben eben Eltern, welche meistens nicht hier die Schule besucht haben, weshalb es dann vermutlich schwieriger ist, dem Kind klar zu machen, was das genau ist und was sie genau hier machen. Auch nicht für alle, aber ja, ich denke das Schulsystem ist ja in jedem Land so anders. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist diese Vorbereitung

Code: ● Kindertarteneintritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 46

Aber klar, Eltern mit Migrationshintergrund machen eventuell auch mit dem Kind schonmal den Schulweg oder gehen auf den Spielplatz. Das sind auch Dinge, welche wir den Eltern sagen oder empfehlen, was sie als Vorbereitung machen können.

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorbereitung für den Übertritt Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 46

Vorwissen der Eltern

D1: die Anforderungen, was braucht Kindergarten, das war alles fremd. #00:07:00-1#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 60

D1: Ja, ich habe schon das gewusst. Durch Fernsehen ... #00:12:19-8#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 112

D1: Einfach durch Bücher und Fernsehen (Frage auf Kurdisch an Mutter) #00:12:24-5#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 114

M1: Ja und dann ich habe gewusst, dass sie so müssen alleine machen. #00:12:33-5#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 117

D2: Nein, wir wussten es nicht. Erst hier als wir in der Schweiz gekommen sind, unsere Kind in den Kindergarten eingetreten ist. In Syrien und vorher wussten wir es nicht. #00:16:43-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 112

D2: Ja, weil wir wussten nicht wie es hier funktioniert. Es hat uns viel geholfen diese Informationen von Spielgruppe. #00:19:53-1#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 130

D3: Ja, die sind auch sehr selbstständig. Sie ziehen sich selber an. Sie gehen alleine auf die Toilette. #00:09:59-3#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 103

D3: Das war so, dass wir bevor wir mit dem Kindergarten angefangen haben, ein zwei Monate vorher schon bei der Kita angefangen haben es zu üben, zum Beispiel sich selbstständig anzuziehen, Schuhe selber anzuziehen und zu binden. Auf Toilette konnte er sowieso schon sich selbstständig machen. Von da her haben sie ihn auch dort vorbereitet auf den Kindergartenentrtritt. #00:10:54-5#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 105

D3: Wir wussten eigentlich schon das die Kita eine Vorbereitung für den Kindergarten macht, aber wir haben auch selber schon drei vier Monate davor mit der Vorbereitung angefangen, ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstständiger wird, sich selber anziehen oder auf die Toilette gehen. Und immer wenn wir ein Schwierigkeit gesehen haben, haben wir mit dem Personal von Kita deklariert, er hat hier und hier Schwierigkeiten, vielleicht können sie ihn da und dort unterstützen. #00:12:00-1#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 108

I: Sie wussten als Eltern schon ein bisschen was auf sie zukommt, was passieren wird, weil es schon das zweite Kind war. #00:06:59-1#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 81

D4: Wir haben nicht gewusst, das mein Sohn geht in Kindergarten. Wir haben nicht gewusst was die Kinder machen im Kindergarten. Spielen, lernen, was war. Dann habe ich (D4) gefragt, sie meinen Informationsmangel? Sagt: Ja, sie meinen wir haben nicht gewusst was machen die Kinder im Kindergarten #00:11:31-3#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 109

Der Jüngere war dann schon selbstständiger. Aber wahrscheinlich hatten sie das schon ein bisschen gelernt.

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 216

K6: Ja, ich glaube die Unterschiede sind da vor allem in Bezug auf die Eltern. Zum Beispiel ein Kind, welches einen Elternteil hat, welcher selber hier in den Kindergarten gegangen ist und das Schulsystem kennt, ich denke, dass die Eltern wenn sie möchten, können das Kind schon ein bisschen darauf vorbereiten oder von sich selber erzählen oder so. Also es ist unterschiedlich aber es ist wahrscheinlich klarer, was man hier macht und was auf das Kind zukommt. Und Kinder, welche einen Migrationshintergrund haben, haben eben Eltern, welche meistens nicht hier die Schule besucht haben, weshalb es dann vermutlich schwieriger ist, dem Kind klar zu machen, was das genau ist und was sie genau hier machen. Auch nicht für alle, aber ja, ich denke das Schulsystem ist ja in jedem Land so anders. Deshalb habe ich das Gefühl, es ist diese Vorbereitung

Code: ● Kindergartenentrtritt > Vorwissen der Eltern Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 46

Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten

D1: Gut, ich finde das ist gut, dass die Kinder machen Kontakt mit anderen Kindern. Ich finde das gut. Und es gibt viele Aktivitäten während der Kindergartenzeit. #00:09:20-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 78

M1: Und Spielen mit anderen Kindern auch gut. Es ist besser als sie immer zu Hause bleiben. #00:09:28-6#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 80

D2: Wir können nicht das verbieten. Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen. #00:34:30-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 205

D4: Bis heute, wir haben keine Probleme bezüglich Kultur und Wissen. Wir sind sehr zufrieden mit Kindergarten. Die Lehrer waren sehr höflich und hilfreich.

Code: ● Kindergartenentrtritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 283

Also manchmal hast du ja dann Eltern, welche vielleicht, wie soll ich das sagen, skeptisch sind oder wollen halt das Beste für ihr Kind. Und du merkst die lehnen noch ein bisschen nach hinten und hören zu und schauen zu. Und irgendwann merkst du, du hast das Vertrauen. Und danach ist alles gut #00:20:50-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 124

K5: Jaja. Und vor allem wenn das Kind noch ein Handicap oder so hat, ist es für die Eltern noch schwieriger. Weil sie wollen ja, dass das Kind normal alles mitmachen kann und so. #00:21:17-8#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 126

K5: Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne #00:40:58-7#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 222

K5: und dabei war er ja sonst jenseits, aber Schreiben und Rechnen sollte er dann schon im Kindergarten können. #00:41:08-9#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 224

K5: Also es sind ja sehr nette Leute, aber er hatte dann schon das Gefühl, es sollte jetzt mal was gehen #00:41:21-1#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 226

I: Ja, da hat er sich wohl gedacht, so jetzt ist er in der Schule, jetzt kommt Schreiben und Rechnen und du kommst am Elterngespräch mit Spielen und Selbstständigkeit lernen. Oder? #00:41:31-5#

Code: ● Kindertarteneintritt > Einstellung der Eltern gegenüber dem Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 227

Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten

M1: Nein, mit Übersetzer, mit Handy, mit Google Übersetzer. (lacht) #00:08:02-6#

Code: ● Kindertarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 68

M1: Wir brauchten nicht weil war einfache Themen. Nicht so kompliziertes Thema, dass wir ein Dolmetscher gebraucht. #00:08:13-3#

Code: ● Kindertarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 70

M1: Sie haben nie gesagt, aber einmal, ich glaube er (zeigt auf Dolmetscher) war auch bei uns gewesen. und ich habe einmal Handschuhe, äh ich habe mein Sohn gefragt möchtest du das tragen,

anziehen. Er sagte nein, ich möchte nicht. Dann ich möchte nichts auf ihn sehr drücken und sagen nein, du musst da machen. Deswegen habe ich die Handschuhe in sein Tasche gelegt, gelegt? #00:31:21-9#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 229

M1: gelassen. und die Lehrerin hat auch nicht, ähm, gemacht, ähm, sie sind in Wald gegangen und er muss ähm, es war sehr kalt und er musste das schon anziehen. Aber er mochte nicht. Aber die Lehrerin hat nicht geschaut, ob die Handschuhe in der Tasche sind oder nicht. Deswegen sie hat gedacht, dass ich ihm nicht gegeben habe. #00:31:51-2#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 232

M1: Schulleiterin erzählt und Schulleiter hat mir erzählt, musst du das machen nächstes mal. Dann ich habe gesagt, erklärt und sie haben ok gesagt. Und nachher ich habe die Lehrerin, die Kindergärtnerin auch erzählt, wenn du fragen hast, kommst du bitte sofort zu mir, nicht viele Personen sagen (lacht), weil ich habe Verantwortung und dann ich mache was sie möchten. #00:32:29-2#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 236

M1: Ja, richtig, ja. Ein bisschen war traurig, weil ich habe gesagt es war ein Missverständnis. Kann sie jeder Zeit, sie hat meine Nummer und mein Mann. Sie kann jederzeit mich fragen, nicht einfach alleine äh weil wenn man immer jeder denkt etwas vielleicht ich bin nicht richtig. Zum Beispiel dich fragen wenn du Mutter bist, dann wenn ich finde deine Meinung oder du machst nicht so gute Sachen, dann ich erzähle die Information für die Leiterin. Nicht einfach so #00:33:27-1#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 244

D2: Ja, wir mussten uns verständigen. Wir hatten immer versucht das zu verstehen und zu geben was sie möchten. Beim Gespräche gab immer Dolmetscher, es ist gar nicht so schwierig. Wir haben immer eine Lösung gefunden. #00:10:48-3#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 73

D2: Ja, wir sind alleine aber Kindergarten hilft auch viel. Also bei Erziehungsfragen und solche Sachen. Wir bekommen viele Informationen. #00:25:40-2#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 167

D2: Wir können nicht das verbieten. Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen. #00:34:30-9#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 205

D3: Den Austausch kann ich schon selbstständig. Mein Deutsch ist manchmal nicht so schlecht. Nur wenn es Elternabende gibt, sag ich immer dass ich einen Dolmetscher möchte, dass ich nichts missverstehe. #00:06:47-6#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 80

D3: Nein, sie organisieren schon immer. Wir hatten nie Probleme bezüglich #00:07:09-9#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 87

D4: Bezüglich der Frage, er hat gesagt, wenn es nötig war, man brauchte einen Dolmetscher, zum Beispiel Elterngespräch. Aber normale Sitzungen, wir konnten einfach miteinander reden oder Kontakt aufnehmen, nonverbale, mit verbale, es war egal. #00:08:57-2#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 98

D4: Ich weiss nicht. Aber ich habe das schon vielmal verlangt, dass sie turnen auch geht. #00:42:48-0#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 301

D4: Aus welchem Grund, bis heute ich weiss nicht. Aber wir müssen ein bisschen drucken und dann sie darf. #00:43:02-6#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 303

I: Ja, also ich denke es ist schon wichtig, dass sie auch wissen wieso. Die Schule hat bestimmt irgend einen Grund. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass sie als Eltern auch wissen, warum #00:43:13-5#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 304

Aber durch das, dass er ja nicht geredet hat, D., hatten wir auch mehr Elterngespräche. #00:12:07-3#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 86

Der Vater hatte wirklich auch kein Wort verstanden.

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 140

Da waren Syrier noch nicht so gang und gebe. Da hat der Schulleiter zu mir gesagt, er komme am Montagmorgen zu uns, damit er dem Vater und dem Kind Hallo sagen könne. Wir haben abgemacht, auf wann er kommt. Dann kam der Vater mit dem Kind und ich habe sie begrüsst und ihm gesagt, er solle bitte Hinsitzen. Da wollte ich ihm erklären, dass der Schulleiter auch Hallo sagen kommen wollte. Ich habe immer Sitzen, Sitzen, gesagt, damit er sich hinsetzt, er soll warten. Und er sass dann da und irgendwann habe ich gedacht, wieso kommt der Schulleiter nicht nach einer Viertel Stunde. Da habe ich ihn angerufen und nachgefragt wo er bleibe? Da sagte er, er habe es komplett vergessen und er könne jetzt auch nicht weg. Da ging ich wieder zum Vater und sagte ihm, jetzt könne er gehen (lacht). #00:25:50-5#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 140

K5: Genau, konnte ich nicht (lacht). Also nein, der wird bestimmt gedacht haben, was los ist. Plötzlich komme ich und sage, jetzt könne er gehen (lacht) #00:26:05-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 142

Ich habe dann beim Bruder ein Elterngespräch gemacht und die Bedeutung vom Spiel erklärt und gefragt ob ich etwas nach Hause mit geben soll.

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 206

Sie hatten auch wie Angst, dass die Spiele ganz zurückgeben #00:39:13-0#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 208

Und dass hat man dann in den Gesprächen auch angesprochen, dass Kinder das lernen sollen, weil sie im Kindergarten dass auch selber müssen. #00:40:25-8#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 216

K5: Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne #00:40:58-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 222

K5: Ja, genau. Aber sie sind wirklich sehr, also erst hatte ich nur mit dem Vater Kontakt, er war sehr offen.

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 230

K5: Aber er konnte dann in die Schule und es war sehr herzlich. Er kam dann mal mit dem Heft, was er jetzt schon für Buchstaben schon gelernt hat und so. Also dass ist jetzt der erste Vater. #00:42:51-8#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 232

K5: Also wir haben einen Dolmetscher, wir können einen beantragen. Ich muss es der Schulleitung melden. Aber wie jetzt in der Familie von D. haben wir nicht jedes Gespräch einen Dolmetscher gehabt. Also wenn es jetzt nur etwas kleines war. Weil dieser Vater konnte relativ gut Deutsch. Und dann ja, nur für eine viertel Stunde, wegen etwas kleinem, haben wir nicht direkt. Aber wenn es grösseres Gespräch war, hatten wir einen Dolmetscher und dann kam auch seine Frau mit und hatte es auch verstanden und konnte auch etwas sagen #00:44:01-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 236

Das erste was du erwähnt hast, waren die Werte, welche aufeinanderprallen. Du mit der Wichtigkeit von Spiel und er kommt mit Schreiben und Rechnen. Und die Sprache hast du erwähnt.

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 239

Aber der Vater ist viel gekommen, vor allem mit Briefen, welche ich nach Hause mitgegeben habe, kam er immer sofort und sagte, ob ich ihm das bitte noch erklären könne. #00:46:22-8#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 240

Und beide Familien haben dann in der Schweiz noch ein Baby bekommen. Und die erste Familie sagte dann, sie wollen, dass er auch zu mir dann kommt. Also er ist jetzt erst 4 aber es war wirklich sehr herzlich. #00:47:17-5#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 244

K5: Ja genau. und überhaupt bereichernd auch wenn man bedenkt, dass sind Kinder, welche in Syrien geboren sind, hatten solche Voraussetzungen. Unsere Kinder werden hier geboren, haben alles und im Überfluss und behütet, also natürlich auch nicht alle. Ja, also es macht ein auch sehr fest nachdenklich auch. Also (...) #00:47:49-6#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 246

K5: Ja, und wenn du einfach so sprichst und du kennst diese Leute nicht, dann kann gut reden so und so, aber wenn du jemanden kennst und die Kinder kennst, dann denkst du sofort anders und du möchtest, dass es ihnen auch gut geht. #00:48:15-7#

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 248

K6: Grundsätzlich sage ich den Eltern immer, dass sie bitte auf mich zukommen sollen oder ich auch auf die zukommen werde. Und das ist für mich die Grundlage, dass beide in der Verantwortung sind, sich zu melden, falls irgendetwas wäre. Und ich finde, das es bei dem Familien auch gut ankommt, auch bei syrischen Familien.

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Jetzt mit den Kommunikationsmitteln, wenn man über WhatsApp schreibt, haben sie das noch gerne, weil sie es im Handy direkt übersetzten können irgendwie.

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Bei den Elterngesprächen habe ich bis jetzt immer einen Dolmetscher oder so organisiert.

Code: • Kindergartenentrtritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Aber die spontanen Gespräche sind oftmals schwierig, oder wenn ich noch kurz etwas sagen oder fragen möchte.

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Mit der Zeit ist immer mehr möglich, weil die Eltern Deutsch mitlernen.

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

Aber am Anfang habe ich bemerkt, ist es oftmals noch schwierig, weil man es erklären muss, mit Uhrzeit oder so. Oder halt auch wenn man Elternbriefe nach Hause gibt. Manchmal gibt es so von verschiedenen Organisationen zum Beispiel Ferienaktivitäten oder Turnen oder so. Sie wissen dann vielleicht nicht, dass es nicht obligatorisch ist, solche Dinge. Da merke ich dann, oh das ist nicht selbstverständlich. Oder wenn man das Zeugnis nach Hause mit gibt, dass es unterschrieben wird und wieder mitgebracht wird. Das sind Dinge, die ich bemerkt habe, dass ich am besten einfach kurz schreibe, das Kind bringt das und das mit nach Hause, da es nicht selbstverständlich ist, was sie damit machen müssen. Aber insgesamt empfinde ich es als ein sehr positiver Austausch. #00:27:00-1#

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 88

K6: Also ich hatte bis jetzt wirklich das Gefühl, dass sich die Eltern sehr um die Kinder kümmern und nachfragen, haben sie morgen Wald oder so. Ganz kleine Sachen. Aber die stimmen mich sehr positiv, weil ich merke, dass es funktioniert. #00:27:16-0#

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 90

K6: Ja, ich finde es halt einfach spannend. Bei den Elterngesprächen merkt man dann halt schon, wie einige Eltern mit gewissen Dingen umgehen. Beispielsweise was für Feste sie feiern oder welche Werte sie haben. Man erfährt sehr viel über die Kultur, auch von anderen Familie, wie sie es machen.

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 92

Oder auch wie sie mit gewissen Dingen umgehen, bei denen sie sehr dankbar sind wenn zum Beispiel ihr Kind Förderung bekommt, sei dies Logopädie oder DaZ oder egal in welchem Bereich. Bei dem sie sich dann freuen, oh, mein Kind darf das machen, das ist gut für mein Kind. Bei dem andere Familien dann denken, jetzt ist es nicht mehr normal, oder wir wollen doch alles normal haben. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste man so umgehen können damit, wie die syrischen Familien, mit Dankbarkeit (lacht) #00:28:30-1#

Code: • Kindergarteneintritt > Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Eltern & Kindergarten Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 92

Unterstützung der Kindergartenlehrperson

K5: Ja. Also wir hatten Klassenassistenzen und die konnte man beantragen. Also wenn man im Vorherein weiss, ein Kind ist etwas schwierig oder ein anderes kann eben gar kein Deutsch, dann kann ich das beantragen. Und wir bekamen es eigentlich immer, sie haben nie nein gesagt oder so. Nachher hatte ich so Unterstützung. Und Team-Teaching hat man ja. Das ist zwei Mal in der Woche, also da als ich nur so wenig hatte, hatte ich auch weniger Team-Teaching. Aber jetzt am Schluss hatte ich zweimal drei Lektionen. Und dann hatten sie ja noch Deutsch und manchmal arbeitet man da auch integriert. Und so sind eigentlich zwei Vormittage schon abgelenkt durch das Team-Teaching, weil man zu zweit ist. Denn war einmal die Heilpädagogin für zwei Lektionen da und dieser Morgen dann auch abgedeckt. #00:07:41-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 58

Aber wir haben meistens miteinander etwas gemacht. #00:07:53-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 60

K5: Und ja, auch die letzten zwei drei Jahre hatte ich noch Praktikantinnen. Eine Praktikantin machte einfach in Ka ihr Praktikum und wollte nachher Lehrerin oder so etwas werden. Und wir hatten immer etwa ein oder zwei von denen. Und dann hatte ich von ihnen jemand. Man ist wirklich praktisch nie mehr alleine #00:08:40-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 68

Vor allem am Anfang aber es kann auch mal sein, dass man es am Anfang noch nicht so gesehen hat, und erst nachher gesagt hat, kann ich bitte eine Klassenassistentin haben. Je nach Gruppe oder so. (lacht) #00:09:29-9#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 72

K5: Aber wir hatten nicht einfach alle eine Klassenassistentin von Anfang an einfach so. #00:09:38-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 74

K6: Nein. Es sind eigentlich die gleichen, welche ich über das ganze Jahr habe. Nicht dass ich eine Assistentin oder so bekomme, nein. #00:03:50-2#

Code: ● Kindergartenentrtritt > Unterstützung der Kindergartenlehrperson Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 30

Gelungener Übertritt

So dass es einfach ein schöne Grüppchen gibt. Nicht dass die einen nur den Ton angeben und die anderen müssen unten durch. Ja, einfach dass du allen eine Plattform geben kannst, welche für sie auch stimmt. Die sie nicht über- oder unterforderst. So die Waage zu finden. #00:18:41-4#

Code: ● Kindergartenentrtritt > gelungener Übertritt Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 112

K5: Also wenn ich das Gefühl habe, die Stimmung im Kindergarten ist gut. Das ist mir eigentlich am wichtigsten. Das die Stimmung gut ist, dass sie nicht zu den einen gemein sind. Das wirklich alle ein Lernfeld haben, wo sie lernen können. Das, ja. Die Stimmung habe ich das Gefühl, ist etwas ganz wichtiges. #00:27:25-7#

Code: ● Kindergartenentrtritt > gelungener Übertritt Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 150

Aber ich denke, einfach schon wenn das Kind gerne kommt und das grosse Unbekannte weg ist. So dass das Kind einfach in den Alltag reingekommen ist. Ich finde, das ist schonmal ein gelungener Eintritt.

Code: ● Kindergartenentrtritt > gelungener Übertritt Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 50

Wie es sich dann mit der Gruppe verhält, ob es mit den anderen zurecht kommt, ist schon auch wichtig, dass man mit jemandem den Anschluss findet, aber das wichtigste finde ich wirklich, dass das Kind für sich alleine so wie einen Überblick hat. #00:13:37-8#

Code: ● Kindergartenentrtritt > gelungener Übertritt Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 50

sonder ich habe das Gefühl, ich merke, das Kind weiss es jetzt langsam wie es geht und es kann sich auf das Angebot einlassen und spielt zum Beispiel gerne. Ich finde, wenn das schonmal gegeben ist, dann ist es gut. #00:14:04-2#

Code: • Kindergarteneintritt > gelungener Übertritt Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 52

Vorschulische Angebote

M1: Spielgruppe, ja. Er ist zu Spielgruppe gegangen. #00:11:06-6#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 99

D2: Mit 4 Jahre ist gut weil unsere Kind ist auch mit 3 Jahre in Spielgruppe gegangen. Und Spielgruppe hat viel geholfen. Es war sehr gut. #00:12:36-0#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 84

Spielgruppe

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 99

D2: Ja, vor Frau D. war jemand andere und sie hat uns informiert, dass es Spielgruppe gibt und dass sie sich darum kümmert. #00:16:00-4#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 106

D3: Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet. #00:05:37-6#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 70

D3: Nein, wir hatten nie so ein Problem. Nur als er mit der Kita angefangen hat, hatte er ein bisschen Schwierigkeiten die ersten zwei drei Tage. Danach gab es das nicht. #00:08:29-7#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 95

D3: Ja natürlich, das ist ja zwar für alle Kinder genau gleich. Wenn die Kinder nur in der Familie sind, dann sehen sie nicht viele Kinder. Aber wenn sie dort sind, sehen sie andere Kinder, lernen voneinander. Das ist wichtig für alle Kinder #00:14:57-7#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 133

D3: Wir reden sonst mit den Kindern Kurdisch, es ist die Muttersprache. Sie müssen ihre Muttersprache auch lernen. Und wenn sie in Kita gehen oder in den Kindergarten jetzt lernen sie Deutsch und hören sie Deutsch und davor profitieren auch wir, indem wir Deutsch von ihnen lernen #00:16:04-1#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 138

D4: Ja, Spielgruppe #00:17:23-0#

Code: • transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 154

D4: Bezüglich weinen, das war eine alte Geschichte als er in Spielgruppe war. #00:19:11-8#
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 172

K5: Die einten hatten sich dann schon von der Kita her gekannt, es war schon ein Grüppchen.
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 44

K5: Also jetzt in den letzten Jahren hatte es viele, welche in die Spielgruppe gingen und deshalb schon ein bisschen etwas konnten.
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 52

Aber es sind ja schon sehr viele heut zu tage in der Spielgruppe.
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 130

K6: Ja. Wir haben hier in Lü so wie ein Vorschul-DaZ. Also bei dem die Kinder eigentlich im Jahr bevor sie in den Kindergarten kommen. Also es wird von der Schulgemeinde angeboten, dass sie ins Deutsch können mit den Eltern zusammen. #00:02:41-0#
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 24

Auch wenn sie schon einen Vormittag in der Spielgruppe waren, ist es nochmal etwas anderes.
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 44

Oder jetzt auch diese Vorschule-DaZ, was wir haben, ist eventuell etwas ähnliches, da sie auch schonmal den ersten Kontakt zu anderen Kindern und dem Kindergarten hatten.
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 60

Oder solche Angebote wie MuKi-Turnen oder so. Das ist zwar etwas anderes aber einfach mit anderen Kindern in Kontakt kommen und den Austausch zu haben. Den Horizont schonmal zu erweitern
Code: ● transitorische Räume > vorschulische Angebote Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 68

Austausch/Übergabe

M1: Nein, glaube ich nicht. Aber Kindergarten mit der Schule hat das gemacht. #00:13:03-8#
Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 120

D1: Ja, ich habe das gewünscht aber ... damit einfach die Kindergärtnerin die Information über Y. bekommen hätten und die Kollegen von Y. auch. #00:13:40-1#
Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 125

D2: Ja, Spielgruppe war im gleichen Gebäude wie Kindergarten und sie haben schon Kontakt zu einander gehabt, bevor er in Kindergarten eintreten. Sie haben Informationen ausgetauscht.
#00:17:54-5#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 116

D3: Nein, das war nicht der Fall. Es war keine Austausch zwischen Kita und Kindergarten. #00:12:40-0#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 112

D3: Das macht für uns nichts aus. #00:12:53-2#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 116

D4: Ich bin nicht sicher, aber ich denke ja. Aus meiner Sicht ich denke ja. Die Kinder haben schon gewusst, dass ist diese Situation von M, J. nicht wie ihre Bruder. #00:18:50-4#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 166

D4: Nicht sicher, aber er denkt ja #00:18:53-1#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 168

Also die Pause haben sie vielfach mit uns zusammen. Also sie kennen uns schon, die Kinder welche dann zu uns kommen.

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Auch bevor sie in den Kindergarten kommen, kommen sie mal bei uns im Kindergarten vorbei. Also nicht nur der Besuchsmorgen. Es gibt ja den Besuchsmorgen. Sie kommen mit den Spielgruppenkinder schon vorher mal reinschauen. #00:29:54-6#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Aber vorher kamen alle, einfach mal reinschauen, auch wenn sie nicht zu uns kamen. #00:30:29-8#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 166

K5: Offiziell. Alle Spielgruppe Leiterinnen und alle Kindergärtnerinnen und der Schulleiter sind da. Und da schaut man, wenn sie in der Spielgruppe sehen, dass zwei Kinder gar nicht gut harmonieren oder tun einander nicht gut, dann haben wir auch schon danach die Kindergartengruppen gemacht. Aber es ist manchmal auch so, dass es in der Spielgruppe nicht so gut gegangen war aber bei uns im Kindergarten dann schon #00:33:59-8#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 188

Ich hatte auch schon das Gefühl, oh das wird nicht gut gehen und dann ging es schlussendlich doch gut.

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 190

K6: Nein, eigentlich nicht. Die Kinder kommen einfach zu uns als unbeschriebenes Blatt. Wir lernen die Kinder dann kennen, unvoreingenommen kennen. Und ich habe das Gefühl, dass es eigentlich gut so ist, weil man so ganz neutral an die Kinder heran geht und nicht schon im Kopf hat, das und das ist. Und falls es etwas wichtiges über das Kind gibt, was man wissen muss, Gesundheitlich oder, kommen die Eltern sowieso meistens auf einen zu. #00:18:02-5#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 62

K6: Ja, also ich habe es noch nie erlebt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es etwas so wahnsinnig wichtiges geben würde, dass man sich vorher schon darüber austauschen muss. Wenn ein Kind nicht gut zuhören kann, gehe ich dann nicht anders in den ersten Kindergarten-Tag, wenn ich weiss, es gibt Kinder, welche nicht gut zuhören können oder ein Kind das andere schlägt. Also ich habe das Gefühl, ich könnte mich sowieso nicht darauf vorbereiten, sondern muss es selber sehen, wenn die ganze Gruppe da ist. Eventuell ist es eher im Gegenteil wenn ich weiss, dass ein Kind in der Spielgruppe schon das und das gemacht hat. Meistens sind es ja schon eher negativere Sachen, welche auffallen und deshalb denke ich, dass es eventuell eher weniger gewinnbringend ist. Aber wie gesagt, ich kenne es nicht anders. #00:19:15-7#

Code: ● transitorische Räume > Austausch/Übergabe Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 64

Unterschied erkennbar

Aber das Kind hatte direkt begonnen zu spielen und das ist mir so geblieben.

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 140

K5: Aber die Kinder, also die welche ich kenne, ja. Also auch die Schweizer Kinder sind ja verschieden. #00:26:36-2#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 146

K5: so wie die Kinder auch verschieden sind. Aber bei mir sind alle ohne Probleme gekommen #00:26:43-6#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 148

K5: Also es hat beides. Es gibt Kinder, welche in der Spielgruppe oder so waren, die sind relativ selbstständig aber auch da nicht alle. Aber ich hatte auch Kinder, ich denke jetzt in eine Bauernfamilie, welche 5 Kinder hatten. Die gingen alle nicht in die Spielgruppe aber die haben das alles so gut gemacht. Es konnten beispielsweise alle Schuhe binden, als sie in den Kindergarten kamen. Die Mutter sagte einfach zu Hause, wenn man in den Kindergarten kommt, muss man Schuhe binden können und so. Es gibt von beidem beides. Man kann es wirklich nicht verallgemeinern. Aber sicher ist es schön, wenn sie in der Spielgruppe waren. #00:28:41-0#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 154

K5: Ja, so viele hatte ich eben noch nicht. Und die eine Familie kam direkt von der Flucht. Aber auch er hatte es gut gemacht. Er war es sich wahrscheinlich vom Auffanglager oder was es dann ist etwas. #00:31:44-8#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 176

K5: Ja, aber es ist sicher gut, wenn Kinder in der Spielgruppe waren, absolut. #00:32:20-5#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 180

K5: Nein (lacht). Und ja, aber der andere Junge machte es wirklich auch ohne Spielgruppe gut. Er war auch ein Jahr älter als sie in die Schweiz kamen.

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 182

Aber grundsätzlich in Spielgruppen kommt das Kind schon in Kontakt mit anderen Kindern, welche nicht zur Familie gehören. Und ich denke das macht schon einen Unterschied.

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Zum einen einfach zu merken, oh, es gibt noch andere Kinder, ich bin nicht immer der oder die Erste. Oder einfach auf Kinder zu zugehen und Kontakt knüpfen.

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Und die müssen das sich zurücknehmen noch ein bisschen lernen. Und auch auf andere zugehen. Bei den Kindern ist es halt das erste Mal und bei den Spielgruppen- oder Kita-Kinder, ist es nicht das erste Mal. #00:15:36-7#

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

I: Also vor allem beim Sozial-Verhalten bemerkst du Unterschiede?

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 55

Aber einen Vergleich machen kann ich wirklich nicht.

Code: ● transitorische Räume > Unterschied erkennbar Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 60

Hilfe für den Übergang?

D1: Ja, doch, bezüglich Deutschkenntnisse, Kontakt, wie man mit den Kinder aufbauen kann und es ist eine Vorbereitung. Das ist gut. #00:14:35-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 132

M1: und paar Wörter gelernt #00:14:38-3#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 133

D1: Ja, auf jeden Fall ja. Ich habe schon das erwähnt wie zum Beispiel Sprachkenntnisse. Man sollte das etwas lernen. Kontakt, Kulturwissen, Regeln, wie man die Regeln einhält. #00:15:21-4#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 138

D2: Mit 4 Jahre ist gut weil unsere Kind ist auch mit 3 Jahre in Spielgruppe gegangen. Und Spielgruppe hat viel geholfen. Es war sehr gut. #00:12:36-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 84

D2: Sozialkontakt. Es war etwas Neus bis er sich integriert hat mit Kinder. Hat er gelernt wie er Kontakt aufbauen kann und auch am Anfang war schwierig dort. Nach zwei Wochen war es normal. #00:13:37-2#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 88

D2: Ja, Spielgruppe war im gleichen Gebäude wie Kindergarten und sie haben schon Kontakt zu einander gehabt, bevor er in Kindergarten eintreten. Sie haben Informationen ausgetauscht. #00:17:54-5#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 116

D2: Ja und es war auch in der Nähe von unsere Haus. Uns sie haben auch immer in Freizeit dort gespielt. #00:18:31-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 122

D2: Ja, das war sehr sehr gut. Es hat viel geholfen. #00:18:56-8#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 126

D2: Ja, weil wir wussten nicht wie es hier funktioniert. Es hat uns viel geholfen diese Informationen von Spielgruppe. #00:19:53-1#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 130

D3: Wir waren uns eigentlich daran gewöhnt, weil wir ihn in die Kita geschickt haben. Deshalb waren wir vorbereitet. #00:05:37-6#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 70

D3: Nein, wir hatten nie so ein Problem. Nur als er mit der Kita angefangen hat, hatte er ein bisschen Schwierigkeiten die ersten zwei drei Tage. Danach gab es das nicht. #00:08:29-7#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 95

D3: Das war so, dass wir bevor wir mit dem Kindergarten angefangen haben, ein zwei Monate vorher schon bei der Kita angefangen haben es zu üben, zum Beispiel sich selbstständig anzuziehen, Schuhe selber anzuziehen und zu binden. Auf Toilette konnte er sowieso schon sich selbstständig machen. Von da her haben sie ihn auch dort vorbereitet auf den Kindergarteneintritt. #00:10:54-5#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 105

D3: Wir wissen nichts wie es von Spielgruppe aus wäre, weil wir die Kinder nie in die Spielgruppe geschickt haben. Aber die Kita war für beide hilfreich. #00:13:26-6#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 120

D3: Eben, sie konnten selbstständig werden, sich selbst anziehen, Schuhe anziehen, selbst auf die Toilette gehen, ihre eigenen Bedürfnisse äussern. Deshalb hatten sie auch keine Schwierigkeiten im Kindergarten. #00:14:06-4#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 124

V3: Deutsch lernen #00:14:09-7#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 126

D3: Sie hatten natürlich auch bessere Kontakte zu den anderen Kinder, wurden auch sozialer. #00:14:24-2#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 129

D3: Ja natürlich, das ist ja zwar für alle Kinder genau gleich. Wenn die Kinder nur in der Familie sind, dann sehen sie nicht viele Kinder. Aber wenn sie dort sind, sehen sie andere Kinder, lernen voreinander. Das ist wichtig für alle Kinder #00:14:57-7#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 133

D3: Wir reden sonst mit den Kindern Kurdisch, es ist die Muttersprache. Sie müssen ihre Muttersprache auch lernen. Und wenn sie in Kita gehen oder in den Kindergarten jetzt lernen sie Deutsch und hören sie Deutsch und davor profitieren auch wir, indem wir Deutsch von ihnen lernen #00:16:04-1#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 138

D3: Dass sie eben das Problem mit dem Deutsch nicht gehabt haben und dass eben selbstständig wurden #00:18:22-1#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 156

D3: Das Schwierigste für unseren Sohn war zu Beginn Sozialisierung. Wenn wir mit ihm im Spielplatz gewesen sind zum Beispiel konnte er keinen Kontakt schliessen mit anderen Kindern oder reden oder ins Gespräch kommen und spielen. Und das hat er in der Kita gelernt, Sozialisierung. Und bei Tochter es ist das zum Beispiel kein Problem, weil sie beherrscht das, sie ist sozialisiert, auch dadurch dass sie besser reden kann. #00:19:30-3#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 158

D4: Ja, er profitiert #00:19:40-1#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 178

D4: Er traut sich mehr und er kann einfach zeichnen, schneiden. Er lernt etwas von den Kollegen auch im Spielgruppe. #00:19:58-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 180

I: Mhm. Also auch von den anderen Kinder kann er lernen, meinen sie? #00:20:01-0#

M4: Ja #00:20:01-9#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 181-182

D4: Ein Beispiel die Zeit. Normalerweise im Spielgruppe sie verbringen ungefähr zwei Stunden und im Kindergarten ungefähr 4-5 Stunden. Stellen sie sich vor, wenn er in den Kindergarten eintreten und 4 Stunde dort bleiben, ich bin ganz sicher, ich könnte das nicht aushalten. Die Spielgruppe bezüglich als Beispiel für die Zeit, er hat eine Gewohnheit. Man lernt, er geht in eine Ortschaft oder Ort und er lernt er soll dort für eine Zeit bleiben. Das war Vorbereitung #00:21:52-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 192

D4: Es war sehr hilfreich. Zum Beispiel M. war im Spielgruppe zwei Stunden. Dann im Kindergarten bis 12 Uhr oder bis Mittag. Montag er besucht die Sprachschule in Wattwil bis 15 Uhr. Wie kann er das lernen? Es braucht Schritt für Schritt #00:22:38-8#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 196

K5: Die einen hatten sich dann schon von der Kita her gekannt, es war schon ein Grüppchen.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 44

K5: Also jetzt in den letzten Jahren hatte es viele, welche in die Spielgruppe gingen und deshalb schon ein bisschen etwas konnten.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 52

Man kann es wirklich nicht verallgemeinern. Aber sicher ist es schön, wenn sie in der Spielgruppe waren. #00:28:41-0#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 154

K5: So gewisse Regeln und so haben diese Kinder einfach schon ein bisschen. Und die fremdsprachigen Kinder haben durch das schon ein bisschen Sprache. #00:28:49-4#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 156

K5: Ja, ja. Und wir haben eben die Spielgruppe, also die Spielgruppe gehört zur Schule #00:29:10-2#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 158

Also die Pause haben sie vielfach mit uns zusammen. Also sie kennen uns schon, die Kinder welche dann zu uns kommen.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Auch bevor sie in den Kindergarten kommen, kommen sie mal bei uns im Kindergarten vorbei. Also nicht nur der Besuchsmorgen. Es gibt ja den Besuchsmorgen. Sie kommen mit den Spielgruppenkinder schon vorher mal reinschauen. #00:29:54-6#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 160

Aber vorher kamen alle, einfach mal reinschauen, auch wenn sie nicht zu uns kamen. #00:30:29-8#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 166

K5: Aber auch dann hast du trotzdem, also nicht jedes Jahr eines das weint, aber es gibt es immer wieder. #00:30:51-2#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 170

K6: Das besuchen nicht alle, aber für die einen ist das schon wie eine Grundlage. Aber auch nicht immer. Also auch die einen, die es besuchen. Es ist einfach ein erster Kontakt mit der Sprache. #00:03:02-3#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 26

Aber grundsätzlich in Spielgruppen kommt das Kind schon in Kontakt mit anderen Kindern, welche nicht zur Familie gehören. Und ich denke das macht schon einen Unterschied.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Zum einen einfach zu merken, oh, es gibt noch andere Kinder, ich bin nicht immer der oder die Erste. Oder einfach auf Kinder zu zugehen und Kontakt knüpfen.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Und die müssen das sich zurücknehmen noch ein bisschen lernen. Und auch auf andere zugehen. Bei den Kinder ist es halt das erste Mal und bei den Spielgruppen- oder Kita-Kinder, ist es nicht das erste Mal. #00:15:36-7#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 54

Oder jetzt auch diese Vorschule-DaZ, was wir haben, ist eventuell etwas ähnliches, da sie auch schonmal den ersten Kontakt zu anderen Kindern und dem Kindergarten hatten.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 60

K6: Mol, ich finde es schon sehr gewinnbringend.

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 68

Aber ich finde es sehr gut, wenn es das schonmal erlebt hat, in eine andere Gruppe zu kommen, an einem anderen Ort sein, nicht zu Hause, oder vielleicht bei den Grosseltern, sondern wirklich an einem neuen Ort, den es noch nicht kennt. Und einfach den ersten Kontakt mit einer Gruppe hat. Ich finde, das tut jedem Kind gut. Oder solche Angebote wie MuKi-Turnen oder so. Das ist zwar etwas anderes aber einfach mit anderen Kindern in Kontakt kommen und den Austausch zu haben. Den Horizont schonmal zu erweitern #00:20:22-8#

Code: ● transitorische Räume > Hilfe für den Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 68

Unterstützung bei der Anmeldung

M1: Nein, unsere Leiter hat das gemacht. #00:11:27-4#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 103

M1: Aus Sozialamt #00:11:28-9#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 105

M1: Ja genau, Sozialamt. Und dann wir waren einverstanden und alles war gut (lacht). #00:11:38-5#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 108

D2: Ja, vor Frau D. war jemand andere und sie hat uns informiert, dass es Spielgruppe gibt und dass sie sich darum kümmert. #00:16:00-4#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 106

D3: Nein, das hat alles Frau M. veranlasst, sie hat sich um alles um Organisation gekümmert für alle drei. alles organisiert. #00:09:06-1#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 99

D4: Sozialamt #00:17:42-0#

Code: ● transitorische Räume > Unterstützung bei der Anmeldung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 158

Zusammenarbeit HFE – Kindergarten

K5: Ja, das hatte ich schon. Also schon eigentlich, ich weiss nicht genau, etwa vor 20 Jahren gab es das schon. Und einmal hatte ich ein Kind, also mehr als einmal, welches nach dem Kindergarten in die Heilpädagogische Schule gewechselt hat, aber während dem Kindergarten noch hier war. Und da hat man auch zusammengearbeitet, also vielleicht sind sie mal auf Besuch gekommen oder so. Und Frau D., mit ihr hatte ich eigentlich am meisten Kontakt, weil sie D. am Morgen von halb 8 bis 9 Uhr oder so gehabt und hat ihn danach direkt in den Kindergarten gebracht. #00:10:31-0#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 76

K5: Ja. Er kam dann jeweils ein bisschen später. Sonst kam er schon um 8 Uhr aber die kleinen müssen ja erst um 8.50 Uhr hier sein. Da hat ihn Frau D. immer ca. um 9 Uhr gebracht und direkt geschaut, dass er umgezogen ist. Durch das, hatte ich mit ihr eigentlich am meisten Kontakt und Austausch. #00:10:53-0#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 78

K5: Aber mit der Früherziehung hatte ich einfach so, wie zum Beispiel Frau D., die manchmal auf Besuch kam. Wir hatten uns relativ viel ausgetauscht. Ich hatte ihr immer gesagt, was sie eventuell zu Hause anschaut mit den Eltern oder das oder das nochmal sagen oder so. #00:11:32-0#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 84

K5: Das ist sicher zusätzlich, wenn sie ja sowieso auf der Treppe bei uns war. Ich hatte im Kindergarten drin eine Treppe. Dann hat man natürlich automatisch mehr geredet miteinander. Aber durch das, dass er ja nicht geredet hat, D., hatten wir auch mehr Elterngespräche. #00:12:07-3#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 86

K5: Also das war bei uns meistens über die Schulleitung gegangen. Und wenn man die Kinder eingeteilt hat, hiess es schon das und das Kind hat Früherziehung. Und der Schulleiter hatte meistens schon genauere Informationen. Aber also mit einer Früherzieherin hatte ich nie vorher Kontakt. Sie ging ja nach Hause und nach einer Weile hat sie sich gemeldet und dann hat man begonnen zusammen zu arbeiten. #00:15:46-8#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 106

K5: Ja, also sicher. Nur schon für mich ist es, wenn ich weiss das Kind hat Früherziehung, ist es für mich schon eine Entlastung. Dann weiss ich, aha, es ist schon etwas gelaufen. Und sonst bekomme ich ein Kind und dann muss ich es erst kennenlernen. Ich sage nicht schon nach der ersten Woche, hallo sofort zum Kinderarzt oder so. Man muss den Kindern ja ein bisschen Zeit lassen. Und dann werden es Herbstferien und bis die Familie dann einen Termin hat sind schon fast Weihnachten und so zögert sich das ganze. Und wenn es schon Früherziehung hat, ist es schon eine Erleichterung. Man bekommt ja meistens scho einen Bericht oder man redet miteinander. Der Schulleiter sagt uns dann ja, wenn es bei einem Kind der Fall ist. Dann weiss man schon etwas #00:36:00-0#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergarten Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 194

K5: Weil beim Älteren hatte ich ihnen das vor allem gesagt. Beim Jüngeren sagte ich nicht mehr viel weil ich ja wusste, dass die Früherzieherin in der Familie ist. Da habe ich nicht mehr viel davon gesagt. Aber beim Älteren. Und da hatten sie eben Angst, dass der kleinere es in die Hand bekommt und es zerreisst. #00:39:37-1#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergaren Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 212

K6: Ja, einfach mit einem Kind seit einem Jahr ist es bei mir. Und da habe ich jetzt ab und zu Kontakt. Aber es ist nicht so, dass ich einen genauen Einblick habe, an was da gearbeitet wird. Manchmal tausch man sich kurz aus oder meistens meldet sie sich bei mir wenn sie wieder ein Standortgespräch hat und nachfragen möchte, wie es im Kindergarten so läuft. Und dann erzählt sie auch von sich. Es ist immer spannend was für Unterschiede wir sehen oder ob wir das gleiche Verhalten beobachten auch zu Hause. #00:04:35-3#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergaren Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 32

K6: Ja, da hatte ich eben jetzt. Das Kind hatte schon vor dem Kindergarten Früherziehung. Und ist dann so mit ihr schon gestartet. #00:05:20-3#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergaren Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 36

K6: Also im voraus hatten wir nicht viel Kontakt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube ich habe Berichte bekommen vom SPD. Oder ich habe einfach sicher schon vorher gewusst, dass man hingeschaut hat und dass etwas dran ist. Aber einen Austausch oder so hatten wir nicht scho von Anfang an. Sondern das kam dann erst bei einem Standortgespräch, trafen wir uns zum ersten Mal. Und sie ist mal auf Besuch gekommen. #00:06:06-3#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Kindergaren Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 38

Zusammenarbeit HFE – Eltern

D1: Ich konnte auch profitieren, bezüglich die Sprache. Ich habe etwas gelernt von Frau S. und ich habe viele Fragen gestellt und ich habe immer Antwort bekommen. #00:17:41-5#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 161

M1: Ja, natürlich. Ich habe über das auch gefragt. Und auch wir haben auch viele Briefe bekommen und wir haben nicht ganz verstanden. Deswegen habe sie gefragt, kannst du mir das bitte kurz erklären und so. Und ja, sie hat mir immer geholfen. #00:18:11-1#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 163

D2: Ja, vor Frau D. war jemand andere und sie hat uns informiert, dass es Spielgruppe gibt und dass sie sich darum kümmert. #00:16:00-4#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 106

D2: Ja, das war am Besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D. #00:20:57-2#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 136

D3: und eben ihre Berufskollegin war drei Jahre lang mit uns. Wir waren wie eine Familie mit ihr
#00:26:16-7#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 215

D4: Das ist wegen einfach Aussprache zum Beispiel, sie war hier, Feinmotorik, Schere sie konnte das nicht, schneiden, einfach normal Spielen hier, zum Beispiel. Und J. konnte sehr gut profitieren zum Beispiel bezüglich Aussprache. Es gab ein Buch mit einem Schreiber, man kann drücken und dann aufpassen. Aber trotzdem sie hat profitiert J. #00:04:17-2#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 53

D4: Als Beispiel, Frau P. kommt zu J. und ich bin in der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause und frage die Frau: Wie war heute J. mit Frau P. Sagt manchmal heute sie hat nicht mitgespielt. Dann das gefällt mir nicht. Ich sitze mit J. und ich erzähle ganz deutlich, einfach und klar, das geht nicht. Sie ist hier damit ihr helfen. Sie ist möglicherweise von weit gekommen, du bist im 3. Stock, das ist nicht einfach. Sie kommt, damit dir helfen, damit mit dir etwas machen. Du musst auch von ihr profitieren. Einfach ich möchte gerne, dass meine Kinder einfach immer das Beste machen
#00:34:49-1#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 236

Und sie hatten ja auch etwas Problem mit Handy und Fernweh usw. Frau D. hat bei ihnen dann oft nein gesagt, auch wenn die Kinder weinen. So und so lang, und das und das und nicht schon weiss nicht was für einen Inhalt. Da hatten sie glaube ich wirklich Schwierigkeiten. Wenn die Kinder das Handy hatten, waren sie ruhig.

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 206

K5: Weil beim Älteren hatte ich ihnen das vor allem gesagt. Beim Jüngeren sagte ich nicht mehr viel weil ich ja wusste, dass die Früherzieherin in der Familie ist. Da habe ich nicht mehr viel davon gesagt. Aber beim Älteren. Und da hatten sie eben Angst, dass der kleinere es in die Hand bekommt und es zerreisst. #00:39:37-1#

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 212

Oder ja, da hat Frau D. auch zu Hause nochmals den Stundenplan noch mehr ausgedeutet noch mit Symbolen usw. Einfach dass solche Dinge noch besser klappen.

Code: ● HFE > Zusammenarbeit HFE - Eltern Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 240

Hilfe für Übergang

D1: Ja, es war sehr hilfreich. Vor allem bezüglich der Sprache und dem Bauen (M1 lacht). #00:15:57-3#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 142

und er hat viele neue Wörter auch und Sätze verbinden. Aber kurze Sätze, nicht lange #00:16:05-0#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 143

M1: Ja, Spielen auch. Und Gedächtnis auch. Fort... / (Wechselt auf Kurdisch) #00:16:16-2#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 145

I: Er konnte sich entwickeln. Oder Fortschritte machen. #00:16:37-0#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 149

D1: Ich konnte auch profitieren, bezüglich die Sprache. Ich habe etwas gelernt von Frau S. und ich habe viele Fragen gestellt und ich habe immer Antwort bekommen. #00:17:41-5#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 161

I: Haben sie auch Fragen gestellt zum Kindergarten und zum Übertritt? #00:17:47-9#

M1: Ja, natürlich. Ich habe über das auch gefragt. Und auch wir haben auch viele Briefe bekommen und wir haben nicht ganz verstanden. Deswegen habe sie gefragt, kannst du mir das bitte kurz erklären und so. Und ja, sie hat mir immer geholfen. #00:18:11-1#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 162-163

D2: Ja, das war am besten. Am Anfang konnte nichts machen. Er war nicht selbstständig. Man musste alles für ihn machen. Aber jetzt, er kann selbstständig Kleider ausziehen, selber essen, alles kann er selber machen mit Frau D. #00:20:57-2#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 136

I: Ah super. Also einfach in der Selbstständigkeit hat sie viel geholfen? #00:21:01-4#

D2: Übersetzt ins Kurdisch #00:21:03-3#

M2: Mhm #00:21:04-9#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 137-139

K5: Ja, also sicher. Nur schon für mich ist es, wenn ich weiss das Kind hat Früherziehung, ist es für mich schon eine Entlastung. Dann weiss ich, aha, es ist schon etwas gelaufen. Und sonst bekomme ich ein Kind und dann muss ich es erst kennenlernen. Ich sage nicht schon nach der ersten Woche, hallo sofort zum Kinderarzt oder so. Man muss den Kindern ja ein bisschen Zeit lassen. Und dann werden es Herbstferien und bis die Familie dann einen Termin hat sind schon fast Weihnachten und so zögert sich das ganze. Und wenn es schon Früherziehung hat, ist es schon eine Erleichterung. Man bekommt ja meistens scho einen Bericht oder man redet miteinander. Der Schulleiter sagt uns dann ja, wenn es bei einem Kind der Fall ist. Dann weiss man schon etwas #00:36:00-0#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 194

I: Also auch, wie du sagtest, für die Massnahmen. Also wenn die Früherzieherin schon vorher bemerkte, hier bräuchte es Logopädie und es wurde schon aufgefädelt und kann direkt im August starten. Und wenn du es erst bemerken muss, bis es dann aufgegleist wird ist es schon fast das Ende der ersten Jahres. #00:36:15-1#

K5: Ja, wirklich.

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 195-196

K6: Ja, also ich denke, es ist eine sehr grosse Unterstützung. Auch dort kann ich nicht klar sagen, was wäre, wenn dieses Kind keine Früherziehung bekommen hätte.

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 70

K6: Es kann auch dann noch herausfordern sein. Aber ich glaube schon, dass auch das Kind, also es wird ja mit dem Kind gearbeitet und das zielt ja auch auf den Übertritt in den Kindergarten ab. Deshalb denke ich, dass es sehr gewinnbringend ist, dass das Kind schonmal wie so etwas erfahren hat. Dass jemand kommt und man arbeitet mit ihm zusammen. Also es ist nicht einfach nur zu Hause und spielt. Nur schon das denke ich, dass es gut ist. Sonst kenne ich mich eben schon noch nicht so gut aus in diesem Bereich. #00:21:31-3#

Code: ● HFE > Hilfe für Übergang? Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 72

Werte in der Erziehung

D1: Respekt den Leuten gegenüber, die Leute akzeptieren, Sauber sein (M1 lacht) #00:19:12-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 174

M1: und nie lügen und so (lacht) immer ehrlich sein #00:19:21-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 175

D1: Ich wollte einfach meinen, dass es Kultur bezüglich Ethik, also das Umgehe mit anderen Menschen, es ist ganz ähnlich. Wir Respekt mit den Leuten, wir akzeptieren die Leute und einfach im Friede bleiben. Das ist unsere Kultur und ich möchte dass so meine Kinder erziehen hier auch. #00:22:58-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 192

I: Ja, die Schule fordert viel und da möchten sie in der Erziehung schauen, dass es für ihre Kinder in der Schule dann passt. #00:23:45-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 197

I: Habe ich sie richtig verstanden, sie möchten eine kleinere Familie bleiben, dass sie mehr Zeit für die Kinder haben. #00:28:35-7#

M1: Ja, und mehr beobachten und ähm, und neben sie bleiben, neben ihm, ihnen, nein? #00:28:41-2#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 208-209

D2: Für uns ist wichtig, dass sie ihre Kultur auch nicht verlieren. Zu Hause waren sie sehr klein als sie in die Schweiz gekommen sind. Und sie haben Sprache und Kultur von hier geerbt. #00:26:45-1#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 173

D3: Wir reden sonst mit den Kindern Kurdisch, es ist die Muttersprache. Sie müssen ihre Muttersprache auch lernen. Und wenn sie in Kita gehen oder in den Kindergarten jetzt lernen sie Deutsch und hören sie Deutsch und davor profitieren auch wir, indem wir Deutsch von ihnen lernen #00:16:04-1#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 138

D3: Liebe und Respekt #00:20:00-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 162

D4: die Sprache #00:23:23-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 202

D4: Es gibt die Wichtigste, Respekt. Das Respekt ist eine wichtige Dinge. Mit allen Leuten, mit Erwachsene, Kinder, mit alles, sie müssen das lernen. Auch Regeln einhalten, das ist wichtig als Kinder lernen. Vor allem hier in der Schweiz und bezüglich mit den anderen Kindern das ist sehr wichtig, ist die Grenze für alle. Es ist wichtig, dass die Kinder das lernen. #00:24:42-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 206

D4: Ja, die Kultur ist unsere Kultur, die Heimat, das ist wichtig. Aber die Regeln und das Gesetz oder die Kultur oder die Integration in der Schweiz ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Kinder sollen unsere Kultur vergessen. Nein. Sie müssen das alles wissen auch. Aber sie müssen auch hier integrieren auch. Darum die beide, unser Kultur und die Regeln der Schweiz wichtig, muss den Eltern beibringen parallel. #00:27:23-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 214

D4: Auf jeden Fall, die Kinder lernen Kultur und Tradition in der Schweiz. Wenn sie das zuhause nicht lernen, lernen sie von den Kindern draussen oder in der Schule oder irgendwo. Sie lernen das. Aber das ist wichtig, wenn man das eigene Kultur die Kinder erzählt. Die Kultur von der Schweiz, sie lernen auf jeden Fall, das ist kein Thema. Aber wenn ich unsere Kultur nicht erzähle, sie vergessen #00:28:38-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 218

D4: Das ist bei unserer Kultur, bei uns wie eine Redewendung. Alle Eltern wollen das ihre Kinder die Beste sind. (lacht) Bezüglich die Schule, die Respekt, Verhalten, die Umgehen, alles. Die Beste sein. Bei uns auch sagen, wir wollen einfach immer, dass ich stolz auf dich. #00:33:09-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 234

D4: Als Beispiel, Frau P. kommt zu J. und ich bin in der Arbeit und wenn ich nach Hause komme, bin ich zu Hause und frage die Frau: Wie war heute J. mit Frau P. Sagt manchmal heute sie hat nicht mitgespielt. Dann das gefällt mir nicht. Ich sitze mit J. und ich erzähle ganz deutlich, einfach und klar, das geht nicht. Sie ist hier damit ihr helfen. Sie ist möglicherweise von weit gekommen, du bist im 3. Stock, das ist nicht einfach. Sie kommt, damit dir helfen, damit mit dir etwas machen. Du musst auch von ihr profitieren. Einfach ich möchte gerne, dass meine Kinder einfach immer das Beste machen #00:34:49-1#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 236

D4: Das ist wie eine Beispiel bezüglich Erziehung. Mit solche Geschichten, sie hat nicht gespielt, nein. Sie muss das lernen. Ich kann diese Geschichte nicht vernachlässigen, einfach vergessen, nein. Ich muss meine Tochter erziehen, lehren was sie machen soll oder muss. #00:35:21-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 238

K5: Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne #00:40:58-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 222

Aber ich habe das Gefühl, es hat schon mehr welche ihre Kinder sehr behüten oder für die Kinder da sind, sobald das Kind etwas möchte. Und dass die Kinder viel dürfen. Also dass wie die Eltern dem Kind nicht schwer machen möchten und viel abnehmen. Oder auch beim Znüni ist oftmals etwas weniger gesundes in der Znünibox als bei den Schweizer Kindern. Aber eben, ich weiss nicht ob das jetzt gut ist, wenn ich das so vergleiche #00:23:23-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 82

Ich denke, das ist bei gewissen Familien schon noch so, dass das Kind sehr im Mittelpunkt ist und man es dem Kind einfach machen möchte. Ich denke, dass hat schon den Hintergrund, dass für diese Kinder schon so viel neu ist und es noch andere Konfrontationen gibt. So dass die Eltern es den Kindern bei anderen Sachen nicht extra schwierig machen möchten.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Werte in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 84

Kulturelle Unterschiede in der Erziehung

D1: Aus meiner Sicht, ich denke es gibt keinen Unterschied bezüglich der Tradition und zwischen Ethik. Kein Unterschied zwischen unserer Kultur und der Kultur von der Schweiz. #00:21:22-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 183

D1: Ich wollte einfach meinen, dass es Kultur bezüglich Ethik, also das Umgehe mit anderen Menschen, es ist ganz ähnlich. Wir Respekt mit den Leuten, wir akzeptieren die Leute und einfach im Friede bleiben. Das ist unsere Kultur und ich möchte dass so meine Kinder erziehen hier auch. #00:22:58-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 192

M1: Ja, das ist richtig. Deswegen ich habe gesagt, in der Schweiz gibts mehr Forderungen. Und ich muss natürlich über die einhalten oder achten für Vorbereitung. #00:24:38-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 202

D2: Ja, in Syrien haben wir das nicht gekannt. in Syrien bis Kinder gross werden müssen die Eltern immer Kleider umziehen. #00:21:56-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 146

D2: Aber es hat viel geholfen. Kinder werden schneller und früher auch selbstständig sein #00:22:05-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 148

D2: Es ist so, hier ist nicht wie Dort. Dort gibt es nicht diese Aufmerksamkeit, sorgfältig mit Kinder schaut was ihre Bedürfnisse sind. Und hier, die Kinder bekommen viel Unterstützung. Und dann habe ich (D2) gesagt, sie haben erzählt von Frau D. und all diese Organisationen. Und dann haben ich (D2) gesagt es ist wichtig dass eine Fachperson speziell mit Kind fachlich arbeitet und dann haben sie (V2&M2) gesagt Ja. #00:24:45-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 161

D2: Wir sind Ausländer und wir können nicht andere Zwingen, dass sie unsere Tradition bekommen. Wir sind da und wir müssen es akzeptieren weil es ist eine andere Kultur und wir haben unsere Kultur #00:35:27-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 209

D3: Das können also müssen sie nicht nur uns fragen, sondern alle Ausländer die in der Schweiz wohnen. Es ist etwas ganz anderes. #00:21:52-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 185

D4: Gar keine Änderung. Aber auf jeden Fall gibt es einen Unterschied von unsere Kultur und der Kultur hier. Wir wollen das nicht wechseln, aber auf jeden Fall die Kindern lernen viele Sachen hier in der Schweiz. Selber lernen hier in der Schule, im Kindergarten. #00:30:15-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 224

K5: Spiel ist ja nicht so ein Thema. Ich habe dann beim Bruder ein Elterngespräch gemacht und die Bedeutung vom Spiel erklärt und gefragt ob ich etwas nach Hause mit geben soll. Aber sie mussten zuerst ein bisschen in das rein finden. Es ist bei ihnen glaube ich wirklich nicht so, dass man so spielt mit den Kindern usw.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 206

Und sie hatten ja auch etwas Problem mit Handy und Fernweh usw. Frau D. hat bei ihnen dann oft nein gesagt, auch wenn die Kinder weinen. So und so lang, und das und das und nicht schon weiss nicht was für einen Inhalt. Da hatten sie glaube ich wirklich Schwierigkeiten. Wenn die Kinder das Handy hatten, waren sie ruhig.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 206

K5: Weil beim Älteren hatte ich ihnen das vor allem gesagt. Beim Jüngeren sagte ich nicht mehr viel weil ich ja wusste, dass die Früherzieherin in der Familie ist. Da habe ich nicht mehr viel davon gesagt. Aber beim Älteren. Und da hatten sie eben Angst, dass der kleinere es in die Hand bekommt und es zerreisst. #00:39:37-1#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 212

K5: Ja, also sie waren gar nicht selbstständig. Einfach Anziehen, also beim Älteren vor allem.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 216

K5: Aber trotzdem hat der Vater mir dann mal erzählt, bis wann er denn jetzt mal Schreiben und Rechnen könne #00:40:58-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 222

K5: und dabei war er ja sonst jenseits, aber Schreiben und Rechnen sollte er dann schon im Kindergarten können. #00:41:08-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 224

I: Ja, da hat er sich wohl gedacht, so jetzt ist er in der Schule, jetzt kommt Schreiben und Rechnen und du kommst am Elterngespräch mit Spielen und Selbstständigkeit lernen. Oder? #00:41:31-5#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 227

I: Da prallen ja zwei Werte aufeinander, welche beide einander nicht verstehen, wieso dem andren das wichtig ist #00:41:37-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 229

K5: Und das ist mir wirklich aufgefallen, bei beiden syrischen Familien, welche ich hatte. Die Frauen haben mir erst gar nicht angesehen. Es sind sowieso meistens die Väter gekommen, aber denn die Frauen dabei waren, haben sie vor allem auf den Boden geschaut und kaum Hallo gesagt. Nach einer Weile, also es ging wirklich eine Weile, haben sie dann Hallo gerufen, es war wirklich sehr schön. Und da dachte ich, was ging wohl alles in ihnen vor, vom ersten Mal als sie kamen und mich fast nicht anschauten. Und nachher waren sie offen. Also schon eher zurückhalten natürlich aber immer rufen und freundlich #00:44:56-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 5 Kindergarten K., Pos. 238

K6: Mhm. Also ich finde es schwierig zu sagen, ist das jetzt kulturell abhängig oder ist das familienabhängig.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 82

Aber ich habe das Gefühl, es hat schon mehr welche ihre Kinder sehr behüten oder für die Kinder da sind, sobald das Kind etwas möchte. Und dass die Kinder viel dürfen. Also dass wie die Eltern dem Kind nicht schwer machen möchten und viel abnehmen. Oder auch beim Znüni ist oftmals etwas weniger gesundes in der Znünibox als bei den Schweizer Kindern. Aber eben, ich weiss nicht ob das jetzt gut ist, wenn ich das so vergleiche #00:23:23-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 82

K6: Also bei den Schweizer Kinder sind es dann halt eher solche Dinge, welche der Mehrheit klar sind, wie z.B. ah du nimmst ein Rübli mit.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0

Interview 6 Kindergarten L., Pos. 84

Ich denke, das ist bei gewissen Familien schon noch so, dass das Kind sehr im Mittelpunkt ist und man es dem Kind einfach machen möchte. Ich denke, dass hat schon den Hintergrund, dass für diese Kinder schon so viel neu ist und es noch andere Konfrontationen gibt. So dass die Eltern es den Kindern bei anderen Sachen nicht extra schwierig machen möchten.

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 84

Oder beispielsweise beim Anziehen, da sind viele Kinder noch nicht so selbstständig, weil sie viel angezogen werden und es nicht selber machen müssen. Aber eben, es ist auch nicht bei allen so #00:24:30-2#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > kulturelle Unterschiede in der Erziehung Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 84

Unterschiede zur eigenen Kindheit

D1: Was meine Eltern mich erzogen, ich möchte gerne dass meine Kinder erziehen, bezüglich Ethik. #00:21:45-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 185

D1: Ja, auf jeden Fall, unbedingt. Es gibt jede Generation hat eine bestimmte Erziehung-Wissen und die Zeit entwickelt sich. #00:26:47-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 206

M1: Zum Beispiel als wir kleine Kinder waren, manchmal haben wir miteinander gestritten und so. Aber jetzt ich beobachte sehr auf diesen Punkt und ich sage meinen Kindern: wenn dein Bruder zum Beispiel dich stört, dann komm sofort zu mir. Dann kann ich ... Wir waren da, in Syrien, viele Kinder. Meine Mutter war immer beschäftigt mit grossen Haushalt (lacht). Ja, oder mit Arbeit mit Tieren und so. Deswegen hat sie keine so viel Zeit das sie mit uns verbringen. Ja, ich glaube war ein bisschen falsch, dass sie viele Kinder. Ich bin nicht einverstanden damit. Bis jetzt wir sagen unsere Eltern, (lacht) warum habt ihr so viele Kinder gekriegt (lacht). Weil da war Armut auch, deswegen die Kultur und Tradition haben eine grosse Rolle in dieser Zeit gespielt. Aber wir machen natürlich nicht wie sie. Wir versuchen immer kleine Familie bleiben. 3 oder maximal 4 Kinder bleiben #00:28:29-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 207

I: Habe ich sie richtig verstanden, sie möchten eine kleinere Familie bleiben, dass sie mehr Zeit für die Kinder haben. #00:28:35-7#

M1: Ja, und mehr beobachten und ähm, und neben sie bleiben, neben ihm, ihnen, nein? #00:28:41-2#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 208-209

D2: Ja natürlich, es gibt eine grosse Unterschied. Bei uns zu Hause, wir haben nicht alles zu Verfügung gehabt. Jetzt die Kinder haben, sie bekommen alles was sie möchten und brauchen. Aber bei uns es war nicht so. #00:28:45-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 182

D3: Natürlich, es ist ganz anders. #00:21:40-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 183

D3: Das können also müssen sie nicht nur uns fragen, sondern alle Ausländer die in der Schweiz wohnen. Es ist etwas ganz anderes. #00:21:52-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Unterschiede zur eigenen Kindheit
Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 185

Einfluss der Schweiz auf die Erziehung

D1: Auf jeden Fall ich bin jetzt in der Schweiz. Ich möchte gerne, dass einfach Schweizer Kultur einhalten oder umsetzen #00:22:06-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 187

D1: Aber hier in der Schweiz Forderungen sie haben mehr, Bedürfnis sie haben mehr. Und ich muss auf jeden Fall einhalten oder umsetzen. #00:23:31-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 194

I: Ja, die Schule fordert viel und da möchten sie in der Erziehung schauen, dass es für ihre Kinder in der Schule dann passt. #00:23:45-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 197

M1: Ja, das ist richtig. Deswegen ich habe gesagt, in der Schweiz gibts mehr Forderungen. Und ich muss natürlich über die einhalten oder achten für Vorbereitung. #00:24:38-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 202

D1: Es muss geändert werden #00:30:28-7#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 226

D3: Ja, wir hätten dort vielleicht auch versucht in ihrer Muttersprache und ihre Kultur beizubringen. Und hier ist es nicht immer gleich. Hier ist die Integration der Kinder auch sehr wichtig. #00:22:41-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 3 Familie M., Pos. 189

D4: Es gibt die Wichtigste, Respekt. Das Respekt ist eine wichtige Dinge. Mit allen Leuten, mit Erwachsene, Kinder, mit alles, sie müssen das lernen. Auch Regeln einhalten, das ist wichtig als Kinder lernen. Vor allem hier in der Schweiz und bezüglich mit den anderen Kindern das ist sehr wichtig, ist die Grenze für alle. Es ist wichtig, dass die Kinder das lernen. #00:24:42-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung
Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 206

D4: Ja, die Kultur ist unsere Kultur, die Heimat, das ist wichtig. Aber die Regeln und das Gesetz oder die Kultur oder die Integration in der Schweiz ist auch wichtig. Ich sage nicht, dass die Kinder sollen

unsere Kultur vergessen. Nein. Sie müssen das alles wissen auch. Aber sie müssen auch hier integrieren auch. Darum die beide, unser Kultur und die Regeln der Schweiz wichtig, muss den Eltern beibringen parallel. #00:27:23-8#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 214

D4: Auf jeden Fall, die Kinder lernen Kultur und Tradition in der Schweiz. Wenn sie das zuhause nicht lernen, lernen sie von den Kindern draussen oder in der Schule oder irgendwo. Sie lernen das. Aber das ist wichtig, wenn man das eigene Kultur die Kinder erzählt. Die Kultur von der Schweiz, sie lernen auf jeden Fall, das ist kein Thema. Aber wenn ich unsere Kultur nicht erzähle, sie vergessen #00:28:38-6#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 218

D4: Gar keine Änderung. Aber auf jeden Fall gibt es einen Unterschied von unsere Kultur und der Kultur hier. Wir wollen das nicht wechseln, aber auf jeden Fall die Kindern lernen viele Sachen hier in der Schweiz. Selber lernen hier in der Schule, im Kindergarten. #00:30:15-0#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Einfluss der Schweiz auf die Erziehung Gewicht: 0

Interview 4 Familie P., Pos. 224

Hilfe, Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags

D1: Ok, Sie ist Hausfrau, der Mann 80% arbeitet. #00:03:15-5#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 32

M1: Niemand, nur ich. Ich bin Mutter (lacht). Ich muss das alleine machen (lacht) #00:19:45-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0

Interview 1 Familie S., Pos. 179

D2: Wir haben finanzielle Unterstützung von Sozialhilfe. Sonst wir haben niemanden hier. Ich habe Cousine in Kanton Z., aber sie unterstützen nicht #00:02:29-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 23

D2: Frau besucht jetzt Deutschkurs und ich bin bei Repas. Das ist eine Stelle für Migranten, also sie sind Coach, Jobcoach und ich warte bis ich, bis sie mir etwas schicken. #00:03:46-5#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 34

D2: Ja, wir sind alleine aber Kindergarten hilft auch viel. Also bei Erziehungsfragen und solche Sachen. Wir bekommen viele Informationen. #00:25:40-2#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 167

D3: Es hilft uns niemand. Wir kümmern uns selbst um uns selber. Also der Ehemann kümmert sich um die Kinder, ich arbeite. #00:01:33-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 22

D3: Ich arbeite drei Tage in der Woche #00:01:39-4#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 25

D3: Ich und mein Ehemann #00:20:22-1#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 166

D4: Die Mutter ist auch da, ist meine Nachbarin #00:01:27-3#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 14

D4: Spengler #00:02:46-5#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 41

D4: Die Eltern sind zuständig für die Erziehung. Das ist wichtig von den Eltern lernen. Meine Mutter, ok, klar, meine Kinder gehen zu ihr sofort. Sie besuchen sie regelmässig. Sie lernen etwas von meiner Mutter aber die zuständige Person für die Erziehung sind nur die Eltern #00:25:51-9#

Code: ● Werte der Erziehung/kulturelle Unterschiede > Hilfe/Verantwortung in der Erziehung, Aufteilung des Alltags Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 210

Wertschätzung der eigenen Kultur

M1: Ja, sie haben das respektiert. Aber (Wechselt ins Kurdisch) #00:29:26-9#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 216

D1: Es muss geändert werden #00:30:28-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 226

D2: Bis jetzt haben wir so etwas nicht erlebt. Und niemand hat uns gesagt nein, sie müssen so machen wie bei uns. Ist noch nicht vorgekommen. #00:30:20-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 186

D2: Wir respektieren auch diese Kultur und Tradition und System hier. Niemand hat uns gezwungen. #00:30:51-2#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 189

D2: Es gibt auch solche Situationen, die man als Ausländer behandelt wird. Also zum Beispiel wenn ich auf die Gemeinde gehen. Ich bin nicht gleich wie anderen sowieso. Ich bleibe ein Ausländer. #00:32:11-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 193

D2: Ja, also es gibt manche, nicht viele, es gibt manche die das so denken, aber nicht alle #00:32:40-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 197

D3: Ja, das wird sehr wertgeschätzt und man sagt ja auch immer man soll das Kind in der Muttersprache fördern. Und hier werden alle Kinder gleich gestellt, ob sie jetzt Ausländer sind oder Schweizer Kinder. Sie werden nicht irgendwie einerseits privilegiert und die anderen anders behandelt. #00:23:52-6#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 195

D4: Ja. #00:36:11-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 244

D4: Nicht alle #00:36:12-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 247

D4: Er wollte ein Beispiel von den Einwohner sagen, nicht Fachpersonen #00:36:40-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 255

D4: Fachpersonen, Kindergärtner oder die Lehrer, wir haben keine Problem, immer Respekt. Aber ich meine allgemein, nicht alle akzeptieren das. #00:37:19-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 259

K5: Ja genau. und überhaupt bereichernd auch wenn man bedenkt, dass sind Kinder, welche in Syrien geboren sind, hatten solche Voraussetzungen. Unsere Kinder werden hier geboren, haben alles und im Überfluss und behütet, also natürlich auch nicht alle. Ja, also es macht ein auch sehr fest nachdenklich auch. Also (...) #00:47:49-6#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 246

K5: Ja, und wenn du einfach so sprichst und du kennst diese Leute nicht, dann kann gut reden so und so, aber wenn du jemanden kennst und die Kinder kennst, dann denkst du sofort anders und du möchtest, dass es ihnen auch gut geht. #00:48:15-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wertschätzung der eigenen Kultur Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 248

Zusammenarbeit mit Fachpersonen

M1: Sie haben nie gesagt, aber einmal, ich glaube er (zeigt auf Dolmetscher) war auch bei uns gewesen. und ich habe einmal Handschuhe, äh ich habe mein Sohn gefragt möchtest du das tragen, anziehen. Er sagte nein, ich möchte nicht. Dann ich möchte nichts auf ihn sehr drücken und sagen nein, du musst da machen. Deswegen habe ich die Handschuhe in sein Tasche gelegt, gelegt? #00:31:21-9#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 229

M1: gelassen. und die Lehrerin hat auch nicht, ähm, gemacht, ähm, sie sind in Wald gegangen und er muss ähm, es war sehr kalt und er musste das schon anziehen. Aber er mochte nicht. Aber die Lehrerin hat nicht geschaut, ob die Handschuhe in der Tasche sind oder nicht. Deswegen sie hat gedacht, dass ich ihm nicht gegeben habe. #00:31:51-2#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 232

M1: Schulleiterin erzählt und Schulleiter hat mir erzählt, musst du das machen nächstes mal. Dann ich habe gesagt, erklärt und sie haben ok gesagt. Und nachher ich habe die Lehrerin, die Kindergärtnerin auch erzählt, wenn du fragen hast, kommst du bitte sofort zu mir, nicht viele Personen sagen (lacht), weil ich habe Verantwortung und dann ich mache was sie möchten. #00:32:29-2#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 236

M1: Ja, richtig, ja. Ein bisschen war traurig, weil ich habe gesagt es war ein Missverständnis. Kann sie jeder Zeit, sie hat meine Nummer und mein Mann. Sie kann jederzeit mich fragen, nicht einfach alleine äh weil wenn man immer jeder denkt etwas vielleicht ich bin nicht richtig. Zum Beispiel dich fragen wenn du Mutter bist, dann wenn ich finde deine Meinung oder du machst nicht so gute Sachen, dann ich erzähle die Information für die Leiterin. Nicht einfach so #00:33:27-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 244

M1: Ja, ein bisschen war nicht hart aber ähm nicht schön #00:33:35-0#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 246

D2: Ja, es ist so. Es gibt jede 6 Monate Zwischenbericht um zu schauen. Also es gibt immer runde Tisch mit Psychologin und Kindergärtnerin und Frühförderung. Sie schauen wo liegen die Probleme bei also Sprache. Bis jetzt konnte er nicht sprechen. Dieses Jahr erst konnte er ein bisschen sprechen. Das war das Problem und in einem Monat haben wir wieder Gespräch bei SPD. #00:06:21-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 48

D2: Bis jetzt haben wir so etwas nicht erlebt. Und niemand hat uns gesagt nein, sie müssen so machen wie bei uns. Ist noch nicht vorgekommen. #00:30:20-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 186

D2: Es gibt auch solche Situationen, die man als Ausländer behandelt wird. Also zum Beispiel wenn ich auf die Gemeinde gehen. Ich bin nicht gleich wie anderen sowieso. Ich bleibe ein Ausländer. #00:32:11-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 193

D2: Ja, also es gibt manche, nicht viele, es gibt manche die das so denken, aber nicht alle #00:32:40-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 197

D2: Wir können nicht das verbieten. Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen. #00:34:30-9#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0

Interview 2 Familie D., Pos. 205

D2: Wir sind Ausländer und wir können nicht andere Zwingen, dass sie unsere Tradition bekommen. Wir sind da und wir müssen es akzeptieren weil es ist eine andere Kultur und wir haben unsere Kultur #00:35:27-8#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 209

D3: Wir wussten eigentlich schon das die Kita eine Vorbereitung für den Kindergarten macht, aber wir haben auch selber schon drei vier Monate davor mit der Vorbereitung angefangen, ihn dabei zu unterstützen, dass er selbstständiger wird, sich selber anziehen oder auf die Toilette gehen. Und immer wenn wir ein Schwierigkeit gesehen haben, haben wir mit dem Personal von Kita deklariert, er hat hier und hier Schwierigkeiten, vielleicht können sie ihn da und dort unterstützen. #00:12:00-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 108

D3: Ja, das wird sehr wertgeschätzt und man sagt ja auch immer man soll das Kind in der Muttersprache fördern. Und hier werden alle Kinder gleich gestellt, ob sie jetzt Ausländer sind oder Schweizer Kinder. Sie werden nicht irgendwie einerseits privilegiert und die anderen anders behandelt. #00:23:52-6#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 195

D3: Wir sind bis jetzt eigentlich kein Problem begegnet. Es war alles standardmässig wie es sein sollte. #00:25:07-0#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 203

D4: Ok. Auf jeden Fall wir haben die Hilfe von Sozialamt bekommen, Frau E. Das ist eine höfliche Frau, sie hat uns geholfen. Sie wollte einfach uns erzählen was bedeutet das, was bedeutet Kindergarten, was soll man machen. Aber sie hat alles erzählt, aber wir konnten nicht verstehen. Weil Deutschkenntnisse bei uns waren auch schwierig. Wir konnten nicht Deutsch verstehen, was sagt Frau E. gesagt. Das war die Schwierigkeit auch bei uns. #00:14:18-0#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 120

D4: Es wurde schon geplant vom Schulsekretariat und so. Wegen der Sprachverzögerung darf sie nicht wie alle Kinder den Kindergarten besuchen, wegen der Sprache. #00:16:31-6#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 144

D4: Fachpersonen, Kindergärtner oder die Lehrer, wie haben keine Problem, immer Respekt. Aber ich meine allgemein, nicht alle akzeptieren das. #00:37:19-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 259

D4: Bis heute, wir haben keine Probleme bezüglich Kultur und Wissen. Wir sind sehr zufrieden mit Kindergarten. Die Lehrer waren sehr höflich und hilfreich. Aber hoffentlich dass die Fachpersonen machen keinen Unterschied zwischen den Ausländer und den anderen. Zum Beispiel sie kann nicht so gut deutsch reden, wir vergessen das ein bisschen und konzentieren auf die andere Kind. Hoffentlich das sie machen keinen Unterschied. #00:40:11-5#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 283

K5: Denn hatten wir wirklich wieder mit der Kinderärztin und weiss nicht was alles, Früherziehung, Heilpädagogin, Schulleitung und und #00:12:25-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 88

K5: Ja genau, SPD. #00:12:29-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 5 Kindergarten K., Pos. 90

aber ich glaube ich habe Berichte bekommen vom SPD.

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 38

Oder auch wie sie mit gewissen Dingen umgehen, bei denen sie sehr dankbar sind wenn zum Beispiel ihr Kind Förderung bekommt, sei dies Logopädie oder DaZ oder egal in welchem Bereich. Bei dem sie sich dann freuen, oh, mein Kind darf das machen, das ist gut für mein Kind. Bei dem andere Familien dann denken, jetzt ist es nicht mehr normal, oder wir wollen doch alles normal haben. Da habe ich gedacht, eigentlich müsste man so umgehen können damit, wie die syrischen Familien, mit Dankbarkeit (lacht) #00:28:30-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Zusammenarbeit mit Fachpersonen Gewicht: 0
Interview 6 Kindergarten L., Pos. 92

Wunsch zur Zusammenarbeit

I: Ja, aber sie hätten lieber, wenn sie sofort zu ihnen #00:32:40-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 241

M1: Ja, richtig, ja. Ein bisschen war traurig, weil ich habe gesagt es war ein Missverständnis. Kann sie jeder Zeit, sie hat meine Nummer und mein Mann. Sie kann jederzeit mich fragen, nicht einfach alleine äh weil wenn man immer jeder denkt etwas vielleicht ich bin nicht richtig. Zum Beispiel dich fragen wenn du Mutter bist, dann wenn ich finde deine Meinung oder du machst nicht so gute Sachen, dann ich erzähle die Information für die Leiterin. Nicht einfach so #00:33:27-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 244

D1: Keine Diskriminierung. und keinen Rassismus. Ich hoffe einfach dass die Einwohner machen keinen Unterschied zwischen die Menschheit #00:36:28-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 277

M1: Ich möchte das sie einfach denken, dass niemand möchte sein Land lassen. Es gibt einen Grund, wenn sie hier her gekommen sind. Das sie auch kennen, wir müssen neben den Menschen sein und sie immer helfen, weil sie bleiben einfach Leute, ich weiss nicht genau wie sagen (wechselt auf Kurdisch) #00:37:34-1#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 283

D1: Ok. Hoffentlich das wir das als Flüchtlinge eine Unterstützung von die Schweizer bekommen. Als die Hilfe bekommen, man fühlt sich nicht würdig. Wie heisst das auf Deutsch (...) hat eine andere Wort, oder man sagt untergedrückt. #00:38:47-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 289

M1: Ich habe nur das möchte ich noch so sagen. Ob hier oder in unserem Heimatland, dass alle Leute andere im gleichem nehmen oder sehen, ja, und nicht so harte Wörter und so sagen #00:39:25-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 294

D2: Wir können nicht das verbieten. Wir können nicht etwas sagen, wo wir wünschen. Sie sind Fachpersonen und die Kindergarten sie haben ihre Regeln und System. Und es gibt paar Sachen aber wir dürfen nicht selber verlangen. #00:34:30-9#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 2 Familie D., Pos. 205

D4: ...Aber hoffentlich dass die Fachpersonen machen keinen Unterschied zwischen den Ausländer und den anderen. Zum Beispiel sie kann nicht so gut deutsch reden, wir vergessen das ein bisschen und konzertieren auf die andere Kind. Hoffentlich das sie machen keinen Unterschied. #00:40:11-5#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Wunsch zur Zusammenarbeit Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 283

Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration

I: Ja, ist es für sie ok, wenn man ihnen solche Fragen stellt oder sagen sie #00:34:35-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration
Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 265

M1: Nein, weil mir gibt es kein Problem. Ich antworte so einfach, nein. Ich finde das normal ist. Eine normale Sache (lacht) #00:34:50-3#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration
Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 268

M1: Richtig, du hast recht. Aber meine Meinung ist, ich möchte lieber erzählen. Nicht mit jeder natürlich. Mit S. zum Beispiel oder die Lehrerin, dass sie eine Eindruck haben, wie war, wie ist, wie war der Weg, was haben wir gesehen. Nein, ich freue mich und es gibt kein Problem #00:35:36-7#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration
Gewicht: 0
Interview 1 Familie S., Pos. 273

D3: Es stört uns nicht. #00:24:29-2#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration
Gewicht: 0
Interview 3 Familie M., Pos. 199

I: Das ist kein Problem für sie? #00:38:30-9#

V4 & M4: Nein #00:38:31-4#

Code: ● Interdisziplinäre Zusammenarbeit > Empfinden zu persönlichen Fragen über Migration
Gewicht: 0
Interview 4 Familie P., Pos. 275-276